

al.ama.ka

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

IIª série #19 (tomo 2) Jan. 2015

Ânforas “Carrot”

evidência de um consumo
exótico na Lusitânia interior

O Povoamento da Região
de Reguengos de Monsaraz
nos IV e III milénios a.C.

A Cerâmica Comum Portuguesa
no Atlântico Norte
(séculos XVII-XVIII)

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

- **levantamentos patrimoniais**
- **inventários arquitectónicos georreferenciados**

contacte-nos...

[secretariado@caa.org.pt]

arqueo**hoje**
finding our future...

ARQUEOLOGIA
CONSERVAÇÃO E RESTAURO
MUSEUS
E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO
GESTÃO CULTURAL
PUBLICAÇÕES
ROTAS CULTURAIS & PEDESTRES
MANUTENÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

www.arqueohoje.com

Arqueohoje, Conservação e Restauro do Património Monumental, Lda. Office: 232 416 030
Rua da Escola, Lote 9, Loja 2, Santa Eulália-Repeses · 3500-682 Viseu
Filial de Lisboa: Rua Penha de França, 109 - 1E · 1170-302 Lisboa

Capa | Rui Barros e Jorge Raposo, com a colaboração de Luís Barros

Ilustração a partir de desenho e fotografia de exemplares de ânforas “carrot” recolhidos na cidade romana de *Augusta Emerita* (Mérida) e na *villa* de La Vega (Puebla de la Calzada, Badajoz).

Fotografia e Desenho © Rui Roberto de Almeida e José Manuel Jerez Linde.

II Série, n.º 19, tomo 2, Janeiro 2015

Propriedade e Edição |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

Tel. / Fax | 212 766 975

E-mail | secretariado@caa.org.pt

Internet | www.almadan.publ.pt

Registo de imprensa | 108998

ISSN | 2182-7265

Periodicidade | Semestral

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Patrocínio | Câmara M. de Almada

Parceria | ArqueHoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.^a

Apoio | Neoépica, Ld.^a

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Elisabete Gonçalves
(publicidade.almadan@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Vanessa Dias,
Ana Luísa Duarte, Elisabete
Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luisa Pinho (inglês) e Maria Isabel
dos Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem e paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Vanessa Dias, Fernanda Lourenço e Sónia Tchissole

Colaboram neste número |

Nelson Almeida, Rui Almeida,
Pedro Bandarra, Renata Barbosa,
Patrícia Bargão, João Bernardes, Nelson Cabaço, João Cardoso, Tânia Casimiro,

António Chéney, Fernando Costa,
Cláudia Costa, Ana Cruz, Randi
Danielsen, Simon Davis, Cleia Detry,
Cristiana Ferreira, Leonardo Fonte, José
Francisco, Sónia Gabriel, J. Jerez Linde,
Ana Jesus, João Leitão, Joana Leite,
I. López-Dóriga, Ismael Medeiros,
Patrícia Mendes, Antonella Pedernana,
Franklin Pereira, Vera Pereira, Miguel
Pessoa, Rui Pinheiro, Sarah Newstead,

Lino Rodrigo, Pierluigi Rosina,
Anabela Sá, Luís Seabra, Pedro Silva,
João Tereso, Maria Valente e Filipe Vaz

Por opção, os conteúdos editoriais da *Al-Madán* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

Produzido em paralelo com a *Al-Madán* impressa, este segundo tomo da *Al-Madán Online* encerra a edição do N.º 19, iniciada em Julho de 2014 com a apresentação do tomo 1 da revista digital. Às 200 páginas desde essa data disponibilizadas na plataforma ISSUU (<http://lissuu.com/almadan>) somam-se agora as 148 deste novo tomo digital e as 180 da revista tradicional em papel. São 528 páginas ricas de conteúdos multidisciplinares e de inegável interesse científico e patrimonial, que resultam da participação de mais de uma centena de colaboradores nacionais e estrangeiros. A *Al-Madán Online* continua o seu percurso afirmativo, não só porque cada vez mais autores procuram esta via editorial, mas também pela expansão sustentada nos três últimos semestres, com o número de leitores a aumentar cerca de 2,5 vezes em cada um desses períodos consecutivos – 1906 entre Julho de 2013 e Janeiro de 2014, subiram para 4688 entre Janeiro e Julho de 2014 e para 11.523 entre esta última data e Janeiro de 2015 –, com claro predomínio dos que se situam em Portugal, uma já significativa presença no Brasil e em Espanha, e acessos de todos os continentes (até a Oceânia já marcou presença!). Este tomo 2 da *Al-Madán Online* n.º 19 contribuirá certamente para consolidar esse percurso. O seu conteúdo inclui resultados de intervenção de Arqueologia urbana em Leiria e uma abordagem aos consumos “exóticos” de produtos orientais na Lusitânia romana, a partir do achado de exemplares das denominadas ânforas “carrot” em *Augusta Emerita* (Mérida) e na *villa* de La Vega (Badajoz). No domínio das arqueociências, estabelece-se a relação entre o estudo microscópico de artefactos líticos e a interpretação geoarqueológica do seu contexto de recolha (no caso, Santa Cita, perto de Tomar) e apresentam-se os resultados da primeira reunião nacional de especialistas em Arqueobotânica e Zooarqueologia. A Arqueologia da Arquitectura está representada por trabalho realizado no Claustro da Micha do Convento de Cristo (também em Tomar). Nos estudos de materiais incluem-se o que incide sobre os que foram exumados na escavação arqueológica da igreja matriz do Colmeal (Góis) e o que apresenta projecto de investigação dedicado à presença da cerâmica portuguesa nas rotas do Atlântico Norte entre os séculos XVII e XVIII. Artigos de opinião abordam as questões do megalitismo não funerário alentejano, a “cultura castreja” do Noroeste peninsular, projecto de musealização e valorização de casal romano em Chão de Lamas (Miranda do Corvo) e a investigação numa perspectiva de Arqueologia comunitária. Os temas patrimoniais tratam a indústria conserveira em Vila Real de Santo António e a importação de “couros dourados” dos Países Baixos nos séculos XVII e XVIII. Por fim, dá-se notícia de trabalhos arqueológicos recentes no Palácio Pereira Forjaz (Lisboa) e na Capela dos Anjos (Torres Novas), bem como de diversos eventos patrimoniais e científicos realizados em Portugal e Espanha. Temas muito diversificados, portanto. E não esqueça: procure também a *Al-Madán* impressa, com toda a informação disponível em www.almadan.publ.pt e distribuição nacional no mercado livreiro ou por venda directa do Centro de Arqueologia de Almada.

Jorge Raposo

EDITORIAL ...3 ▶

ARQUEOLOGIA

Ânforas “Carrot” em *Augusta Emerita* e La Vega: evidência de um consumo exótico (mas não singular) na Lusitânia interior | Rui Roberto de Almeida e José Manuel Jerez Linde...6 ▶

ARQUEOLOGIA DA ARQUITECTURA

Alterações Construtivas no Claustro da Michá do Convento de Cristo em Tomar | Fernando Costa e Renata Faria Barbosa...49 ▶

Reabilitação e Ampliação de Edifício na Rua Ernesto Korrodi (Leiria): resultados preliminares dos trabalhos arqueológicos | João André Faria e Leitão...31 ▶

ESTUDOS

Igreja Matriz do Colmeal: breve análise do material exumado | Rui Pinheiro...55 ▶

A Cerâmica Portuguesa no Atlântico Norte (Séculos XVII-XVIII): o início de um projecto de investigação | Sarah Newstead e Tânia Casimiro...64 ▶

ARQUEOCIÊNCIAS

Interpretação da Formação do Sítio Arqueológico de Santa Cita através de um estudo microscópico sobre alguns elementos da indústria lítica | Antonella Pedernana e Pierluigi Rosina...37 ▶

Grupo de Trabalho de Arqueobotânica e Zooarqueologia: resultados da primeira reunião | João Pedro Tereso, Cláudia Costa, Nelson José Almeida, Nelson Cabaço, João Luís Cardoso, Randi Danielsen, Simon Davis, Cleia Detry, Cristiana Ferreira, Leonardo da Fonte, Sónia Gabriel, Ana Jesus, Joana Leite, Inés López-Dóriga, Patrícia Marques Mendes, Vera Pereira, Luís Seabra, Maria João Valente e Filipe Costa Vaz...45 ▶

OPINIÃO

Nos 50 Anos da Identificação do Megalitismo Não Funerário Alentejano: o povoamento da região de Reguengos de Monsaraz nos IV e III milénios a.C. | João Luís Cardoso...70 ▶

A “Cultura Castreja”: revisitando a Proto-História do Noroeste Peninsular | Pedro da Silva...84 ▶

Casal Romano de Eira-Velha, em Chão de Lamas: “Todos os Caminhos Vão Dar a Roma” | Miguel Pessoa e Lino Rodrigo...91 ▶

Arqueologia Comunitária: uma linha de investigação ausente no contexto português! | José Paulo Francisco...99 ▶

EVENTOS

Burgos: uma cidade em congresso | João Pedro Tereso...139 ▶

A Idade do Bronze em Portugal: os dados e os problemas | Ana Cruz...140 ▶

PATRIMÓNIO

A Indústria Conserveira em Vila Real de Santo António | Ismael Estevens Medeiros e Pedro Miguel Bandarra...105 ▶

“Couros Dourados” / Guadamecis dos Países Baixos em Portugal (séculos XVII e XVIII) | Franklin Pereira...117 ▶

NOTÍCIAS

O Palácio Pereira Forjaz / Palácio da Cruz de Pedra (Penha de França, Lisboa) | António Chény e Anabela P. de Sá...133 ▶

A Necrópole da Capela dos Anjos (Torres Novas): resultados preliminares de uma escavação arqueológica | Patrícia Bargão...135 ▶

El Legado de Roma en Hispania.

III Seminário Internacional UNED (Cuenca, Julho 2014) | João Pedro Bernardes...142 ▶

Colóquio PRAXIS III. “Relação umbilical entre o turismo e a cultura: oportunidades e desafios” | Ana Cruz...144 ▶

RESUMO

Estudo sobre as ânforas “carrot”, a partir do achado de exemplares na cidade romana de *Augusta Emerita* (Mérida) e na *villa* de La Vega (Puebla de la Calzada, Badajoz). Os autores sintetizam o estado da investigação relativamente a este tipo de ânforas, cuja designação se deve à forma cónica e frequentemente canelada, que faz lembrar uma cenoura. Apontam ainda pistas para a sua zona de produção, conteúdo, cronologia de fabrico, distribuição e consumo – fabricadas na região sírio-palestina, as ânforas “carrot” serviram o transporte de tâmaras ou outros “frutos exóticos”, integradas nos circuitos de exportação alto-imperiais (séculos I-II d.C.) que alimentaram o consumo de produtos orientais nos territórios interiores da *Lusitania* e noutras províncias ocidentais.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Ânforas; Ânforas “carrot”.

ABSTRACT

Study of “carrot” amphorae, based on examples found in the Roman city of *Augusta Emerita* (Mérida) and in the La Vega *villa* (Puebla de la Calzada, Badajoz). The authors summarise the state of research on this type of amphora, whose name comes from its conical and frequently ribbed carrot-like shape. They suggest possible production areas, content, and chronology of manufacture, distribution and consumption: manufactured in the Syrian-Palestinian region, “carrot” amphorae were used within 1st and 2nd century AD export circuits to carry dates and other Oriental “exotic fruits” to the interior territories of *Lusitania* and other western provinces of the Roman Empire.

KEY WORDS: Roman times; Amphorae; Carrot amphorae.

RÉSUMÉ

Etude concernant les amphores « carrot », à partir de la découverte d'exemplaires dans la ville romaine de *Augusta Emerita* (Mérida), et dans la *villa* de La Vega (Puebla de la Calzada, Badajoz). Les auteurs synthétisent l'état de la recherche relative à ce type d'amphores, dont la désignation est due à leur forme conique et fréquemment cannelée, qui rappelle la carotte. Ils désignent également des pistes pour leur zone de production, contenu, chronologie de fabrication, distribution et consommation – fabriquées dans la région syrio-palestinienne, les amphores « carrot » ont servi pour le transport de dattes ou autres « fruits exotiques », intégrées dans les circuits d'exportation du haut-empire (Ier – IIème siècles après JC) qui ont alimenté la consommation de produits orientaux dans les territoires intérieurs de la *Lusitania* et dans d'autres provinces occidentales.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Amphores; Amphores « carrot ».

Ânforas “Carrot” em *Avgvsta Emerita* e La Vega

evidência de um consumo exótico (mas não singular) na Lusitânia interior

Rui Roberto de Almeida ^I e José Manuel Jerez Linde ^{II}

1. INTRODUÇÃO

A investigação das ânforas da metade oriental do Mediterrâneo, nas suas várias vertentes (regiões produtoras, olarias, formas / tipos, cronologias, conteúdos, comercialização), é um processo em constante desenvolvimento – talvez mesmo mais do que a dedicada às produções do Mediterrâneo ocidental –, tal como é o da construção do conhecimento relativo à sua difusão e consumo no Ocidente mediterrânico, particularmente nas províncias mais extremas, as da *Hispania*. Não deixa de ser paradoxal o facto de vários tipos de presumível produção oriental terem sido identificados e seriados no Ocidente – como é o caso das ânforas Ródias (Camulodunum 184), das ânforas “Carrot” (Schöne-Mau, forma XV de Pompeia; Oberaden 85, Camulodunum 189; Augst 44; Peacock-Williams, Classe 12) ou das Kingsholm 117 (Peacock-Williams, Classe 66; Augst 45), para citar alguns casos directos, emblemáticos e bem conhecidos do Império ocidental –, só mais tarde tendo sido devidamente reconhecida e tipificada a sua produção na área de origem.

No caso da província *Hispania* (entenda-se a sua fachada ocidental atlântica, que inclui a *Lusitania* e parte da *Tarraconensis*), localizada no extremo oposto do mapa do Império, a importação de ânforas (= produtos) da metade ocidental do Mediterrâneo, sobretudo em época alto-imperial, sempre foi objecto de escassa visibilidade, concluindo-se *ad hoc* que os mesmos seriam preferencialmente dirigidos a outras paragens. De facto, já C. Fabião dera conta deste balanço no seu trabalho dedicado ao vinho na Lusitânia (FABIÃO, 1998).

^I Doutorando em Arqueologia / UNIRAQ - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

^{II} Investigador e desenhador arqueológico.

FIG. 1 – Localização de *Augusta Emerita* e da *villa* de La Vega na Lusitânia e no *conventus emeritensis* (segundo base cartográfica de Catarina Viegas, modificada).

São várias as razões que podem ser apontadas ou encontradas para dito *handicap* de informação. Para além de uma hipotética baixa frequência dos mesmos (que não é o mesmo que ausência), a sua aparente invisibilidade pode ser talvez encontrada na pouca atenção dada às ânforas / produtos importados em detrimento do conhecimento orientado às produções regionais / provinciais, nos escassos estudos sistemáticos globais de conjuntos de ânforas, ou ainda no baixo grau de conhecimento que nós, investigadores da *Hispania*, possuímos desses materiais e realidades. Independentemente do valor real que os mesmos possam ter, em particular ou de um modo geral, devemos sobretudo reter que se aceita pacificamente e com uma assombrosa naturalidade (que pode chegar a ser preocupante...), cimentada num conformismo mais do que arreigado, assumido e justificado pela condição de “provincia periférica”, que estes contentores não alcançavam o espaço actualmente português. Dito com certo tom jocoso e redutor, traduzido em “linguagem corrente”, tendemos a afirmar com uma simplicidade displicente que “essas coisas não chegam cá”, na maior parte das vezes sem outros argumentos que a ausência dos mesmos...

Felizmente, a investigação realizada em Portugal nos últimos 10-20 anos tem dado mostras constantes de quão enganosa pode ser esta premissa, revelando progressivamente testemunhos de um comércio e de uma faceta importadora muito mais diversificada e complexa, até há bem pouco tempo insuspeitada. Apesar das referidas dificuldades e progressos, válidos tanto para época mais antiga (entenda-se, compreendida entre os séculos I-II d.C.) como mais recente (*grosso modo* a partir dos séculos IV-V d.C.), a distribuição das ânforas orientais no Ocidente da Península Ibérica, especialmente em momentos mais tardios, começa a revelar-se bem mais rica do que a listada há alguns atrás (FABIÃO, 1998), ocupando os trabalhos de divulgação de materiais de Lisboa (DIOGO, 2000; PIMENTA e FABIÃO, no prelo; FILIPE e FABIÃO, 2006-2007; FABIÃO, 2009), do actual Algarve (ALMEIDA *et al.*, 2014a) e da Lusitânia interior (ALMEIDA e SÁNCHEZ HIDALGO, 2013). É precisamente sob esta perspectiva actualmente existente de “falsa escassez” na Lusitânia, no nosso modesto entender, de dados relativos a importações da metade oriental da bacia do Mediterrâneo, tanto em época alto-imperial como em época tardia, e na tentativa de contri-

buir para a sua minimização, que os achados que agora se trazem à estampa adquirem particular importância e significado. De facto, perante o panorama relativamente pobre que comentámos, qualquer novo achado modifica, ou é passível de modificar, por si só, os mapas de distribuição actuais e, conseqüentemente, as leituras relativas ao consumo e às principais tendências que tenham por base os mesmos. Os achados das ânforas “Carrot” na cidade de Mérida e na *villa* de La Vega correspondem a contextos de escavação com escassos dados conhecidos e a recolhas não controladas e aleatórias, respectivamente, tendo ambos, naturalmente, o valor limitado que têm. No entanto, não deixam ambos de ser valiosos indicadores de presença que nos permitem tecer algumas considerações e comentários, podendo almejar-se alcançar ou compreender parte do seu significado particular, já que outros mais complexos e de maior profundidade são inatingíveis com a informação de que actualmente dispomos.

2. OS ACHADOS: LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO

2.1. VILLA DE LA VEGA

A *villa* romana de La Vega localiza-se no termo municipal de Puebla de la Calzada (Badajoz), no mesmo paralelo que a vizinha *villa* de Torre Águila (Barbaño), ambas na margem direita do rio Guadiana, separadas entre si pela estrada municipal que leva a Montijo (EX328) (Fig. 2). Enquadram-se no tramo viário da *alio itinere ab Olisipone Emeritam*, que partia de Mérida em direcção a Lisboa. Mas estes não são os únicos aspectos em comum entre estas duas *villae* vizinhas, existindo também certa analogia na qualidade dos materiais cerâmicos dos dois sítios, que parecem atingir o seu auge no final do século I d.C. / início do II d.C.

FIGS. 2 E 3 – Em cima, localização da *villa* de La Vega no mapa cadastral actual.

Em baixo, pormenor da assinatura do *offinator* do mosaico da *villa* de La Vega.

No que se refere aos seus períodos de ocupação / diacronia, o da *villa* de La Vega é substancialmente inferior ao de Torre Águila, estabelecendo-se uma cronologia entre a primeira metade do século I e o século IV d.C. (GORGES e RODRÍGUEZ MARTÍN, 2000: 12).

A *villa* de La Vega foi alvo de uma primeira afectação devido a um grande episódio de terraplanagem levado a cabo em 1971, dando lugar ao achado de várias estruturas relacionadas com a *pars urbana*. Um dos compartimentos identificados estava pavimentado com um mosaico, de desenho geométrico, no qual se articulavam painéis quadrangulares, unidos por nós salomónicos. Trata-se de uma composição decorativa sem uma grande qualidade de execução técnica, cujo maior atractivo é a assinatura da *officina* de Dexterus – EXOFFICINA DEXTERI (Fig. 3) ¹.

O achado e as circunstâncias do mesmo foram comunicados aos professores locais Manuel Porto, Fernando Manso e Pedro Macías, que oportunamente deram notícia do ocorrido ao então director dos museus de Mérida e Badajoz, D. José Álvarez y Sáez de Buruaga (ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 1995). Após a prospecção e valorização dos restos procedeu-se à extracção e trasladação do mosaico para o Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ². Depois da sua descoberta retomaram-se os trabalhos agrícolas na propriedade, voltando a repetir-se as inevitáveis afectações, a maior delas em 1999. Neste ano em particular, e em virtude da sua magnitude, apareceu grande quantidade de novos vestígios, que tiveram eco na imprensa local, produzindo-se finalmente a paralisação de toda a actividade agrícola na herdade. Durante um largo período de tempo, enquanto a parcela agrícola não era mais do que um campo “semeado” de ruínas, foi alvo de recolhas sistemáticas por parte de numerosos aficionados locais. Grande parte dos materiais de superfície dispersou-se por várias colecções particulares, uma das quais foi posta à nossa disposição para estudo ³.

¹ Queremos agradecer a D. José María Álvarez Martínez a cedência de material gráfico sobre este mosaico, bem como algumas preciosas informações.

² A intervenção teve um carácter de emergência e praticamente limitou-se à escavação e extracção do mosaico.

³ Queremos expressar a nossa gratidão ao D. Julián García Méndez pelo conhecimento do conjunto e por todas as facilidades concedidas para o seu estudo.

Numa primeira revisão do conjunto, separámos os fragmentos de pintura mural que estavam misturados com cerâmicas e bronzes de pequenas dimensões. Relativamente ao estudo das cerâmicas, pudemos distinguir igualmente três importantes classes: cerâmicas comuns, *terra sigillata* e cerâmica de paredes finas, que incluíam algumas lucernas de clara feitura emeritense. Junto com as características panelas, potes, jarros e restantes formas de cozinha e serviço de mesa, surpreendeu-nos a presença de um fragmento de taça carenada do Bronze Final, aspecto que, embora não interesse aqui particularmente, dever ser igualmente considerado e valorizado na apreciação do sítio. As cerâmicas finas de mesa encontram-se representadas maioritariamente por *terra sigillata* hispânica ⁴, reunindo um importante elenco de fragmentos decorados com motivos vegetais, métopas e

⁴ Também proveniente deste sítio é uma *sigillata* hispânica negra, publicada anteriormente por um de nós (JEREZ LINDE, 2009), que marca a excepção deste grupo de cerâmicas.

também círculos. Entre as peças lisas predomina o serviço formado pelas formas hispânicas 17 (pratos) e 27 (taças), junto com algumas marcas de oleiros bem conhecidos na bacia média do Guadiana, como é o caso de *Lapillus*, *Sempronius* ou *Paterale* (JEREZ LINDE, 2011: 61). Pode ainda referir-se a relativa homogeneidade do conjunto material, onde prevalecem os tipos mais representativos de época alto-imperial. É evidente a alta percentagem de *sigillatas* de origem peninsular relativamente a outras forâneas, das quais destaca uma taça Drag. 29 da olaria de Rozier, decorada com uma grinalda feita com cabeças de dormideira (JEREZ LINDE, 2011: fig. 4). Já anteriormente tinha também chamado a atenção a um de nós (J. L.) a estranha forma da ânfora Carrot (Fig. 5A), à qual se fez uma pequena referência (JEREZ LINDE, 2011: 62, fig. 9).

2.2. MÉRIDA: NECRÓPOLE DE “EL DISCO”

Após a identificação da ânfora “Carrot” da *villa* de La Vega, parecia-nos lógico equacionar que dito achado (que nesse momento se encontrava “rotulado” como isolado...) se deveria enquadrar num cenário mais amplo, eventualmente subordinado e derivado do comércio dirigido à cidade de Mérida. Com este propósito como segunda linha, à medida que um de nós (R. R. A) realizava de forma paralela uma revisão dos dados publicados sobre a cidade de Mérida que contemplassem ânforas ou referências ao achado das mesmas, deparámo-nos com o trabalho de T. Barrientos Vera intitulado “Datos sobre el entorno suburbano de *Augusta Emerita*”. Para nossa surpresa, essa autora refere, a propósito da reutilização de contentores anfóricos em contextos funerários, que tinha podido verificar a existência de “[...] tres ejemplares *Schöne-Mau XV* procedentes de una tumba de incineración y utilizadas como tubo de libaciones (nº reg. Doc. 158), conservados en los fondos del Consorcio y procedente de excavaciones antiguas inéditas [...]” (BARRIENTOS VERA, 2004: 170).

Munidos desta preciosa e inesperada informação, solicitámos autorização ao Consórcio Monumental da Cidade de Mérida para proceder ao seu estudo. As peças em questão são provenientes de uma intervenção de emergência realizada em 1991 na importante área de necrópole de “El Disco”.

O espaço funerário denominado “El Disco” deve o seu nome à localização no sítio tradicionalmente designado por “El Sítio del Disco” (Folha 29 SQD-31-11 S do mapa cadastral, quarteirão 12120), situado na área Nascente da cidade. Trata-se de um sector muito amplo, que pode delimitar-se entre o Circo Romano, as instalações industriais da empresa Campsa, a Casa do Anfiteatro e o Cuartel de Artillería Hernán Cortés, estando desse modo muito próximo do Teatro e do Anfiteatro romanos, bem como da chamada “Casa do MNAR” e da “Casa de la Torre del Agua”. A sua proximidade em relação a essas *domi* de médio-grande tamanho instaladas na área extramuros, mas ainda assim no perímetro imediato do recinto amuralhado, leva a

considerar que existiu uma planificação urbanística na concepção de ambos os espaços, de “vivos” e de “mortos”, já desde época fundacional (BEJARANO OSORIO, 1999: 262). Desse modo, os espaços domésticos delimitavam e impediam o avanço da necrópole em direcção ao recinto urbano, desenvolvendo-se esta entre os primeiros e o circo, que se encontra localizado ao lado da calçada que surgia na continuação do *decumanus maximus* da cidade.

Esta grande área sepulcral parece pois dispor-se e discorrer em estreita relação com o importante eixo viário que, partindo desde a “Puerta Norte” da cidade, se dirigia de Mérida a *Metellinum* (Medellín), em torno do qual se orientavam e distribuíam os edifícios mais monumentais e a maior parte das sepulturas. Desse modo, a denominada “Necrópole Oriental” situa-se entre a “Puerta de la Villa” e o Cerro de San Albín e, juntamente com a suboriental, pertence a um dos quatro grupos em que tradicionalmente se costumam agrupar as necrópoles de Mérida. Nesta vasta área situam-se sectores bem conhecidos como “Los Bodegones”, “Los Columbarios”, a “necrópole do Anfiteatro”, a necrópole encontrada sob o actual Museo Nacional de Arte Romano, ou ainda a necrópole do Cuartel de Artillería Hernán Cortés.

A importância deste quadrante exterior da cidade ficara já demonstrada desde finais do século XIX, quer pela quantidade de informação, quer pela qualidade dos achados decorrentes de situações várias (mais ou menos fortuitas), tendo praticamente todos os sectores desta macro-área sido já alvo de intervenções ou de achados casuais. Destacam-se as escavações de 1926-1927 nos “Columbarios” e da sepultura de Pontezuelas (MÉLIDA e MACÍAS, 1929), outras descobertas clandestinas feitas na mesma zona, de que se desconhece o paradeiro dos materiais, e várias sepulturas encontradas durante a construção do quartel de artilharia Hernán Cortés e na construção dos alicerces para os pavilhões de oficiais (FLORIANO, 1944: 162; ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, 1945: 371-373), as prospecções e explorações na área próxima do Cerro de San Albín e da respectiva “[...] suerte de tierra que lleva el nombre de «Los Bodegones» [...]”, onde se identificaram mais monumentos e outras tantas sepulturas isoladas (FLORIANO, 1944: 163-164).

Na área oriental da cidade, entre o circo, teatro e anfiteatro, a grande obra rodoviária urbana de meados dos anos 30 do século passado despoletou uma vigilância minuciosa e sistemática dos trabalhos e dos vestígios, sob a supervisão de A. Floriano, conduzindo à identificação de inúmeros restos funerários que plasmaram definitivamente a leitura de grande área de necrópole na parte oriental da cidade (FLORIANO, 1944: 166-167) (Fig. 4A).

Estas e outras intervenções arqueológicas mais ou menos sistemáticas, mais ou menos conclusivas e mais ou menos felizes, converteram esta zona da cidade no principal filão de retratos, inscrições e outros objectos, revelando que se tratava da área de enterramentos mais monumentais, com cronologias predominantes do século I d.C., mas que

FIG. 4 – Em cima (A), planta da intervenção na área de “El Disco” em 1934-1936 (segundo FLORIANO, 1944).

Em baixo (B), localização esquemática da “Necrópole Oriental” na planta de Mérida com o traçado viário principal (segundo BARRIENTOS VERA, 2004, adaptado).

A

se iniciaram em torno à mudança da Era. No entanto, tal como oportunamente outros autores tiveram a sagacidade de constatar “[...] se trataba de la zona en que más, y con menos método, se había intervenido [...]” (MOLANO BRÍAS *et al.*, 1995: 1184).

Mas a área oriental apenas se consolidou definitivamente no cenário dos estudos modernos dedicados ao mundo funerário emeritense sobretudo a partir de 1988, quando se realizaram escavações de emergência para o Patronato Monumental de la Ciudad de Mérida (MOLANO BRÍAS *et al.*, 1995). Embora as referidas actuações de momentos anteriores tivessem permitido avançar a condição de área de necrópole, os resultados obtidos com a intervenção do final da década de 1980 permiti-

tiram cimentar a imagem existente e confirmar a “Necrópole Oriental” como uma das mais importantes da cidade (SÁNCHEZ BARRERO e MARÍN, 2000: 561) (Fig. 4B).

No que diz respeito às intervenções modernas levadas a cabo concretamente na área de “El Disco”, as primeiras realizadas de forma sistemática datam de 1988-1990. Nestas, escavaram-se um poço, seis mausoléus e outras estruturas de difícil definição – algumas delas já de época tardia, indiciando uma ocupação de diferente natureza, atribuível a uma instalação extramuros com carácter marginal –, bem como grande quantidade de sepulturas em todos os sectores, uma grande vala detritica com muitos elementos arquitectónicos resultantes da destruição dos edifícios funerários adjacentes, restos de uma calçada e ainda toda uma série de pequenos canais relacionados com a rede hidráulica (MOLANO BRÍAS *et al.*, 1995: 1185-1189), que poderiam estar associados a eventuais zonas ajardinadas e poços que fornece-

B

riam a água necessária para a realização de actividades intrínsecas aos cerimoniais fúnebres (BEJARANO OSORIO, 2001: 245). As contínuas reutilizações funerárias desses espaços e monumentos sepulcrais provocaram a profanação dos mausoléus em época Antiga e o seu posterior reaproveitamento sistemático. A diacronia global da área está compreendida entre a viragem da Era e o final do século III d.C., tornando a utilizar-se entre os séculos V-VI d.C., tal como se pôde deduzir pela tipologia dos rituais funerários e dos materiais documentados. Em Agosto de 1991 realizou-se a intervenção de emergência em que foram recuperados os exemplares de ânforas “Carrot” que agora se apresentam. Dita escavação foi levada a cabo pelo Gabinete de Arqueología Urbana del Patronato de la Ciudad Monumental de Mérida, tendo-se aberto uma série de sondagens e valas, bem como uma breve escavação pontual centrada unicamente na parcela de terreno contíguo à urbanização de “Los Césares”.

FIG. 5 – Em cima (A), ânfora “Carrot” recuperada na *villa* de La Vega, em 1999.

Em baixo (B), ânfora “Carrot” recuperada na necrópole de “El Disco”, em 1991.

Infelizmente, esta intervenção revestiu-se de contornos bastante problemáticos.

Apesar dos esforços realizados pela equipa de arqueólogos, que em nenhum momento conseguiu resguardo legal da tutela para parar a obra, os trabalhos arqueológicos decorreram sob um cenário constituído por sucessivos incidentes e episódios conflituosos, que superaram amplamente os limites da legalidade, a incumbência e a capacidade de resposta dos próprios arqueólogos. Estes são os motivos para a prática ausência de documentação e para a escassa informação disponível no que respeita ao processo e resultados da intervenção.

A área apresentava grande densidade de enterramentos, que se encontravam dispersos pela totalidade da área afectada, e que foram sendo desmantelados massivamente. A maior parte da zona foi destruída por máquinas que espoliavam sistematicamente a escavação durante os fins-de-semana, limitando-se os arqueólogos intervenientes a recuperar os objectos nas valas abertas pelas máquinas, naturalmente fora do seu contexto arqueológico, previamente à colocação de betão sobre os mesmos. Desse modo, perdeu-se toda a informação referente a aspectos como a orientação dos enterramentos, tipo de estruturas, disposição das oferendas fúnebres e cronologia das mesmas; em suma, tudo o que concerne ao conhecimento sobre o ritual funerário (FERREIRA LOPEZ, 1994: 1-2). Interessante, no que ao nosso estudo respeita, é a existência de enterramentos com tubos de libação, já que os exemplares de ânfora “Carrot” que agora se apresentam estavam reutilizados como tal. Não obstante, os mesmos não estão retratados textual ou fotograficamente no relatório técnico.

O dispositivo de libação que inclui as ânforas “Carrot” estava formado por um exemplar inteiro (158-S7-1: 47), ao qual se cortou o fundo, formando a parte superior (Fig. 5B). Este exemplar, o mais completo (47,5 cm de altura; 12 cm de diâmetro máximo do corpo e 4 cm de diâmetro mínimo no extremo inferior), encontrava-se encastrado no corpo de um segundo exemplar de maior diâmetro (14,6 cm de altura; 7,8 cm de diâmetro máximo na parte superior e 5,8 cm de diâmetro mínimo na parte inferior), que, por sua vez, encaixava no corpo de um terceiro, todavia de mais amplo diâmetro (31 cm de altura;

ra; 10,3 cm de diâmetro máximo na parte superior e 5,5 cm de diâmetro mínimo na parte inferior) (Fig. 6).

Foi também recuperado o que parece corresponder ao opérculo original de um destes contentores, feito com a mesma argila que as ânforas em apreço. Alvitramos a possibilidade de o mesmo ser utilizado para fechar o tubo de libação à superfície durante o espaço de tempo que medeava diferentes utilizações / libações (Fig. 6).

Presumivelmente associados a este enterramento estão ainda nove pregos de ferro, um hipotético instrumento médico, uma pequena colher de bronze, três *acus discriminialis*, uma provável roca em osso, uma taça de *terra sigillata* sudgálica da forma Drag, 25, duas contas de cornalina, uma lucerna de tipo mineiro do tipo Dressel 9 com a marca de oleiro “T”, dois anéis de vidro e fragmentos de 18 recipientes de vidro.

A cerâmica fina e os vidros representados permitem situar cronologicamente o conjunto entre 50-150 d.C.⁵

Dentro dos restantes (e parcos) dados resultantes “[...] *del conjunto de nuestra intervención (no consideramos en ningún momento estas tareas como una excavación arqueológica) [...]*” (FERREIRA LOPEZ, 1994: 7) e que permaneceram inéditos nos depósitos do Consórcio Monumental da Cidade de Mérida, é possível saber com alguma objectividade que, para a maioria dos enterramentos, se pôde aferir que se tratava de inumações ou incinerações, genericamente enquadráveis entre os séculos I-II d.C. Também consta a referência à identificação de um mausoléu na zona SE do solar, ao achado de duas *cuppae*, de uma grande estela de mármore com um retrato feminino, bem como a numerosos elementos epigráficos (FERREIRA LOPEZ, 1994: 3-6), não tendo nenhum deles sido recuperado *in situ*, mas sim disseminados à superfície pela parcela ou reutilizados em momentos posteriores. Esta colecção epigráfica foi posteriormente alvo de detalhada publicação (SAQUETE CHAMIZO e MÁRQUEZ PÉREZ, 1995: 52).

Outras intervenções na mesma área ou em outras imediatas proporcionam um aumento muito significativo e importante para o conhecimento da denominada “Necrópole Oriental de Mérida”. Posteriormente, em 1996, foi escavada uma parcela localizada entre as ruas Cabo Verde e Octavio Augusto, em que se destacam os achados de sepulturas individuais, revelando-se uma área de necrópole com várias etapas de ocupação, compreendidas entre os séculos I-IV d.C., tendo sido parte remodelada a partir dos séculos II-III d.C., construindo-se uma série de estruturas destinadas a uma utilização doméstica ou industrial (AYERBE VÉLEZ e MÁRQUEZ PÉREZ, 1998).

Em 1998 foi escavado o quarteirão da antiga instalação industrial da Campsa, ainda pertencente ao “Sitio del Disco”, mas que se localiza já numa zona relativamente periférica em relação ao núcleo central da necrópole, concretamente o ponto mais oriental da mesma.

Identificaram-se grandes construções funerárias, nomeadamente um mausoléu e dois recintos abertos para conter sepulturas, que se podem situar cronologicamente na primeira metade do século I d.C. (BEJARANO OSORIO, 2000: 318), e que devem estar relacionados com outros semelhantes, anteriormente identificados na área contígua e “mais” central da necrópole de “El Disco” (MOLANO BRIAS *et al.*, 1991).

Num segundo período, compreendido entre meados do século I e meados do século II d.C., reutiliza-se o espaço interno de algumas destas estruturas e realizam-se várias inumações em espaços próximos aos muros (BEJARANO OSORIO, 2000: 319).

⁵ Gostaríamos de expressar o nosso agradecimento a Javier Alonso pelo forma desinteressada e célere com que se dispôs a observar o material vítreo e a avançar uma cronologia provável para o mesmo.

FIG. 6 – Dispositivo de libação identificado na necrópole de “EL Disco”, em 1991, realizado com três ânforas “Carrot” e opérculo.

Em 1999 foi novamente escavado este quarteirão, tendo-se encontrando vários muros e sepulturas de incineração, algumas delas isoladas (BEJARANO OSORIO, 2001). Segundo a autora, e considerando os vestígios circundantes, estes deveriam corresponder a possíveis recintos destinados a conter enterramentos no seu interior e/ou a enterramentos individualizados que provavelmente se situariam nas proximidades da calçada (*IDEM*: 251).

Em 2000, a área da antiga Campsa foi alvo de nova grande intervenção, motivada pela construção de casas unifamiliares. Foi identificada uma nova via secundária ou ramal da anterior, contemporânea do início da necrópole, um novo mausoléu e recintos, bem como outras sepulturas, na sua maioria compreendidas entre meados do século I e meados do século II d.C., mas também com um caso de utilização posterior, já da segunda metade do século III d.C. (BEJARANO OSORIO, 2002: 231-233).

No que respeita ao ritual das libações, este fundamenta-se num princípio básico da Antiguidade: que o defunto continuará a viver debaixo de terra com as mesmas necessidades que tinha em vida. Interessante é o facto de aparecer quase exclusivamente relacionado com os enterramentos de incineração. O tubo poderia servir para oferecer / verter vinho ou outras bebidas espirituosas, mas provavelmente o mais frequente seria oferecer água aos defuntos, que permitisse apagar a sua sede inextinguível (PRIEUR, 1986: 33). Os líquidos vertidos chegariam ao interior da sepultura através desse dispositivo, embora muito provavelmente não fosse imprescindível que os tivesse (MOLANO BRIAS e ALVARADO GONZALO, 1993: 162). Considera-se também a possibilidade de estes tubos servirem, em alguns casos, não para libações, mas sim para introduzir as cinzas de incinerações em sepulturas que se encontravam previamente construídas ou para unir restos de indivíduos falecidos em momentos distintos (DELATTRE, 1888, citado em MOLANO BRIAS e ALVARADO GONZALO, 1993: 162).

Os elementos ou dispositivos mais comuns consistem em tubos de cerâmica, de forma aproximadamente cónica / cilíndrica, ou, em alternativa, duas telhas unidas de modo a formar um dispositivo com características técnicas idênticas, ou uma ânfora reutilizada a que frequentemente se cortam as asas e as suas extremidades terminais, sendo posteriormente fincadas nas terras ciniciosas e sobressaindo pela parte superior ou pela tampa da sepultura.

Sem querermos ser exaustivos neste tema, há que referir que, embora não sejam muito abundantes, os tubos de libação são um elemento também conhecido e presente no mundo funerário hispânico, tendo sido documentados com anterioridade em contextos emeritenses (Fig. 7). Já no princípio do segundo quartel do século XX, J. R. Mélida e M. Macías tiveram oportunidade de escavar e documentar na parte oriental da cidade, concretamente na Travesia de Pontezuelas, uma sepultura em caixa com um tubo de libação encastrado, concretamente um cano cerâmico. Os mesmos autores já então chamavam a atenção para o facto de, nas províncias africanas, algumas sepulturas de in-

FIG. 7 – Exemplos de sepulturas de incineração com dispositivos de libação.

- A. Mérida, Travesia de Pontezuelas (segundo MELIDA e MACÍAS, 1929: fig. 3);
- B. Mérida, “Los Columbarios” (segundo MARCOS POUS, 1961: figs. 8-9);
- C. Mérida, Antigua Corchera Extremeña (segundo SANCHEZ SANCHEZ, 1998: Lámina 2);
- D. Cartago (segundo WOLSKI e BERCIU, 1973: Planche VII-VIII);
- E. Lyon, rues Rochette et Chevrier (segundo BLAIZOT *et al.*, 2009: 237, fig. 177).

cineração possuírem “[...] un tubo de arcilla que permitia hacer llegar la libación al difunto [...]” (MÉLIDA e MACÍAS, 1929: 33).

Em área próxima a “Los Columbarios”, a Este do conhecido mausoléu dos Júlios, apareceram várias sepulturas de inumação e incineração, datadas em torno de 20-50 d.C., estando uma delas coberta por uma laje de mármore e com um tubo colocado na vertical para libações (MARCOS POUS, 1961: 96-99).

Também nas escavações de 1988-1990, mas na área de “El Disco”, a que directamente nos ocupa, sob a edificação tardia identificada no Sector A, foi possível documentar uma sepultura de incineração em *bustum* com tubo de libação, neste caso um recipiente de cerâmica comum datado do século II d.C. (MOLANO BRÍAS *et al.*, 1995: 1185). Ainda nesta área, as escavações realizadas na calle Circo Romano, em 1989, deram a conhecer uma sepultura de inumação que apresentava um dispositivo de libação feito com dois tubos de cerâmica (MOLANO BRIAS e ALVARADO GONZALO, 1993: 161).

Idêntico tipo de realidades foi identificado na parcela da antiga Campsa, designadamente uma sepultura em *bustum* com um corpo calcinado *in situ* e um tubo de libação em cerâmica comum, e duas sepulturas em fossa escavadas na rocha providas de tubos de libação realizados mediante a união de dois *imbrices* (BEJARANO OSORIO, 2000: 313-316). Foram ainda identificados outros dois casos onde estavam presentes tubos de libação, mas que parece não terem tido uma efectiva utilização, visto que se encontravam sob os níveis de enchimento associados às sepulturas (*IDEM*: 321).

Já na área da necrópole Norte da cidade, nos terrenos do PERI (antiga Corchera Extremeña), documentaram-se duas sepulturas de incineração, escavadas na rocha de base e com cobertura de *tegulae* a duas águas, onde se constatou a presença de tubos de libações (SANCHEZ SANCHEZ, 1998: 171-172).

Finalmente, na área meridional, na zona denominada “Plantonal de la Vera” a uns 1100 metros do limite Sul da muralha de Mérida, foi igualmente identificada outra área funerária com sepulturas em *bustum* que também incorporavam tubos de libação. No primeiro caso, a sepultura A6, com dois *imbrices* colocados de maneira a formar um tubo; no segundo, a A5, também ela uma sepultura de incineração, com caixa construída e revestida com estuque pintado, apresentava como respectivo tubo de libação uma ânfora ródia (= Camulodunum 184), à qual se cortaram as asas e o fundo, de modo a obter a forma desejada (BARRIENTOS VERA, 2004: 166-167). O espólio funerário da dita sepultura permite datá-la da segunda metade do século I d.C. (*IDEM*: 163).

A partir da descoberta do exemplar do Plantonal de la Vera, T. BARRIENTOS VERA (2004: 170) realizou uma revisão de contextos funerários e sintetizou quais ofereciam ânforas (re)utilizadas como tubos de libação, concretamente casos documentados na parcela da antiga Campsa (BEJARANO OSORIO, 2002: 222) e na calle Tomás Romero de Castilla (PALMA GARCÍA, 2002: 85-86), comprovando pessoalmente que, em ambos os casos, se tratava do mesmo tipo de ânfora. Todas as sepulturas em que estas estavam presentes podem ser datadas da segunda metade do século I d.C. (BARRIENTOS VERA, 2004: 170). Outro destes casos foi posteriormente documentado e publicado na zona Sul da cidade, especificamente na C/ Leonor de Austria (MÁRQUEZ PÉREZ, 2005: 301), mas, infelizmente, não existe qualquer ilustração ou referência que nos permita aferir qual o tipo de ânfora recuperado.

3. AS ÂNFORAS “CARROT”:

RESENHA E ESTADO DA INVESTIGAÇÃO

3.1. O TIPO:

CARACTERIZAÇÃO E HISTORIOGRAFIA

A forma conhecida como “Carrot” ou “Carrot-type” consiste, morfológicamente, num recipiente de forma aproximadamente cónica, que faz lembrar uma cenoura, daí derivando o seu nome. Praticamente não apresenta colo, passando-se sem ruptura de linhas do bordo para o corpo, que quase sempre se encontra totalmente coberto de caneluras. O bordo apresenta-se totalmente recto, por vezes com um ligeiro arredondamento ou espessamento na sua parte superior. As asas são pequenas, com a forma de pequenas orelhas, com uma secção elipsoidal irregular onde estão presentes vários pequenos sulcos ou estrias (BELTRÁN LLORIS, 1970: 537-538; PEACOCK e WILLIAMS, 1986: 109; VIPARD, 1995; CARRERAS MONFORT e WILLIAMS, 2002). O fundo, cónico e oco, surge na continuação do corpo.

Apesar de possuir uma forma mais do que particular e de ser conhecida desde há mais de um século, tratando-se de um dos tipos presentes na tabela elaborada e publicada por R. Shöne e A. Mau no volume IV do *Corpus Inscriptionum Latinarum* que sintetizava os tipos anfóricos com epigrafia encontrados na cidade de Pompeia (*CIL*, 4, supp. 2), não parece ter sido suficientemente “assimilada” nem tão-pouco alvo de frequente identificação (Fig. 8A). Talvez tal situação seja devida à sua forma algo “anómala” no mundo das ânforas romanas, ou aos problemas que apresenta a sua petrografia e origem, que conduzem a evidentes dificuldades de identificação dos seus fragmentos, podendo ser facilmente confundidos com partes de cerâmicas comuns locais / regionais (panelas, jarras, púcaros, etc.), sobretudo as de momentos tardo-antigos ou medievais. Já M. Beltrán Lloris, na sua obra, chamara a atenção para “[...] este curioso tipo de anforita [...] se trata, sin duda alguna, de una anforita romana, como prueban los rótulos, a pesar de algunas opiniones, que la hacen púnica, sin otro elemento de juicio que un parecido remoto con ciertas de dichas ánforas [...]” (BELTRÁN LLORIS, 1970: 538).

É inegável o infortúnio e a pouca atenção dedicada posteriormente a este tipo singular. O seu estudo pouco ou nada avançou desde o “aparecimento” no *CIL* até à posterior individualização no acampamento germânico de Oberaden, onde recebeu o número 85 da tabela cerâmica (LOESCHKE, 1942), e, pouco mais tarde, em *Camulodunum* (Colchester), onde, seguindo os mesmos princípios metodológicos de estudo, lhe foi atribuído o n.º 189 da seriação desse sítio arqueológico (HAWKES e HULL, 1947). Só a partir de então, devido à grande divulgação e projecção de dados de ambos os sítios, se começaram a fazer sentir os primeiros efeitos de uma reacção em cadeia, multiplicando-se paulatinamente os achados na *Britannia*, na *Germania* e em outras partes do Império.

FIG. 8 – Em cima (A), tipologia das ânforas de Pompeia elaborada por Schöene-Mau (segundo *CIL*, IV, suppl. 2, citado em PANELLA, 1976: fig. 1) com a forma XV assinalada.

Em baixo (B), representação de possível ânfora “Carrot” na pintura mural da *villa de Julia Felix*, Herculano (citado em VIPARD, 1995: 59, fig. 6).

Um quarto de século volvido, coube a W. REUSCH (1970) o mérito de elaborar a primeira grande sistematização. A informação então disponível foi metodicamente recompilada e discutida, tendo o autor dotado o tipo de parâmetros geográficos, cronológicos e funcionais. Assim, foi no âmbito deste trabalho que surgiram as tâmaras como possível conteúdo, a área levantina como provável origem (baseada no pressuposto do conteúdo) e um quadro de difusão vinculado com o abastecimento estatal aos exércitos, hipótese directamente relacionada com

a sua recorrente presença nos sítios de fronteira instalados ao longo do Danúbio e do Reno. Este mesmo autor ainda ensaiou uma primeira tipologia de classificação tendo por base os perfis dos bocais, definindo quatro grandes tipos (REUSCH, 1970: 61): o primeiro sem colo e com um lábio arredondado; o segundo com um colo incipiente; o terceiro com um colo estrangulado, em forma de funil; o quarto com o colo apresentando uma ranhura e com o bordo esvasado.

Os princípios da classificação de W. Reusch seriam bastante semelhantes aos aplicados por M. BELTRÁN LLORIS (1970: 537-540), de forma paralela, também nesse mesmo ano. No entanto, o investigador espanhol considera o corpo como outro elemento de análise necessário e complementar. Desse modo, define três grandes variantes / momentos na história do tipo: a primeira, mais antiga, conhecida em sítios como Vindonissa, com a forma cónica bem típica, ostentando um bordo muito estreito e lábio arredondado; a segunda, aproximadamente a partir de 70 d.C., com um bocal mais estreito do que o anterior e um lábio mais alto, com tendência para um estreitamento do corpo a partir da zona subjacente às asas;

a terceira, surgida na sequência da anterior, com um esvasamento progressivo do lábio e uma redução mais acentuada do diâmetro do corpo, com paralelo no exemplar de Straubing, datado dos inícios do século II d.C. (BELTRÁN LLORIS, 1970: fig. 219). Estas variantes, que se podem diferenciar pelo tamanho, pela forma das asas, pelo lábio e pelo fundo, foram igualmente aplicadas por S. Martin-Kilcher nos exemplares de Augst (MARTIN-KILCHER, 1994: 435). Foi sobretudo posteriormente à ampla difusão do estudo monográfico que esta autora dedicou a Augst que se notou um incremento de achados. Passados outros 25 anos de calendário desde os trabalhos de Reusch e Beltrán Lloris, seguindo umas pautas que se diriam quase programadas, o estudo deste tipo sofre nova “actualização” (para utilizar termos correntes e próximos a todos os que lidamos com informação e conteúdos integrantes de um conhecimento “em rede”), com o trabalho de Pascal VIPARD (1995). Este autor francófono realizou uma profunda e apurada revisão, ampliou enormemente o *corpus* de ocorrências e discutiu sagazmente todos os aspectos respeitantes ao tipo, ainda que modestamente admitisse que com o mesmo não pretendia

FIG. 9 – Sistematização morfo-tipológica das ânforas “Carrot” segundo as diferentes formas do corpo e do bordo (VIPARD, 1995: 53, fig. 1; adaptado).

“[...] résoudre tous les problèmes en suspens, mais présenter un état de la question et attirer l’attention des archéologues et des céramologues sur ce type de matériel [...]” (VIPARD, 1995: 52).

P. Vipard recolheu os princípios propostos pelos autores precedentes e procedeu a uma revisão e à elaboração de uma nova proposta de sistematização morfo-tipológica, estabelecendo “definitivamente” os vectores de classificação que se têm vindo a utilizar até à data. Segundo estes, as ânforas “Carrot” podem ser classificadas em função da morfologia do corpo e do perfil do bordo / forma da boca. Quanto ao corpo, podem ser agrupadas em três formas; no que diz respeito ao bordo e boca, podem subdividir-se em três tipos principais, com diversas variantes (Fig. 9). Os três principais tipos de corpo permitem realizar um primeiro ordenamento / classificação das peças, enquanto a variabilidade dos colos e dos bordos permite uma análise mais “fina”. Embora uma ordenação baseada no cruzamento destes diferentes atributos não seja totalmente eficaz, porque há muitas situações intermédias e determinados tipos de bordo comuns a mais do que uma forma de corpo, os seus detalhes podem vir a ser importantes para aferir questões cronológicas, mas é preciso trabalhar sobre um número maior de exemplares para confirmar ou infirmar as tendências “evolutivas” referidas anteriormente (VIPARD, 1995: 52-54). No momento presente, e tal como comentara P. Vipard, não se vislumbra um protótipo único para o tipo, mas sim diversas morfologias que devem corresponder a distintos modelos regionais, dado que diferentes variantes morfológicas são contemporâneas.

Forma do corpo

- A.** Parte superior hemisférica ou quase, diminuindo a partir das asas e desenhando um cone perfeito até ao fundo.
- B.** Parte superior do corpo hemisférica ou ovóide, com estreitamento mais ou menos acentuado antes do corpo se desenvolver de forma cônica e bicuda. O terço superior do corpo, na zona onde estão implantadas as asas e imediatamente por baixo, pode apresentar uma forte curvatura (**Ba**), uma curvatura média (**Bb**), ou uma curvatura suave (**Bc**).
- C.** Corpo oblongo, ligeiramente alongado e disforme.

Forma do bordo

- 1. Espessado externamente.
- 2. Direito, curto e achatado.
- 3. Lábio esvasado.
 - 3a.1.** Simples;
 - 3a.2.** Arredondado;
 - 3a.3.** “Biselado”;
 - 3a.4.** Moldurado (com sulco na parte superior).
 - 3b.1.** Vertical e oblíquo;
 - 3b.1a.** Variante “biselada”;
 - 3b.2.** Vertical e oblíquo, em forma de “funil”
 - 3b.2a.** Redondo na parte superior;
 - 3c.1.** Exvertido simples;
 - 3c.2.** Exvertido engrossado.

P. Vipard chama ainda a atenção para outros aspectos morfológicos, como as asas e os fundos, embora estes dois elementos sejam claramente menos importantes. No entanto, no que concerne às asas, opina que, dado o seu reduzido diâmetro e amplitude, estas não deveriam ter um papel importante na manipulação do recipiente, deven-

FIG. 10 – Exemplos de ânforas “Carrot”.

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Colchester; | 14. Saintes; |
| 2. Londres; | 15. Londres; |
| 3. Braives; | 16. Málain; |
| 4. Horath; | 17. Salzburgo; |
| 5. Nápoles; | 18. Arras; |
| 6. Pompeia; | 19. Richborough; |
| 7. Londres; | 20. Augst; |
| 8. Straubing; | 21. Augst; |
| 9. Londres; | 22. Lyon; |
| 10. Londres; | 23. Magdalensberg; |
| 11. Wiesbaden; | 24. Augst; |
| 12. <i>Ambrussum</i> ; | 25. Ágora de Atenas |
| 13. Vieux; | |

1 a 21 e 24: extraídos de VIPARD, 1995: figs. 3-7;
 22 e 25, extraídos de REYNOLDS *et al.*, 2008-2009;
 23, segundo BEZECZKY, 1998
 (adaptados).

nho de bordos e diâmetros, bem como diferentes corpos cónicos e diferentes formas de fundo, mas todos eles ocós (CARRERAS MONFORT e WILLIAMS, 2002: 10).

Esta ânfora tem um “parente próximo”, a Kingsholm 117, que apresenta uma pasta idêntica e uma morfologia relacionada, embora se distinga desta pela forma do corpo e pelas suas dimensões globais. No entanto, ao nível só do bordo ou das asas, é

do considerar-se uma função relacionada com a suspensão e/ou com o fecho da ânfora. A evidência proporcionada por uma pintura da *villa Iulia-Felix*, em Pompeia, concorre neste sentido: nela é perfeitamente reconhecível uma pequena ânfora morfologicamente muito próxima da Schöne-Mau XV / “Carrot”, cuja tampa está fechada com uns cordéis que passam através das asas (VIPARD, 1995: 55). Finalmente, quanto aos fundos, estes podem apresentar-se muito finos e arredondados na ponta, ou mais bicudos com ou sem um pequeno “botão”.

Resumindo, a ânfora “Carrot” apresenta-se como um tipo bastante heterogéneo, que inclui diferentes dimensões, diferentes formas e tama-

bastante difícil distinguir entre ambos os tipos. Precisamente por este motivo, vários dos exemplares identificados em Colchester e inicialmente classificados como “carrot amphorae”, na realidade consistiam em Kingsholm 117 (SEALEY, 1985: 87-89).

3.2. FABRICO E ORIGEM

Durante muito tempo presumiu-se que este tipo deveria ter origem no Mediterrâneo oriental, no Egito ou na costa sírio-palestina (GREEN, 1980; PEACOCK e WILLIAMS, 1986; VIPARD, 1995; TOMBER e DORE, 1998; CARRERAS MONFORT e WILLIAMS, 2002).

Esta linha de trabalho foi dando sinais de avanços e retrocessos, ao sabor das opiniões dos investigadores, dos estudos petrográficos e das descobertas epigráficas que pareciam revelar o seu conteúdo (ver *infra*).

Os estudos petrográficos que foram sendo realizados assinalavam que o tipo possuía uma pasta característica, dura e rugosa, bastante arenosa, com tonalidades que oscilam entre o alaranjado forte e o castanho alaranjado, com inclusões de quartzo erodido e desbastado, de tipo eólico, com forma arredondada. Foi particularmente este tipo de desgaste observável nos minerais que levou M. Schackley a sugerir a similitude com ânforas levantinas do século V d.C., e como provável origem uma área desértica e quente, embora não afirmasse categoricamente que fossem provenientes da região síria-palestiniana (SCHACKLEY, 1975: 57-59; TOMBER e WILLIAMS, 1986: 44). Apesar de alguns dados relativos ao conteúdo apontarem para o Egipto (ver *infra*), as reticências em considerar esta região como principal produtora / exportadora prendiam-se com o facto de não se registarem achados na zona do Nilo, mas sobretudo por as argilas aí produzidas e utilizadas, pelo menos as da área de Assuão e do lago Mariout, serem consideravelmente diferentes das utilizadas neste tipo de ânfora (CARRERAS MONFORT e WILLIAMS, 2002: 136-137) ⁶.

A favor de uma origem sírio-palestiniana estava o facto de a petrografia das pastas de outros tipos de ânforas seguramente aí produzidos ser idêntica às empregues nestas pequenas ânforas. Tal como Schackley, também J. W. Hayes tivera oportunidade de comentar este aspecto, referindo que os fragmentos de ânforas “Carrot” por ele recolhidos e identificados em Cnossos eram idênticos em aparência a outros recipientes palestinianos (VIPARD, 1995: 63). No entanto, *in contra* estavam, por exemplo, as observações expressas por F. D. Lookwood a P. Sealey a propósito dos exemplares recolhidos em 1970 em Colchester Sheepen, ao afirmar (com toda a lógica) que não só não se conheciam fragmentos deste tipo em Israel ou nos conjuntos de ânforas até então publicados nesse país (SEALEY, 1985: 88), como estava ausente nos trabalhos de Zemer dedicados às ânforas dessa área (ZEMER, 1978).

Ainda a favor de uma origem oriental, mas de outra área, estava a informação indirecta fornecida pelos *tituli picti*. Indirecta na medida em que não nos referimos ao *titulus* propriamente dito, mas sim à língua em que estava escrito. Na opinião de P. Vipard, o facto de, nos poucos casos conhecidos, estas fontes epigráficas estarem redigidas em grego, deveria considerar-se como um indício seguro de que se tratava de um contentor / produto “[...] *provenant de la partie hellénophone de l’Empire dont l’origine doit donc être recherchée à l’est de la frontière orientale des provinces d’Afrique proconsulaire et des Mésies Inférieure et Supérieure [...]*” (VIPARD, 1995: 64).

Mas, de um modo geral, a tendência sobre a origem levantina foi-se assumindo cada vez com maior convicção (EMPEREUR e PICON, 1989: 232; PEACOCK e WILLIAMS, 1986; VIPARD, 1995; CARRERAS MONFORT e WILLIAMS, 2002).

Finalmente, o dealbar do século XXI trouxe novos dados. No ano de 2002, no trabalho de C. Carreras Monfort e D. Williams, que se debruça detalhadamente sobretudo nas questões relacionadas com a origem da forma, os autores realizam uma série de estudos analíticos, concretamente observações macroscópicas que comparam fragmentos de ânfora e de cerâmicas comuns da área palestiniana, seguidos de análises por fluorescência de Raio-X. O seu estudo permite concluir que as ânforas “Carrot” poderiam ter sido produzidas num lugar desértico indeterminado entre a costa Mediterrânica e o Vale do Rio Jordão (CARRERAS MONFORT e WILLIAMS, 2002: 139-141).

Já nos últimos anos dessa década, a investigação desenvolvida no Mediterrâneo oriental permitiu confirmar a produção deste tipo pelo menos na cidade de Beirute, na periferia da *Colonia Berytus*, na olaria BEY 015, entre os séculos I e III d.C. As análises químicas confirmaram que as numerosas ânforas “Carrot” aí identificadas foram produzidas localmente (WAKSMAN *et al.*, 2003; REYNOLDS *et al.*, 2008-2009: 72; REYNOLDS, 2009: 76). Não obstante, independentemente destas provas sólidas que confirmam como origem de produção destas ânforas a área sírio-palestiniana, outras áreas de produção, nomeadamente a região egípcia, não devem ser descartadas. Convém ter presente que as análises realizadas numa primeira fase de caracterização do centro produtor levantino, que incluíram numerosas amostras para comparação de sítios de importação gauleses, demonstraram efectivamente que os exemplares galos (de Lyon, Reims, Bram e Saint-Roman-en-Gal) provinham na sua grande maioria de olarias de Beirute; contudo, um número significativo de amostras apontavam para outras origens (WAKSMAN *et al.*, 2003; Lemaître *et al.*, 2005, citado em REYNOLDS *et al.*, 2009: 72) (Fig. 11).

3.3. O(S) PROVÁVEL(EIS) CONTEÚDO(S)

A investigação relativamente ao seu conteúdo também se reveste de desenvolvimentos e contornos algo problemáticos. Em 1970, Reusch concluíra que na ânfora “carrot-type”, com a sua ampla boca (relativamente à forma geral do recipiente), não seria envasado um conteúdo líquido, mas sim sólido, avançando a possibilidade de se tratar de frutos secos.

Nesse sentido, a evidência directa existente ao nível de conteúdos eram duas ânforas encontradas em 1873 em Avenches. Num dos exemplares tinham-se encontrado vestígios de tâmaras carbonizadas e noutra azeitonas carbonizadas (REUSCH, 1970: 58-59). No entanto, segundo Tomlin estas não eram ânforas “Carrot” típicas, visto que ambas eram muito mais compridas e largas do que o habitual (TOMLIN, 1992; VIPARD, 1995: 65).

⁶ Veja-se o referido trabalho destes investigadores, particularmente as páginas 137-138, para uma exposição pormenorizada da problemática.

FIG. 11 – Ânforas “Carrot” da olaria de Beirute (segundo REYNOLDS *et al.*, 2008-2009).

Bem diferente era a perspectiva da investigação centro-mediterrânica, concretamente a realizada em território italiano nessa década e na seguinte. A explicação para a dita linha conceptual baseava-se quer na evidência indirecta do conteúdo, quer no quadro do contexto do consumo então conhecido. O estudo das importações ostienses (o grande laboratório de trabalho para muitas das escolas de investigação aparecidas posteriormente na *pars* ocidental do Império) espelha esses princípios. Os exemplares recolhidos nas *Terme del Nuotatore* possuíam vestígios de pez a revestir o seu interior, o que conduziu directamente ao transporte de conteúdos vitivinícolas, um consumo que, aliás, fazia todo o sentido e se integrava perfeitamente nas grandes correntes comerciais e nos padrões de consumo existentes entre o Oriente e a costa tirrénica da Península Itálica (PANELLA, 1989: 175, fig. 20; VÍPARD, 1995: 65).

Escassos anos mais tarde, surgiu nova evidência relativamente ao provável conteúdo das ânforas “Carrot”. Numa peça de Carlisle, Inglaterra, foi identificado um *titulus* que referia *kouk* [(em grego), interpretado como *kouk[ai]* (ou *cuci* em latim) (TOMLIN, 1992: 307-312). Através da leitura desta inscrição pintada, interpretou-se que o fruto em causa seriam as conhecidas tâmaras de palmeira anã do tipo *Hyphaene thebaica*, uma espécie particular de palmeira que se encontra no Egipto e no Sudão, uma especialidade do Alto Vale do Nilo (Téofrasto, *História da Plantas*, IV, 2, 7).

Estranhamente, este último testemunho epigráfico não se encontra referido na obra de P. VIPARD (1995), que apresenta um detalhado e excelente resumo da informação epigráfica existente mas argumenta *in contra* este tipo de conteúdos, enumerando os vários problemas linguísticos e possíveis erros que apresentam as leituras e interpretações desses *tituli*, particularmente os *Kok[]* dos exemplares encontrados em Pompeia e em Nápoles ⁷. Segundo este autor, os vestígios de pezes encontrados no interior de alguns exemplares, os já referidos de Ostia, bem como outros de Canterbury, na Inglaterra, permitem conjecturar um conteúdo vínico ou piscícola. Defende especialmente esta última hipótese e, tendo como base os hipotéticos erros de interpretação dos *tituli*, considera que uma leitura possível seria *Koru*. Esta abreviatura poderia corresponder a várias palavras: a primeira, um pequeno gastrópode mal conhecido mas referido por Plínio, levantando a possibilidade de transportarem preparados marinhos, particularmente bivalves ou preparados feitos a partir de bivalves – por exemplo, molhos à base desse tipo de animais, aos quais se tenham extraído previamente os tintes, citando exemplos conhecidos de *hallex* feitos à base de ostras, anémonas ou ouriços-do-mar; no segundo caso tratar-se da abreviatura de *Korufaina* (dourado, *Coryphaena Hippurus*), um tipo de peixe de grande porte, cuja pesca estava bem atestada no Mediterrâneo antigo, tratando-se de algum preparado feito à base deste peixe; numa terceira possibilidade, referir-se a *Kordnlh*, um atum jovem, conteúdo já conhecido para ânforas do tipo Dressel 7-11, sob a fórmula de COD [*cord(ula)*] (VIPARD, 1995: 66-67).

Em anos mais recentes, Andrei Opait subscreveu a proposta do autor francófono, afirmando que as “Carrot-type” possuem uma morfologia mais adequada e mais convincente para conter produtos piscícolas (OPAIT, 2007: 104-105).

Conhecem-se ainda outros *tituli picti* sobre ânforas deste tipo em Pompeia e Augsburg, tanto em latim como em grego, mas cuja leitura e significado não foi possível descortinar com segurança (MARTIN-KILCHER, 1994: 434). Por último, U. Ehmig publicou ainda outra inscrição que refere como conteúdo uma variedade de fruto da Síria, semelhante a um pequeno figo, *cottana* em latim (Plínio, *Naturalis Historia*, XIII, 10, 51, citado em EHMIG, 2000).

Em trabalho recente, P. Reynolds defende que há fortes argumentos para considerar bastante válida a possibilidade de conterem tâmaras da Síria, figos ou ainda variedades de ameixas, e apresenta a favor destes conteúdos um rol igualmente detalhado de referências. Enumera que as tâmaras exportadas e consumidas em Roma costumavam ser essencialmente de duas variedades (*caryotae* e *thebaicae*). Enquanto as últimas são claramente egípcias, as primeiras são oriundas da Palestina ou da Síria, tal como informava Varrão (*Re Rustica*, 2.1.27). Também Plínio refere as tâmaras *caryotae* como umas das mais conheci-

⁷ Veja-se a discussão do problema em profundidade em VIPARD, 1995: 65-66.

das, e comenta que “*têm uma grande parte de comida, mas também sumo*” (Plínio, *Naturalis Historia*, 13.9.44), bem como que eram abundantes na *Judaea* (que nesta altura pertencia à Síria), especialmente na área de Jericó, embora das que crescem nos vales de *Archelais* (moderna Khirbet el-Beiyudat) e *Livias* (actual Tell er-Rameh) também se fale muito (Plínio, *Naturalis Historia*, 13.9.49, citado em CARRERAS MONFORT e WILLIAMS, 2002: 141).

Para além do consumo directo do fruto, uma das suas maiores utilizações era a culinária, constando o uso da *caryota* em várias das famosas receitas de Apício (*Apício*, 3.4.3.). Contam-se ainda outras menções, como a de ambas as variedades terem sido servidas na *cena Trimalchionis* (Petronio, *Satyricon*, 40), ou, algo mais insólito, como o facto de estes frutos terem sido arremessados contra Domiciano na festividade da *Saturnalia* (Stadius, *Silvae*, 1.6, citado em REYNOLDS *et al.*, 2008-2009: 76).

Existem ainda referências a passas de ameixas das variedades *damascena* e *syriaca prunae*, concretamente por parte de Marcial, que alude claramente a ânforas transportando estes frutos (Marcial, *Epigramas*, 13.18); noutro excerto, o mesmo autor comenta que, para as festividades da *Saturnalia*, realizou uma oferenda de um jarro / pote com ameixas (“*vas Damascenorum*”) (Marcial, *Epigramas*, 13.29). Mas, sem dúvida, a referência mais clara é a que dá, na mesma obra (que, recorde-se, terá sido escrita durante os reinados de Tito ou Domiciano), ao descrever de forma precisa que estes figos pequenos chamados “*cottana*” – que ele designaria como figos (“*ficus*”) no caso de serem maiores – eram transportados num recipiente / ânfora em forma de “cone torcido” (“*torta meta*”) ⁸ (Marcial, *Epigramas*, 13.28; 7.53, citado em LAUBENHEIMER e MARLIÉRE, 2010: 71; citado em REYNOLDS *et al.*,

2008-2009: 76-77), uma descrição mais do que apropriada para a ânfora “Carrot”.

⁸ Marcial, 13, 28: “*haec tibi quae torta uenerunt condita meta, si maiora forent cottana, ficus erat*”.

À luz do exposto, as tâmaras, figos e/ou outros frutos aparentados, têm ganho maior aceitação como o provável conteúdo do tipo “Carrot”. As tâmaras, cultivadas desde o Norte de África até à Índia, que foram na sua origem um alimento “pobre” e componente muito importante na base dietética das tribos nómadas do Norte de África e do Próximo Oriente, converteram-se em “frutos exóticos” da cozinha greco-romana, alcançando um estatuto particular em províncias não produtoras, tal como sabemos de autores antigos como Plutarco (8.4.732) ou Plínio (*N.H.* 13.0.4-48), sendo exportadas para Roma – onde o consumo destes e de outros frutos estava relacionado com banquetes da sua classe alta (Petrônio, *Sat.* 40; Apício, *De Res Coquinaria*) – e outros destinos ocidentais onde eram particularmente apreciadas (CARRERAS MONFORT, 2000: 150).

No que se refere à sua capacidade, é, naturalmente, reduzida, estando em média próxima dos três litros, quase um *congius* para alguns casos conhecidos, como o exemplar completo encontrado em Londres.

No entanto, apresenta uma grande variação, com estimativas de volumes compreendidos entre os dois terços de litro e os quatro litros (SEALEY, 1985: 88).

3.4. CRONOLOGIA, DIFUSÃO E CONSUMO

No que diz respeito à cronologia, a questão é relativamente pacífica, embora os momentos inicial e terminal da sua produção / difusão resultem ser, como aliás é natural, os que apresentam maior problemática. O volume de dados recolhido até à actualidade permite avançar propostas sólidas que, no entanto, não devem ser tidas como definitivas.

A evidência mais antiga conhecida, proveniente de achados nos acampamentos augustanos de Wiesbaden, Vindonissa e Oberaden, entre 10 a.C. e a mudança da Era (REUSCH, 1970), à qual se acrescenta a recentemente publicada do Acampamento 2 de Neuss, datada de 11-8 a.C. (CARRERAS MONFORT e GONZÁLEZ CESTEROS, 2013: 752), certifica que o tipo aparecerá ligeiramente antes da última década do século I a.C.; existem mais dois casos para o período em questão, inclusivamente em momento algo anterior, como um exemplar de Besançon e outro de Augsts, mas, perante o tamanho dos fragmentos, não se pode afirmar de forma categórica se se trata de uma ânfora “Carrot” ou da “vizinha” Kingsholm 117 (VIPARD, 1995: 61).

Na primeira metade do século I d.C. assiste-se a um incremento dos exemplares, mas é a partir de meados da mesma centúria que se pode considerar que o tipo aparece de forma “massiva”. A presença do tipo está atestada posteriormente em época Júlio-Cláudia na cidade de *Barcino*, entre 20-70 d.C. e 25-75 d.C. (CARRERAS MONFORT, 2000: 85; CARRERAS MONFORT, 2007: 218), e especialmente bem documentada em época de Cláudio e Nero em Colchester (SEALEY, 1985), bem como no início da época flávia em Fishbourne (CUNLIFFE, 1971) ou em momento ligeiramente mais avançado da mesma, como é o caso de York, Chester e Inchtuthill, este último mais fiável, de 83-87/92 d.C. (Pitts, St. Joseph, 1985, citado em CARRERAS MONFORT, 2000: 85) e aparentemente o mais setentrional.

O pico das exportações parece ter ocorrido durante o período Flávio, senão em quantidade, pelo menos em dispersão geográfica. Neste contexto, há que referir obrigatoriamente sítios como Colchester, onde se encontraram 153 exemplares nas escavações dos anos 30 (VIPARD, 1995: 70), ou Vieux, na costa Norte francesa, com 45 exemplares (IDEM: 52).

Quanto ao final da produção / exportação para Ocidente, o actual estado da questão supera amplamente o limite sugerido anteriormente por P. Vipard, devendo ser obrigatoriamente deslocada para momentos mais avançados a barreira que tinha sido estabelecida no primeiro quartel do século II d.C. (VIPARD, 1995: 61). É hoje sabido que ânforas deste tipo estão seguramente presentes, de forma não residual, em contextos de inícios do século II d.C., designadamente em *Verula-*

mium (WILSON, 1984: 202), Fishbourne (CUNLIFFE, 1971: 208), Colchester e Ostia (PANELLA, 1989: 175), podendo ainda a sua produção / difusão ter maior longevidade, com uma hipotética continuidade em época de Adriano ou Antonino Pio, tal como deixam antever os achados de Inveresk (THOMAS, 1981) e Tokod, na *Pannonia* (KELEMEN, 1990). É certo que alguns exemplares com cronologias posteriores, como parte dos recolhidos em Barcelona em contextos mais tardios, tendem a ser entendidos como residuais (CARRERAS MONFORT, 2000: 85). Contudo, os exemplares de Lyon, concretamente os da Place des Célestins, atestam a sua continuidade em época antonina tardia e no início do século III d.C. (LEMAÎTRE *et al.*, 2005). Também a este momento se atribui um exemplar da Ágora de Atenas que, segundo alguns autores, pode corresponder a uma variante do século III d.C. (REYNOLDS *et al.*, 2008-2009: 76 e fig. 8.20).

A distribuição das ânforas “Carrot” concentra-se principalmente na *Britannia*, *Gallia*, *Germania*, *Raetia Noricum* e *Pannonia*, ao longo dos grandes eixos fluviais conhecidos (Ródano, Reno, Sena, Loire, Garonne) e nas zonas litorais, principalmente em sítios militares, e apenas com alguns pontos nas províncias da *Italia* e *Hispania*.

Convém relativizar quando se afirma que é maioritariamente militar. Como sagazmente destacou P. Vipard, é certo que a maior parte ou, pelo menos, uma grande quantidade de achados, foi efectuada em contextos militares – tanto em campos principais como auxiliares (Carleon, Hofheim, Richborough, Wiesbaden, entre outros), em contextos periféricos a instalações militares (Colónia, Estrasburgo, Straubing, etc.) –, mas é igualmente comprovável que muitos outros provêm de meios civis, sobretudo em grandes cidades (Angers, Augst, Bordéus, Lyon, Nápoles, Óstia, Pompeia, Roma, para enumerar apenas alguns mais conhecidos), mas também de núcleos urbanos secundários (*Ambrussum*, Braives, Málain) e, mais raramente, de sítios rurais, ditos *villae* (Guernesey, Saint-Germain-Laxis). Se o direccionamento militar destes produtos pode ser ambíguo em alguns casos, noutros claramente não o é, servindo como exemplo as instalações geograficamente isoladas de *Petavonium*, no Noroeste de Espanha, Inchtuthill, na Escócia, Neuss, Oberaden ou Nijmegen na fronteira da *Germania Superior*.

Realizando-se uma leitura transversal de Oriente para Ocidente, verificamos que a difusão das ânforas “Carrot” está atestada na *Raetia*, *Pannonia* e em *Noricum*, maioritariamente em sítios do *limes* danubiano como Straubing, Friedberg, Augsburg, *Vindobona* (Viena), *Carnuntum*, *Brigetio*, Tokod e *Aquincum* (Budapeste, Hungria) (CARRERAS MONFORT e WILLIAMS, 2002; BEZECZKY, 2005; HÁRSHEGYI, 2010: 173-175). O seu consumo estende-se ainda a sítios também militares do Baixo Danúbio como, por exemplo, Podunavlje (BJELAJAC, 1996: 28-99; DYCZEK, 2001: 91-93). Nesta última província, o consumo nota-se sobretudo no século II, mas é provável que ainda seja relativamente comum no início do século III (BEZECZKY, 2005: 59; HÁRSHEGYI, 2004: 113).

A presença do tipo em sítios como Cnossos ou a Ágora de Atenas não inviabiliza este panorama, tão-só confirma a raridade da sua comercialização na metade oriental do Império – tal como demonstra a total ausência no Egípto, Ásia Menor, Cyrenaica ou África –, dando sentido às palavras de Schackley, reiteradas por Peacock e Williams, que a sua produção e difusão parece estar direccionada para as regiões a Noroeste do Império (PEACOCK e WILLIAMS, 1986: 109; CARRERAS MONFORT e WILLIAMS, 2002: 135-137).

No caso da metade ocidental do Império, e particularmente na *Britannia*, onde a sua presença está incomparavelmente melhor documentada, como consequência directa da exaustiva investigação realizada por C. CARRERAS MONFORT (2000), a amostra disponível permitiu constatar que, de um modo geral, a distribuição e o índice de achados destas ânforas são percentualmente baixos e que ocorrem tanto em sítios / mercados militares como civis, mas sempre de médio e grande tamanho. Em Fishbourne, na *Britannia*, é um dos tipos mais comuns, mas a maior colecção é de Colchester (*Camulodunum*), onde, nas escavações de 1930, foram encontrados mais de 150 fragmentos, saltando à vista dos seus escavadores.

No entanto, o mapa da sua distribuição na *Britannia* apresenta algumas concentrações em lugares que se diriam menos adequados e, simultaneamente, ausências particulares noutras que seriam potencialmente mais apropriados. Segundo C. Carreras Monfort, estes aspectos não parecem corresponder unicamente a uma dinâmica de mecanismos de mercado.

FIG. 12 – Distribuição das ânforas “Carrot” no Império (metade oriental). Ver zona em destaque na Fig. 13.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Beirute | <i>PANNONIA</i> |
| | 5. <i>Sirmium</i> (C.M. / W.) |
| <i>CRETA</i> | 6. Prodanavlje |
| 2. Cnossos (V.) | 7. Vinkovci |
| | 8. <i>Aquincum</i> (C.M. / W.) |
| <i>ACHAEA</i> | 9. Tokod (C.M. / W.) |
| 3. Atenas (C.M. / W.) | 10. <i>Brigetio</i> |
| | 11. <i>Carnuntum</i> (C.M. / W.) |
| <i>MOESIA</i> | 12. Viena / <i>Vindobona</i> (V.) |
| 4. <i>Viminacium</i> / Kostolac (C.M. / W.) | |
| | <i>NORICVM</i> |
| | 13. Poetovio (C.M. / W.) |
| | 14. Magdalensberg (C.M. / W.) |
| | 15. <i>Aguntum</i> (C.M. / W.) |

(V.) segundo VIPARD, 1995;

(C.M. / W.) segundo CARRERAS MONFORT e WILLIAMS, 2002.

Apesar de se poderem encontrar em alguns sítios mediterrânicos ou atlânticos, as densidades observadas na *Britannia* apontam para uma distribuição particular que pode ter contornos de uma intervenção estatal (CARRERAS MONFORT, 2000: 151). Na opinião de C. Carreras Monfort, é sob esta perspectiva de uma hipotética intervenção estatal no abastecimento aos *milites* que pode ser entendida a maioria dos achados no *limes* germânico e nos sítios provinciais limítrofes do Ródano, Reno e Danúbio.

...24 ▶

FIG. 13 – Distribuição das ânforas “Carrot” no Império (metade ocidental).

- GALLIA LVGDVNENSIS*
 55. St-Germain-Laxis (V.)
 56. Rouen
 57. Vieux (V.)
 58. Guernesey (V.)
 59. Angers (V.)
 60. Tours (V.)
 61. Lyon (V.)
- AQVITANIA*
 62. Limoges (V.)
 63. Saintes
 64. Bordéus
- GALLIA NARBONENSIS*
 65. Ambrussum (V.)
 66. Castres
 67. Bram
 68. Elne (V.)
- HISPANIA TARRACONENSIS*
 69. Barcelona (C.M. / W.)
 70. Rosinos de Vidriales (C.M. / W.)
- LVSITANIA*
 71. La Vega
 72. Augusta Emerita
- BRITANNIA*
 73. Exeter (C.M. / W.)
 74. Fishbourne (V.)
 75. Richborough (V.)
 76. Canterbury (V.)
 77. Winchester (C.M. / W.)
 78. Silchester (C.M. / W.)
 79. Londres (V.)
 80. St. Albans (C.M. / W.)
 81. Verulamium (V.)
 82. Colchester (V.)
 83. Wilcote (C.M. / W.)
 84. Carleon (V.)
 85. Neath (V.)
 86. Towcester (C.M. / W.)
 87. Corbridge (C.M. / W.)
 88. Leicester (C.M. / W.)
 89. Chester (C.M. / W.)
 90. Segontium (C.M. / W.)
 91. Ribchester (C.M. / W.)
 92. York (V.)
 93. Carlisle (C.M. / W.)
 94. Vindolanda
 95. South Shields (C.M. / W.)
 96. Inveresk (C.M. / W.)
 97. Inchtuthill (C.M. / W.)

<i>ITALIA</i>	<i>GERMANIA SVPERIOR</i>	<i>GERMANIA INFERIOR</i>	<i>GALLIA BELGICA</i>
16. Ostia (V.)	25. Vindonisa (V.)	36. Flerzheim (V.)	43. Marpingen (V.)
17. Roma (V.)	26. Augst (V.)	37. Colonia (V.)	44. Horath (V.)
18. Nápoles (V.)	27. Ersigen (V.)	38. Neuss	45. Tréves (V.)
19. Pompeia (V.)	28. Besançon (V.)	39. Oberaden (C.M. / W.)	46. Reims
	29. Málain (V.)	40. Nijmegen	47. Limé
<i>AFRICA PROCONSULARIS</i>	30. Nuits-Saint-Georges	41. Amay	48. Soissons
20. Cartago (C.M. / W.)	31. Estrasburgo (C.M. / W.)	42. Braives (V.)	49. Marcelcave
	32. Mainz (C.M. / W.)		50. Amiens
<i>RAETIA</i>	33. Wiesbaden (V.)		51. Bavay
21. Straubing (V.)	34. Hofheim (V.)		52. Arras (V.)
22. Oberstimm (C.M. / W.)	35. Saalburg (V.)		53. Bailleul
23. Friedberg (V.)			54. Boulogne-sur-Mer
24. Augsburg (C.M. / W.)			

(V.) segundo VIPARD, 1995;
 (C.M. / W.) segundo CARRERAS MONFORT e WILLIAMS, 2002.

◀ 22... Na Gália, que outrora pertencia ao grupo das regiões onde se observava uma menor expressão do tipo (CARRERAS MONFORT, 2000: 87 e fig. 16), a investigação do tipo “Carrot” ganhou um extraordinário incremento e projecção depois do levantamento realizado por C. CARRERAS MONFORT e D. WILLIAMS (2002). Na região Nordeste, concretamente na Gália belga, que se converteu noutra dos pólos ocidentais com uma particular concentração de achados, mas algo inferior à da *Germania* ou da *Britannia* (CARRERAS MONFORT, 2000: 150-151; VILVORDER, SYMONDS e REKK, 2002: 480-481), estão presentes sobretudo nas principais cidades da região (Bavay, Arras, Boulogne-sur-Mer, Amiens, Soissons), com achados pontuais e excepcionais em *villae* como Marcelcave e Limé (VIPARD, 1995; LAUBENHEIMER e MARLIÈRE, 2010), Bailleul (AAVV, 2009), ou ainda em contextos particulares como o santuário de Bolards (Nuits-Saint-Georges), já na zona fronteiriça imediata da *Germania Superior* (OLMER, 2001: 328; 337-338). Também em região próxima, mas já adentrando-nos na *Germania Inferior*, o cenário é idêntico, com a presença em núcleos urbanos como Braives e em estabelecimentos tipo *villae* como Amay. Neste último, foram descobertos fragmentos numa fossa, talvez correspondentes aos despojos de um banquete, datados entre o final do século I e os meados do II d.C. (HARDY, 2010).

No conjunto dos sítios recentemente estudados do Noroeste francês, não representam mais que 0,6% do total das ânforas, mas o seu valor ganha maior expressão quando lido no cômputo das importações do Mediterrâneo oriental, alcançando a significativa quota de 20,8%. Destaquem-se os achados de Amiens, onde vários exemplares (oito) foram encontrados nas lixeiras de uma rica *domus* documentada nas escavações do Coliseu (LAUBENHEIMER e MARLIÈRE, 2010: 71). Aparecem maioritariamente em contextos compreendidos entre os meados do século I d. C. e o final do primeiro quartel do século II d.C., constituindo excepção o fragmento recuperado num contexto augustano no sítio de Baudimont I, em Arras (LAUBENHEIMER e MARLIÈRE, 2010: 71).

Na província *Lugdunensis*, a presença das ânforas “Carrot” está documentada essencialmente nos grandes núcleos do Noroeste concentrados ao longo do seus principais eixos fluviais (St-Germain-Laxis, Rouen, Angers, Tours), e no extremo Sudeste, com Lyon a desempenhar um papel fulcral, redistribuindo desde o Ródano para os eixos do Saône e Loire. A sua distribuição, bem como a de outros tipos orientais, parece confirmar que a principal via de importação nas Gálias foi o eixo do Ródano, a mesma via por onde circulavam os produtos da Itália, da Bética e da Gália Narbonense. Depois do percurso realizado num primeiro momento através da penetração desde a área mediterrânica, o tráfico devia seguir a via composta pelos rios Ródano / Saône / Sena ou a composta pelos Ródano / Saône / Reno, para chegar ao território setentrional. Também o denominado istmo gaulês, formado pelos rios Aude-Garonne terá sido utilizado para a sua difusão, mas menos (LAUBENHEIMER e MARLIÈRE, 2010: 71).

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os vários aspectos que acabámos de expor e o panorama da investigação traçado a partir da presença destas ânforas orientais de tipo “Carrot” no interior da Lusitânia permitem-nos algumas observações e comentários. Primeiro, no que respeita às ânforas propriamente ditas, no que concerne os seus aspectos morfo-tipológicos; segundo, no significado possível decorrente da sua presença no extremo Ocidente do Império.

Tal como pudemos comentar e delinear, a ânfora “Carrot” apresenta uma morfologia singular, dotada de uma enorme variabilidade. Não obstante, são possíveis e devidos alguns apontamentos. No que respeita o exemplar recolhido na *villa* de La Vega, as suas características permitem enquadrá-lo no grupo Ba de corpos e no tipo 3b1 ou 3b1a de bordos, segundo a sistematização proposta por P. VIPARD (1995). A conjugação de ambos os elementos resulta numa peça em que o bocal se apresenta estreito e com um bordo simples e alto, em clara linha de ruptura com a parte superior do corpo através de uma inflexão marcada, tendo o corpo um estreitamento acentuado a partir da zona subjacente às asas. Estas características, embora não definitórias, são reconhecíveis em exemplares datados de época flávia e antonina, tendo os seus melhores paralelos em peças como as de Veux (13), Londres (15) ou Augst (21) (ver Fig. 10). Relativamente ao exemplar completo de “El Disco, Mérida”, os seus principais detalhes autorizam de forma clara a atribuição ao grupo Bb de corpos e ao tipo 3b1 ou 3b1a de bordos, tal como o exemplar anterior. Neste caso concreto, é praticamente inexistente o estreitamento do corpo a partir da zona inferior das asas, fazendo-se a transição entre ambas partes de forma suave e sem ruptura de linhas. É este o caso também de exemplares conhecidos, por exemplo, em Horath (4), Pompeia (6), *Ambrussum* (12) e Augst (20 e 21), datados entre os meados do I d.C. e os meados do II d.C. É também neste horizonte cronológico que se insere a maior parte das sepulturas de inumação detectadas na necrópole de “El Disco”. Mas as ilações e leituras mais pertinentes são, em nosso entender, as passíveis de ser extraídas dos primeiros espécimes deste tipo de ânfora na Lusitânia, em particular, e por extensão, de forma complementar, de outras ânforas orientais na Lusitânia.

É actualmente um dado seguro (se é que os há de algum tipo...) que as ânforas “Carrot” encontram na metade ocidental do Mediterrâneo os seus circuitos e pontos preferenciais de distribuição (REUSCH, 1970; VIPARD, 1995; CARRERAS MONFORT, 2000; CARRERAS MONFORT e WILLIAMS, 2002), com maior presença em sítios militares ou militarizados. Este panorama de aparente homogeneidade, e que apresenta sinais de extraordinários progressos de investigação, tem, no entanto, pequenos matices que há necessariamente que entender, e que estão longe de estar definitivamente estabelecidos. Os achados procedentes de Mérida e da *villa* de La Vega que agora se apresentam são disso um perfeito exemplo.

A sua recepção em ambos os sítios tem automaticamente várias implicações, que há que entender não de forma isolada, mas inserida numa conjuntura mais ampla em que influem vários factores. Em primeiro lugar, não podemos obviar o facto de se tratar de sítios localizados num território claramente interior, ao qual só se pode aceder convenientemente mediante uma rede de caminhos eficaz já estabelecida; em segundo lugar, que o comércio deste tipo de bens deverá estar preferencialmente dirigido para os mercados dos núcleos urbanos mais próximos – que, neste caso concreto, com toda a propriedade seria a cidade de Mérida, a capital provincial –, dependendo e derivando destes a redistribuição para sítios “rurais” como a *villa* de La Vega, casos em que está mais do que implícito o poder aquisitivo dos seus proprietários; em terceiro lugar, que no dito mercado principal (ou mercados), tinha necessariamente que existir uma procura que justificasse e suportasse economicamente o investimento e os custos de transporte inerentes à circulação deste produto particular para territórios tão interiores.

O significado de ditos aspectos está, em nosso entender, directamente relacionado com a relevância e peso que teve a criação da capitalidade da província. A constituição da província da Lusitânia, a mais ocidental do Império romano, conduziu a um aumento do número e da importância de centros urbanos na organização do espaço e do seu território, ao que se somou a ocupação do espaço rural através da instalação de *villae* e de outro tipo de propriedades nos territórios subordinados às cidades. Mas esta província apresenta a originalidade de possuir uma capital que não está situada nem no seu centro, nem nas margens do Oceano que a banha, mas sim em plenas terras peninsulares, à beira do rio *Anas* (o actual Guadiana), não longe dos limites da rica província da Bética. No entanto, para contrapor a esta posição aparentemente “excêntrica”, viu-se compensada com uma rede de caminhos convergentes de importância notável, que permitiu um rápido desenvolvimento da urbe e da região, assumindo a cidade, no coração da *Hispania*, a totalidade das grandes funções urbanas (política, económica, religiosa, arquitectónica, cultural e ideológica) (BONNEVILLE *et al.*, 1982: 17-20; GORGES, 1986: 216).

O território envolvente, incluindo o conhecido como *Vegas del Guadiana*, onde se localiza a *villa* de La Vega, era um território com elevado potencial económico, aliando solos de boa qualidade, para o tipo de agricultura praticada em Época Romana, à presença de recursos hídricos abundantes. Mais para Oeste, em área já pertencente ao território actualmente português, a proximidade com a área de exploração de mármore de Vila Viçosa / Estremoz era também um factor de grande importância económica, que apresentava características orográficas particulares e “obrigava” à existência de um transporte fácil destes materiais através de uma rede viária consolidada (ALMEIDA e CARVALHO, 2004: 382-387). Em suma, Mérida e a totalidade do *conventus emeritensis* foi dotada de uma extraordinária rede de transportes, quer para Ocidente, em direcção à costa e aos seus portos atlân-

ticos, quer para Sul, através da Via da Prata, que a ligava com *Hispalis*. Sintetizando, a criação e aumento da urbanidade e ruralidade no seio provincial conduziram a um incremento populacional e ao aparecimento de um grande novo núcleo de mercados consumidores. Assim sendo, no caso particular do *conventus emeritensis*, foram reunidas *ex novo* as condições ideais: uma cidade e um território que logo à partida eram potencialmente grandes centros de consumo, que contavam com um substrato populacional que possuía um nível aquisitivo médio-alto, servidos por excelentes vias de comunicação através das quais podiam chegar todo o tipo de bens e produtos (BUSTAMANTE ALVARÉZ, 2011: 117). Numa realidade sócio-económica com estas características, geriram-se obrigatoriamente diferentes graus e necessidades de consumo: a de bens essenciais, a de artigos que não se produziam localmente e a de artigos exóticos. E é talvez na óptica destes últimos que deve ser enquadrada a importação de ânforas “Carrot” e os seus prováveis frutos.

Tendo por base o padrão observado para as outras regiões ocidentais referidas anteriormente (*Gallia, Britannia, Germania*) (CARRERAS MONFORT, 2000: 87 e 150-151), é tentador considerar que entre os principais potenciais consumidores poderão constar os cidadãos imigrantes, já que destes frutos supostamente sírio-palestinos não existem dados conhecidos anteriormente à conquista romana. Independentemente da sua origem, é lícito supor que estes produtos se limitavam a um consumo ocasional e estavam limitados a um grupo reduzido e acomodado de consumidores, isto é, uma clientela rica e refinada, que tinha capacidade para pagar o que seria um produto “exótico e valioso” (CARRERAS MONFORT, 2000: 151). Neste sentido concorre a presença em âmbitos extra-hispânicos de ânforas “Carrot” em algumas sepulturas ricas, como Fierzheim, Horath ou Marpingen (VIPARD, 1995: 64).

As tâmaras ou, eventualmente, outro tipo de “frutos exóticos” transportadas nestas ânforas, devem ter atingido preços bastante elevados, dado que a capacidade dos contentores era manifestamente reduzida, aproximadamente três litros (SEALEY, 1985). De acordo com este princípio, poder-se-ia entender e deduzir dito consumo como um exemplo de que a distribuição de alimentos não obedece unicamente a primados sociais ou económicos, mas também culturais (CARRERAS MONFORT, 2000: 151), ainda que uns não sejam indissociáveis dos outros. Embora o interior da Lusitânia surja agora como mais um pólo receptor / consumidor, é arriscado pressupor que Mérida e o seu território tenham sido o destino principal na comercialização destes produtos para Ocidente. Paralelamente, o sentido comum obriga a considerar que as ânforas “Carrot” e os produtos nelas transportados não viajavam até estas longínquas paragens *per se*, mas seguramente inseridos no tráfico comercial de outros produtos oriundos senão da mesma região, pelo menos de um mesmo quadrante geográfico. Parece-nos que a comercialização destas ânforas sírio-palestinas de época alto-imperial na metade ocidental da *Hispania* deverá ser entendida à luz da

difusão de outros tipos / produtos orientais, nomeadamente o comércio de produtos vitivinícolas. Sob a designação genérica de “*ânforas orientais*” agrupam-se formas produzidas nas zonas continentais da metade oriental do mar Mediterrâneo e nos arquipélagos do Egeu e Chipre, para os quais possuímos actualmente um grau de informação algo mais apurado, como sejam, por exemplo, as Dressel 2-4/5 produzidas no Egeu, concretamente nas áreas de Cos e Chios, as Agora M-54 e Agora G-198 / Pompeia XIII, as ânforas tardo-ródias / Camulodunum 184, as Cretense 4 / Dressel 43 ou ainda Kapitän 1.

Para além de sítios localizados na costa levantina peninsular (Barcelona, Tarragona, Cartagena, para referir apenas algumas das cidades mais importantes), a difusão / consumo destes vários tipos orientais na faixa atlântica está bem representada e estende-se desde *Hispalis* (GARCÍA VARGAS, 2007) à *Britannia* (CARRERAS MONFORT, 2000), com uma incidência significativa na área do Noroeste da Tarraconense entre o principado de Augusto e o final do século II d.C., em *Bracara Augusta* (Braga) (MORAIS, 2005), *Asturica Augusta* (Astorga) (CARRERAS MONFORT e BERNI MILLET, 2003), *Lucus Augusti* (Lugo) (GONZÁLEZ CESTEROS, 2011), Rosinos de Vidriales (CARRETERO VAQUERO, 2000), no lugar de instalação do destacamento militar *Ara II Flavia* e em *Brigantium* (A Coruña) (GONZÁLEZ CESTEROS, 2011: 118).

No que compreende o quadro da sua difusão na Lusitânia, os avanços sentidos neste segmento particular da investigação não progrediram proporcionalmente ao avanço do tempo, pelo que podemos afirmar que são ainda poucos os casos conhecidos, apesar dos anos transcorridos desde a identificação do exemplar de ânfora cilíndrica do tipo Agora M54 em *Balsa* (FABIÃO, 1993-1994), o primeiro a ser conhecido em Portugal oriundo daquelas longínquas paragens. Já nessa altura C. Fabião destacava essa descoberta, considerando-a como um importante testemunho que certificava a importância dos produtos do Mediterrâneo ocidental no Alto Império, e que dava uma dimensão que era então insuspeitada (*IDEM*: 23). Paralelamente, sublinhava o “[...] carácter cosmopolita das costas algarvias e, concretamente, as ligações deste local ao Mediterrâneo Oriental, já devidamente assinalado pelos estudos da onomástica pessoal registada no local [...]” (*IDEM*, *IBIDEM*).

Curiosamente, e ao contrário daquilo que inicialmente caberia esperar, a região algarvia tem vindo a revelar, até ao momento, menor número de achados do que a fachada atlântica. Numa abordagem recentemente levada a efeito por um de nós (R. R. A.) a novos conjuntos de ânforas provenientes de diferentes áreas da cidade de Faro, visando o estudo de ânforas tardias do Mediterrâneo central e oriental, que permitiu redesenhar os contornos e os limites cronológicos estabelecidos para as importações, especialmente entre os séculos V-VI d.C., deu-se notícia também de ocorrências alto-imperiais, concretamente de Dressel 2-4/5 e Ródias / Camulodunum 184 (ALMEIDA *et al.*, 2014a).

Os achados destes tipos multiplicam-se e superam já largamente as cinco tímidas presenças apontadas por C. FABIÃO (1998: 185), dando sinais de uma realidade de consumo cujos contornos há que estabelecer e entender devidamente, e que se manifestam por todas as latitudes e longitudes da Lusitânia, especialmente na sua área central, que podemos definir como área de influência directa das bacias do Tejo e do Sado. Desse modo, sem pretendermos ser exaustivos, foram documentadas ânforas vinárias orientais em Mesas do Castelinho (Dressel 2-4/5 – FABIÃO, 1998: 183-185; PARREIRA, 2009: 74), Beja (Dressel 2-4/5, ródias e uma hipotética ânfora tardo-cnídica – ALMEIDA e GRILLO, no prelo), *Mirobriga* (ródias – QUARESMA, 2012: 336), Tróia (Agora M54, Dressel 2-4/5, ródias e Kapitän 1 – DIOGO e PAIXÃO, 2001; ALMEIDA *et al.*, 2014b: 655), em Lisboa, no Jardim do Palácio dos Condes de Penafiel (Agora M54, Agora G198, Dressel 2-4/5 e Ródias – SILVA, ALMEIDA e FILIPE, no prelo), no Banco de Portugal (Agora M54 – ROCHA *et al.*, 2013: 1012), no teatro romano (Agora M54 – DIOGO, 2000) e na Praça da Figueira (Dressel 2-4/5 – FABIÃO, 1998: 183-185; ALMEIDA e FILIPE, 2013: 739-740), em Tomar (Agora M54 e ródias – BANHA e ARSÉNIO, 1998), em *Ammaia* (ródias – BANHA, 2010: 251), em Idanha-a-Velha (ródias, Agora M54, Cretense 4 – BANHA, 2006 e 2010), e em Conímbriga (ródias – ALARCÃO, 1976; BURACA, 2005). Apesar de serem inexistentes os dados estratigráficos finos para a grande maioria destes achados, a evidência indirecta aponta para um comércio que parece centrar-se entre a época flávia e o século II d.C.

Surpreendentemente, a cidade de Mérida revelou-se também recentemente como uma relevante peça integrante do consumo ocidental dos produtos orientais. O estudo do conjunto proveniente das recentes escavações do quartel de Artilleria Hernán Cortés (ALMEIDA e SÁNCHEZ HIDALGO, 2013), o mais numeroso actualmente para a cidade de Mérida, revelou a maior diversidade documentada até ao momento na Lusitânia, e que os produtos vínicos orientais envasados em ânforas Dressel 2-4/5, ródias, Agora M54, Agora G198 / Pompeia XIII, Cretense 1, Cretense 3 e Cretense 4 – de que já se conheciam outros exemplos na cidade (BARRIENTOS VERA, 2004; AQUILUÉ ABADÍAS e BELLO RODRIGO, 2009; BUSTAMANTE ALVARÉZ, 2011) – alcançam quotas muito significativas de mercado, representando 15,5% do total dos artigos consumidos e 28% dos vinhos de época alto-imperial, superando os vinhos itálicos, lusitanos e mesmo béticos. Falta agora contrastar os valores do comércio / consumo urbano com os do seu mundo rural, mas, nesse sentido, os dados são parcos, estando o trabalho ainda por realizar quase na totalidade.

De todos os tipos referidos, as ânforas ródias são as mais frequentes. As maiores densidades registam-se na *Britannia* e na costa atlântica, apesar de em números absolutos estarem presentes em quantidade inferior à de outros locais mediterrânicos, encontrando-se em boas proporções tanto em sítios militares como urbanos civis, e também bem redistribuídas em mercados secundários e/ou interiores (CAR-

FIG. 14 – Sítios da *Hispania* ocidental referidos no texto com presença documentada de ânforas alto imperiais do Mediterrâneo oriental.

1. Sevilha
2. Balsa
3. Faro
4. Mesas do Castelinho
5. Beja
6. *Mirobriga*
7. Tróia
8. Lisboa
9. La Vega
10. *Augusta Emerita*
11. *Ammaia*
12. Tomar
13. Idanha-a-Velha
14. *Conimbriga*
15. Braga
16. Rosinos de Vidriales
17. Astorga
18. Lugo
19. La Coruña

RERAS MONFORT, 2000: 132). Na opinião de C. Carreras Monfort, uma distribuição com essas características pode corresponder a um qualquer tipo de lógica de redistribuição pública. Em função do exposto, podemos equacionar o comércio das ânforas “Carrot” e de outros tipos orientais de época alto-imperial no interior da Lusitânia como reflexo de um comércio talvez privado, realizado desde os principais núcleos urbanos localizados nas áreas costeiras mais próximas, mas que poderia “derivar” ou, pelo menos, ver-se claramente favorecido pela passagem de outro mais amplo e de maior envergadura, talvez inclusivamente institucional, nas ditas cidades. Os dados que agora se apresentam e discutem parecem dar mais consistência e corroborar o que há pouco se escreveu, não existindo motivos (antes pelo contrário) para alterar as ideias então proferidas de que o território abrangido pela capital da província, Mérida, estaria integrado na órbita comercial “mediata” do litoral atlântico, tendo pleno usufruto das rotas institucionais e do mercado livre que abasteciam o Noroeste da Europa ocidental, concretamente a *Britannia*, a *Gallia* e a *Germania*, com especial preponderância a partir de meados do século I d.C. em diante, por tudo o que implicou o processo de conquista e consolidação do território da *Britannia*. Desse modo, chegava até ao *hinterland* da Lusitânia a prática totalidade dos produtos que circulavam nesses momentos pelas rotas atlânticas, provavelmente com um potente vínculo directo ao porto de *Olisipo* (ALMEIDA e SANCHEZ HIDALGO, 2013: 57).

Por último, gostaríamos igualmente de referir que o estudo das ânforas “Carrot” e de outros tipos destinados a conter produtos orientais, chegados à Lusitânia entre os séculos I-II d.C., não se limita a des-cortinar a importância e valor intrínseco que cada um deles detém para a compreensão e enriquecimento da época em apreço. São também importantes na medida em que nos permitem compreender os precedentes e as bases estabelecidas numa primeira época, para tentar des-lindar as mudanças que parecem ter ocorrido posteriormente a partir dos finais do século IV-inícios do V d.C. Apesar de um decréscimo que aparentemente se faz sentir a partir deste momento na importação dos produtos procedentes do entorno imediato africano, a Lusitânia não ficou à margem da circulação dos principais produtos mediterrânicos. Antes pelo contrário, o incremento considerável na importação de artigos orientais que se faz sentir a partir do século V d.C. permite afirmar que o comércio com o Mediterrâneo, particularmente o oriental, voltou a ganhar um novo fôlego, retomando-se um caminho que já antes era conhecido. 🏃

BIBLIOGRAFIA

- AAYV (2009) – *Bailleul “La zac des collines”: une villa gallo-romaine en Flandre*. Villeneuve-d’Ascq: DRAC Nord-Pas-de-Calais, Service Régional de l’Archéologie.
- ALARCÃO, J. (1976) – “Les Amphores”. In *Fouilles de Conimbriga*. VII. Paris: Diffusion de Boccard. VII, pp. 79-91.
- ALMEIDA, M. J. e CARVALHO, A. (2004) – “Vias e Circulação de Produtos no SW do *Conventus Emeritensis*: o exemplo da Quinta das Longas (Elvas, Portugal)”. In GORGES, J.-G.; CERRILLO, E. e NOGALES BASARRATE, T. (eds.). *V Mesa Redonda Internacional sobre a Lusitania romana: Las comunicaciones*. Madrid: Ministério de Cultura, pp. 369-390.
- ALMEIDA, R. R. e FILIPE, V. (2013) – “50 Anos Depois. As ânforas romanas da Praça da Figueira (Lisboa)”. In *Arqueologia em Portugal, 150 anos (Congresso comemorativo dos 150 anos da Associação dos Arqueólogos Portugueses)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 737-745.
- ALMEIDA, R. R. e GRILO, C. (no prelo) – “Ânforas da Rua do Sembrano, *Pax Iulia* (Beja, Portugal): um caso de estudo na *Lusitania interior*”.
- ALMEIDA, R. R. e SANCHEZ HIDALGO, F. (2013) – “Las ânforas del Cuartel de Hernán Cortés. Nuevos datos para el estudio de la importación y consumo en *Augusta Emerita*”. In *I Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania. Hornos, talleres y focos de producción alfarera en Hispania (Cádiz, 3-4 Marzo de 2011)*. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, pp. 48-59.
- ALMEIDA, R. R.; VIEGAS, C.; BEJA, N. e TEIXEIRA, N. (2014a) – “Ânforas do Mediterrâneo oriental Oriental em Faro (*Osonoba*). Novos dados para equacionar o comércio durante a Antiguidade Tardia”. In *II Congreso Internacional de la SECAH*. Braga, pp. 683-692.
- ALMEIDA, R. R.; PINTO, I. V.; MAGALHÃES, A. P. e BRUM, P. (2014b) – “Which amphorae carried the fish products from Tróia (Portugal)?”. In *Rei Cretariae Romanae Fautorum (Catania, 2012)*. *Acta* 43, pp. 653-661.
- ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. (1995) – “El mosaico de Dexter en la villa romana de La Vega. Puebla de la Calzada”. *Extremadura Arqueológica*. Cáceres-Mérida. 5: 211-219.
- ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. (1945) – “Otro Descubrimiento de Sepulturas Romanas en Mérida”. *Revista de Estudios Extremeños*. 1: 371-373.
- ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. (1976) – “La fundación de Mérida”. In *Augusta Emerita: Actas del simposio internacional conmemorativo del bimilenario de Mérida (16-25 de Noviembre de 1975)*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, pp. 19-33.
- AQUILUÉ ABADÍAS, X. e BELLO RODRIGO, J. R. (2009) – “Los materiales arqueológicos de época romana y tardorromana procedentes de las excavaciones del foro colonial de *Augusta Emerita*”. In AYERBE VÉLEZ, R.; BARRIENTOS VERA, T. e PALMA GARCÍA, F. (coords.). *El Foro de Augusta Emerita: Génesis y evolución de sus recintos monumentales*, pp. 405-444. Madrid: CSIC (*Anejos de Archivo Español de Arqueología*, 53).
- AYERBE VÉLEZ, R. e MÁRQUEZ PÉREZ, J. (1998) – “Intervención arqueológica en el solar de la *c/ Cabo Verde*. Espacio funerario del sitio del Disco”. In *Mérida. Excavaciones arqueológicas 1996*. Mérida: Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, pp. 135-166 (*Memoria*, 2).
- BANHA, C. (2006) – *As Ânforas Romanas de Idanha-a-Velha (Civitas Igaeditanorum)*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, policopiado.
- BANHA, C. (2010) – “As Ânforas Romanas de Idanha-a-Velha (*Civitas Igaeditanorum*)”. In *Cem Anos de Investigação Arqueológica no Interior Centro (Congresso Internacional de Arqueologia. Castelo Branco, 2008)*. Castelo Branco: Museu Tavares Proença Júnior, pp. 237-297 (*Materiais Para o Estudo das Antiguidades Portuguesas*, número especial).
- BANHA, C. e ARSÉNIO, P. (1998) – “As Ânforas Romanas Vinárias de *Sellium* (Tomar), *Conventus Scallabitanus*”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 1 (2): 165-190.
- BARRIENTOS VERA, T. (2004) – “Datos sobre el entorno suburbano de *Augusta Emerita*. Intervención arqueológica realizada en Plantonal de la Vera”. *Mérida. Excavaciones Arqueológicas 2001*. Mérida: Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, pp. 155-176 (*Memoria*, 7).
- BAUDOUX, J. (1996) – “Les Amphores du Nord-Est de la Gaule”. *Documents d’Archéologie Française*. Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme. 52.
- BEJARANO OSORIO, A. M. (1999) – “La Necrópolis oriental. Excavación del solar de la Campsa y la ampliación urbana del área del «Disco» en Mérida”. In *Actas del XXV Congreso Nacional de Arqueología (Valencia 1999, 24-27 de Febrero)*. Valencia, pp. 262-268.
- BEJARANO OSORIO, A. M. (2000) – “Intervención arqueológica en el antiguo solar de la Campsa. Espacio funerario de época altoimperial”. In *Mérida excavaciones arqueológicas 1998*. Mérida: Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, pp. 305-332 (*Memoria*, 4).
- BEJARANO OSORIO, A. M. (2001) – “Espacio funerario de época altoimperial. Intervención arqueológica en un solar situado en la antigua Campsa s/n”. In *Mérida excavaciones arqueológicas 1999*. Mérida: Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, pp. 243-254 (*Memoria*, 5).
- BEJARANO OSORIO, A. M. (2002) – “Nuevos datos acerca del área funeraria de época altoimperial ubicada en el antiguo solar de la Campsa. Intervención arqueológica realizada en el solar de la antigua Campsa s/n”. In *Mérida. Excavaciones Arqueológicas 2000*. Mérida: Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, pp. 217-240 (*Memoria*, 6).
- BELTRÁN LLORIS, M. (1970) – *Las ânforas Romanas en España*. Zaragoza.
- BEZECKZY, T. (1998) – “Amphora types of Magdalensberg”. *Arheoloski Vestnik*. 49: 225-242.
- BEZECKZY, T. (2005) – “Roman Amphorae from Vindobona”. In KRINZINGER, F. (Hrsg.). *Vindobona. Beiträge zu ausgewählten Keramikgattungen in ihrem topographischen Kontext*. Wien: ÖAW Forschung. 12: 35-83.
- BJELAJAC, L. (1996) – *Amphorae of the Danubian basin in Upper Moesia*. Belgrad.
- BLAIZOT, F.; BEL, V.; BONNET, C.; WITTMANN, A.; GEORGES, P.; GISCLON, J.-L.; TRANOY, L. e VIEUGUÉ, J. (2009) – “Les rites d’accompagnement funéraires ou culte de la mémoire”. In BLAIZOT, F. (dir.). *Pratiques et espaces funéraires dans le centre et le sud-est de la Gaule durant l’Antiquité*, pp. 236-252. Paris: CNRS Éditions (*Gallia*, 66-1).
- BONNEVILLE, J.; ÉTIENNE, R.; ROUILLARD, P.; SILLIÈRES, P. e TRANOY, A. (1982) – “Les villes romaines de la Péninsule Ibérique”. In *Les villes dans le Monde Ibérique*. Paris: CNRS, pp. 11-24.
- BURACA, I. I. R. (2005) – *Civitas Conimbriga. Ânforas romanas*. Dissertação apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra para obtenção do grau de Mestre em Arqueologia Regional das Beiras. Policopiado.
- BUSTAMENTE ALVAREZ, M. (2011) – *La cerámica romana en Augusta Emerita en la época Altoimperial. Entre el consumo y la exportación*. Mérida: Asamblea de Extremadura (*Ataecina*, 7).
- CARRERAS MONFORT, C. (2000) – *Economía de La Britannia Romana: La Importación de Alimentos*. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona (*Col·lecció Instrumenta*, 8).
- CARRERAS MONFORT, C. (2007) – “Consumo de salazones béticas desde época de agosto a los julio-claudios: mercados emergentes en *Asturica Augusta* (Astorga), *Barcino* (Barcelona) y *oppidum Cugernorum* (Xanten)”. In *Actas del Congreso Internacional Cetariae. Salsas y salazones de pescado en Occidente durante la Antigüedad (Cádiz, Noviembre de 2005)*. Oxford, pp. 215-220 (*BAR-International Series*, 1686).
- CARRERAS MONFORT, C. e BERNI MILLET, P. (2003) – “Ânforas”. In AMARÉ, T. (dir.). *Astorga IV. Lucernas y Ânforas*. León, pp. 635-673.
- CARRERAS MONFORT, C. e GONZÁLEZ CESTEROS, H. (2013) – “Las ânforas de los primeros campamentos de Neuss (Renania, Alemania)”. In *I Congreso Internacional de la SECAH. Hornos, talleres y focos de producción alfarera en Hispania (Cádiz, 3-4 Marzo de 2011)*. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, pp. 749-765.
- CARRERAS MONFORT, C. e WILLIAMS, D. F. (2002) – “«Carrot» amphoras: a Syrian or Palestinian

- connection?”. In HUMPHREY, J. H. (ed.). *The Roman and Byzantine Near East*. Portsmouth: Rhode Island. Vol. 3, pp. 133-144.
- CARRETERO VAQUERO, S. (2000) – *El campamento romano del Ala II Flavia en Rosinos de Vidriales (Zamora): la cerámica*. Zamora: Universidad de Valladolid.
- CUNLIFFE, B. W. (1971) – *Excavations at Fishbourne 1961-1969*. London: Report of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London. Vol. II, “The Finds”.
- DIOGO, A. M. D. (2000) – “As Ânforas das Escavações de 1989-1993 do Teatro Romano de Lisboa”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 3 (1): 163-179.
- DIOGO, A. M. D. e PAIXÃO, A. C. (2001) – “Ânforas das Escavações no Povoado Industrial Romano de Tróia, Setúbal”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 4 (1): 117-140.
- DYCZEK, P. (2001) – *Roman Amphorae on the Lower Danube (1st - 3rd c. A.D.): Typology*. Varsóvia.
- EHMIG, U. (2000) – “Cottana ermittelt: Syrische Feigen und andere Warenimporte”. *Augsburger Beiträge zur Archäologie*. 3: 55-69.
- EMPEREUR, J. Y. e PICON, M. (1989) – “Les régions de production d’amphores impériales en Méditerranée Orientale”. In *Amphores Romaines et Histoire Économique: Dix Ans de Recherches (Actes du Colloque de Siena, 1986)*. Rome, pp. 233-248 (*Collection de l’École Française de Rome*, 114).
- FABIÃO, C. (1993-1994) – “O Azeite da Baetica na Lusitania”. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 32-33: 219-245.
- FABIÃO, C. (1994) – “As Ânforas”. In NOLEN, J. U. *S. Cerâmicas e Vidros de Torre de Ares, Balsa, incluindo o espólio ósseo e medieval*. Lisboa: Sec. de Estado da Cultura, Museu Nacional de Arqueologia, Inst. Português de Museus, pp. 17-34.
- FABIÃO, C. (1998) – “O Vinho na Lusitânia: reflexões em torno de um problema arqueológico”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 1 (1): 169-198.
- FABIÃO, C. (2009) – “O Ocidente da Península Ibérica no Século VI: sobre o *pentanumium* de Justiniano I encontrado na unidade de produção de preparados de peixe da Casa do Governador da Torre de Belém”. *Apontamentos de Arqueologia e Património*. Lisboa: Era-Arqueologia. 4: 25-50. Disponível em <http://www.nia-era.org/>.
- FERREIRA LOPEZ, M. J. (1994) – *Informe Sobre los Restos Arqueológicos Aparecidos Durante el Seguimiento de Obra en el Lugar Llamado “El Disco”*. Mérida: Patronato de la Ciudad Monumental.
- FILIFE, I. e FABIÃO, C. (2006-2007) – “Uma Unidade de Produção de Preparados de Peixe de Época Romana na Casa do Governador da Torre de Belém (Lisboa): uma primeira apresentação”. *Arqueologia e História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 58-59: 103-118.
- FLORIANO, A. (1944) – “Excavaciones en Mérida. Campañas de 1934 y 1936”. *Archivo Español de Arqueología*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 55: 151-186.
- GARCÍA VARGAS, E. (2007) – “Hispalis como centro de consumo desde época tardorrepública a la tardía”. *Anales de Arqueología Cordobesa*. Córdoba. 18: 317-360.
- GONZÁLEZ CESTEROS, H. (2011) – “Las ánforas orientales de *Lucus Augusti*”. In CARRERAS MONFORT, C. e MORAIS, R. (eds.). *Ánforas romanas de Lugo. Comercio romano en el Finis Terrae*. Lugo, pp. 108-127 (*Traballos de Arqueoloxía*, 3).
- GORGES, J. G. e RODRIGUEZ MARTIN, F. G. (2000) – “Voies romaines, propriétés et propriétaires à l’ouest de Mérida: problèmes d’occupation du sol en moyenne vallée du Guadiana sous le Haut-Empire”. In GORGES, J. G. e NOGALES BASARRATE, T. (coord.). *Sociedad y cultura en Lusitania romana. IV Mesa Redonda Internacional*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano / Casa de Velázquez, pp. 101-154 (*Serie Estudios Portugueses*, 13).
- GREEN, C. (1980) – “The Roman pottery”. In JONES, D. M. (ed.). *Excavations at Billingsgate Buildings Triangle, Lower Thames Street, 1974*. London, pp. 39-79.
- HARDY, C. (2010) – *Etude de la céramique d’une fosse de la villa gallo-romaine d’Amay*. Tese de mestrado apresentada à Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Liège. Ficheiro digital.
- HÁRSHEGYI, P. (2004) – “Roman Amphorae from the civil Town of *Brigetio* / Szóny-Vásártér 1992-2001”. *Comm. Arch. Hungariae*. Hungria, pp. 113-121.
- HÁRSHEGYI, P. (2010) – “Roman amphorae from the east along the Ripa Pannonica”. *Rei Cretariae Romanae 2008. Acta* 40, pp. 173-178.
- HATT, J. (1959) – *Histoire de Gaule romaine*. Paris: Payot.
- HAWKES, C. F. C. e HULL, M. R. (1947) – *Camulodunum. First report on the excavations at Colchester, 1930-1939*. London (*Report of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London*, 14).
- HAYES, J. W. (1997) – *Handbook of Mediterranean Roman Pottery*. London.
- JEREZ LINDE, J. M. (2009) – “*Terra Sigillata* Hispánica Negra”. *Boletín de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania (SECAH)*. Madrid. 1: 9-10.
- JEREZ LINDE, J. M. (2011) – “La villa romana de «La Vega»”. *Revista de Feria y Fiestas Patronales*. Montijo, pp. 59-63.
- KELEMEN, M. H. (1990) – “Roman amphorae in Pannonia II”. *Acta Arch. Acad. Scient. Hung.* 42: 147-193.
- LAUBENHEIMER, F. e MARLIÈRE, E. (2010) – *Échanges et vie économique dans le Nord-Ouest des Gaules. Le témoignage des amphores du IIe siècle avant J. C. au Ier siècle après J.-C.* Franche-Comté: Presses Universitaires de Franche-Comté. 2 vols.
- LEMAÎTRE, S.; WAKSMAN, S. Y.; REYNOLDS, P.; ROUMIÉ, M. e NSOULI, B. (2005) – “A propos de l’origine levantine de plusieurs types d’amphores importés en Gaule à l’époque impériale”. In *SFEACG, Actes du Congrès de Blois (5-8 mai 2005)*. SFEACG, pp. 515-528.
- LOESCHKE, S. (1942) – “Die römische und belgischekeramik aus Oberaden”. In ALBRECHT, C. *Das Römerlager in Oberaden, Heft II*, pp. 36-114.
- MARCOUS POUS, A. (1961) – “Dos Tumbas Emeritenses de Incineración”. *Archivo Español de Arqueología*. Madrid. 34: 91-103.
- MARLIÈRE, E. (2011) – “Les Amphores”. In BINET, É. (dir.). *Evolution d’une insula de Samarobriva au Haut-Empire. Les fouilles du “Palais des Sports / Coliseum” à Amiens (Somme)*. Buire-Le-Sec: Société Archéologique de Picardie, pp. 337-354 (*Revue Archeologique de Picardie*, n.º spécial 27).
- MARLIÈRE, E. e TORRES COSTA, J. (2005) – “Tonneaux et amphores à Vindolanda: contribution à la connaissance de l’approvisionnement des troupes stationnées sur le mur d’Hadrien (II)”. In BIRLEY, A. e BLAKE, J. *Vindolanda. The excavations of 2003-2004*. Vindolanda: Vindolanda Trust, Chesterholm Museum, pp. 214-236.
- MÁRQUEZ PÉREZ, J. (2005) – “Excavación de una de las áreas funerarias al sur de la ciudad, desde la segunda mitad del s. I d. C. hasta época andalusí: una maqbara al sur de Marida. Intervención arqueológica realizada en un solar de la C/ Leonor de Austria s/n (Mérida)”. *Mérida. Excavaciones Arqueológicas 2002*. Mérida: Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, Pp. 281-308 (*Memoria*, 8).
- MARTIN-KILCHER, S. (1994) – *Die römischen amphoren aus Augst und Kaiseraugst. Ein Beitrag zur römischen Handels- und Kulturgeschichte II: Die Amphoren für Wein, fischsauce, Südfrüchte (Gruppen 2-24) und Gesamtauswertung*. Augst.
- MÉLIDA, J. R. e MACÍAS, M. (1929) – *Excavaciones de Mérida. El circo, los columbarios, las termas, esculturas, hallazgos diversos. Memoria de los trabajos practicados en 1926 y 1927*. Madrid: Imprenta de Archivos, pp. 5-35 (*Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades*, 98 – n.º 6 de 1927).
- MOLANO BRÍAS, J. e ALVARADO GONZALO, M. (1993) – “El enterramiento de la c/Circo Romano nº 10: aportación al conocimiento de las tumbas con tubos de libaciones en *Augusta Emerita*”. *Anas*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano. 4-5 (1991-1992): 161-173.
- MOLANO BRÍAS, J.; GABRIEL, L.; MONTALVO, A. e ALVARADO GONZALO, M. (1991) – “Arqueología urbana en Mérida”. In *Actas das IV Jornadas Arqueológicas (Lisboa, 1990)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 245-256.
- MOLANO BRÍAS, J.; ALVARADO GONZALO, M.; MONTALVO FRÍAS, A. M.; GARCÍA HOZ ROSALES, M. C. e CASTILLO ASTILLO, J. J. (1995) – “Avance de las excavaciones en la necrópolis oriental de *Augusta Emerita*: «El sitio del Disco» (1988-1990)”. In *XXI Congreso Arqueológico Nacional (Teruel, 1991)*. Zaragoza. Vol. III, pp. 1183-1197.
- MORAIAS, R. (2005) – *Autarcia e Comércio em Bracara Augusta. Contributo para o estudo económico da cidade no período Alto-Imperial*. Braga. 2 vols. (*Bracara Augusta, Escavações Arqueológicas*, 2).
- OLMER, F. (2001) – “Les amphores de l’ensemble du site”. In POMMERET, C. (dir.). *Le sanctuaire antique*

- des bollards à Nuits-Saint-Georges (Côte-D'Or)*. Dijon: RAE, pp. 327-345 (*Revue Archéologique de L'Est*, seizième supplément).
- OPAIT, A. (2007) – “A weighty matter. Pontic fish amphorae”. In GABRIELSEN, V. e LUND, J. *The Black Sea in antiquity, regional and interregional economic exchanges*. Copenhagen: Aarhus University Press, pp. 101-121 (*Black Sea Studies*, 6).
- PALMA GARCÍA, F. (2002) – “Ocupación industrial y funeraria de un espacio suburbano en la *Colonia Augusta Emerita*. Intervención arqueológica realizada en un solar de la calle Tomás Romero de Castilla s/n”. *Mérida. Excavaciones Arqueológicas 2000*. Mérida: Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, pp. 79-92 (*Memoria*, 6).
- PANELLA, S. (1976) – “Per uno studio delle anfore di Pompei. Le forme VIII e X della tipologia di R. Schoene”. *Studi Miscellanei*. Roma: De Luca Editore. 22: 152-165.
- PANELLA, S. (1989) – “Le anfore italiche dei II secolo d.C.”. In *Amphores romaines et histoire économique: dix ans de recherche, Actes du colloque de Sienne (22-24 mai 1986)*. Sienne, pp. 139-178 (*Collection de l'Ecole Française de Rome*, 114).
- PARREIRA, J. C. (2009) – *As Ânforas Romanas de Mesas do Castelinho*. Tese de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Exemplar digital.
- PEACOCK, D. P. S. e WILLIAMS, D. F. (1986) – *Amphorae and the roman economy. An Introductory Guide*. London: Longman.
- PIMENTA, J. e FABIÃO, C. (no prelo) – *Ânforas orientais em Olysiptona (Lisboa): a vitalidade da rota atlântica em época pós-romana*.
- PRIEUR, J. (1986) – *La mort dans l'antiquité romaine*. Quest-France.
- QUARESMA, J. C. (2012) – *Economia Antiga a Partir de um Centro de Consumo Lusitano*. Terra sigillata e cerâmica africana de cozinha em Chãos Salgados (Mirobriga?). Lisboa: Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (*Estudos & Memórias*, 4).
- REUSCH, W. (1970) – “Kleine, spitzkonische Amphoren”. *Saalburg Jahrbuch*. 27: 54-62.
- REYNOLDS, P. (2009) – “Linear typologies and ceramic evolution”. *FACTA. A Journal of Roman Material Culture Studies*. Pisa / Roma: Fabrizio Serra Editore. 2: 61-87.
- REYNOLDS, P.; WAKSMAN, S. Y.; LEMAITRE, S.; CURVERS, H.; ROUMIÉ, M. e NSOULI, B. (2008-2009) – “An early Imperial Roman pottery production site in Beirut (BEY 015): chemical analyses and a ceramic typology”. *Berytus*. 51-52: 71-115.
- ROCHA, A.; REPRESAS, J.; MIGUEZ, J. e INOCÊNCIO, J. (2013) – “Edifício Sede do Banco de Portugal em Lisboa: um primeiro balanço dos trabalhos arqueológicos”. In *Arqueologia em Portugal, 150 anos (Congresso comemorativo dos 150 anos da Associação dos Arqueólogos Portugueses)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1011-1018.
- ROLDAN HERVÁS, J. M. (1971) – “*Iter ab Emerita Asturicam* (La Calzada de la Plata)”. In *Memorias del Seminario de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Salamanca*. Salamanca.
- ROLDAN HERVÁS, J. M. (1973) – *Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las vias romanas en la Península Ibérica*. Valladolid.
- SÁNCHEZ BARRERO, P. D. e MARÍN, B. (2000) – “Caminos Periurbanos de Mérida”. In *Mérida. Excavaciones Arqueológicas 1998*. Mérida: Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, pp. 549-570 (*Memoria*, 4).
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, G. (1998) – “Intervención arqueológica en los terrenos del P.E.R.I. (antigua Corchera Extremeña). Nuevas aportaciones al conocimiento de la necrópolis Norte de la ciudad”. *Mérida. Excavaciones Arqueológicas 1996*. Mérida: Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, pp. 167-178 (*Memoria*, 2).
- SAQUETE CHAMIZO, J. C. e MÁRQUEZ PÉREZ, J. (1995) – “Nuevas inscripciones romanas de *Augusta Emerita*: la Necrópolis del Disco”. *Anas*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano. 6 (1993): 51-74.
- SEALEY, P. (1985) – *Amphoras from the 1970's excavations at Colchester Sheepen*. Oxford (BAR, 142).
- SHACKLEY, M. (1975) – *Archaeological sediments*. London.
- SILVA, R. B. da; ALMEIDA, R. R. e FILIPE, V. (no prelo) – *Consumo alimentar em Olisipo entre os séculos I a.C. - VI d.C. Leitura diacrónica a partir do conjunto do Palácio dos Condes de Penafiel*.
- THOMAS, A. C. (1981) – *A provisional list of imported pottery in post-roman western Britain and Ireland*. Redruth.
- TOMBER, R. e DORE, J. (1998) – *The National Roman Fabric Reference Collection. A handbook*. London (Museum of London Archaeology Service - *MOLAS Monograph*).
- TOMBER, R. e WILLIAMS, D. F. (2000) – “Egyptian amphorae in Britain and the western provinces”. *Britannia*. 13: 41-54.
- TOMLIN, R. S. O. (1992) – “The Roman «carrot» amphora and its Egyptian provenance”. *Journal of Egyptian Archaeology*. 78: 307-312.
- VILVORDER, F.; SYMONDS, R. P. e REKK, S. (2002) – “Les amphores orientales en Gaule septentrionale et au sud-est de la Grande-Bretagne”. *Rei Cretariae Romanae Fautorum 2000*. Acta 36, pp. 477-486.
- VIPARD, P. (1995) – “Les amphores carottes (forme Schöne-Mau XV). État de la question”. In *Société Française de l'Étude de la Céramique Antique de la Gaule. Actes du congrès Rouen (1995)*. Rouen: SFECA, pp. 51-77.
- WAKSMAN, S. Y.; ROUMIÉ, M.; LEMAITRE, S.; NSOULI, B. e REYNOLDS, P. (2003) – “Une production d'amphores «carottes» à Beyrouth à l'époque romaine?”. *Revue d'Archéométrie*. 27: 95-102.
- WILSON, M. G. (1984) – “The other pottery”. In FRERE, S. S. *Verulamium excavations*. Oxford. Vol. III, pp. 201-277 (*Oxford University Committee for Archaeology Monograph*, 1).
- WOLSKI, W. e BERCIU, I. (1973) – “Contribution au problème des tombes romaines à dispositif pour les libations funéraires”. *Latomus*. Bruxelles. 32 (2): 370-379.
- ZEMER, A. (1978) – *Storage Jars in Ancient Sea Trade*. Haifa.

PUBLICIDADE

outra revista, em papel...
...desde 1982

uma edição

**Distribuição directa em
todo o território nacional
ao preço de capa
(portos de correio gratuitos)**

mais informação em
<http://www.almadan.publ.pt>

**índices completos
resumos dos artigos
onde comprar
como encomendar
como assinar
como colaborar**

Pedidos:
secretariado@caa.org.pt
212 766 975 | 967 354 861

Reabilitação e Ampliação de Edifício na Rua Ernesto Korrodi (Leiria)

resultados preliminares dos trabalhos arqueológicos

João André Faria e Leitão¹

1. INTRODUÇÃO

No presente documento abordam-se os resultados preliminares obtidos dos trabalhos arqueológicos realizados no âmbito do Projecto de Reabilitação e Ampliação do Edifício Ernesto Korrodi (Leiria).

Os trabalhos iniciaram-se em Março de 2014 e estão a cargo da Empresa de Construção Monterg S.A., sendo a empresa CBA - Serviços de Restauro, Arqueologia e Ambiente, Lda. executora da componente arqueológica, com a coordenação científica atribuída ao arqueólogo João André Faria.

O edificado está contíguo ao antigo Convento de Santo Estêvão, datado a partir do ano 1211, e que se encontra localizado na zona de protecção especial da Mouraria de Leiria, um dos núcleos populacionais mais importantes da Leiria medieval (aqui, situavam-se as oficinas dos oleiros e ferreiros, entre outros).

No século XIV foi criado o Hospital dos Ferreiros e uma albergaria anexa à igreja, para recolher doentes e rezar pelas pessoas daquela paróquia. A igreja primitiva terá sido demolida entre 1583 e 1604, no Bispado de D. Pedro de Castilho. Mais tarde, o Convento de Santo Estêvão foi transformado em recolhimento e colégio de meninas desde o século XVIII até ao ano de 1926, altura em que passou para o Estado (*COUSEIRO...*, 1898).

Assim sendo, é no âmbito do projecto supra citado que se intervém numa necrópole do período medieval-moderno, estando escavados até ao momento 42 enterramentos primários e 23 enterramentos secundários, ossários e reduções, num total de 46 enterramentos e 23 ossários identificados.

Resultados preliminares dos trabalhos arqueológicos realizados, em 2014, no âmbito do projecto de reabilitação e ampliação de um edifício na rua Ernesto Korrodi, na cidade de Leiria.

Foi escavada uma necrópole dos períodos medieval e moderno, em zona contígua ao antigo Convento de Santo Estêvão (datado de 1211) e ao Hospital dos Ferreiros (do século XIV). Até ao momento, foram identificados 46 enterramentos e 23 ossários, destacando-se ainda o achado de uma estela discóide, em pedra, que poderá datar do século XIII.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (cristão); Idade Moderna; Arqueologia urbana; Necrópole; Antropologia biológica; Estela.

ABSTRACT

Preliminary results of archaeological work carried out in 2014, during the refurbishment and enlargement of a building at the Ernesto Korrodi street in the city of Leiria.

A necropolis from the medieval and modern periods was excavated next to the old Convent of Santo Estêvão (from 1211) and the Hospital of Ferreiros (from the 14th century). So far, 46 burials and 23 bone deposits have been identified. Another important finding was a disc-shaped stele made of stone, which could date from the 13th century.

KEY WORDS: Middle Ages (Christian); Modern age; Urban archaeology; Necropolis; Biological Anthropology; Stele.

RÉSUMÉ

Résultats préliminaires des travaux archéologiques réalisés en 2014 dans le cadre du projet de réhabilitation et d'élévation d'un édifice de la Rue Ernesto Korrodi, dans la ville de Leiria.

A été fouillée une nécropole des périodes médiévale et moderne, dans une zone contiguë à l'ancien Couvent de Santo Estêvão (daté de 1211) et à l'Hôpital des Ferreiros (du XIV siècle). Jusqu'à présent, ont été identifiés 46 mises en terre et 23 ossuaires, se dégage également la découverte d'une stèle discoïde, en pierre, qui pourrait dater du XIIIème siècle.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (chrétien); Période moderne; Archéologie urbaine; Nécropole; Anthropologie biologique; Stèle.

¹ Arqueólogo da CBA - Arqueologia e Restauro Patrimonial, Lda.

2. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

O “Projecto de Reabilitação e Ampliação do Edifício na rua Ernesto Korrodi (Leiria)” localiza-se na freguesia, concelho e distrito de Leiria, na rua Ernesto Korrodi.

A área de intervenção tem as seguintes coordenadas geográficas: GPS 39° 44' 40.59" N - 8° 48' 41.78" O (WGS84).

FONTE: Google Earth.

3. TRABALHOS DE ABERTURA DAS SONDAJENS N.º 1 (S1), 2 (S2), 3 (S3) E 4 (S4)

O registo arqueológico foi efectuado de acordo com o método de Edward C. Harris, baseado na identificação de Unidades Estratigráficas (UE), e a escavação seguiu a metodologia preconizada por P. Barker (*open area*), sendo utilizados unicamente meios manuais.

A sondagem S1 (efectuada no interior do edifício) foi escavada até à cota de 0,50 m, revelando uma estratigrafia composta de entulho de obra; as sondagens S2 e S4, realizadas no pátio exterior, foram escavadas até uma profundidade de 2,00 m (cota de afectação do projecto).

FIGS. 1 A 3 – Em cima, localização da intervenção.

Ao centro, desenho geral, demonstrativo da tendência de orientação dos enterramentos.

Em baixo, registo gráfico dos enterramentos n.ºs 1, 4, 5 e 6.

Das camadas sedimentares escavadas (UE 1, 2 e 3), recolheu-se espólio composto por cerâmicas de Época Moderna (sécs. XVIII e XIX) misturadas com cerâmicas contemporâneas, fragmentos de tijolos e fauna mamalógica, sendo a bovina a mais representativa, com marcas de cutelo e serra. Estas unidades assentavam sobre uma camada (UE 4) argilosa de cor castanho melado muito compacta (marga geológica).

Na abertura da sondagem n.º 3 (S3) registou-se realidade estratigráfica idêntica às sondagens S2 e S4. No entanto, a cerca 2,50 m de profundidade exumou-se um esqueleto humano (UE 7) em posição de decúbito dorsal com uma moeda (ceitel) de bronze assente sobre as costelas. Perante o achado, estabeleceu-se o alargamento da área de intervenção arqueológica a toda a zona do exterior. Passou-se à escavação arqueológica em “open area”, numa superfície total de 380 m². A partir desta fase dos trabalhos, a equipa foi reforçada com a inclusão de três antropólogos de campo, Ana Sofia, Liliana Coelho e Pedro Fernandes.

FIGS. 4 E 5 – À esquerda, enterramentos n.ºs 4 e 5 (UE 39, 41) de dois não adultos na mesma fossa de inumação.

À direita, enterramento n.º 6 (UE 44).

3.1. ALARGAMENTO DA ÁREA DE ESCAVAÇÃO

A partir da UE 5, as deposições osteológicas postas a descoberto distribuíram-se uniformemente por todo o espaço.

Foram, até à data, identificados 46 enterramentos e 23 ossários, sendo destes exumados 42 enterramentos e a totalidade dos ossários.

O conjunto de dados seguidamente apresentado resulta de um estudo de campo preliminar, sendo necessária a posterior análise laboratorial do material osteológico humano recuperado.

Assim sendo, verificou-se que os indivíduos encontram-se maioritariamente orientados de Noroeste para Sudeste, com o corpo do defunto inumado com a cabeça na extremidade Noroeste e os pés na extremidade Sudeste (N=27/46 – 58,69 %). Para além destes, registou-se ainda uma fracção de indivíduos orientados em direcção Oeste-Este (N=19/46 – 41,31 %).

A maior parte dos enterramentos com esta última orientação (W-E) encontra-se mais próxima da localização do monumento religioso ao qual a necrópole estaria associada. Estes dados sugerem a existência de práticas funerárias num contexto cultural paleo-cristão, no qual a crença na ressurreição dos mortos assumia um papel importante, condicionando o tipo de costume funerário: a inumação do cadáver e a sua orientação de Oeste para Este. Segundo a tradição cristã, no dia do Juízo Final, quando o Messias aparecer de novo em Jerusalém, os mortos deverão erguer-se em sua direcção (WHITTOCK, 2009).

É de salientar a tendência de uma mudança de orientação (de W-E para NW-SE) à medida que os enterramentos se distanciam do edifício religioso. Esta realidade poder-se-á dever à inclinação natural do espaço em que foram enterrados.

Outra prática funerária observada diz respeito à posição dos defuntos: estes encontravam-se quase todos em decúbito dorsal, com os membros superiores flectidos sobre a região pélvica. A única excepção encontrada trata-se de um não adulto com uma idade estimada inferior a um ano, que foi depositado em posição fetal, voltado para o lado direito. Estes dados, além de confirmarem as práticas de enterramento judaico-cristãs já referidas, demonstram a existência de um cuidado no momento da deposição dos defuntos.

A nível espacial, verifica-se a presença de adultos e não adultos em todo o espaço funerário intervencionado. Contudo, evidencia-se uma área, situada na região ocidental da necrópole, onde se registou uma maior concentração de inumações de não adultos. Este dado sugere que tal área poderá ter sido destinada à deposição preferencial deste grupo de indivíduos.

Até à data evidenciou-se uma heterogeneidade quanto às estruturas funerárias: apesar da maior parte dos enterramentos identificados não possuir uma estrutura tumular definida e aparentarem estar depositados numa fossa simples (covacho), registaram-se, contudo, dois casos

de enterramentos escavados no afloramento rochoso e três casos onde se verificou a presença considerável de madeira e cavilhas em ferro (UE, 94, 116, 123, 188), o que sugere a existência de um caixão em madeira. Existe a possibilidade deste número ser mais elevado, uma vez que foram encontrados pequenos fragmentos de madeira em vários outros enterramentos.

No que concerne aos ossários identificados, 17 deles (N=17/23 – 73,91 %) estão associados a um enterramento, o que pressupõe a prática da reutilização do mesmo espaço funerário para várias inumações, ao longo do tempo.

O espólio arqueológico encontrado é bastante escasso. Salienta-se o aparecimento de uma estela discóide em pedra (surgiu no âmbito de trabalhos mecânicos de remoção de terras), com a parte superior em disco e a inferior em espigão, sem qualquer inscrição ou elemento decorativo e dissociada de qualquer enterramento, que poderá ser contemporânea do período inicial da ocupação do Convento, a partir do século XIII. No entanto, sabe-se que estes elementos são conhecidos a partir do século X (MOREIRA, 1990). Também se exumaram vários fragmentos de escória (presente em diversos enterramentos), um dado de jogo em marfim, um alfinete em bronze (possivelmente utilizado para segurar o cabelo, uma vez que foi encontrado no topo do crânio do indivíduo), uma figura em calcário de uma criança ou bebé, e quatro moedas em bronze (ceitil). Três estavam associadas a enterramentos de um não adulto (UE84) e a última ao de um adulto (UE7), todas elas colocadas junto ao peito. Esta prática poderá estar ligada ao ritual pagão de prover o recém-falecido com um símbolo ou talismã (geralmente uma moeda), conhecido como o óbolo de Caronte, com a finalidade de pagar ao barqueiro a passagem pelo rio Styx, que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos (GAGARIN, 2010). Por fim, há a destacar uma grilheta de ferro que estava na área do pescoço de um inumado (UE 138-139) com o crânio ladeado por duas pedras (médio porte) na zona da cabeceira.

FIGS. 6 A 8 – Em cima, pormenor de alfinete de bronze na cabeça do enterramento n.º 42 (UE 114 e 115).

À direita, enterramento com grilheta de ferro no pescoço (zona destacada).

Em baixo, pormenor da grilheta isolada.

A nível de tafonomia, o material osteológico humano recuperado apresenta estados de conservação variáveis, estando a maioria relativamente mal conservada. Esta variação dever-se-á a diferentes factores tafonómicos (tipos de solo, acção de raízes, remeximento dos solos). Foram ainda encontrados alguns fragmentos de fauna mamalógica e vestígios de carvão, apesar de estes últimos serem raros.

Relativamente à realidade paleodemográfica, 24 dos 42 enterramentos levantados correspondem a indivíduos adultos ($N=24/42 - 57,14\%$) e 18 a não adultos ($N=18/42 - 42,86\%$). Quanto à diagnose sexual, foram identificados dois indivíduos adultos do sexo masculino ($N=2/24 - 8,33\%$), cinco do sexo feminino ($N=5/24 - 20,83\%$) e 16 de sexo indeterminado ($N=16/24 - 66,66\%$) (FEREMBACH, SCHWIDETZKY e STOUKAL, 1980; SILVA, 1995; WASTERLAIN, 2000).

Dos não adultos exumados, foi possível determinar a idade à morte em apenas nove indivíduos ($N=9/18 - 50\%$). Destes, 11,11% apresentam uma idade à morte entre os zero e os dois anos ($N=1/9$), 22,22% entre os três e os cinco anos ($N=2/9$) e 55,56% entre os seis e os 11 anos ($N=5/9$). Estes dados foram obtidos através da observação da calcificação e erupção dentária (UBELAKER, 1989), assim como da medição das diáfises dos ossos longos (MERCHANT e UBELAKER, 1977). A nível da paleopatologia destaca-se a existência de um possível caso de osteomielite num indivíduo do sexo feminino (UE 33): observa-se a presença de uma cloaca com um diâmetro de 1,5 x 2 cm, localizada na face anterior da extremidade distal do osso afectado (fémur esquerdo). Verifica-se, ainda, uma formação óssea exacerbada da diáfise do osso, resultando no seu engrossamento. O osso apresenta, por fim, o fémur esquerdo (comprimento máximo de 34 cm) com menos 5 cm que o direito (comp. máx. de 39 cm). Este encurtamento permite sugerir a consequência de uma fractura com um mau alinhamento associado (ORTNER, 2003).

Esta necrópole apresenta dois conjuntos de enterramentos que é necessário destacar.

O primeiro corresponde a um indivíduo inumado (Enterramento 17 - UE 30, 32) com outro depositado directamente sobre ele (Enterramento 16-UE, 31). Este último apenas possui em conexão anatómica parte da coluna vertebral (todas as vértebras lombares e algumas torácicas), o sacro, ambos os coxais e o fémur esquerdo. Encontram-se no espaço sepulcral uma série de restos ósseos em redução, provavelmente pertencentes ao indivíduo do Enterramento 16. Esta realidade sugere que este terá sido remexido quando ainda se encontrava em processo de decomposição, ou seja, possuindo ainda alguns tecidos moles. A existência de ossos de mãos e pés permite ainda sugerir que este seria o seu espaço sepulcral primário.

O segundo conjunto trata-se de um indivíduo não adulto depositado no local de inumação previamente ocupado por um adulto (UE 53, 56). Deste modo, para a deposição do não adulto foi retirada parte do esqueleto do adulto, de que apenas se recuperou "in situ" parte dos membros inferiores (tíbias, perónios e pés).

FIG. 9 – Enterramentos n.ºs 16 e 17 sobrepostos e ossário na zona dos pés.

4. SÍNTESE

Em síntese, até ao momento levantaram-se as seguintes realidades osteológicas: 42 enterramentos primários e 23 enterramentos secundários, ossários e reduções que ainda estão a ser analisados.

No entanto, apesar de se tratar de resultados de análises provisórias efectuadas em campo, esta amostra osteológica humana demonstra uma elevada percentagem de indivíduos não adultos e um cuidado na deposição dos mesmos, como também um uso contínuo do espaço supostamente a partir do século XIII, atestado pela presença da esteira discóide e que nos poderá perspectivar a investigação para os campos do económico, social e religioso do espaço.

Quanto ao elevado número de não adultos poderá estar relacionado com o facto de o Convento de Santo Estêvão “acolher” crianças que eram depositadas na “roda”, pelos pais quando não tinham condições de os criar.

A exumação do inumado com uma grillheta de ferro no pescoço e uma “cuidada” deposição associada, leva-nos a crer (entre outras suposições) que estejamos perante um “louco” associado ao Convento que, em dada altura, poderá ter tido uso como asilo ou hospício de pessoas com perturbações mentais.

Assim sendo, seguramente, estamos perante um cemitério pertencente a uma comunidade, devido à heterogeneidade de indivíduos sepultados, que estaria intimamente ligada ao Convento de Santo Estêvão. Esta análise deve-se também, ao facto de se terem encontrado muitos ossários (N=17/23 – 73,91 %) na zona dos membros inferiores de indivíduos enterrados “*in situ*”, o que poderá indicar um não conhecimento da zona ou a falta de espaço, ou até mesmo um surto epidémico repentino, sendo que, aquando da abertura da cova para se colocar um indivíduo, estaria já outro depositado no local, tendo este último que ser reduzido para se colocar o morto mais recente.

Os trabalhos continuam a decorrer. Apesar de alguns resultados pertinentes observados, é necessário um estudo mais aprofundado do material osteológico humano e do espólio arqueológico exumado desta necrópole. 🏰

AGRADECIMENTO

À Professora Doutora Ana M. Silva (Docente do Departamento Ciências da Vida da Universidade de Coimbra), por se mostrar sempre disponível para colaborar e trocar informações científicas.

FIG. 10 – Enterramento n.º 27 com ossário n.º 7 nos pés.

BIBLIOGRAFIA

- CABRAL, João (1993) – *Anais do Município de Leiria*. Vol I.
- CHARTERS, Ricardo d’Azevedo (2009) – *As Destruições Provocadas pelas Invasões Francesas em Leiria*. Folheto.
- COUSEIRO; ou *Memórias do Bispado de Leiria* (1898) – Transcrição da 2.ª edição. Leiria: Textiverso.
- FERENBACH, D.; SCHWIDETZKY, I. e ŠTOUKAL, M. (1980) – “Recommendations for age and sex diagnosis of skeletons”. *Journal of Human Evolution*, 9: 517-549.
- FOUCAULT, M. (1997) – *História da Loucura na Idade Clássica*. São Paulo: Editora Perspectiva (edição original francesa, 1972).
- GAGARIN, M. (2010) – *The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome*. Oxford University Press.
- GOMES, Saul (1991) – “A Mouraria de Leiria. Problemas sobre a presença moura no centro do país”. In *O Legado Cultural de Judeus e Mouros*. Lisboa: Instituto Oriental da Universidade Nova de Lisboa, pp. 155-177 (*Estudos Orientais*, 2).
- MERCHANT, V. L. e UBELAKER, D. H. (1977) – “Skeletal Grow of the Protohistoric Arikara”. *American Journal of Physical Anthropology*. Washington: Smithsonian Institution. 46: 61-72.
- MOREIRA, José Beza (1990) – “Cabeceiras de Sepultura do Concelho de Vila Nova de Foz Côa”. *Côa Visão*. Vila Nova de Foz Côa: C. M. de Vila Nova de Foz Côa. 1: 37-44.
- ORTNER, D. (2003) – *Identification of pathological conditions in human skeletal remains*. 2.ª ed. Amsterdam: Academic Press.
- SHORTER, E. (2001) – *Uma História da Psiquiatria: da Era do Manicómio à Idade do Prozac*. Lisboa: Climepsi Editores.
- SILVA, A. M. G. (1995) – “Sex Assessment Using Calcaneus and Talus”. *Antropologia Portuguesa*. 13: 107-109.
- UBELAKER, D. (1989) – *Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation*. 2.ª ed. Taraxacum.
- WASTERLAIN, S. (2000) – *Morphé: análise das proporções entre os membros, diformismo sexual e estatura de uma amostra da Coleção de Esqueletos Identificados do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra*. Dissertação de Mestrado em Evolução Humana, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra.
- WHITTOCK, M. (2009) – *A Brief History of Life in the Middle Ages*. Kindle Edition.

RESUMO

Resultados da análise microscópica aplicada a uma amostra de artefactos em quartzito de cronologia Mustierense, provenientes do sítio do Paleolítico Médio de Santa Cita (Tomar). Estabelece-se a sua relação com os dados geomorfológicos, de modo a perceber os processos de deposição dos materiais arqueológicos.

Evidências de abrasão em quase todas as superfícies ventrais das lascas analisadas confirmam a origem fluvial dos depósitos que as continham. Fica demonstrada a vantagem de uma abordagem multidisciplinar, que cruze os dados tecnológicos, microscópicos e geológicos.

PALAVRAS CHAVE: Paleolítico médio; Mustierense; Ribatejo; Artefactos líticos; Análise laboratorial.

ABSTRACT

Results of the microscopic analysis of a sample of quartzite artefacts from the Mousterian period found at the Middle Palaeolithic Site of Santa Cita (Tomar).

The authors establish their connection with geo-morphological data in order to understand archaeological material deposition processes.

Evidence of abrasion on almost all ventral surfaces of the flakes analysed confirms the river origin of the deposits where they were found. It becomes clear that a multi-subject approach should be favoured in order to cross-analyse the technological, microscopic and geological data.

KEY WORDS: Middle Palaeolithic; Mousterian; Ribatejo; Lithic artefacts; Lab analysis.

RÉSUMÉ

Résultats de l'analyse microscopique appliquée à un échantillon d'ouvrages en quartzite de chronologie Moustérienne, provenant du site Paléolithique Moyen de Santa Cita (Tomar). On établit sa relation avec des données géomorphologiques, de manière à comprendre les processus de dépôt des matériaux archéologiques.

Des traces évidentes d'abrasion sur presque toutes les surfaces ventrales des éclats analysés confirment l'origine fluviale des dépôts qui les contenaient. Est démontrée l'avantage d'une approche multidisciplinaire, qui croise les données technologiques, microscopiques et géologiques.

MOTS CLÉS: Paléolithique moyen; Moustérien; Ribatejo; Ouvrages lithiques; Analyse de laboratoire.

Interpretação da Formação do Sítio Arqueológico de Santa Cita

através de um estudo microscópico sobre alguns elementos da indústria lítica

Antonella Pedernana ^I e Pierluigi Rosina ^{II}

1. APRESENTAÇÃO DO SÍTIO

O sítio ao ar livre de Santa Cita insere-se na região denominada Alto Ribatejo, caracterizada pela confluência das três formações geológicas principais presentes no território: a Oeste do sítio, o Maciço Calcário Estremenho, constituído por calcários, margas e arenitos do Mesozóico; a Leste, o Maciço Hespérico, composto por quartzitos, xistos, granitos e filitos; a Sul, a Bacia Cenozóica do Baixo Tejo, constituída por seixos, areias, argilas e limos (ROSINA, 2002 e 2004).

O sítio de Santa Cita foi escavado nos anos 1990 em contexto de escavações de emergência, tendo como responsável Nuno Bicho, e mais tarde, entre os anos 1999 e 2000, pelo Centro Europeu da Investigação da Pré-História do Alto Ribatejo (CHEIPAR) (LUSSU *et al.*, 2001). O sítio arqueológico estava localizado num terraço fluvial na confluência do rio Nabão com a ribeira da Bezelga, perto da cidade de Tomar (Fig. 1).

A estratigrafia do sítio (Fig. 2) foi definida através da identificação de três camadas principais (LUSSU *et al.*, 2001), que correspondem a um depósito de terraço fluvial bastante pedogenizado, recoberto por sedimentos eólicos pós-glaciais:

- Camada A (A1 silte, A2 silte e argila), a qual continha sedimentos de origem eólica e artefactos tipologicamente atribuídos ao Epipaleolítico;
- Camada B (B1 areia e argila; B2 argila e cascalho), constituída principalmente por areias e argilas, onde foi recolhida parte da colecção lítica estudada, pertencente ao Paleolítico Médio. A restante parte foi encontrada no topo da Camada C, que se identificou como uma possível paleo-superfície;

^I Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social (IPHES), C/ Marcel·lí Domingo s/n (Edifici W3), Campus Seselades, 43007 Tarragona, Espanha; Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili, Fac. de Lletres, Av. Catalunya 35, 43002 Tarragona, Espanha; Grupo "Quaternário e Pré-História" (Centro de Geociências, uID73 – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal).

^{II} Instituto Politécnico de Tomar (IPT), Estrada da Serra, 2300 Tomar, Portugal; Grupo "Quaternário e Pré-História" (Centro de Geociências, uID73 – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal).

FIGS. 1 E 2 – Em cima, localização do sítio de Santa Cita na região do Alto Ribatejo.

Em baixo, a estratigrafia do sítio. O material arqueológico apresentado neste estudo foi encontrado na camada B e no topo da camada C, datadas ao estado isotópico 3.

– Camada C, arqueologicamente estéril, formada por barras de conglomerados alternadas por areias grosseiras, areias e argilas. Os depósitos foram atribuídos ao estado isotópico 3, tendo por base os estudos desenvolvidos sobre os terraços fluviais da região (CUNHA *et al.*, 2010; MARTINS *et al.*, 2009 e 2010).

No sítio encontraram-se somente artefactos líticos, pois as características do solo não permitem a conservação de elementos ósseos ou orgânicos.

A indústria lítica analisada provém da camada B e do topo da camada C (suposta paleo-superfície), datadas ao Paleolítico Médio (estado isotópico 3), tendo sido objecto de estudo da tese de Mestrado de um dos autores (PEDERGNANA, 2011). Foram analisados 1860 artefactos: 364 peças provenientes da camada B, 1256 do topo da camada C; nos restantes 240 a identificação de proveniência não é clara.

No que diz respeito à matéria-prima, na camada B, nota-se uma prevalência de quartzo (49 %), seguido por diferentes variedades de quartzito local (34 %) e sílex (14 %). Na camada C repetem-se as

mesmas evidências: o quartzo predomina (60 %), seguido pelo quartzito (30 %) e pelo sílex (9 %).

No que concerne aos métodos de talhe, evidenciamos uma ausência notável do método *Levallois*, enquanto o método discoidal tem sido documentado. Quer núcleos discóides, quer produtos (pré-determinados ou pré-determinantes) têm sido documentados (BOËDA, 1994; SLIMAK, 2004; PERESANI, 2003; DIBBLE e BAR-YOSEF, 1995). A preferência pela exploração de uma única superfície de talhe é um parâmetro observado na totalidade dos núcleos, a maioria dos quais se encontra numa fase intermédia de redução. O número dos produtos pré-determinados é relativamente baixo com respeito a todas as maté-

rias-primas utilizadas. A aplicação de cadeias operatórias relativamente simples pode estar relacionada com as actividades que foram executadas no sítio, as quais provavelmente não necessitavam de suportes com um alto nível de standardização (PEDERGNANA, 2011).

Embora numerosas remontagens tivessem sido identificadas, as condições de deposição (fluvial) e a influência dos processos pós-deposicionais (pedogenização) estão ainda por definir.

A fim de determinar a tafonomia dos artefactos arqueológicos neste contexto, realizou-se a observação da alteração física através de Microscópio Electrónico de Varrimento (MEV).

2. MÉTODO

2.1. A ANÁLISE MICROSCÓPICA COM MEV

O Microscópio Electrónico de Varrimento (MEV) ou *Scanning Electron Microscope* (SEM) é um equipamento versátil que permite a obtenção de imagens de alta resolução (ver Resultados), capazes de proporcionar grande contraste com respeito às diferentes topografias e composições químicas da amostra analisada. A utilização desta técnica permite ter uma grande profundidade de campo (difícilmente possível com a microscopia óptica). As imagens obtidas (através de electrões secundários) são formadas pela interação de um feixe de electrões de alta energia com a superfície da amostra, a qual emite outros electrões que são posteriormente convertidos em imagens tridimensionais de elevada qualidade. Também é possível obter outro tipo de imagem (de electrões retro-espalhados), formada por uma parte do feixe de electrões que é reflectida pela amostra e posteriormente recolhida por outro detector. Este tipo de imagem é utilizado para indagar o contraste de cores devido à composição diferencial da amostra. Contudo, as imagens apresentadas neste estudo foram todas obtidas através do detector de electrões secundários (o modelo utilizado denomina-se JEOL JSM-6400 SEM).

O Microscópio Electrónico provou ser muito útil na identificação de traços de uso nas peças líticas, graças à boa qualidade e à grande resolução das imagens obtidas (entre outros: ANDERSON, 1980; BOREL, OLLÉ e VERGÈS, 2014; MANSUR-FRANCHOMME, 1983; KNUTTSON, 1988; LEVI SALA, 1996; OLLÉ e VERGÈS, 2008 e 2014; SALA *et al.*, 1998; YAMADA, 1993). Sobretudo em rochas com uma microtopografia muito irregular (quartzo, quartzito, basalto, etc.), a utilização do MEV pode ser muito proveitosa, tendo em conta também que a forma como estas rochas reflectem a luz, no microscópio óptico pode dificultar a análise. Quando se recorre a um microscópio óptico de luz reflectida para a leitura de vestígios microscópicos (micropolidos ou estrias, por exemplo), é necessário introduzir nas objectivas o contraste interferencial de tipo Nomarsky (sistema óptico que oferece melhores resultados em termos de leitura microscópica das superfícies de matérias-primas granuladas).

Neste estudo, os objetivos principais da análise microscópica estão relacionados com a tentativa de avaliar o estado da superfície das peças líticas para posteriormente aplicar uma análise funcional, ou seja, identificar a função e o modo de funcionamento dos artefactos (matérias trabalhadas e gestos efectuados). A primeira etapa seria o reconhecimento das peças utilizadas e a identificação das respetivas zonas activas. Num segundo momento proceder-se-ia à determinação da matéria trabalhada e da cinemática de trabalho: longitudinal (ex. cortar), transversal (ex. raspar), rotação (ex. perfurar), etc...

Além da procura de informações funcionais, um dos nossos maiores objectivos foi tentar entender as dinâmicas da formação dos depósitos do sítio, com base nas modificações microscópicas das superfícies das lascas.

2.2. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

Antes de se analisar os artefactos líticos com MEV, cada amostra é submetida a um rigoroso processo de limpeza. Alcançando aumentos evidentemente maiores do que com os microscópios ópticos, as superfícies analisadas têm que estar potencialmente limpas, porque micropartículas como poeiras ou pólenes modernos podem ser detectadas e ocultar partes da microtopografia dos objetos analisados.

Depois da remoção da sigla dos artefactos com acetona, as lascas foram encharcadas em uma solução de ácido clorídrico (HCl) a 10 % por 30 minutos, com o objectivo de remover os resíduos de sedimento. Posteriormente, para eliminar eventuais resíduos do ácido, as lascas foram limpas em água corrente e colocadas num tanque de ultra-sons durante 15 minutos, em bolsas de plástico contendo uma solução detergente (2 % Derquim), com o objectivo de completar o processo de limpeza. Finalmente, depois da remoção da solução com água destilada, as peças foram cuidadosamente rotuladas em bolsas de plástico para evitar o contacto com qualquer substância. Foi comprovado que este processo de limpeza não provoca desgaste em materiais siliciosos (OLLÉ e VERGÈS, 2008 e 2014). Antes de inserir as peças na câmara do MEV, é necessário revesti-las com um material condutor para que os electrões possam interagir melhor com as superfícies. Através de uma metalizadora (*Sputter coater*), as peças são revestidas com uma camada fina de ouro (30 mA). Em seguida, cria-se um caminho de prata coloidal com o fim de aumentar a condutividade. As evidências de modificações na estrutura microtopográfica natural da rocha foram documentadas através do registo das suas posições exactas nas superfícies dos objectos líticos. Após a análise de todas as peças, procedeu-se à interpretação das modificações mencionadas, para entender se estas se devem a fenómenos antrópicos ou a processos pós-deposicionais.

3. RESULTADOS: ANÁLISES COM O MEV

Após a preparação das amostras, cada uma delas foi observada com o MEV. Os dados significativos foram recolhidos e cada modificação encontrada foi registada e detalhadamente descrita. Seguidamente apresentamos os atributos identificados após a análise microscópica. O elemento mais característico, visível mesmo com baixa ampliação (20-50 x), é o arredondamento do bordo das lascas. Quase a totalidade dos artefactos apresentam bordos ligeiramente arredondados, impossibilitando o reconhecimento de fracções frescas (inutilizadas). Parte da microtopografia natural foi alterada através de um processo de alisamento das zonas mais altas. Como sabemos, a microtopografia das rochas depende, entre vários factores, da granulometria. As rochas quartzosas (quartzitos, ortoquartzitos e também areniscas), apresentam grãos de quartzo maiores do que as rochas siliciosas. A microtopografia apresenta-se mais irregular aquando da observação com microscópios (ópticos ou electrónicos). Por esta razão, torna-se viável a identificação das modificações pós-deposicionais neste tipo de rochas, atendendo ao facto de que estas normalmente estão localizadas nas partes altas da microtopografia (seja nos bordos, seja no interior da peça). Estrias particularmente profundas, compridas ou com delineação irregular, ou grupos de estrias com direcção aleatória, são geralmente indicadores de alta frequência de eventos pós-deposicionais no sítio (LEVI SALA, 1996).

Considerando os resultados concretos da análise, pode-se dizer que existe uma presença relevante de modificações microscópicas da superfície natural da rocha. Atendendo à distribuição destas modificações, as quais se encontram quase na totalidade da superfície das caras ventrais dos artefactos analisados, não foi possível extrapolar a função dos mesmos. As marcas relacionadas com a função, se bem presentes, poderiam ser confundidas com as resultantes de movimentos de sedimentos e água. As modificações são distribuídas aleatoriamente, quer dizer que não foram encontrados padrões de disposição que parecessem estandardizados e então relacionados com acções específicas. Por isso, preferimos não proporcionar nenhuma hipótese concernente ao uso dos artefactos analisados.

Observando directamente as imagens inseridas neste artigo, podemos ter uma ideia do impacto pós-deposicional das peças analisadas. Vemos, por exemplo, que a abrasão tem um impacto importante, chegando a alisar parcialmente as partes altas da microtopografia (Fig. 3, n.ºs 1-2-5). Também o arredondamento dos bordos é extremamente desenvolvido (Fig. 3, n.ºs 1-6), e as cristas presentes na microtopografia, as quais separam as zonas altas e baixas da superfície, apresentam frequentemente um desgaste profundo (Fig. 3, n.º 5). No entanto, as partes mais altas estão também sempre acompanhadas por um nível pelo menos incipiente de arredondamento dos bordos dos grãos de quartzo (Fig. 3, n.ºs 2-3-4). É interessante notar que a erosão começa sempre nas partes mais altas da microtopografia.

Então, quando o nivelamento da superfície se encontra muito desenvolvido (Fig. 3, n.º 2), significa que a abrasão teve maior intensidade ou que o tempo de exposição à abrasão foi mais prolongado.

Em alguns casos (Fig. 4), o padrão das modificações observadas permitiu-nos identificar a parte utilizada da lasca. Devido à sobreposição de traços resultantes de fenómenos pós-deposicionais, não conseguimos identificar o material trabalhado. Porém, conseguimos definir a cinemática do gesto. A distribuição do desgaste permite-nos dizer que a acção realizada foi do tipo longitudinal. Tal implica que o bordo direito (indicado na Fig. 4) muito provavelmente foi utilizado para cortar (unidireccional) ou serrar (bidireccional).

Porém, tivemos casos onde a alteração tinha uma distribuição diferencial com respeito aos dois lados da peça. Na lasca apresentada na Fig. 5 observamos que o bordo direito (orientação face dorsal) está melhor preservado. De facto, as modificações foram identificadas somente nas partes mais proeminentes (Fig. 5, n.ºs 1-2-3), mostrando também arredondamento dos grãos de quartzo (Fig. 5, n.º 1) e bordos pouco arredondados (Fig. 5, n.º 4). O lado oposto (esquerdo) apresenta uma alteração de maior intensidade (Fig. 5, n.º 9), fenómenos de microfragmentação (Fig. 5, n.º 8) e claras estrias pós-deposicionais causadas pelo arrasto de partículas da rocha (Fig. 5, detalhe no n.º 7). Esse fenómeno pode indicar a forma como o objecto foi enterrado, ou melhor, a parte que provavelmente tem permanecido sobreexposta, sofrendo uma erosão mais forte.

Mais uma outra lasca (Fig. 6) demonstra uma abrasão da superfície muito difundida, não somente nos bordos, mas também no interior da peça (Fig. 6, n.º 9). Entre os vários tipos de alteração da superfície vemos o arredondamento das margens, seja muito leve (Fig. 6, n.ºs 1-3), seja bastante marcado (Fig. 6, n.ºs 6-10). Contudo, os cristais de quartzo parecem ser debilmente desgastados (Fig. 6, n.ºs 2-8). Neste caso, como na maioria das peças analisadas, não foi possível diferenciar os bordos utilizados dos não utilizados, e também não conseguimos entender as possíveis funções relacionadas.

No geral, todas as lascas analisadas microscopicamente apresentaram tipologias de modificação da superfície lítica semelhantes. Isto leva-nos a pensar que sofreram os mesmos processos de deposição, naturalmente ligados a um ambiente aluvial.

O sítio, localizado na planície aluvial do rio Nabão, deve a sua génese a processos de sedimentação de depósitos aluviais, nos quais a acção da água do rio tem sido suficientemente impactante para afectar a conservação do material arqueológico neles contidos.

Os resultados microscópicos confirmaram então a origem fluvial dos sedimentos que compõem a camada B.

Mais, tendo sido encontradas remontagens ao longo da mesma camada (previamente dividida entre B1 e B2 – LUSSO *et. al.*, 2001), pode-se pensar que os fenómenos de deposição dos sedimentos foram breves em termos de tempo, os quais podem ter evitado uma ingente dispersão do material arqueológico.

FIG. 3 – Lasca discóide predeterminada (L39 83).

- 1 e 5. Aumentos originais: 100x; Escala: 500 µm;
- 2. Aumentos originais: 250x; Escala: 200 µm;
- 3 e 4. Aumentos originais: 500x; Escala: 100 µm;
- 6. Aumentos originais: 100x; Escala: 200 µm.

Os círculos evidenciam as zonas que apresentam abrasão.

4. CONCLUSÕES

O objectivo principal deste estudo focou a detecção das condições de conservação do conjunto lítico proveniente do sítio mustierense de Santa Cita, para perceber se era possível alcançar resultados funcionais. Após a análise tecnológica do conjunto, uma amostra limitada foi analisada com MEV. Este estudo focou os elementos em quartzito, tendo em conta que a maioria das lascas pré-determinadas pertencentes a esta colecção lítica foi fabricada a partir deste tipo de matéria-prima.

Não obstante os artefactos líticos da colecção (quartzo, quartzito e sílex) estarem macroscopicamente bem preservados, após o nosso estudo microscópico pode-se dizer que uma análise funcional, pelo menos no que diz respeito aos elementos em quartzito, não parece ser viável. Contudo, os resultados da análise microscópica proporcionaram novas interpretações sobre a formação dos depósitos arqueológicos do sítio. Portanto, parece comprovado que o material arqueológico sofreu um débil transporte aquando da deposição dos sedimentos. Mesmo tendo sido documentados breves episódios de suspensão do material lítico, parece que os artefactos não sofreram um transporte intenso.

Tal ficou demonstrado pelo facto de várias remontagens terem sido identificadas entre os dois níveis, compreendendo núcleos e lascas. Considerando também que a indústria apresenta quase a totalidade das etapas das *chaînes opératoires* (PEDERGNANA, 2011), pode-se dizer que a actividade de talhe aconteceu perto da actual localização do sítio.

As modificações microscópicas encontradas na superfície das lascas em quartzito confirmaram a dinâmica da formação dos depósitos do sítio de Santa Cita, demonstrada através da análise estratigráfica feita aquando da escavação (2001). O material arqueológico foi, então, depositado na zona da planície de inundação do rio Nabão, durante algum momento do estado isotópico 3 (60-30 kya BP), e foi em seguida recoberto pelas aluviões do rio. A acção da água juntamente com os sedimentos criou uma erosão superficial sobre os elementos de indústria lítica. Parece então confirmar-se que o material arqueológico foi debilmente transportado, após sua deposição. Considerando o carácter débil das modificações observadas na maioria dos casos, parece que o transporte pode ter sido descontínuo ou pode ter acontecido num curto espaço de tempo.

FIG. 4 – Lasca discóide predeterminada (M39_123).

- 1, 3, 6 e 7. Aumentos originais: 100x; Escala: 500 µm;
- 2. Aumentos originais: 50x; Escala: 1mm;
- 4 e 5. Aumentos originais: 250x; Escala: 200 µm;
- 8. Aumentos originais: 500x; Escala: 100 µm.

Os círculos evidenciam as zonas com abrasão;
 Os rectângulos mostram as partes ampliadas nas imagens correspondentes;
 A elipse azul indica o lado utilizado da lasca.

Com respeito à possível presença de estigmas devidos ao uso, os fenómenos pós-deposicionais fizeram com que os traços de uso eventualmente presentes fossem apagados. As modificações microscópicas das superfícies dos elementos analisados apresentam uma distribuição aleatória e não organizada segundo um padrão concreto. Concluindo, os resultados da análise microscópica confirmaram a origem fluvial dos sedimentos das camadas B e C do sítio arqueológico de Santa Cita, e com isso demonstrámos as vantagens da aplicação de um enfoque interdisciplinar, cruzando dados tecnológicos, microscópicos e geológicos. 🐾

AGRADECIMENTOS

Agradece-se aos colaboradores do Servei de Recursos Científics i Tècnics da Universitat Rovira i Virgili (URV, Tarragona) pela ajuda nas observações ao microscópio, e aos Drs. Andreu Ollé e Josep Maria Vèrges, também da URV, pela formação facultada na análise funcional de instrumentos líticos.

Os autores querem também agradecer à Cristiana Ferreira pela primorosa revisão da língua portuguesa.

FIG. 5 – Lasca discóide predeterminada (G17 6).

- 1, 3 e 5. Aumentos originais: 250x; Escala: 200 µm;
 2. Aumentos originais: 150x; Escala: 300 µm;
 4 e 8. Aumentos originais: 100x; Escala: 500 µm;
 6 e 9. Aumentos originais: 500x; Escala: 100 µm;
 7. Aumentos originais: 1000x; Escala: 50 µm.

Os círculos evidenciam as zonas com abrasão;
 Os rectângulos mostram as partes ampliadas
 nas imagens correspondentes.

BIBLIOGRAFIA

ANDERSON, P. C. (1980) – “A Scanning Electron Microscope Study of Microwear Polish and Diagnostic Deposits on Used Stone Tool Working Edges”. *Lithic Technology*. 9: 32-33.

BOËDA, E. (1994) – *Le concept Levallois: variabilité des méthodes*. Paris: CNRS.

BOREL, A.; OLLÉ, A. e VERGÈS, J. M. (2014) – “Scanning Electron and Optical Light Microscopy: two complementary approaches for the understanding and interpretation of usewear and residues on stone tools”. *Journal of Archaeological Science*. 48: 46-59.

CUNHA, P. P.; MARTINS, A. A.; HUOT, S.; MURRAY, A. e RAPOSO, L. (2010) – “K-feldspar IRSL dating of a Pleistocene river terrace staircase sequence of a Lower Tejo River (Portugal, western Iberia)”. *Quaternary Geochronology*. 5: 176-180.

DIBBLE, H. L. e BAR-YOSEF, O. (1995) – “The Definition and Interpretation of Levallois technology”. *Monographs in World Archaeology*. Madison: Prehistory press. 23.

KNUTTSON, K. (1988) – *Patterns of tools use. Scanning electron microscopy of experimental quartz tools*. Uppsala: Societas Archaeologica Upsalensis.

LEVI SALA, I. (1996) – *A Study of Microscopic Polish on Flint Implements*. Oxford: Tempus Reparatum (BAR, International Series, 629).

LUSSU, T.; ROSINA, P.; OOSTERBEEK, L. e COSTA, F. (2001) – “O Musteriense de Santa Cita (Tomar, Alto Ribatejo, Portugal): investigação e conservação”. *ARKEOS*. Tomar: CEIPHAR. 11: 13-70.

MANSUR-FRANCHOMME, M. E. (1983) – “Scanning Electron Microscopy of Dry Hide Working Tools: the role of abrasives and humidity in microwear polish formation”. *Journal of Archaeological Science*. 10: 223-230.

MARTINS, A. A.; CUNHA, P. P.; HUOT, S.; MURRAY, A. S. e BUYLAERT, J. P. (2009) – “Geomorphological correlation of the tectonically displaced Tejo River terraces (Gavião-Chamusca area, central Portugal) supported by luminescence dating”. *Quaternary International*. 199: 75-91.

MARTINS, A. A.; CUNHA, P. P.; ROSINA, P.; OSTERBEEK, L.; CURA, S.; GRIMALDI, S.; GOMES, J.; BUYLAERT, J. P.; MURRAY, A. S. e MATOS, J. (2010) – “Geoarchaeology of Pleistocene open-air sites in the Vila Nova da Barquinha-Santa Cita area (Lower Tejo basin, central Portugal)”. *Proceedings of the Geologists' Association*. 121: 128-140.

OLLÉ, A. e VERGÈS, J. M. (2008) – “SEM functional analysis and the mechanism of microwear formation”. In LONGO, L. e SKAKUN, N. (eds.). *“Prehistoric Technology” 40 years later: Functional Studies and the Russian Legacy*, pp. 39-49 (BAR, International Series, 1783).

OLLÉ, A. e VERGÈS, J. M. (2014) – “The use of sequential experiments and SEM in documenting stone tool microwear”. *Journal of Archaeological Science*. 48: 60-72.

PEDERGNANA, A. (2011) – *The Middle Paleolithic open-air site of Santa Cita (Portugal): technological analysis and reduction sequences*. Tese de Mestrado apresentada ao Instituto Politécnico de Tomar / Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal).

PERESANI, M. (2003) – *Discoid Lithic Technology. Advances and Implication (BAR, International Series, 1120)*.

ROSINA, P. (2002) – “Stratigraphie et géomorphologie des terrasses fluviales de la Moyenne Vallée du Tage (Haut Ribatejo - Portugal)”. *ARKEOS*. Tomar: CEIPHAR. 13: 11-52.

ROSINA, P. (2004) – *I depositi quaternari nella Media Valle del Tago (Alto Ribatejo, Portugallo centrale) e le industrie litiche associate*.

Ph.D Dissertation apresentada à Università di Ferrara (Itália).

SALA, R.; GIRALT, S.; OLLÉ, A. e VERGÈS, J. M. (1998) – “The process of wear formation, archeological approach”. In ANTONIAZZI, A. et al. (eds.). *XIII UISPP Congress Proceedings (Forlì, 8-14 September 1996). Workshops*. Forlì, Italia: Abaco. Tomo II, pp. 1133-1141.

SLIMAK, L. (2004) – *Les dernières expressions du Moustérien entre Loire et Rhône*. Ph.D Dissertation apresentada à Université de Provence (França).

YAMADA, S. (1993) – “The Formation Process of «Use-wear Polishes»”. In ANDERSON, P. C.; BEYRIES, S.; OTTE, M. e PLISSON, H. (eds.). *Traces et fonction: Les gestes retrouvés*. Liège: CNRS / Université de Liège / Ed. Eral. N.º 50, vol. 2, pp. 433-444.

Os círculos evidenciam as zonas com abrasão;
Os rectângulos mostram as partes ampliadas nas imagens correspondentes.

FIG. 6 – Lasca discóide predeterminada (M39_123).

- 1, 5 e 9. Aumentos originais: 100x; Escala: 500 µm;
- 2 e 7. Aumentos originais: 500x; Escala: 100 µm;
- 3 e 10. Aumentos originais: 250x; Escala: 200 µm;
- 4. Aumentos originais: 500x; Escala: 200 µm;
- 6. Aumentos originais: 250x; Escala: 200 µm;
- 8. Aumentos originais: 1000x; Escala: 50 µm.

PUBLICIDADE

al.madān
em papel...

al.madān
online
...e na Internet

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

**dois suportes...
duas revistas diferentes...**

**o mesmo
cuidado editorial...**

Grupo de Trabalho de Arqueobotânica e Zooarqueologia

resultados da primeira reunião

João Pedro Tereso ^{xiii}, Cláudia Costa ^{xi}, Nelson José Almeida ^{iii, vi, ix},
Nelson Cabaço ^{iv}, João Luís Cardoso ^{v e viii}, Randi Danielsen ^{ii, xiii}, Simon Davis ⁱⁱ,
Cleia Detry ^{viii}, Cristiana Ferreira ^{iii, vi, ix}, Leonardo da Fonte, Sónia Gabriel ^{ii, xiii},
Ana Jesus, Joana Leite, Inés López-Dóriga ^{xiii}, Patrícia Marques Mendes ^{ii, xiii},
Vera Pereira ^{i, vi}, Luís Seabra ^{xii}, Maria João Valente ^{ix} e Filipe Costa Vaz ^{xiii}

INTRODUÇÃO

No dia 4 de outubro de 2014, realizou-se na sala Bustorff do Museu Nacional de Arqueologia ¹, em Lisboa, a primeira reunião geral de investigadores e profissionais das áreas científicas da Arqueobotânica e Zooarqueologia a trabalhar em Portugal. Esta reunião decorreu sob os auspícios da Associação Profissional de Arqueólogos (APA) e no seguimento do projeto promovido pela Comissão Europeia *DISCO2014 - Discovering the Archaeologists of Europe*, no qual Portugal participou através da APA (<http://www.discovering-archaeologists.eu>) ².

A reunião contou com a presença de 19 investigadores, os signatários desta informação, embora tenham sido contactadas 37 pessoas que realizaram em tempos recentes trabalhos nestas áreas, ainda que algumas não o tenham feito de forma continuada.

¹ Agradecemos ao Museu Nacional de Arqueologia, em especial ao seu diretor, o Dr. António Carvalho, pela cedência do espaço e a amabilidade com que nos acolheram.

² Relatório português em <http://www.discovering-archaeologists.eu/discovering-the-archaeology/portugal.HTML> (consultado em 2014-12-29).

RESUMO

Resultados da primeira reunião geral de investigadores das áreas científicas da Arqueobotânica e Zooarqueologia a trabalhar em Portugal, realizada em Outubro de 2014, no Museu Nacional de Arqueologia (Lisboa). Identificando um conjunto de dificuldades comuns às duas disciplinas, os presentes decidiram criar um grupo de trabalho informal para fomentar o diálogo profissional e com as instituições universitárias, a tutela (administração central e regional), as empresas e a comunidade arqueológica em geral.

PALAVRAS CHAVE: Arqueobotânica; Zooarqueologia.

ABSTRACT

Results of the first general meeting of researchers in the fields of Archaeobotany and Zooarchaeology working in Portugal, which took place in October 2014 at the National Museum of Archaeology in Lisbon.

Having identified a set of difficulties in common, participants at the meeting decided to set up an informal work group to encourage dialogue among professionals and with universities, central and regional authorities, companies and the archaeological community at large.

KEY WORDS: Archaeobotany; Zooarchaeology.

RÉSUMÉ

Résultats d'une première réunion générale de chercheurs des domaines scientifiques de l'Archéo-botanique et Zoo-archéologie travaillant au Portugal, réalisée en octobre 2014, au Musée National d'Archéologie (Lisbonne).

Identifiant un ensemble de difficultés communes à leurs disciplines, les présents ont décidé de créer un groupe de travail informel pour nourrir le dialogue professionnel et avec les institutions universitaires, la tutelle (administration centrale et régionale), les entreprises et la communauté archéologique en général.

MOTS CLÉS: Archéo-botanique; Zoo-archéologie.

^I CEACCP - Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património.

^{II} DGPC - Direção Geral do Património Cultural, LARC - Laboratório de Arqueociências.

^{III} FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

^{IV} Omniknos - Arqueologia.

^V Universidade Aberta (Lisboa).

^{VI} Universidade de Coimbra, Centro de Geociências, GQP-CG - Grupo Quaternário e Pré-História.

^{VII} Universidade de Coimbra.

^{VIII} Universidade de Lisboa, UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

^{IX} Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

^X Universidade do Algarve, FCHS - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais.

^{XI} Universidade do Algarve, ICAREHB - Interdisciplinary Center for Archaeology and Evolution of Human Behaviour.

^{XII} Universidade do Minho, ICS - Instituto de Ciências Sociais.

^{XIII} Universidade do Porto, INBIO - Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Laboratório Associado / CiBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A opção de uma reunião conjunta entre profissionais de Arqueobotânica e Zooarqueologia adveio da identificação prévia de um conjunto de dificuldades comuns a estas duas disciplinas no que respeita à sua afirmação no seio da Arqueologia portuguesa. Assim, foram definidos à partida os seguintes objetivos para esta reunião:

- Colocar os profissionais destas áreas em diálogo;
- Conhecer o enquadramento profissional e social dos profissionais a trabalhar em Portugal;
- Averiguar quais os principais condicionamentos à investigação e desenvolvimento da atividade profissional nestas áreas em Portugal;
- Identificar as principais lacunas na formação superior e formação contínua em Portugal no que respeita à Arqueobotânica e Zooarqueologia;
- Avaliar a posição da tutela face à implementação destas áreas científicas nos trabalhos de Arqueologia;
- Delinear recomendações à tutela, universidades, empresas de Arqueologia e arqueólogos a trabalhar em Portugal para a promoção destas áreas no âmbito dos trabalhos de Arqueologia.

No seguimento desta reunião, os investigadores presentes decidiram criar o Grupo de Trabalho de Arqueobotânica e Zooarqueologia (GTAZ), um grupo informal que tem como principal objetivo o diálogo com as instituições universitárias, a tutela (Direção Geral do Património Cultural e Direções Regionais de Cultura), as empresas de Arqueologia e a comunidade de arqueólogos portugueses em geral, ao mesmo tempo que tentará fomentar o diálogo entre os diversos profissionais a trabalhar nas arqueociências em Portugal. O GTAZ existe para a promoção da Arqueobotânica e da Zooarqueologia em Portugal, como forma de garantir o adequado estudo e valorização do Património arqueológico português nas suas mais variadas vertentes ³.

³ As opiniões emitidas são da responsabilidade exclusiva dos autores deste texto e não das instituições às quais estes estão vinculados.

CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ARQUEOBOTÂNICA E ZOOARQUEOLOGIA

A ampla maioria dos profissionais presentes na reunião tem menos de 40 anos de idade e tem uma formação de base em Arqueologia. Quatro investigadores têm formação de base em Biologia e um em Geologia (doutoramento com especialidade em Estratigrafia e Paleobiologia). Através dos elementos que participaram na reunião, constatamos que a maioria dos profissionais a trabalhar em Zooarqueologia e Arqueobotânica em Portugal partilham com a restante comunidade arqueológica a situação de precariedade laboral. A maioria dos investigadores presentes desenvolve a sua atividade em Arqueobotânica ou Zooarqueologia como bolseiros de investigação ou trabalhadores independentes, podendo a sua situação alternar entre estas duas situações. Estavam presentes também dois docentes com vínculo a instituições de ensino superior e três técnicos superiores da tutela (a exercer fun-

ções no Laboratório de Arqueociências - LARC), ou seja, com vínculo laboral aos serviços de Administração Central. Contava-se ainda um investigador a realizar um estágio profissional e um elemento em situação de desemprego.

Tendo em conta a precariedade laboral da maioria dos colegas presentes na reunião, parece unânime a convicção de que, na atualidade, não é possível auferir de um rendimento estável trabalhando em exclusivo nestas áreas em Portugal.

A maior parte dos presentes obteve a sua licenciatura em Portugal, embora haja casos em que o contacto com estas arqueociências se deu através de programas Erasmus. Salienta-se o papel crucial da instalação do programa CIPA (Centro de Investigação em Paleoecologia Humana e Arqueociências) no seio do Instituto Português de Arqueologia (extinto por decreto a 27 de Outubro de 2006) para a formação contínua de vários dos investigadores presentes, a manutenção e gestão das coleções de referência de qualidade e a garantia de acesso às mesmas por parte dos investigadores destas áreas. No decurso de várias remodelações institucionais operadas entretanto, as coleções de referência encontram-se agora sob a alçada da Direção Geral do Património Cultural (DGPC), através do seu Laboratório de Arqueociências (LARC) – estrutura que mantém os princípios consagrados pelo CIPA (manter, gerir e autorizar o acesso às coleções de referência, realizar estudos, formar e apoiar investigadores na área das arqueociências).

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Durante a reunião de especialistas em Arqueobotânica e Zooarqueologia foram definidas as principais condicionantes ao desenvolvimento e afirmação destas ciências em Portugal, das quais salientamos as seguintes:

- Falta de visibilidade e reconhecimento da atividade pela comunidade arqueológica nacional e, conseqüentemente, pela sociedade;
- Desconhecimento dos objetivos e metodologias básicas das arqueociências por parte da comunidade arqueológica;
- Fraca incorporação destas áreas no mundo universitário, empresarial e, de um modo geral, nas intervenções arqueológicas;
- Escassez de oferta formativa;
- Pouca exigência por parte da tutela no que respeita à incorporação das arqueociências nos trabalhos arqueológicos;
- Precariedade laboral na atividade da investigação científica.

A falta de visibilidade e reconhecimento social é um dos principais problemas da Arqueologia portuguesa. Parece evidente, assim, que estes problemas se agudizam no que respeita às arqueociências, nomeadamente na Arqueobotânica e na Zooarqueologia.

Porém, a situação das áreas aqui tratadas é particularmente grave, na medida em que os seus problemas de afirmação na Arqueologia por-

tuguesa traduzem a falta de reconhecimento da sua importância por parte dos diversos intervenientes da Arqueologia nacional, a começar pelos próprios arqueólogos. Esta situação traduz-se na escassez de investimento nas duas disciplinas e na sua esparsa inclusão nos trabalhos arqueológicos, decorram eles de intervenções de salvamento ou de projetos de investigação plurianuais. Neste sentido, embora se tenha verificado um incremento nos estudos de Arqueobotânica e Zooarqueologia desde as décadas de 1990 e 2000, parece evidente que este está muito longe de ser proporcional ao grande aumento de intervenções arqueológicas verificado durante esse período.

Paralelamente, é também necessário sensibilizar a comunidade arqueológica nacional para os princípios metodológicos e teóricos da Arqueobotânica e da Zooarqueologia. É, aliás, importante que as boas práticas metodológicas sejam iniciadas no trabalho de campo, nomeadamente nos procedimentos de amostragem, acondicionamento, etc. Estes são aspetos essenciais, não só para a realização do potencial interpretativo dos contextos arqueológicos e do contributo que estas arqueociências permitem, mas também para a afirmação destas disciplinas na Arqueologia nacional.

Os problemas supra mencionados devem-se, em parte, às deficiências de formação dos arqueólogos no âmbito das arqueociências, o que começa na sua fraca incorporação no âmbito do ensino universitário. De facto, em Portugal, são poucas as instituições universitárias que fornecem formação ao nível das licenciaturas e mestrados em Arqueobotânica e Zooarqueologia. Segundo os dados do projeto *DISCO2014*, a maior parte dos arqueólogos a exercer a profissão em Portugal foi formada nas universidades de Lisboa e Porto, embora nenhuma destas instituições ofereça, neste momento, qualquer formação consolidada ao nível das licenciaturas em Arqueobotânica e Zooarqueologia. A Universidade de Lisboa teve no passado recente cadeiras de Arqueofaunas e a Universidade do Algarve é a única a fornecer, atualmente, cadeiras de Zooarqueologia e Arqueobotânica ao nível da licenciatura.

Por outro lado, apesar de promover estudos de arqueociências através da abertura de um concurso anual com âmbito alargado a estudantes graduados e à comunidade arqueológica em geral, a realização de estudos de fauna e flora arqueológicas não se encontra contemplada entre as exigências da tutela junto dos promotores de obra, das empresas de Arqueologia e dos arqueólogos no âmbito dos Pedidos de Autorização para Trabalhos Arqueológicos (PATA) e dos Projetos de Investigação Plurianual em Arqueologia (PIPA), comprometendo dessa forma uma estratégia de desenvolvimento e incorporação dos estudos de fauna e flora na prática Arqueológica em Portugal.

FIG. 1 – Aspeto dos trabalhos.

Foto: Maria João Valente.

Esta situação acaba por ser paradoxal, tendo em conta que é no LARC que se encontra uma das melhores coleções de referência da Península Ibérica, e que o LARC responde, através dos seus técnicos, às diversas solicitações da comunidade arqueológica.

Os investigadores reunidos no GTAZ, que aqui se manifestam, estão convictos de que a combinação destes fatores conduz à perda irremediável de dados fundamentais para a interpretação dos sítios arqueológicos, que são irrecuperáveis. Em última análise, trata-se de uma situação que conduz a grandes perdas patrimoniais e científicas, já que limita o conhecimento sobre aspetos de natureza económica, social, cultural e biológica das populações ancestrais, bem como da sua relação e interação com o meio ambiente.

Deste modo, não é surpreendente que os poucos profissionais que trabalham nestas áreas o façam de forma precária, dependendo de bolsas de investigação ou trabalhando como independentes, sem dedicação exclusiva à investigação nestas disciplinas. O carácter precário da profissão de investigador destas áreas científicas poderá vir a custar à Arqueologia portuguesa uma geração de cientistas com grande potencial. Os impactos dessa precariedade serão muito negativos para a Arqueologia portuguesa, acabando também por exacerbar ainda mais o subdesenvolvimento das arqueociências em Portugal.

RECOMENDAÇÕES ÀS INSTITUIÇÕES E PROFISSIONAIS DE ARQUEOLOGIA EM PORTUGAL

No seguimento desta reunião fundadora, tendo em conta o cenário acima descrito, o GTAZ considerou crucial apresentar um conjunto de recomendações às instituições e profissionais a trabalhar em Arqueologia em Portugal. Estas recomendações cobrem diversos aspetos já focados neste texto, como a formação dos arqueólogos; a obrigatoriedade de incorporação de estudos preliminares de fauna e flora durante e após as intervenções arqueológicas; o enquadramento laboral dos especialistas.

O GTAZ considera que **a recolha de amostras e a realização de estudos de Arqueobotânica e Zooarqueologia deverá ser, por princípio, definida como obrigatória pela tutela e aplicável a todas as escavações arqueológicas.** Os signatários acreditam que só com estas medidas será possível evitar a irreparável perda de dados arqueológicos e paleobiológicos que persiste no âmbito das intervenções da Arqueologia portuguesa, na generalidade muito resistente à realização deste tipo de estudos. A tutela deve agir para que o carácter de obrigatoriedade seja aplicado de forma adequada aos trabalhos arqueológicos, bem como ao estudo subsequente. Tal deverá inserir-se num esforço mais amplo de regulamentação das práticas de campo, do conteúdo dos PATA e dos projetos PIPA, e dos relatórios das intervenções arqueológicas.

Considera o GTAZ que a tutela deve não só exigir que se façam estudos obrigatórios de Arqueobotânica e Zooarqueologia, mas também apontar quais os parâmetros básicos que devem cumprir estes estudos, nomeadamente no que diz respeito à correta recolha de amostras em campo e descrição dos seus contextos. Um caminho possível seria o estabelecimento de *Manuais de Boas Práticas*, à semelhança do que se verifica noutros países europeus, que regulem os procedimentos no campo. Neste sentido, salientamos que a APA manifestou recentemente a vontade de promover a elaboração de documentos desta natureza para diversas temáticas arqueológicas.

Um dos passos cruciais para a definição dos critérios básicos da realização de estudos de Arqueobotânica e Zooarqueologia seria a tutela definir de forma mais clara e detalhada quais os elementos que têm de constar num relatório e, assim, resolver o grande problema de falta de informações que satisfaçam um programa de estudos mais aprofundado, um problema que, aliás, é comum a diversas áreas da Arqueologia.

O desenvolvimento dos estudos obrigatórios de Arqueobotânica e Zooarqueologia no âmbito da Arqueologia de salvamento e nos projetos de investigação plurianuais deverá ser acompanhado pela inclusão destas áreas nos *curricula* universitários. A existência de arqueólogos com formação e sensibilidade para as arqueociências irá certamente incrementar os estudos destas áreas e melhorar a sua qualidade, uma vez que as suas fases iniciais, isto é, a recolha do material paleobiológico no campo, sairão beneficiadas.

No que respeita à formação, o GTAZ está convicto de que o contacto com as arqueociências na universidade é crucial para a captação de investigadores para estas áreas e, acima de tudo, para a sensibilização dos futuros profissionais de Arqueologia. A experiência atual, em especial na Universidade do Algarve, demonstra que o contacto com estas áreas em fases iniciais de formação poderá conduzir ao aparecimento de bons investigadores. Deste modo, **o GTAZ recomenda às universidades que garantam uma formação inicial em Arqueobotânica e Zooarqueologia no 1.º Ciclo (Licenciatura)**, devendo as mesmas continuar a fazer parte integrante dos *curricula* dos mestrados e doutoramentos, eventualmente perdendo o carácter obrigatório.

O GTAZ reconhece o papel do atual Laboratório de Arqueociências na história da Arqueobotânica e Zooarqueologia em Portugal e, como tal, considera que é conveniente garantir o seu desenvolvimento. O LARC tem coleções de referência essenciais para a investigação em Arqueobotânica e Zooarqueologia realizada em Portugal e para a formação de novos investigadores. O LARC conta ainda com um grupo de investigadores reconhecidos internacionalmente nas suas áreas de investigação. É, por isso, necessário melhorar as condições de trabalho dos investigadores deste laboratório, contemplando também a melhoria das condições de acesso dos investigadores externos e estudantes às coleções de referência e aos especialistas do LARC. Tal deverá implicar a disponibilização urgente de novas instalações.

É fundamental a formação de novos profissionais nas áreas da Arqueobotânica e Zooarqueologia. Esta permitirá potenciar e aumentar a qualidade científica da investigação arqueológica realizada em Portugal, criando novas competências e possibilidades profissionais. Considera-se crucial o papel da tutela nesta matéria.

A atividade profissional dos atuais e futuros investigadores e técnicos de Arqueobotânica e Zooarqueologia deve ser exercida em condições dignas e justas. Neste sentido, deve ser acautelada a situação da maior parte dos profissionais destas áreas, enquanto bolseiros ou trabalhadores independentes.

O GTAZ considera que **o regime de bolsas só deve ser aplicado quando está em causa a obtenção de um grau académico.** Como tal, não deve ser aplicado a investigadores doutorados nem a técnicos ou assistentes que se encontrem a assegurar serviço institucional, sendo mais justa a criação de contratos de trabalho. Esta é também a situação mais justa para a maioria dos trabalhadores dito “independentes”, pois estes normalmente não trabalham como verdadeiros *freelancers*, estando obrigados a um vínculo com as diversas instituições em que trabalham. As instituições públicas ou privadas devem promover adaptações que permitam esta alteração.

NOTA FINAL

O GTAZ - Grupo de Trabalho de Arqueobotânica e Zooarqueologia pretende com esta primeira comunicação assumir-se como um grupo cooperante com as diversas instituições e indivíduos envolvidos nas intervenções arqueológicas em Portugal.

Considerando que existem muitas lacunas ao nível da oferta formativa e legislação no que respeita às arqueociências em geral, e à Arqueobotânica e Zooarqueologia em particular, o GTAZ está disponível para apoiar e apresentar iniciativas que melhorem estes aspetos.

No futuro, o GTAZ irá promover ações concretas com vista à prossecução dos objetivos inerentes a este documento, sempre com vista à salvaguarda e promoção do Património português e dos profissionais de Arqueologia. 🇵🇹

Alterações Construtivas no Claustro da Micha do Convento de Cristo em Tomar

Fernando Costa ^I e Renata Faria Barbosa ^{II}

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES IDENTIFICADAS

Durante cerca de duzentos e oitenta anos o Convento teve uma ocupação de acordo com a função para a qual foi projetado. Contudo, tanto a ocupação como a passagem do tempo impuseram adaptações às necessidades da vida monástica de cada momento.

Embora Frei António de Lisboa e João de Castilho tenham trabalhado juntos “na execução do projeto”, desde o início, com o objetivo de adaptar a arquitetura aos princípios da nova reforma, os edifícios foram sofrendo alterações em função das exigências que surgiram em cada circunstância da vida quotidiana e em cada momento histórico. Foi neste sentido que tentámos identificar possíveis alterações que terão ocorrido no claustro, nos anos subsequentes à sua conclusão.

Existem nas fachadas Nascente e Sul, no piso superior, uns finos blocos de cantaria com orientação vertical que marcam ritmos na fachada e impediam a comunicação e a visibilidade entre os ocupantes das celas, como já tinha referido Rafael Moreira. Também os muretes existentes nos terraços das referidas fachadas, pela sua altura (144 cm) e espessura (74 cm), dificultavam a visibilidade de quem circulasse neste piso e praticamente impossibilitavam a visualização de quem circulava no pátio do piso inferior. Por aqui podemos entender quanto era importante que a ideia de clausura estivesse presente na arquitetura deste espaço: “*Essas unidades arquitetónicas claramente isoladas pela função organizam-se segundo uma hierarquia rígida, expressa na separação física dos vários sectores, assim sublinhando o desejo de isolamento subjacente à regra do silêncio e criando como que mundos à parte, que não admitem a mistura, ou sequer a visão, dos diversos estamentos dos conversos (irmãos leigos que trabalhavam como criados) aos noviços, dos monges aos hóspedes de passagem*” (MOREIRA, 1991: 496).

RESUMO

Artigo que pretende identificar as alterações ocorridas no Claustro da Micha do Convento de Cristo (Tomar), erigido no século XVI, utilizando vários tipos de fontes documentais, a observação crítica e a análise arquitectónica do imóvel para criar uma “reconstituição conjectural” dos alçados Poente e Norte.

As autoras consideram a pesquisa histórica e arqueológica e a interpretação arquitectónica essenciais para fundamentar e planear trabalhos de conservação e restauro de monumentos.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Idade Contemporânea; Arqueologia da Arquitectura; Conservação e restauro.

ABSTRACT

This paper aims to identify the changes made to the Micha Cloister of the Convent of Christ (Tomar), built in the 16th century. The study is based on several documental sources, critical observation and architectural analysis of the building in order to create a “conjectural re-enactment” of the western and northern façades.

The authors believe that any monument conservation and restoration work should be based on accurate historical, archaeological and architectural research.

KEY WORDS: Modern age; Contemporary age; Architecture archaeology; Conservation and restoration.

RÉSUMÉ

Article qui prétend identifier les changements intervenus dans le Cloître de la Micha du Couvent du Christ (Tomar), érigé au XVIème siècle, utilisant différent type de sources documentaires, l’observation critique et l’analyse architectonique du bâtiment pour créer une « reconstitution conjecturale » des rehaussements Sud et Nord.

Les auteurs considèrent la recherche historique et archéologique et l’interprétation architectonique comme essentielles pour fonder et planifier des travaux de conservation et restauration de monuments.

MOTS CLÉS: Période moderne; Époque contemporaine; Archéologie de l’architecture; Conservation et restauration.

^I Docente de Conservação e Restauro de Materiais Pétreos, Instituto Politécnico de Tomar, Mestre em Recuperação do Património Arquitetónico e Paisagístico, Universidade de Évora (fmcosta@ipt.pt).

^{II} Arquiteta e Urbanista, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Mestre em Arte Pré-Histórica e Arqueologia, Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (renata.fb@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Alçado Norte e Casa do D. Prior.

FOTO: Renata Faria Barbosa, 2009-09-16.

Segundo Frei Jerónimo de Román, cada monge possuía na cela uma floreira para as suas próprias plantações, reforçando ideia de clausura. Sendo assim, parece-nos natural que, apesar dessa preocupação constante com a clausura, ela poderia não corresponder na totalidade aos objetivos pretendidos, o que levou provavelmente a alterações, se não do projeto, pelo menos da própria construção, quer numa fase ainda inicial, quer ao longo do tempo em que a própria reforma se foi consolidando.

A partir da observação dos diferentes espaços, detetámos “acrescentos” no claustro que podem ter diversas origens. Uns terão resultado da consolidação prática da ideia de clausura de Frei António de Lisboa, outros terão tido origem em necessidades da vida monástica quotidiana por parte daqueles que habitaram estes espaços. Certo é que temos reservas sobre se a imagem geral do claustro corresponde ao que João de Castilho idealizou para o espaço. Como em muitos outros edifícios, também este se foi moldando em função das diversas condicionantes geradas ao longo dos tempos.

Começamos por aquele que não sofre contestação por parte da generalidade dos autores, o edifício atualmente designado por “Casa do D. Prior”. Situada na ala Norte do claustro, trata-se de uma construção tardia, provavelmente de finais do século XVII, como se depreende das afirmações a respeito da volumetria da fachada Norte do convento (MOREIRA, 1991: 494), embora não possamos provar documentalmente a não existência desse edifício. No tempo de Castilho, a casa do D. Prior situava-se na ala Sul do Claustro dos Corvos, como refere Frei Jerónimo de Róman, em edifício com qualidade e dignidade superior ao que veio localizar-se sobre a fachada Norte do convento (MOREIRA, 1991: 524).

A nova casa do D. Prior, edifício de dois pisos construído sobre o terraço correspondente aos espaços destinados ao vestíbulo e à sala dos sapateiros, pouco tem a ver com o tipo de construção de Castilho no Convento de Cristo (Fig. 1). Sempre que um piso inferior se destina a suportar outro edifício ou até mais, a estrutura é completamente diferente da que podemos observar no piso térreo. A construção atual possui um enorme vão, formado por um conjunto de três grandes abóbadas, onde a distância entre as colunas e a parede de fundo é maior do que em qualquer outra ala do claustro, provavelmente por não ter sido “projetado” para suportar grandes cargas como as que suporta neste momento. O que sabemos é que no início do século XX, a União dos Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo (UAMOC), queixava-se da necessidade de execução de obras neste local, que se encontrava sob perigo de derrocada, o que vem atestar o que atrás foi dito. Apesar das paredes estruturais deste acrescento assentarem sobre as paredes estruturais do piso térreo, o que confere alguma estabilidade ao edifício, e das paredes de compartimentação em tabique e do pavimento em soalho tornarem a estrutura mais leve, é evidente que esta solução não corresponde ao “desenho” de Castilho. Se observarmos com atenção a forma como todo este bloco termina, quer a Nascente, quer a Poente, podemos entender como vem impor-se às estruturas preexistentes, cortando a Poente a fachada da capela dos Reis Magos e a Nascente a fachada da casa dos Fâmulos.

Outros fatos que parecem confirmar a nossa opinião devem-se à presença de gárgulas na fachada e à inclinação do pavimento no sentido do interior do claustro, o que pressupõe a necessidade de escoamento de águas pluviais, como acontece nos restantes terraços. Para além disso, o pavimento apresenta estereotomia semelhante à dos terraços existentes nas fachadas Nascente e Sul (Figs. 2 e 3).

FIGS. 2 A 5 – Em cima, estereotomias do interior da Casa do D. Prior (à esquerda) e do terraço do alçado Nascente (à direita).

À direita, corredor das salas do noviciado, alçado Poente.

Em baixo, reconstituição conjectural do alçado Norte do Claustro da Micha, extraída de COSTA, Fernando (2009) – *Dissertação de Mestrado Claustro da Micha do Convento de Cristo: contributos para a sua conservação e valorização*.

A discrepância da volumetria, a incoerência do desenho, e a forma como este edifício parece “engolir” uma espécie de torre circular com uma bela escada em caracol, no ângulo NE, ainda existente, vêm reforçar a tese por muitos defendida de que se trata de uma construção tardia, que nada tem a ver com o claustro de Castilho. A situação pode observar-se na fachada exterior do claustro correspondente. Face à unanimidade de opiniões sobre a construção desta casa do D. Prior, optámos por avançar com uma reconstituição conjectural do espaço do claustro (Fig. 4). Como podemos observar, está presente uma coluna que encontrámos numa das paredes da casa do D. Prior, parcialmente tapada, podendo fazer parte da possível estrutura de um alpendre aí existente. Esta coluna, com cerca de 27 cm diâmetro, bastante mais leve do que as que suportam os terraços, de igual dimensão e em tudo semelhante na decoração às colunas da estrutura da escada de caracol, situa-se no cruzamento do eixo do contraforte central com o alinhamento das paredes estruturantes que arrancam da casa dos Fâmulos. Encontrámos ainda no pavimento e com o mesmo alinhamento,

uma marca semelhante às dimensões da base de assentamento da coluna. Por tudo isto, pomos a hipótese da existência de um alpendre suportado por este tipo de colunas, acompanhando os ritmos das colunas da galeria do piso inferior.

Ao contrário da casa do D. Prior, o corredor existente na frente da fachada das três salas do noviciado oferece maiores dúvidas sobre se estamos apenas perante um acrescento posterior, ou face à necessidade de criar uma zona mais “recatada” para uso exclusivo dos noviços ainda durante a fase inicial da construção (Fig. 5).

Foto: Renata Faria Barbosa, 2009-09-17.

FIG. 6 – Alçado Poente.

Não se trata de uma construção modesta do tipo da nova casa do D. Prior, mas sim de algo que continua a ter algumas marcas da obra de Castilho, como é o caso das conversadeiras junto às janelas viradas ao claustro, idênticas às que aparecem por tantos outros espaços do convento e que lhe têm sido atribuídas. Román apenas descreve as três salas, nada dizendo sobre a existência ou não de um corredor nesta zona, pelo que nada se pode concluir sobre originalidade ou acrescento surgido de uma outra qualquer necessidade (Fig. 6).

Por carta de João de Castilho enviada ao Rei D. João III, em Setembro de 1548 (VITERBO, 1988: 199), pode-se comprovar que o bloco das salas de estudo dos noviços foi certamente uma das últimas construções do Claustro da Mícha. Neste caso, estamos perante uma de duas hipóteses sobre o que consideramos serem outras alterações neste claustro. Frei Jerónimo de Román diz tratar-se de uma área (piso superior do claustro) reservada aos noviços, criando um nível de circulação autónoma que compreendia toda a área NO do claustro, “por forma a impedir a promiscuidade com os outros moradores da casa e isolá-lo da clausura” (MOREIRA, 2001: 354).

Na ala Oeste funcionariam os dormitórios em duas das salas e, na terceira, uma capela, segundo Román chamada dos Reis Magos, referida também pelo mesmo autor como oratório do Noviciado. Román, ao contrário do que faz, por exemplo, em relação às três salas existentes na ala Poente, nada refere sobre a existência neste local de qualquer corredor fechado, ficando assim a dúvida sobre se ele existiria ou de como seria originalmente o espaço que ele apenas refere como terraço (eirado).

O que sabemos é que esta construção não é por ele mencionada. Daí pensarmos que se trata de um acrescento posterior à passagem de Frei Román pelo Convento. No início do século XX, Vieira Guimarães refere a hipotética alteração deste aquando da sua descrição das três salas do Corredor do Noviciado: “As suas fachadas, que deitam para a varanda transformada em corredor”. Uma vez mais, e por não existir prova cabal sobre a data de execução desta obra, decidimos representar o respetivo alçado numa outra reconstituição conjetural (Fig. 7).

Outra das evidentes alterações neste claustro, apesar da engenhosa forma como ali foi colocado, é a do portal da fachada Norte. Frei Pedro Moniz (sobrinho de Frei António), Prior do Convento, queixava-se da localização da antiga portaria, “que ficava entre a charola templária e o local onde mais tarde surge a Sala dos Reis” (MOREIRA, 1991: 506). Era precisamente nesse local que se encontrava originalmente o referido portal de 4,5 metros por cinco de altura que, ao mesmo tempo que dava entrada no Convento, marcava a fundação da obra Joanina. Foram vários os argumentos utilizados por Frei Pedro para alterar a portaria do Convento e transferi-la para outro local. Uns de ordem funcional, outros de ordem religiosa, portanto, mais ligados à clausura: “Vinha gente de desvairadas partes e pelas mais variadas razões iam ter à portaria velha. Toda a gente lá ia, até mulheres [...]. De imediato estavam numa das faces do Claustro da Hospedaria, de onde os seus olhos podiam ver a cozinha, viam o que os freires possuíam para passar um

FIG. 7 – Reconstituição conjectural do alçado Poente, extraída de COSTA, Fernando (2009) – *Dissertação de Mestrado Claustro da Michá do Convento de Cristo: contributos para a sua conservação e valorização*.

inverno sossegado, para além de poderem reparar se existiam hóspedes [...]. Além disto, os frades tinham de passar por esta zona da portaria sempre que se deslocavam para o Refeitório, encontrando-se amiúde com os irmãos do Noviciado” (JANA, 1990: 322-323).

A determinação de Frei Pedro acabou por convencer Filipe III de Espanha, que no capítulo geral celebrado no Convento a 16 de Outubro de 1619, mandou que se procedessem a estudos para a construção de uma nova portaria (JANA, 1990).

No ano seguinte, mandava o prior “desencantear” o referido portal (Fig. 8) e “transferi-lo para sítio mais visível, abrindo a Portaria da Claustro da Procuração (Claustro da Michá) para o serviço da caza para as cavalgaduras e carros, em cujo exterior estava a pequena «Porta do Carro»” (MORREIRA, 1991: 506).

FIG. 8 – Portal transferido para o alçado Norte.

Constatou-se também uma alteração no alçado Norte, cujos arcos se encontravam fechados até 1957 por paredes de alvenaria de pedra rebocada e com pequenas frestas horizontais. Estas paredes formavam o vestibulo da portaria do claustro, que teria duas portas (MEDEIROS, 2008: 154).

Por último, e ainda relacionada com a construção da casa do D. Prior, registou-se uma outra alteração na estrutura de planta circular situada na intersecção do alçado Norte com o Nascente: a escada de caracol vê ampliado um degrau e é rasgada uma porta para acesso direto à casa do D. Prior. Esta não existia, dando a escada de caracol apenas acesso ao terraço Nascente do claustro. Este terraço, que terminava a Sul no muro de grandes dimensões, a par da estrutura que encerra a escada de caracol, separava esta ala Nascente dos três terraços correspondentes ao Noviciado, pois não nos parece lógica a permissão de convivência entre noviços e hóspedes (MEDEIROS, 2008: 157).

OUTRAS OCUPAÇÕES REGISTRADAS

Entre os anos de 1834 e 1837 o Convento terá praticamente sido votado ao abandono e vandalismo. Em 1843, António Bernardo da Costa Cabral adquiriu a parte licitada do convento e cerca, correspondente à zona Sudoeste do Convento (ala Poente do Claustro dos Corvos), por uma quantia inferior a cinco contos de réis. Para além de ali ter habitado com a sua família, zelou por todo o conjunto monumental, atribuindo-se-lhe mesmo a iniciativa de, enquanto Ministro do Reino, ter conseguido a nomeação de um guarda para o convento, evitando o vandalismo de que este era alvo desde a extinção das ordens religiosas (MENDONÇA, 2004).

Em 1871, grande parte das dependências do Convento foi ocupada pelo hospital militar, incluindo-se aqui o claustro da Micha, e algumas dependências do claustro (casa do D. Prior) foram transformadas em residências entre 1911 e 1927, pela Guarda Nacional Republicana (GNR). No começo do século o Claustro da Micha e dependências anexas foram ocupados pelos Boers que se tinham refugiado nas antigas colónias portuguesas (*Anais do Município de Tomar*, 1974; citado por MENDONÇA, 2004).

Refletindo, de alguma forma, as preocupações dos poderes públicos com o Património, no princípio do século XX passa a residir no Convento, na Casa dos Fâmulos, um responsável pela conservação do monumento (CUSTÓDIO, 2008b).

Em 1907 e depois na lista de 1910, por decreto de 1 de Julho, é considerado Monumento Nacional, sendo-lhe atribuída uma Zona Especial de Protecção em 1946.

Entre 1914 e 1918 o Ministério da Guerra irá ocupar praticamente todo o Convento, com exceção da Igreja, e em 1921 dá-se a instalação no convento do Colégio das Missões Ultramarinas, por deliberação do Ministério da Instrução Pública. Um dos espaços por este ocupado, até 1996, é o Claustro da Micha e as dependências envolventes, onde, a par das muitas atividades desenvolvidas pelos seminaristas, es-

tes aproveitavam para libertar a energia própria da sua juventude, como pode constatar-se na seguinte passagem: “o hóquei jogado no Claustro da Micha com sticks de ramos de oliveira aparados com navilhas transmontanas” (VIEIRA DE SÁ, 2008: 104). Ao contrário do comportamento enérgico e irreverente por parte dos seminaristas, o Reitor do Seminário tinha, inclusive, como uma das suas principais obrigações “garantir a conservação do monumento na sua integridade física e artística” (CUSTÓDIO, 2008a: 26). A ocupação do espaço da Micha pelos seminaristas devolveu-lhe as funções para a qual foi construído. Naquela época, foi necessário proceder a algumas obras e adaptações para a ocupação por parte dos seminaristas, que “conviviam” nos espaços do convento com outras instituições (Regimento de Infantaria 15, UAMOC, Hospital Militar e GNR), e ainda com o 3.º Conde de Tomar, Bernardo Costa Cabral. Durante os setenta anos que ocuparam o convento, o Colégio das Missões foi aumentando a sua área funcional à medida que os espaços ocupados pelas outras instituições iam sendo resgatados (CUSTÓDIO, 2008a).

Em 1975, algumas dependências do claustro foram ocupadas por famílias refugiadas de África por iniciativa do Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais (IARN), que daí só saíram em 1980. Também em 1975, a casa do forno foi ocupada pelo Regimento de Infantaria 15 (DSFOE, Tomar, V; citado por MENDONÇA, 2004).

O Convento de Cristo passa, entre 1981 e 1986, para a tutela do Ministério da Cultura (I PPC) e, a partir de Dezembro de 1983, é considerado Património Mundial pela UNESCO.

Em 1986, três dependências do claustro ocupadas pelo Ministério do Exército são devolvidas ao Ministério das Finanças. Continuando o resgate das diversas zonas do convento, em 1991 o Seminário das Missões entrega ao Instituto Português do Património Cultural (I PPC), a totalidade dos edifícios que ocupava, nos quais se incluíam o Claustro da Micha e as dependências envolventes. Finalmente, em 2003, podemos considerar como último resgate a desocupação das salas da casa do D. Prior por parte da Camara Municipal de Tomar. 🐾

BIBLIOGRAFIA

CUSTÓDIO, Jorge (2008a) – “O Convento de Cristo e as Missões: na História e na 1ª República”. In GAMBOA, João (coord.). *Memórias. Convento de Cristo*, Seminário das Missões.

CUSTÓDIO, Jorge (2008b) – *Renascença Artística e Práticas de Conservação e Restauro Arquitectónico em Portugal durante a 1ª República*. Tese de Doutoramento, Universidade de Évora.

JANA, Ernesto José Nazaré Alves (1990) – *O Convento de Cristo em Tomar e as Obras Durante o Período Filipino*. Dissertação de Mestrado em História da Arte, sob orientação do Professor Manuel Cardoso Mendes Atanázio, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa. Volume I, Terceira Parte.

MEDEIROS, José (2008) – *Usos e Cerimónias da Nossa Ordem de Cristo*. Tomar: Zéfiro.

MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho (2004) – “Os Restausos no Convento de Cristo em Tomar nos Séculos XIX e XX: critérios de intervenção”. *Lusiada: Arqueologia, História da Arte e Património*. Lisboa: Universidade Lusíada Editora. 2-4.

MOREIRA, Rafael de Faria Domingues (1991) – *A Arquitectura do Renascimento no Sul de Portugal: a Encomenda Régia entre o Moderno e o Romano*. Dissertação de Doutoramento em História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Segunda Parte.

ROMÁN, Frei Jerónimo (1589) – *De la Historia de la Ynclita Cavalleria de Christo en la Corona de los Reynos de Portugal. Frai Don Hieronimo Román Frail e de la ordem desn Agustín*. Libro Primeiro (Colección Pombalina: Maços 648 e 688).

SILVA, Eugénio Sobreiro de Figueiredo e (1958) – “O Convento de Cristo: nos fins do Séc. XIX e nos princípios do Séc. XX”. *Anais da União dos Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo*. Tomar. 3.

SOUSA, J. M. Cordeiro de (1943-1951) – “Obras no Convento”. *Anais da União dos Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo*. Tomar. 2.

VIEIRA DE SÁ, Alfredo (2008) – “A Minha Memória do Convento”. In GAMBOA, João (coord.). *Memórias. Convento de Cristo*, Seminário das Missões.

VITERBO, Sousa (1988) – *Dicionário Histórico e Documental dos Architetos, Engenheiros e Construtores Portugueses ou a Serviço de Portugal*. Edição fac-símile de 1988. Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda. Vols. I, II e III.

Igreja Matriz do Colmeal

breve análise do material exumado

Rui Pinheiro ¹

A igreja Matriz do Colmeal situa-se no distrito de Coimbra, concelho de Góis, freguesia do Colmeal, tendo as seguintes coordenadas: Lat. 40° 8' 30"; Long. 8° 0' 5"; Altitude 390 metros.

A intervenção arqueológica, promovida pela Comissão Fabriqueira, foi realizada pela empresa Arqueologia e Património, Lda. e teve como diretor o arqueólogo Rui Pinheiro, signatário do presente artigo, realizando-se entre os meses de Fevereiro e Julho de 2011. As fotografias de espólio foram tiradas por Pedro Maia, técnico superior da empresa Arqueologia e Património, Lda. a quem desde já agradeço a colaboração.

O espólio recolhido na intervenção arqueológica na Igreja do Colmeal pode dividir-se em dois grandes grupos: um primeiro, em número reduzido, constituído por algum material cerâmico com fragmentos de faiança, azulejos hispano-árabes e de cerâmica comum; um segundo, muito mais numeroso, que tem a ver com o contexto sepulcral da escavação e é constituído por material depositado com os mortos ou relacionado com esses mesmos enterramentos.

Deste segundo grupo podemos ainda distinguir o espólio funerário que é parte integrante do mobiliário funerário, com tábuas de caixão, pregos, têxteis, etc., e o espólio fúnebre constituído por peças de adorno ou diretamente relacionáveis com o esqueleto, como moedas, terços, rosários, cruzes, sapatos, etc. (ARGUELLO MENÉNDEZ e TEIXEIRA, 2008). Também podemos dividir a intervenção arqueológica na Igreja do Colmeal em dois grandes blocos: a evolução arquitetónica, isto é, todos os elementos que têm a ver com a evolução construtiva da própria igreja, quer estes sejam paredes, pisos, valas de fundação, etc.; e uma outra parte, sem dúvida a maior, relacionada com a função sepulcral / cemiterial da própria igreja. A análise do espólio pode ser correlacionada com estas duas vertentes da intervenção arqueológica.

RESUMO

Estudo dos materiais exumados na escavação arqueológica realizada, em 2011, na igreja matriz do Colmeal (Góis). Considera-se o espólio ligado ao mobiliário funerário e o espólio fúnebre constituído por peças de adorno ou diretamente relacionáveis com o esqueleto. É estudada a distribuição destes materiais por níveis de enterramento, por sexo e por faixa etária dos indivíduos sepultados.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Idade Contemporânea; Necrópole; Antropologia funerária.

ABSTRACT

Study of the materials exhumed at the archaeological excavation carried out at the Colmeal mother church (Góis) in 2011. The author studies the assets connected with the funerary furniture and the funerary assets themselves, consisting of decoration pieces or pieces directly related to the skeleton. He studies the distribution of the materials by burial levels, and by gender and age of the buried individuals.

KEY WORDS: Modern age; Contemporary age; Necropolis; Funerary Anthropology.

RÉSUMÉ

Etude des matériaux exhumés lors de la fouille archéologique réalisée en 2011 dans l'église de Colmeal (Góis). On considère le butin lié au mobilier funéraire et le butin funèbre constitué par des pièces de décoration ou directement liées au squelette. Est étudiée la distribution de ces matériaux par niveaux d'entassement, par sexe et par tranche d'âge des individus enterrés.

MOTS CLÉS: Période moderne; Époque contemporaine; Nécropole; Anthropologie funéraire.

¹ Arqueólogo / Arqueologia e Património, Lda.

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Neste pequeno artigo optou-se por descrever o espólio por níveis de enterramento e por áreas intervencionadas, mantendo-se assim um fio condutor na apresentação dos dados para facilitar a sua leitura e compreensão.

Das duas primeiras unidades estratigráficas, devido à sua natureza – UE 100, piso em madeira; UE 101, entulho da obra –, não se recolheu nenhum material. Este só surgiu com a decapagem da Unidade Estratigráfica 102, que cobria todos os enterramentos, enchimentos de sepulturas e ossários.

O espólio recolhido nesta UE 102 é bastante variado e de diferentes cronologias, já que ela é fruto dos sucessivos remeximentos e nivelamentos efetuados no interior da nave da igreja. Portanto, não tem valor cronológico.

Inclui material osteológico humano disperso, um fragmento de um azulejo hispano-árabe, alguns pregos em ferro, botões em metal e em osso, contas em azeviche, crucifixos / cruzes em metal, numismas, alfinetes em liga de cobre, medalhas, etc. (Fig. 1, n.ºs 1 a 17).

FIG. 1 – Espólio da UE 102.

- 1. Botão de vestuário em metal com restos de tecido;
- 2. Botão em osso;
- 3 a 5. Cruzes em metal;
- 6 e 7. Moeda em liga de cobre. V Réis de D. José I, 176? Anverso e reverso;

- 8 e 9. Moeda de liga de cobre. III Réis de D. José I. 1751 a 1776. Anverso e reverso;
- 10 e 11. Moeda de liga de cobre. Real e meio de D. Pedro II. 1699 a 1703. Anverso e reverso;
- 12 e 13. Moeda de liga de cobre. V Réis de D. João V. 1721. Anverso e reverso;

- 14 e 15. Medalha em liga de cobre de forma octogonal dedicada a São João Baptista. Anverso e reverso;
- 16 e 17. Medalha em liga de cobre de forma octogonal dedicada a Nossa Senhora das Dores. Anverso e reverso.

Do 1.º nível de enterramentos (século XIX) recolheram-se como espólio funerário as tábuas do caixão identificado com a UE 118; como espólio fúnebre roupa que envolvia os corpos quando estes eram inumados, sapatos, contas, colchetes que faziam parte do vestuário, duas fivelas em ferro que faziam parte dos sapatos da inumação primária identificada com a UE 407 (Fig. 2, n.º 18), e um numisma em liga de cobre de D. Maria II no enchimento da sepultura que cobria a mesma inumação primária. Também deste enchimento foi recolhido um outro numisma de cobre, um ceitil de D. Afonso V evidentemente descontextualizado.

Na Tabela 1 vêem-se as relações entre as inumações primárias e o espólio diretamente associado, não se notando nenhum padrão: apenas que quatro (67 %) das seis inumações primárias de subadultos têm têxteis associados às inumações, e que as duas inumações primárias que têm colchetes também são de subadultos e registam a presença de têxteis.

No 2.º nível de enterramentos (século XVIII), de longe o que forneceu mais material, já que também era o mais bem representado em número de sepulturas, de inumações primárias e de ossários, o espólio fúnebre torna-se mais diversificado. Assim, além dos têxteis, colchetes, sapatos e contas, também surgem moedas associadas às inumações, terços / rosários completos ou quase completos, cruzes, crucifixos e medalhas, entre outro tipo de objetos (Figs. 3 a 5, n.ºs 20 a 38). Toda esta variedade de espólio fúnebre surge ligada a indivíduos do sexo masculino e feminino ou a indivíduos subadultos, não havendo nenhum padrão de distribuição, quer por sexo quer por idade. No caso dos têxteis, alfinetes, colchetes, botões e brincos, nota-se um padrão já vincado durante este século. ▶

TABELA 1 – Inumações primárias e espólio associado (século XIX)

Indivíduo				Espólio												
masculino	indeterminado	feminino	subadulto	terços	têxteis	alfinetes	sapatos	moedas	medalhas	colchetes	cruzes	crucifixos	brincos	botões	contas	outros
			103			✓										
	117						✓									
	120															
			140													
			185													
			167	✓						✓						✓
			283	✓						✓						
			284	✓												
			285	✓												
	407						✓									fivelas em ferro

Fig. 3 – Espólio das UE 362 e 365.

20 e 21. Moeda em liga de cobre. Anverso e reverso. UE 362;

22. Colchetes em liga de cobre / bronze. UE 365;

23. Colchete em liga de cobre / bronze. UE 365.

24

33

FIG. 4 – Espólio das UE 190, 306, 353, 266, 389 e 298.

- 24. Rosário incompleto em contas de azeviche e de pasta vítrea. UE 190;
- 25. Cruz em liga de cobre. UE 306;
- 26. Fragmento de cruz em liga de cobre. UE 353;
- 27 e 28. Moeda em liga de cobre. Anverso e reverso. UE 266;
- 29 e 30. Moeda em liga de cobre. X Réis de D. João V. Anverso e reverso. UE 266;
- 31. Medalha em liga de cobre de forma circular com uma Custódia representada. Anverso. UE 389;
- 32. Medalha em liga de cobre de forma circular com a Nossa Senhora do Carmo? Reverso. UE 389;
- 33. Botões em pasta de celulose. UE 298.

34

35

38

36

37

FIG. 5 – Espólio das UE 265 e 175.

34. Contas de Rosário em azeviche. UE 265;

35, 36 e 37. Contas de Rosário em pasta vítrea. UE 265;

38. Terço completo em contas de azeviche. UE 175.

0 1,5 cm

◀ 57... O espólio fúnebre surge-nos mais em indivíduos do sexo feminino e em indivíduos subadultos – em alguns casos é bastante vincada esta diferença –, havendo que aprofundar o estudo do padrão deste tipo de distribuição por sexo e por indivíduos adultos e subadultos. Poderá ser possível, na presença deste tipo de espólio, tentar a diagnose sexual em indivíduos subadultos e adultos quando não for possível fazê-la através dos vestígios osteológicos conservados (Fig. 6).

Na Tabela 2 vêm-se as relações entre as inumações primárias do século XVIII e o espólio fúnebre diretamente associado.

No 3.º nível de enterramentos (séculos XVI-XVII), o tipo de espólio recolhido é muito similar ao do nível anteriormente descrito, embora se torne menos diversificado e apareça em menor quantidade. A amostra do número de sepulturas, inumações primárias e ossários também é bastante menor. Assim, deste nível continuamos a ter terços / rosários, têxteis, alfinetes em liga de cobre, sapatos, brincos, botões, contas, anéis e o que parece ser uma pedra de anel (Fig. 7, n.º 39 a 46).

Tal como no 2.º nível, todo este espólio fúnebre surge indiferenciadamente nos indivíduos adultos dos sexos feminino e masculino e em indivíduos subadultos, não existindo nenhum padrão de distribuição. Também à semelhança desse nível, os têxteis, alfinetes, medalhas, brincos e anéis estão maioritariamente associados a indivíduos do sexo feminino e a subadultos.

Na Tabela 3 podem ver-se as relações entre as inumações primárias dos séculos XVI-XVII e o espólio diretamente associado. ...62 ▶

TABELA 2 – Inumações primárias e espólio associado (século XVIII)

masculino	Indivíduo				Espólio													
	indeterminado	feminino	subadulto		terços	têxteis	alfinetes	sapatos	moedas	medalhas	colchetes	cruzes	crucifixos	brincos	botões	contas	outros	
		324					✓											
	304				✓			✓							✓	✓	✓	
		353			✓			✓			✓	✓			✓	✓		
349					✓						✓							
		365			✓					✓								
338								✓										
		334			✓	✓					✓						✓	
		288				✓												
		290				✓												
		291				✓												
		294				✓												
		292				✓												
		295				✓												
		296				✓												✓
		343														✓		
		344								✓	✓							
		352				✓												
	424					✓		✓							✓			
	389				✓					✓	✓							pregos
		376								✓	✓			✓				
		362							✓							✓		
		364				✓				✓								
		444			✓													
		441													✓			
	459				✓	✓												
315					✓										✓			
	313				✓													✓
		298													✓	✓	✓	
		210			✓						✓							
		225			✓	✓					✓	✓						
256					✓													pregos
		332				✓		✓										✓
	277				✓							✓						
		306			✓	✓					✓		✓					✓
		248						✓			✓				✓	✓		
265					✓	✓		✓										
266								✓	✓		✓				✓			

masculino	Indivíduo				Espólio													
	indeterminado	feminino	subadulto		terços	têxteis	alfinetes	sapatos	moedas	medalhas	colchetes	cruzes	crucifixos	brincos	botões	contas	outros	
		259			✓													✓
253					✓	✓		✓						✓				
256					✓													pregos
		239			✓			✓		✓					✓		✓	
		237			✓			✓		✓					✓			
		225			✓	✓					✓							
		207																✓
		223						✓										
		180			✓			✓							✓	✓		✓
		195			✓	✓												
205					✓													
189						✓		✓								✓		fivela
		190			✓			✓										
		164																✓
		173			✓													
174																	✓	caroço de pêssego
175					✓												✓	
		139			✓			✓										
		160			✓			✓									✓	
		115			✓			✓										
159					✓	✓												
		126			✓	✓											✓	
125					✓				✓	✓							✓	
		311			✓	✓			✓								✓	
		452			✓				✓									
221					✓				✓									
		191															✓	
236					✓												✓	
		235			✓	✓		✓		✓								✓

Inumações primárias sem espólio associado (século XVIII):

Masculino: 246, 293.

Feminino: 276, 268, 249, 112.

Indeterminado: 247, 206, 163.

Sub-adultos: 297, 340, 341, 342, 348, 437, 412, 357, 363, 369, 439, 440, 442, 443, 445, 448, 204, 197.

43

46

39

40

41

42

44

45

TABELA 3 – Inumações primárias e espólio associado (séculos XVI-XVII)

	Indivíduo				Espólio												
	masculino	indeterminado	feminino	subadulto	terços	têxteis	alfinetes	sapatos	moedas	medalhas	colchetes	cruzes	crucifixos	brincos	botões	contas	outros
475	375				✓												pedra de anel?
	488					✓											
	492					✓											
	516					✓											
			477													✓	
			491											✓			brinco?
			482														
			511													✓	
	521															✓	
		415														✓	
		447						✓								✓	
414					✓												
		474			✓				✓						✓		anel
501					✓			✓							✓		
		513				✓											

Inumações primárias sem espólio associado (séculos XVI-XVII):

Masculino: 479, 413, 418. **Feminino:** 486, 508, 394, 396, 397, 398, 417.

Indeterminado: 386, 359, 525, 478, 476, 519, 539, 540, 399, 395, 523.

Sub-adultos: 463, 464, 465, 466, 522, 480, 472, 506.

◀ 60... O 4.º e último nível de enterramentos que, de uma maneira geral, é coevo da antiga ermida baixo-medieval dedicada a S. Sebastião, apesar de em número de sepulturas ser o segundo mais bem representado em termos de inumações primárias, é o que forneceu menos espólio. Só se exumaram três inumações primárias e só uma destas tinha espólio diretamente associado, no caso vestígios de calçado. Na Tabela 4 pode ver-se essa relação. Só o enchimento da sepultura 96, que albergava a inumação primária identificada com a UE 520, um indivíduo subadulto, forneceu um numisma que não deu qualquer tipo de leitura (Fig. 8, n.ºs 47 e 48).

Os sedimentos em que as sepulturas foram feitas e os enchimentos destas forneceram-nos espólio do mesmo tipo do diretamente associado às inumações primárias, situação perfeitamente normal, já que o local foi intensamente usado pelas populações do Colmeal para se fazerem inumar, o que provocou sucessivos remeximentos nos sedimentos do interior da igreja.

O espólio recolhido em contextos não associados aos enterramentos, sejam enchimentos, sedimentos cortados pelas sepulturas, ossários, inumações primárias, etc., é em muito menor número mas não deixa de ter a sua importância, pois permite datar algumas alterações / evoluções arquitetónicas, pode indicar qual o tipo de revestimento que se usava na antiga ermida e dar uma visão de alguns utensílios usados pela população do Colmeal desde o século XV até meados do século XIX. Toda a amostra deste tipo de material, mais de cariz doméstico ou construtivo, como anteriormente referido, é em pouca quantidade, já que estamos a tratar de um espaço sagrado e não de um espaço doméstico, onde naturalmente apareceria em maior quantidade.

Anexo: não se recolheu nenhum tipo de espólio.

Capela de S. José: da capela de S. José, acabada de construir em 1893, o espólio recolhido inclui apenas alguns fragmentos de cerâmica comum e de faiança de cronologia contemporânea (Figs. 8 e 9, n.ºs 49 e 50).

TABELA 4 – Inumações primárias e espólio associado (Baixa Idade Média)

masculino	Indivíduo			Espólio												
	indeterminado	feminino	subadulto	terços	têxteis	alfinetes	sapatos	moedas	medalhas	colchetes	cruzes	crucifixos	brincos	botões	contas	outros
		537														
		538					✓									
			520													

FIGS. 8 A 10 – Espólio das UE 509 e 300.

47 e 48. Moeda em liga de cobre. Anverso (?) e reverso (?). UE 509.

49. Cerâmica comum de cronologia contemporânea. UE 300.

50. Faiança de cronologia contemporânea. UE 300.

51

52

0 3 cm

Capela-mor: desta área da escavação recolheram-se na UE 401, sob o piso de lajes de xisto (UE 400), alguns fragmentos de azulejos de aresta, de azulejo dos finais do século XV / inícios do século XVI, de faiança, de cerâmica comum e de material de construção, e duas moedas em liga de cobre (Fig. 11, n.ºs 51 a 53). Da UE 548, piso em terra batida associado às estruturas identificadas como da antiga Ermida de S. Sebastião, recolheu-se um numisma do século XV, um ceitel do reinado de D. Afonso V (1438-1481) (Fig. 11, n.ºs 54 e 55). Este numisma permite-nos datar a construção, ou algum tipo de reformulação efetuada na Ermida, durante o reinado de D. Afonso V ou um pouco depois, e os fragmentos dos azulejos também nos permitem saber que a referida Ermida estava parietalmente revestida a azulejos de aresta em finais do século XV ou nos inícios do século XVI, sendo os dois grandes centros produtores deste tipo de azulejo na Península Ibérica as cidades de Toledo e Sevilha.

Nave da igreja: por ser a área sepulcral por excelência, na nave da igreja todo o material recolhido resulta de contexto funerário, ou dentro das sepulturas ou nos sedimentos que estas cortavam, recolhendo-se alguns fragmentos de faiança do século XVII e de cerâmica comum de cronologia moderna / contemporânea.

53

54

55

0 1 cm

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Miguel *et. al.* (2001) – *Itinerário da Faiança do Porto e Gaia*. Lisboa: IPM, 2001.
 ARGUELLO MENEDEZ, José Jorge e TEIXEIRA, Sofia Alexandra da Silva (2008) – *Catálogo do Espólio Fúnebre e Funerário do Cemitério da Ordem do Carmo*. Porto: Vessants Arqueologia i Cultura.
 CALADO, R. S. e LIMA, M. G. (2005) – *Faiança Portuguesa, Roteiro Museu Nacional de Arte Antiga*. Lisboa: Instituto Português de Museus.
 GOMES, Alberto (2007) – *Moedas Portuguesas e do Território que Hoje é Portugal*. Lisboa: Associação Numismática de Portugal.

GOMES, Helena Isabel Marçal;
 PEREIRA, Maria da Graça Gonçalves e CARNEIRO, Maria Alice Martins (2009) – “Um Conjunto de Medalhas Religiosas do Convento de Santa Clara de Amarante”. In *Actas do II Congresso Histórico de Amarante*. C. M. de Amarante, pp. 257-281.
 MECO, J. (1985) – *Azulejaria Portuguesa*. Lisboa: Editora Bertrand.
 MECO, J. (1993) – *O Azulejo em Portugal*. Lisboa: Publicações Alfa S.A.
 SABO, R. e FALCATO, J. N. (1998) – *Azulejos. Arte e História*. Lisboa: Edições Inapa.

FIG. 11 – Espólio das UE 401 e 548.

51 a 53. Azulejos de aresta. UE 401.

54 e 55. Moeda em liga de cobre. Ceitel de D. Afonso V com torres com elementos quadrados, com ameias e muralha curva e P à direita. Anverso e reverso. UE 548.

RESUMO

Apresentação de projecto de investigação que visa reconhecer os principais centros exportadores de cerâmica comum portuguesa envolvidos no comércio Atlântico, durante a época moderna (séculos XV-XVIII). As autoras pretendem clarificar que tipo de peças era exportado, para onde e quando, apoiando-se para isso nas cronologias seguras obtidas em sítios arqueológicos estudados em Inglaterra e na América do Norte.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Cerâmica; Comércio marítimo.

ABSTRACT

Presentation of a research project that aims to discover and study the main Portuguese coarseware ceramic export centres involved in the Atlantic trade during the Modern Age (15th-18th centuries). The authors clarify what ceramic types were exported, where to and when, based on reliable chronologies obtained from archaeological site studies in the UK and North America.

KEY WORDS: Modern age; Ceramics; Sea trade.

RÉSUMÉ

Présentation d'un projet de recherche qui vise à reconnaître les principaux centres exportateurs de céramique commune portugaise intégrés dans le commerce Atlantique pendant l'époque moderne (XV-XVIII^{ème} siècles). L'auteure prétend clarifier le type de pièces exporté, vers où et quand, se basant pour ce faire sur les chronologies sûres obtenues sur des sites archéologiques étudiés en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord.

MOTS CLÉS: Période moderne; Céramique; Commerce maritime.

A Cerâmica Portuguesa no Atlântico Norte (Séculos XVII-XVIII)

o iniciar de um projecto de investigação

Sarah Newstead ^I e Tânia Casimiro ^{II}

INTRODUÇÃO

A pesar do grande desenvolvimento da Arqueologia de Idade Moderna e dos estudos em torno da cultura material desta época, nomeadamente sobre Faiança Portuguesa (CASIMIRO, 2011; GOMES e CASIMIRO, 2013), alguma cerâmica vermelha fina (CASTRO e SEBASTIAN, 2011; RAMALHO e FOLGADO, 2002) e, ocasionalmente, outras categorias materiais tais como vidros e metais (MEDICI, 2005 e 2011), pouco tem sido dito sobre a cerâmica comum.

Diversos trabalhos têm vindo a publicar algumas cerâmicas comuns produzidas entre os séculos XV e XVIII (DIOGO e TRINDADE, 2000; GASPAR e GOMES, 2012; CARVALHO e BETTENCOURT, 2012). No entanto, a cerâmica comum tende a ser preterida quando incluída no conjunto cerâmico em relação às demais produções.

Esta cerâmica, quando produzida e consumida em Portugal, correspondia maioritariamente aos objectos de utilização quotidiana nas mais variadas actividades domésticas, tais como comer, beber, armazenar, lavar, entre tantas outras durante a Época Medieval e pós-medieval. Alguns objectos mais requintados, decorados com pequenas pedras, pintados a branco ou com medalhões cerâmicos, podem efectivamente ter tido funções meramente estéticas (GALARZA, 2013; CASTRO e SEBASTIAN, 2011: 63). A produção destes materiais era feita no nosso país claramente em centenas de diferentes fornos e satisfazendo as necessidades básicas das populações locais. Ainda que raros, são conhecidos vestígios de dois fornos, um em Lisboa e outro em Silves, que teriam produzido este tipo de objectos (MARQUES, LEITÃO e BOTELHO, 2012; GOMES, 2008).

^I Doutorada pela School of Archaeology and Ancient History da University of Leicester (Reino Unido). Investigadora do comércio atlântico de cerâmicas de Idade Moderna.

^{II} Doutorada Integrada no Instituto de Arqueologia e Paleociências (IAP) e no Instituto de História Contemporânea (IHC), ambos da Universidade Nova de Lisboa; Bolseira de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Investigadora da produção e comercialização de cerâmica de épocas Moderna e Contemporânea.

Remonta a 2004 a primeira aproximação das autoras à presença de cerâmica portuguesa no Atlântico Norte. Desde então diversos trabalhos têm sido feitos, na tentativa de compreender a importância destes materiais no já bem estabelecido comércio atlântico. Neste sentido, *Portuguese Coarsewares in the North Atlantic Trade* pareceu-nos o rumo certo a dar a uma investigação já em marcha sobre a importância destas cerâmicas, tanto em Inglaterra como no Novo Mundo.

Para o propósito da presente pesquisa entendem-se como cerâmica comum (*coarsewares*) todas as produções portuguesas efectuadas com pastas vermelhas, castanhas e laranjas, claras ou escuras, cuja superfície não tenha sido revestida com qualquer tipo de vidrado.

O objectivo do presente projecto é reconhecer quais os principais centros exportadores envolvidos no comércio Atlântico de cerâmica comum portuguesa, perceber que tipos de peças estavam a ser exportadas e para onde. As cronologias mais seguras dos sítios arqueológicos em Inglaterra e no Novo Mundo irão igualmente permitir tirar algumas conclusões acerca da datação de muitas dessas peças, ainda que o seu carácter funcional concorra para a manutenção da forma ao longo do tempo. O financiamento para a realização deste trabalho foi até ao momento assegurado por diversas instituições, entre as quais o American Institute of Archaeology, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Society for Post Medieval Archaeology e o Banco Santander.

Apesar de produzida em diferentes localidades no país, este projecto incidirá, em Portugal, essencialmente nas cerâmicas produzidas em cidades costeiras, a maior parte destas portos abundantemente presentes na documentação alfandegária e portuária, com ligações ao comércio Atlântico e Europa do Norte. Neste sentido, serão tidas em consideração as produções de Viana do Castelo, Vila do Conde, Porto, Gaia, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Almada, Barreiro, Setúbal, Lagos e Tavira.

Duas excepções serão no entanto consideradas. A documentação dos séculos XVI e XVII aponta Estremoz como um dos centros produtivos que mais se destacaram no reino.

As suas cerâmicas encontram-se descritas em diversos documentos de finais do século XVI, nomeadamente em Duarte Nunes de Leão e na visita de João Batista Venturini ao rei D. Sebastião, quando este bebe água num púcaro de Estremoz (VASCONCELLOS, 1921: 13). Existem ainda duas referências muito interessantes quando dois navios ingleses zarparam do Porto, em 1687, para Inglaterra, com cerâmica de Estremoz a bordo (CASIMIRO, 2011: 181). A outra excepção trata-se de Pombal, igualmente referido como importante centro de produção de cerâmica, sobretudo púcaros, mas cuja produção não se encontra ainda caracterizada.

Geograficamente circunscrito ao Atlântico Norte, o objectivo do presente projecto passa por identificar que centros produtores portugueses estavam a produzir e exportar para as Ilhas Britânicas e Colónias

Inglesas no Novo Mundo, onde a quantidade deste material é extraordinária. A escolha desta área geográfica decorreu do estudo de cerâmica portuguesa pelas autoras tanto em Inglaterra como na América do Norte, notando que existia uma relação directa entre as cidades e colónias envolvidas no comércio Atlântico, cujo produto base seria o bacalhau, e a quantidade de cerâmica portuguesa que aquelas ofereciam nas suas escavações arqueológicas.

Uma das principais tarefas na identificação dos centros produtores passa pela realização de estudos de proveniência através da técnica do ICP (*Inductively Coupled Plasma*), já anteriormente utilizada em outras produções portuguesas (HUGHES, 2013), nomeadamente em faiança, mas cujos resultados têm sido proveitosos para diversas produções europeias (POPE e BATT, 2008), com a identificação de uma “assinatura química” para cada centro produtor. Serão recolhidas amostras de cerâmica em cada um dos centros mencionados, que serão analisadas criando uma base de dados sobre os centros produtores. A partir desse momento, peças recuperadas fora de Portugal poderão ser, mediante análise, comparadas com os resultados dos locais de manufatura.

FIG. 1 – Púcaro encontrado nas escavações da Rua da Judiaria (Almada).

A DEFINIÇÃO

A denominação de cerâmica comum portuguesa (*Portuguese Coarsewares*) para este projecto não foi de alguma forma pacífica, ou sequer acreditamos que retrate a verdadeira dimensão da cerâmica que irá ser analisada. No entanto, procurámos um termo abrangente o suficiente para incluir todo o tipo de cerâmica não vidrada de diversas cores, espessuras e pastas. Por outro lado, o termo já havia sido empregue não apenas pelas autoras (NEWSTEAD, 2008 e 2014; CASIMIRO, 2014), mas igualmente em outros trabalhos anteriores (GUTIERREZ, 2007),

denominando as cerâmicas portuguesas produzidas com pastas vermelhas, alaranjadas, castanhas ou negras identificadas fora de Portugal. Importa referir que, muito embora as cerâmicas de pastas vermelhas sejam as mais frequentes, outros tipos de produções, nomeadamente de pastas negras, foram já identificadas em Inglaterra e na Holanda.

Grande maioria destas cerâmicas não apresenta tratamento de superfície e, quando tal ocorre, limita-se a engobe, brunidos, decoração modelada, incisa ou plástica. Em algumas cerâmicas aparece o característico empedrado, organizado em desenhos. De notar que, ainda que a cerâmica vidrada tenha sido deixada fora deste projecto, essencialmente devido ao facto de nenhuma ter sido identificada fora do espaço português, parece ter sido realizada com as mesmas pastas que a cerâmica comum.

FIG. 2 – Púcaro tipo Estremoz encontrado nas escavações da Rua da Judiaria (Almada).

De facto, várias têm sido as definições dadas por diversos autores ao longo dos tempos fora de Portugal. Reconhecidas em diversos países um pouco por todo o mundo, foram apelidadas de diferentes maneiras. A mais conhecida é certamente a designação *Merida type ware*, oferecida por John Hurst nos inícios dos anos 60, acreditando que se tratava de produção espanhola que mantinha a tradição romana das *sigillatas* produzidas na região de Mérida (HURST, NEAL e VAN BEUNINGEN, 1986). O próprio John Hurst reconheceu o seu erro anos mais tarde. No entanto, a designação já havia sido adoptada pelos arqueólogos ingleses que a aceitaram sem discussão e, mesmo reconhecendo o erro, não houve tentativa de corrigir a nomenclatura. Na verdade, a primeira vez que estas cerâmicas foram identificadas e publicadas fora de Portugal remonta a 1854, em Inglaterra, quando uma referência é feita a *cerâmica empedrada* como produção de Estremoz (HURST, 2000: 24). Não há nenhuma ideia de como este autor do século XIX chegou àquela conclusão, mas é certamente a primeira referência a cerâmica vermelha portuguesa numa publicação estrangeira.

Ainda que, a partir do final dos anos 60, tanto John Hurst como outros arqueólogos não tenham duvidado da origem Portuguesa desta cerâmica, acreditava-se ser uma produção exclusiva do Alto Alentejo, sobretudo da zona de Estremoz, cuja literatura (PARVAUX, 1968) indicava ali ter existido um importante e grande centro produtor.

No entanto, é agora evidente que as peças identificadas fora de Portugal não são produção exclusiva desta área, mas de diversos centros produtores que estavam espalhados por todo o país. A primeira vez que um outro centro exportador, além do Alto Alentejo, foi indicado na bibliografia estrangeira deve-se a Colin Martin, em estudo sobre a cerâmica da Incrível Armada, afirmando que os *Merida type wares* nesta colecção eram semelhantes às produções de Lisboa (MARTIN, 1979: 291).

Alexandra GUTIERREZ (2007) foi, como mencionado, a primeira autora a chamar o *Merida type ware* de *Portuguese coarse ware*, quando estudou centenas de peças oriundas de uma única escavação em Southampton. Este excelente estudo só pode ser criticado pela impossibilidade da autora em designar centros produtores com maior precisão. Contudo, a falta de publicações arqueológicas sobre cerâmica comum portuguesa, descrevendo pastas e formas em Portugal e no estrangeiro é escassa, pelo que Alexandra Gutierrez optou pela designação generalista de *Portuguese coarse wares*. Contudo, as formas apresentadas na publicação sugerem que aquelas foram produzidas pelo menos em Lisboa, Aveiro e Coimbra.

Outros nomes têm sido dados a estas produções. Jan BAART (1992) publicou algumas cerâmicas portuguesas encontradas nos Países Baixos designando-as como *sigillatas* de Estremoz, ainda que na sua designação não tenha incluído apenas as peças vermelhas brunidas mas igualmente as peças mais comuns, tais como aquelas decoradas com quartzo e feldspato, produzidas em diversos locais. No Novo Mundo, a sua presença é frequente nas colónias Inglesas e Espanholas e regularmente apelidada de *Orange micaceous ware* ou *Feldspar inlaid red ware* (DEAGAN, 1987: 40-41).

A variabilidade nos nomes atribuídos a estas produções torna evidente que Portugal não estava apenas a exportar cerâmica de Estremoz, Aveiro ou Lisboa, mas de diversos centros produtores e com diferentes características.

DISTRIBUIÇÃO ATLÂNTICA

Cerâmica comum portuguesa é frequentemente identificada fora de Portugal, ainda que com maior incidência no espaço do Atlântico e como importante reflexo do já bem estabelecido comércio.

Mais a Sul, as ex-colónias portuguesas são claramente um dos maiores receptores e grandes quantidades foram já identificadas em Cabo Verde e no Brasil (SORENSEN, EVANS e CASIMIRO, 2012). O Norte da Europa era igualmente um importante receptáculo destas cerâmicas, com achados em países como a Espanha, França, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, entre outros (BAART, 1992; GUTIERREZ, 2007; HURST, NEAL e VAN BEUNINGEN, 1986). No entanto, existe um constante comércio entre as Ilhas Britânicas, as colónias inglesas da América do Norte, a Norte de Nova Iorque, e Portugal. Os barcos saíam de Inglaterra em direcção a Portugal, aportando nas cidades costeiras onde descarregavam, entre outras coisas, lã, têxteis e madeira para a construção naval. Aqui carregavam bens variados, sendo os principais o sal, o vinho e o açúcar, a par de uma enorme variedade de alimentos e objectos, entre os quais cerâmica, e rumavam à Terra Nova e Nova Inglaterra. Lá chegados, estes mesmos navios enchiam os porões de bacalhau, rumando com este produto novamente para Portugal onde era vendido. Carregariam os porões com vinho, açúcar, sal e fruta, entre outras coisas, rumando assim novamente a Inglaterra. A presença de milhares de objectos em cerâmica vermelha portuguesa encontrados na Irlanda, Inglaterra, Escócia, Canadá e Estados Unidos demonstra a importância que esta cerâmica teve neste modelo comercial.

A presença de cerâmica comum nestes sítios pode relacionar-se com dois tipos de exportação. Um desses usos será como contentores para os produtos portugueses, sobretudo alimentares, tais como azeite ou doces e compostas. A 12 de Fevereiro de 1682, o navio *Edmund Dawson* chega a Londres, vindo de Lisboa, contendo a bordo *“ij chests iij pots xlvj marmelada cx succads, vij cheeses iijj gallons Orange flower water j busholer, vi wax candles, vc chocolat xiiij dozen little cups and vj cups with paint at xvijc”* (CASIMIRO, 2011: 184). Contudo, alguns destes recipientes podem ainda ter chegado ao seu destino como objectos para serem utilizados em actividades quotidianas, tais como as cerâmicas de Estremoz registadas à saída do Porto em direcção a Inglaterra, ou a cerâmica de Aveiro em direcção à Galiza, Inglaterra e Terra Nova (BARBOSA, CASIMIRO e MANAIA, 2008: 134; CASIMIRO, 2013; NEWSTEAD, 2014). As delicadas cerâmicas vermelhas identificadas em Ferryland, na Terra Nova (NEWSTEAD, 2008), demonstram ainda um consumo por razões estéticas. O fascínio pelas pastas vermelhas micáceas, formas delicadas e decorações, motivou certamente a sua aquisição. Contudo, não nos devemos esquecer que este é um momento em que as populações Europeias louvam não apenas a cor, mas o sabor e o odor destes objectos de barro, sendo as produções de Estremoz, a par de outras, reconhecidas pelo seu cheiro e sabor a terra, não apenas conseguido através do consumo da água, mas

também de pequenos pedaços dos próprios púcaros, embora não tenhamos notícias de tais actividades fora da Península Ibérica (VASCONCELLOS, 1921: 24).

CENTROS PRODUTORES E PRODUÇÕES

Como mencionado anteriormente, todas as cidades portuguesas estavam a produzir cerâmica para consumo das suas populações. No entanto, algumas destas cidades estavam envolvidas no comércio Atlântico e estas cerâmicas acabariam por ser introduzidas no trato. A escolha dos locais onde recolher amostras está relacionada com as evidências arqueológicas que se conhecem fora de Portugal, mas igualmente com as informações fornecidas pela leitura dos livros portuários e alfandegários que mencionam os portos de Viana do

FIG. 3 – Recipiente encontrado nas escavações de Ferryland (Terra Nova).

Castelo, Vila do Conde, Porto, Gaia, Aveiro, Figueira da Foz (por onde a produção de Coimbra era exportada), Lisboa, Setúbal, Lagos e Tavira, frequentemente exportando grandes quantidades de bens, alguns deles dentro de cerâmicas.

Pombal e Estremoz serão incluídos devido à sua constante presença na documentação sobre cerâmica. No dia 13 de Março e no dia 23 de Julho de 1687, dois barcos zarpam de Lisboa em direcção a Topsham e Londres (Inglaterra). Entre a diversa carga estavam caixas de cerâmica de Estremoz (CASIMIRO, 2011: 181). É difícil saber se esta cerâmica teria mesmo sido originária de Estremoz ou se foi reproduzida noutra olaria ao estilo da cerâmica de Estremoz. A produção desta cidade não é sobejamente conhecida, mas sabe-se que, a par da louça de utilização quotidiana, existiria outra feita com barros especiais, com um cheiro peculiar e que serviria para fazer púcaros e cântaros. Supõe-se que tenham sido estes os objectos exportados.

Recentes trabalhos permitiram-nos tomar conhecimento das cerâmicas produzidas nalgumas destas cidades, pelo que a caracterização das

FIG. 4 – Anforeta encontrada na Terra Nova.

pastas e formas com base em cronologias latas é já possível para Lisboa, Aveiro e Lagos. Este método será igualmente aplicado aos outros centros produtores.

Sempre que possível, as amostras serão recolhidas junto a zonas de produção. No entanto, e atendendo aos raros achados de fornos do período pós-medieval para Portugal, esta recolha em zonas de produção só será possível nalgumas cidades. Por outro lado, quase todos estes centros urbanos já foram alvos de escavações que ofereceram cerâmica comum, de utilização quotidiana e dificilmente importada.

Ainda que, de momento, não seja possível determinar qual o centro produtor que mais exportava para fora de Portugal, algo que as análises de ICP certamente auxiliarão, têm sido identificadas em Inglaterra, Irlanda, Canadá e América do Norte, cerâmicas com pastas e formas semelhantes às produções de Lisboa, Coimbra, Aveiro, Estremoz e Lagos. Locais como Londres, Plymouth, Carrickfergus, Exeter, Bristol, Dublin, Ferryland, Boston, entre outros, ofereceram grandes quantidades desta louça vermelha.

A exportação de cerâmica comum portuguesa não se limitou às peças de alta qualidade, tais como a cerâmica vermelha fina dita modelada, decorada ou pintada. Em boa verdade, têm sido recuperados exemplares de todo o tipo de objectos, desde peças requintadas a outras de uso quotidiano. Entre as diversas formas identificadas nos sítios associados ao comércio atlântico contam-se as panelas, frigideiras, caçoilas, testos, púcaros, pratos, taças, garrafas, jarros, cântaros, cantis ou alguidares e fogareiros, entre outras. A maior parte destes objectos apresenta superfícies sem qualquer tipo de tratamento. No entanto, quando tratadas elas podem ser brunidas, incisas, modeladas, plásticas, estampilhadas, pintadas ou ainda decoradas com pequenas pedras ou micas. Dentro de outras categorias não relacionadas com actividades domésticas, devem ser distinguidos os milhares de fragmentos de formas de pão de açúcar, com exemplares recolhidos na Virgínia, Inglaterra e Escócia. Anforetas produzidas com pastas vermelhas micáceas foram já identificadas na Terra Nova e na Bermuda.

CONCLUSÃO

A cerâmica comum portuguesa, devido a atributos como a cor, brilho micáceo, formas, decoração, odor e sabor, foi apreciada em diversos países desde a Europa ao Novo Mundo e com diversas funções.

As evidências arqueológicas demonstram que estas cerâmicas eram usadas por pessoas de diferentes estratos sociais, sendo identificadas em

contextos arqueológicos mais abastados ou mais modestos, a grande maioria associados a cidades costeiras. Existem peças extraordinárias, como as que têm sido recuperadas na Terra Nova, em Ferryland, associadas a um contexto abastado, e objectos de cariz mais quotidiano, tais como aqueles encontrados em Southampton ou Plymouth. As razões para estas diferenças nos padrões de consumo começam agora a ser abordadas e estão claramente relacionadas com a base social que enquadrava estes contextos e, no fundo, com as diferentes pessoas que utilizavam os objectos. Este artigo não pretende ser mais que uma primeira notícia acerca do projecto intitulado *Portuguese Coarsewares in the North Atlantic Trade*. Ainda que o objectivo fundamental seja reconhecer quais as cerâmicas que foram enviadas de Portugal para Inglaterra e para as colónias do Atlântico Norte, reconstituindo o seu percurso até às olarias, interessa-nos igualmente compreender o impacto económico deste comércio e qual o seu papel num já conhecido circuito, que tinha na sua base produtos bem mais fundamentais como o bacalhau, o sal, o vinho ou o açúcar. Importa igualmente reconhecer não apenas a realidade material, mas também quem eram os agentes deste comércio cerâmico. Quem produzia, quem comercializava e quem consumia, inferências que serão retiradas da conjugação das informações documentais e da realidade arqueológica, esperando que produzam novos conhecimentos sobre a comercialização de louça portuguesa. 🐉

FIGS. 5 E 6 – Peças encontradas na escavação de Castle Street (Plymouth, Reino Unido): taça (à esquerda) e gargalo de jarro (à direita).

BIBLIOGRAFIA

- BAART, J. (1992) – “*Terra Sigillata* from Estremoz, Portugal”. In GAIMSTER, D. e REDKNAP, M. (eds.). *Everyday and Exotic Pottery from Europe, c. 650-1900. Studies in Honor of John G. Hurst*. Oxford: Oxbow Books, pp. 273-278.
- BARBOSA, T. M.; CASIMIRO, T. M. e MANAIA, R. (2008) – “A late medieval household pottery group from Aveiro”. *Medieval Ceramics*. 30: 119-138.
- CARVALHO, P. e BETTENCOURT, J. (2012) – “De Aveiro Para as Margens do Atlântico: a carga do navio”. In *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar, pp. 733-746.
- CASIMIRO, T. M. (2011) – *Portuguese Faience in England and Ireland*. Oxford: Archaeopress (BAR S2301).
- CASIMIRO, T. M. (2013) – “From Portugal to Newfoundland in the 17th century: supplying European colonies or provisioning a fishery”. In *Exploring New World Transitions*. Woodbridge: Boydell, pp. 224-232.
- CASIMIRO, T. M. (2014) – “Portuguese red coarsewares and Historical Archaeology”. In *Encyclopedia of Global Archaeology*. New York: Springer, pp. 6045-6052.
- CASTRO, A. S. e SEBASTIAN, L. (2011) – “Cerâmicas Vermelhas Finas Não Vidradas do Mosteiro de São João de Tarouca”. *Oppidum*. 5: 85-100.
- DEAGAN, K. (1987) – *Artifacts of the Spanish Colonies of Florida and the Caribbean, 1500-1800*. Washington D.C.: Smithsonian Institution Press. Vol. I, “Ceramics, Glassware and Beads”.
- DIOGO, D. e TRINDADE, L. (2000) – “Cerâmicas de Barros Vermelhos, Encontradas nos Entulhos do Terramoto de 1531, na Intervenção Arqueológica da Rua dos Correiros”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 3 (2): 201-235.
- GALARZA, J. L. (2013) – “Uma Taça de Cerâmica Fina Procedente do Convento Franciscano de Santo António de Ferreirim (Lamego)”. *Al-Madan Online*. Almada. 18 (1): 118-124. Disponível em <http://lissuu.com/almadan>.
- GASPAR, A. e GOMES, A. (2012) – “A Cerâmica Moderna do Castelo de S. Jorge: produção local de cerâmica comum, pintada a branco, moldada e vidrada e de faiança”. In *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar, pp. 719-732.
- GOMES, M. V. (2008) – “Dois Fornos de Cerâmica de Silves (Sécs. XVI-XVII): notícia preliminar”. In *Actas das 4.ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval, Métodos e Resultados para o seu Estudo*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 271-292.
- GOMES, M. V. e CASIMIRO, T. M. (2013) – *On the world's routes. Portuguese Faience (16th-18th centuries)*. Lisboa: Instituto de Arqueologia e Paleociências da Universidade Nova de Lisboa.
- GUTIERREZ, A. (2007) – “Portuguese coarsewares in early modern England: reflections on an exceptional pottery assemblage from Southampton”. *Post Medieval Archaeology*. 41 (1): 64-79.
- HUGHES, M. (2013) – “The chemical analysis by plasma spectrometry (ICPS) of Portuguese Faience”. In GOMES e CASIMIRO, 2013: 83-92.
- HURST, J. (2000) – “Imported ceramic studies in Britain”. *Medieval Ceramics*. 24: 23-30.
- HURST, J. G.; NEAL, D. e VAN BEUNINGEN, H. J. E. (1986) – *Pottery produced and traded in north-west Europe 1350-1650*. Rotterdam: Foundations “Dutch Domestic Utensils”: Museum Boymans.
- MARQUES, A.; LEITÃO, E. e BOTELHO, P. (2012) – “Rua do Bem Formoso 168-186 (Lisboa-Mouraria / Intendente): entre a nova e a velha cidade, aspectos da sua evolução urbanística”. In *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar, pp. 123-135.
- MARTIN, C. (1979) – “Spanish Armada Pottery”. *The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration*. 8: 279-302.
- MEDICI, T. (2005) – “The glass finds from Rua da Judiaria, Almada, Portugal, 12th-19th century”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 8 (2): 535-569.
- MEDICI, T. (2011) – “O Espólio Vítreo do Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros, Lisboa”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 14: 313-353.
- NEWSTEAD, S. (2008) – *Merida no more: Portuguese redware in Newfoundland*. Unpublished Master dissertation, Memorial University.
- NEWSTEAD, S. (2014) – *The Oldest Alliance: A Material Exploration of Early Modern English-Portuguese Relationships*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Universidade de Leicester (texto policopiado).
- PARVAUX, S. (1968) – *La Céramique Populaire du Haut Alestejo*. Paris: Presses Universitaires de France.
- POPE, P. e BATT, M. (2008) – “Post-Medieval Breton Earthwares in Newfoundland”. *Post-Medieval Archaeology*. 42 (1): 48-74.
- RAMALHO, M. M. e FOLGADO, D. (2002) – “Cerâmica Modelada ou o Requite à Mesa do Convento de S. Francisco de Lisboa”. In *3º Encontro de Arqueologia Urbana de Almada*. Almada: C. M. de Almada, pp. 247-268.
- SORENSEN, M. L.; EVANS, C. e CASIMIRO, T. M. (2012) – “Pottery in Cidade Velha, Cabo Verde”. In *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar, pp. 813-820.
- VASCONCELLOS, C. (1921) – *Algumas Palavras a Respeito dos Púcaros de Portugal*. Coimbra: Imprensa da Universidade.

RESUMO

Palestra proferida pelo autor a propósito do povoamento da região de Reguengos de Monsaraz nos IV e III milénios a.C., visando assinalar 50 anos passados sobre os primeiros estudos sistemáticos dedicados aos monumentos megalíticos não funerários do Alentejo. Destacam-se as principais fases de investigação até ao presente, os protagonistas e os sítios identificados mais relevantes, com a correspondente bibliografia.

PALAVRAS CHAVE: Pré-História; Megalitismo; Alentejo.

ABSTRACT

Talk on the occupation of the Reguengos de Monsaraz region in the 4th and 3rd millenniums BC, given by the author to celebrate the 50th anniversary of the first systematic studies of non-funerary Megalithic monuments of the Alentejo.

The highlights are the main research phases up until the present, the people involved and the most significant sites identified, all documented by related bibliography.

KEY WORDS: Prehistory; Megalithism; Alentejo.

RÉSUMÉ

Communication réalisée par l'auteur au sujet du peuplement de la région de Reguengos de Monsaraz aux IV^e et III^e millénaires a. JC, visant à signaler 50 années passées sur les premières études systématiques dédiées aux monuments mégalithiques non funéraires de l'Alentejo.

Sont mises en relief les principales phases de recherche jusqu'à nos jours, les protagonistes et les sites identifiés comme les plus représentatifs, avec la bibliographie correspondante.

MOTS CLÉS: Préhistoire; Mégalithisme; Alentejo.

Nos 50 Anos da Identificação do Megalitismo Não Funerário Alentejano

o povoamento da região de Reguengos de Monsaraz nos IV e III milénios a.C.

João Luís Cardoso ¹

1. OS PRIMÓRDIOS DO ESTUDO DO MEGALITISMO NO ALTO ALENTEJO

Os primeiros estudos sistemáticos de registo e inventariação do megalitismo norte alentejano devem-se a Pereira da Costa; para além do registo de dezenas de dólmenes alentejanos em dez belas pranchas litográficas (Fig. 1), destinadas a álbum que nunca se publicou sobre a arqueologia portuguesa, a ser presente à Exposição Universal de Paris (CARREIRA e CARDOSO, 1996), importa destacar a monografia pioneira sobre tais monumentos, especialmente da região de Castelo de Vide (COSTA, 1868), que constituiu uma das primeiras obras europeias no seu género.

Logo a seguir, importa destacar os contributos de Gabriel Pereira, através da publicação de folhetos temáticos avulsos, sobre temas de arqueologia da região de Évora, entre os quais um dedicado ao dólmen da Candieira, na serra de Ossa, depois reunidos em livro. Este monumento é igualmente valorizado por E. Cartailhac, que o reproduz na sua obra *Les Âges Préhistoriques de l'Espagne et du Portugal* (CARTAILHAC, 1886), devido ao facto de ser o único dólmen conhecido no território português que ostenta num dos esteios uma abertura subquadrangular, cuja cronologia se desconhece, mas que poderia ser interpretada como o “buraco para a alma” e deste modo ser de época pré-histórica (Fig. 2). Contudo, a alternativa de se tratar de abertura moderna, relacionada com reutilização da câmara do monumento, afigura-se mais provável, até pelo carácter único da ocorrência.

¹ Professor Catedrático da Universidade Aberta.

O texto reproduz palestra proferida a 14 de Junho de 2014 na Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz, no âmbito das actividades do Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta.

FIGS. 1 E 2 – Em cima, prancha litográfica executada sob direcção de F. A. Pereira da Costa, destinada a publicação em catálogo sobre a Pré-História portuguesa a apresentar na Exposição Universal de Paris de 1867 (arquivo de J. L. Cardoso).

À direita, anta da Candieira (Évora) com abertura num dos esteios (segundo CARTAILHAC, 1886).

2. O SÉCULO XX: A PLENA DEMONSTRAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO MEGALITISMO FUNERÁRIO DO TERRITÓRIO DE REGUENGOS

Georg e Vera Leisner foram os dois arqueólogos que, no decurso da primeira metade do século XX, mais contribuíram para o conhecimento do megalitismo alentejano. Remontam à década de 1930 os primórdios das investigações do casal de arqueólogos alemães (Fig. 3). Os antecedentes imediatos do seu trabalho no concelho de Reguengos de Monsaraz têm de procurar-se na Andaluzia, de que resultou a publicação, em 1943 da obra *Die Megalithgraber der Iberischen Halbinsel. Der Suden*, que pressupunha a continuação para Oeste das suas investigações. A sua primeira publicação remonta a 1940, tendo sido dedicada ao dólmen de falsa cúpula de Vale de Rodrigo, no vizinho concelho de Évora (LEISNER, 1940), logo seguida, em 1942, por artigo de síntese publicado na revista *Ethnos*, dirigida pelo Prof. Manuel Hele-

no, que, no decurso da 2.ª Guerra Mundial muito contribuiu para assegurar as condições necessárias à presença dos dois investigadores em Portugal (LEISNER, 1942). Contudo, importa não esquecer que a relação de Georg Leisner com o megalitismo do ocidente peninsular remonta a 1938, ano em que defendeu, na Universidade de Marburg, a sua tese de doutoramento sobre o megalitismo galaico-português. Dos trabalhos de reconhecimento de campo de monumentos megalíticos realizados a partir de 1943 no concelho de Reguengos resultou célebre monografia editada em 1951 (LEISNER e LEISNER, 1951), na qual se apresenta a cartografia arqueológica das antas de Reguengos, cuja escavação criteriosa e sistemática remonta a 1946. Dos 135 dólmenes actualmente identificados no concelho de Reguengos pelos

FIGS. 3 E 4 – À direita, Georg e Vera Leisner com Manuel Heleno e Hugo Obermaier aquando da exploração das antas alentejanas, na década de 1930, fotografados por Vera Leisner na Herdade do Azinhal (Coruche). Heleno encontra-se de frente para o observador, ao lado de Obermaier; Leisner apresenta-se de perfil, voltado para trás. Arquivo Leisner / Instituto Arqueológico Alemão / Delegação de Madrid (negativo D-DAI-MAD-LEIV-LEI-03-028).

Em baixo, distribuição geográfica dos monumentos dolménicos do concelho de Reguengos de Monsaraz realizada por G. e V. Leisner (segundo LEISNER e LEISNER, 1951).

Leisner, 133 tinham sido já referenciados pelos dois arqueólogos alemães, o que prova bem a qualidade das suas prospecções (Fig. 4). A identificação dos dois restantes resultou dos trabalhos realizados no âmbito da minimização dos impactos arqueológicos do projecto do Alqueva, devendo-se a sua referenciação a Carlos Tavares da Silva (GONÇALVES, 2013).

Os Leisner só escavaram os monumentos dolménicos que consideraram mais promissores, com base no estado de conservação, até porque as suas dotações orçamentais eram insignificantes, mesmo para a época, obrigando-os, por razões logísticas, a alojarem-se nos “montes” cedidos pelos proprietários, vivendo semanas a fio no campo, sujeitos às condições alimentares e sanitárias de qualquer camponês assalariado desse tempo; no total, em 2000 (ano das últimas escavações em dólmenes do concelho de Reguengos), apenas 46 dólmenes se encontravam explorados, o que evidencia bem que a grande maioria deles se conserva por escavar, sem contar com aqueles que entretanto foram destruídos.

As conclusões mais importantes do estudo publicado pelos Leisner em 1951 podem resumir-se aos seguintes aspectos:

– A admissibilidade da evolução local do fenómeno megalítico, indo ao encontro da posição de Manuel Heleno para a região de Montemor-Ciborro, com base na correlação entre as seqüências arquitectónicas e os respectivos espólios funerários; assim, a etapa mais antiga do megalitismo estaria representada por monumentos fechados, ou

FIG. 5 – Anta e tholos da Comenda, evidenciando-se a anterioridade da construção da anta face ao sepulcro de falsa cúpula, conforme foi demonstrado por G. e V. Leisner (segundo LEISNER e LEISNER, 1951).

de corredor simples, com apenas um esteio de cada lado, e câmaras poligonais, dos quais o mais importante é a anta 1 do Poço da Gaiteira, o único monumento encontrado intacto, com um conjunto de vasos alinhados no seu interior, machados primitivos e enxós, lâminas não retocadas e micrólitos, destacando-se a ausência de pontas de seta e de placas de xisto, que só aparecem posteriormente, no Neolítico Final. Deste modo, este monumento representaria os últimos estádios do Neolítico Médio regional, cuja cronologia ocuparia parte da primeira metade do IV milénio a.C.;

– A negação de influências orientais que, à época, constituíam a teoria dominante para explicar a própria existência das antas, consideradas toscas imitações dos sepulcros micênicos (DANIEL, 1941); com efeito, coube aos Leisner demonstrar cabalmente a independência entre a construção de dólmenes e de sepulturas de falsa cúpula, de origens culturais distintas, comprovada pelas evidências recolhidas nos dólmenes da Comenda e da Farisoa, aos quais se associaram duas sepulturas de falsa cúpula, mais modernas (Fig. 5). Tal demonstração, veio, aliás, comprovar plenamente as afirmações que no mesmo sentido tinham sido já apresentadas por Estácio da Veiga, muitos anos antes, a propósito das suas escavações na necrópole de Alcalar (VEIGA, 1889 e 1891). As *tholoi*, de que as duas referidas foram as primeiras ocorrências registadas na região de Reguengos, são construções caracteristicamente calcólicas, associando-se às primeiras sociedades metalúrgicas, relacionadas com a presença e exploração de mineralizações de cobre no Alto Alentejo (VIANA e FERREIRA, 1956);

– A distribuição dispersa das antas, sem revelar nenhuma concentração evidente susceptível de corresponder a uma verdadeira necrópole; de facto, os monumentos distribuem-se perto das linhas de água, e ainda em pequenos outeiros ou encostas suaves. Esta realidade foi posteriormente confirmada por Victor S. Gonçalves, que notou que a visibilidade de e para os monumentos não constituía aspecto determinante para a escolha do local da sua implantação (GONÇALVES, 2013).

A investigação do megalitismo funerário no concelho de Reguengos, depois da fase brilhante corporizada pelos Leisner, foi prosseguida por Henrique Leonor Pina, nos inícios da década de 1960. Do trabalho individual por ele desenvolvido resultou a escavação de vários monumentos dolmênicos previamente identificados pelo casal alemão. Estão neste caso as antas da Herdade do Duque (PINA, 1961) e da Azinheira (PINA, 1963). No entanto, os resultados obtidos pouco mais acrescentaram ao que já se sabia do megalitismo da região.

No decurso das duas décadas seguintes não se voltaria a escavar uma anta no concelho de Reguengos, voltando-se as atenções para a descoberta das espectaculares manifestações do megalitismo não funerário, representadas por menires e cromeleques, até então totalmente desconhecidos, em resultado dos Leisner terem focalizado exclusivamente a sua atenção na identificação de antas.

**3. A DÉCADA DE 1960 E A
DESCOBERTA DA EXCEPCIONAL IMPORTÂNCIA
DO MEGALITISMO NÃO FUNERÁRIO:
MENIRES ISOLADOS E CROMELEQUES**

José Pires Gonçalves, depois de ter acompanhado Georg e Vera Leisner nas suas escavações, não mais deixou de se interessar pela Pré-História de Reguengos de Monsaraz, conjuntamente com Henrique Leonor Pina: deve-se-lhes a descoberta do megalitismo não funerário no concelho de Reguengos, na sequência da identificação, em 1964, por Henrique Leonor Pina, do célebre cromeleque dos Almendres, que constituiu verdadeiro marco no início das investigações do megalitismo não funerário da região. Neste ano de 2014 perfaz cinquenta anos.

Aqueles dois investigadores identificaram no concelho de Reguengos de Monsaraz diversos menires e cromeleques, destacando-se os seguintes (GONÇALVES, 1970; PINA, 1971):

- O menir fálico do Outeiro-Barrada, com 5,60 m de comprimento e o peso de cerca de oito toneladas, o qual foi na altura colocado em posição vertical (Fig. 6);
- O cromeleque do Monte da Ribeira, identificado em 1967. Trata-se de um conjunto de pelo menos 16 menires (GOMES, 2000: 121) que não ultrapassam dois metros de comprimento, a cerca de dois quilómetros de Reguengos, perto da estrada que vai para Monsaraz;
- O menir insculturado da Bulhóa ou Belhóa, identificado em 1967, o qual, depois de colocado de novo na posição vertical, em 1970, para a visita dos participantes do II Congresso Nacional de Arqueologia (Fig. 7) (GONÇALVES, 1972: 497) revelou, uma notável decoração, só evidenciada pela luz rasante;
- O cromeleque da Herdade do Xarez, com cerca de 50 menires, e um grande menir fálico com mais de quatro metros de altura e o peso aproximado de sete toneladas, identificado em 1968 ou 1969, a que se veio juntar a descoberta de mais cerca de dez monólitos, também eles deslocados pela maquinaria agrícola das suas posições originais, a escassas centenas de metros do conjunto anterior, noticiada em 1975 por José Pires GONÇALVES (1972 e 1975);

FIGS. 6 E 7 – Em cima, menir fálico do Outeiro aquando do seu erguimento do solo (Arquivo M. Farinha dos Santos / J. L. Cardoso).
À direita, menir insculturado de Belhóa ou Bulhóa (Arquivo M. Farinha dos Santos / J. L. Cardoso).

– O conjunto de seis menires na Herdade dos Perdigões, dispondo-se numa estreita faixa com cerca de 250 m de comprimento, na direcção SW-NE, a cerca de dois quilómetros de Reguengos, a que se juntou um outro menir, a cerca de 300 m a NE dos já referidos, avultando o menir maior, com cerca de quatro metros de comprimento, de forma fálica (GONÇALVES, 1975: 14).

A década de 1980 correspondeu ao desenvolvimento desta linha de investigação, com a intervenção de Mário Varela Gomes no conjunto de menires dos Perdigões, que atribuiu a um vasto cromeleque, cujo espaço foi ocupado no Neolítico Final, através de um povoado de encosta onde se recolheu espólio característico (taça carenada, pesos paralelepípedicos, elementos de moagem, indústrias líticas). No Calcolítico, o espaço foi de novo ocupado através de um povoado fortificado implantado no topo da elevação, conforme evidenciam os materiais recolhidos (pratos de bordo “almendrado”, crescentes de cerâmica, cadinhos para a fundição do cobre) (GOMES, 2003). Segundo o autor, foi nessa altura que se observaram destruições no conjunto de menires dos Perdigões, com a fracturação de alguns menires e o derrube de outros, embora um deles, de forma estelar (menir 5), tivesse sido incluído “no centro de estrutura com planta de forma rectangular ou de pórtico, dado ser provida de apenas três lados, formada por muro baixo e totalmente pavimentada com pequenas lajes de xisto” (GOMES, 2003: 326) (Fig. 8). O cunho ritual desta estrutura encontra-se sublinhado pela existência de uma lareira ateadada defronte do menir, associada a fragmentos de vasos que terão constituído ou guardado oferendas.

As investigações no domínio do megalitismo não funerário prosseguiram em outros locais do concelho de Reguengos. Em 1987 Mário Varela Gomes dirigiu a escavação do menir da Herdade das Vidiueiras, identificado por José Pires Gonçalves em 1971, onde se evidencia a presença de um báculo insculturado (GOMES, 1997a), tendo também publicado expressiva foto do menir de Santa Margarida, situado mesmo na berma da estrada de Reguengos para Monsaraz (GOMES, 1994: Est. 1, n.º 2), objecto de recuperação ulterior a cargo da autarquia.

As investigações do megalitismo não funerário ocuparam também outros arqueólogos, como Victor S. Gonçalves, que identificou e estudou a estela-menir do Monte da Ribeira (GONÇALVES, BALBÍN-BEHRMANN e BUENO-RAMÍREZ, 1997). Trata-se de um grande monólito com o comprimento de 4,7 metros, o qual, na altura da descoberta, já tinha sido removido da posição que inicialmente ocupava

FIG. 8 – Estrutura calcolítica identificada junto ao embasamento de um dos menires dos Perdigões, defronte do qual foi ateadado fogo ritual (segundo GOMES, 2003).

no terreno. Possui secção achatada (que justificou a designação de estela), apresentando-se insculturado especialmente numa das faces, com destaque para um báculo, dois machados e uma cobra, obtidos por diversas técnicas decorativas (Fig. 9).

A última intervenção no âmbito do megalitismo não funerário de Reguengos realizou-se no conjunto do Xarez, identificado por José Pires Gonçalves (GOMES, 2000: 27), em 1998, no âmbito da minimização dos impactes arqueológicos decorrentes da construção da barragem de Alqueva. Como se disse, os menires encontravam-se, aquando da sua identificação, removidos das posições primitivas, em resultado de despedrega para melhor aproveitamento agrícola dos solos (Fig. 10). A primeira intervenção foi realizada logo após a identificação do conjunto, por José Pires Gonçalves, que para o efeito contou com a inestimável colaboração de um residente em Reguengos, o Senhor Humberto Ramalho, que levantou topograficamente uma planta dos escassos menires que se consideraram ainda próximo

dos seus locais primitivos de implantação. A planta então realizada evoca um circuito quadrangular, ocupando o centro o grande menir fálico e decorado. No entanto, este foi o único cujas fundações, constituídas por estrutura de sustentação de vários blocos líticos, foram devidamente identificadas (Fig. 11). Deste modo, a reconstituição de Pires Gonçalves carece de confirmação. Elemento determinante para a apreciação desta questão é o testemunho directo do então proprietário da Herdade do Xarez, o Prof. Raul Rosado Fernandes, que em carta dirigida ao jornal *Público*, publicada a 18 de Agosto de 2004, já depois das escavações realizadas em 1998, que puseram a descoberto toda a extensão do substrato geológico sobre o qual se colocaram os menires, mas sem identificar nenhuma fundação de qualquer deles declara: “Foi um amigo meu, eng. Leonel Franco, que, quando ali caçava, identificou vários menires, completamente dispersos pela despedrega que eu tinha mandado fazer. Decidimos, eu e o dr. Pires [José Pires Gonçalves], mandar os meus tractores erigir os 43 menires encontrados, em quadrado, e não em círculo, porque era mais fácil para as lavouras [...]. Estavam todos próximos uns dos outros e o maior tem uma base que foi identificada e sobre a qual foi levantado. De resto nada mais se sabe, a menos que se invente”. O mesmo catedrático da Universidade de Lisboa, em artigo publicado no volume de Homenagem a Mário de Albuquerque, reitera a mesma informação (FERNANDES, 2009), sob o sugestivo título *O Mistério do Cromeleque do Xarez*.

FIGS. 9 A 11 – Em cima, levantamento gráfico da estela-menir do Monte da Ribeira (segundo GONÇALVES, BALBÍN-BEHRMANN e BUENO-RAMÍREZ, 1997).

Ao centro, conjunto de menires amontoados após a despedrega dos terrenos pertencentes ao recinto megalítico do Xarez (arquivo M. Farinha dos Santos / J. L. Cardoso).

À direita, estrutura de fundação do grande menir do Xarez (segundo GONÇALVES, 1972).

Tal posição foi muito recentemente reforçada por Victor S. Gonçalves, que, referindo-se ao recinto do Xarez, o caracteriza como “*fabricação da anedota megalítica*” (GONÇALVES, 2013: 13), depois de, já em 1999, se ter referido ao monumento como “*absurdo*” (GONÇALVES, 1999: 58); e o caso não é para menos, já que, se fosse verdadeira a disposição no terreno dos menires em quadrado, seria a única conhecida desse tipo no território português. Com efeito, face ao peso decisivo dos elementos disponíveis, não existem motivos para defesa da hipótese tão acarinhada por Pires Gonçalves, pelo que carece de fundamentação científica a solução adoptada aquando da reposição do conjunto no local onde presentemente se encontra, na sequência do enchimento da barragem do Alqueva. Na verdade, repita-se, apenas do grande menir central se sabia seguramente o local de implantação original. Tem-se discutido muito a cronologia da erecção destes notáveis monumentos rituais, definidores dos primeiros espaços públicos intencionalmente construídos do território português. Sem embargo de alguns dos monumentos poderem remontar aos finais do Neolítico Antigo, a sua utilização, envolvendo remodelações tanto na forma como na iconografia, como comprova a presença recorrente do báculo, símbolo de poder característico das sociedades do final do Neolítico e do início do Calcolítico, prolongou-se no tempo, havendo indícios de que nos primeiros séculos do 3.º milénio a.C. possam ter sido objecto de deliberada destruição, por motivos provavelmente de carácter religioso: é o caso do conjunto dos Almendres (Évora), o primeiro a ser identificado e sem dúvida o mais importante de todos, e de outros do concelho de Reguengos, como o dos Perdigões, segundo a opinião de Mário Varela Gomes.

4. O RETOMAR DAS INVESTIGAÇÕES DOS DÓLMENES NOS FINAIS DO SÉCULO XX E INÍCIOS DO NOVO SÉCULO

As investigações do rico megalitismo funerário de Reguengos reiniciaram-se cerca de 30 anos depois das escavações de Henrique Leonor Pina, por Victor S. Gonçalves. Chamado a Reguengos para acudir a acções de preservação do seu rico património dolménico, logo tomou contacto com o preocupante estado de conservação da anta 2 do Oli-

FIG. 12 – Planta do complexo funerário de Olival da Pega 2 (segundo GONÇALVES, 1999).

val de Pega, uma enorme estrutura de câmara poligonal e longo corredor, corporizando a fase terminal do megalitismo de Reguengos. A sua escavação, iniciada em 1990, viria a prolongar-se por vários anos, dando origem a notáveis resultados, infelizmente ainda não publicados como merecem. Contudo, a exposição realizada no Museu Nacional de Arqueologia em 1999, de que existe catálogo circunstanciado (GONÇALVES, 1999), dá bem a imagem da importância dos trabalhos efectuados, com a identificação de estruturas anexas com cobertura em falsa cúpula, com destaque para OP2b, idênticas às que se encostaram aos dólmenes de Comenda e de Farisoa já antes identificados (Fig. 12). Interessante é também a prática de rituais de fogo, com a cremação parcial dos corpos e a alteração correlativa de muitas peças do espólio.

FIG. 13 – Relação entre a natureza do substrato geológico e a distribuição de monumentos megalíticos (segundo GONÇALVES, 1992).

O interesse de Victor S. Gonçalves pelo megalitismo de Reguengos explica a publicação, pouco tempo depois do início das suas investigações na região, de um interessante trabalho de natureza en-saística (GONÇALVES, 1992), logo seguido de uma síntese dos conhecimentos então disponíveis sobre tal matéria naquele início da década de 1990 (GONÇALVES, 1994). O Autor, entre muitas outras questões, como a da cronologia absoluta da construção dos monumentos funerários e rituais, e o significado económico e social da evidência arqueológica então disponível, abordada como um todo coerente, incluindo as áreas de habitação, até então quase desconhecidas, e que são interpretadas à luz da fertilidade dos solos respectivos, discute a correlação entre a distribuição dos dólmenes e a geologia, sendo, pela primeira vez, evidenciada essa estreita dependência (Fig. 13). Tal realidade tem explicação simples: havia,

por um lado, maior ocupação dos solos quartzodioríticos, mais aptos à agricultura incipiente de então, por oposição aos pobres solos de xisto, o que justificava maior presença populacional naqueles domínios; e, por outro lado, os afloramentos daquelas rochas permitiam a obtenção de grandes blocos propícios à construção de monumentos de grandes dimensões, situação que não se verifica com os afloramentos xistosos.

Outra relação interessante também discutida é a da orientação dos corredores dos monumentos para o quadrante de SE, ou seja, para o nascer do Sol, permitindo assim admitir que essa orientação configurasse o ressurgimento dos mortos para uma nova vida, simbolizada pelo nascer do Sol, fonte de vida, diariamente reafirmada.

Nos inícios da década de 1990, mercê da fugaz actividade da Fundação Convento da Orada, houve a oportunidade de uma outra equipa, dirigida por Mário Varela Gomes, desenvolver, paralelamente, trabalhos em diversos monumentos megalíticos funerários. Em 1992, foi explorada a anta da Belhòa, ou Bulhòa, perto da povoação de

Telheiro e do menir com o mesmo nome, visitado anualmente por milhares de turistas. Localizada pelos Leisner, aquela anta possuía apenas um esteio visível, ao qual a escavação veio somar um outro (GOMES, 1997b). Dos restantes, reconheceram-se as respectivas fundações. Os espólios sugerem um monumento primitivo, de corredor simples de 1+1 esteios, reutilizado posteriormente, como comprovam as diversas placas de xisto, todas fragmentadas, ali recolhidas.

De muito maior importância foram os resultados obtidos por equipa dirigida por Victor S. Gonçalves nas escavações das antas de 2 e 3 da Herdade de Santa Margarida, respectivamente em 2000 e em 2001, em risco de serem irremediavelmente destruídas, tal qual o verificado com a anta 1. É indiscutivelmente a anta 3 a que ofereceu maiores informações, proporcionando a edição de uma monografia exemplar (GONÇALVES, 2003a).

Trata-se de um monumento com câmara de sete esteios, com corredor simples, reconstruído nos últimos séculos do 3.º milénio a.C., conferindo-lhe aspecto vagamente cistóide.

Foram identificadas duas fases de utilização. A primeira, situada pelo carbono 14 entre 2900 e 2500 cal BC, corresponde à construção do monumento e à deposição de uma bela placa de xisto recortada, decorada em ambas as faces (Fig. 14), colocada sobre o peito de uma das tumulações efectuada entre 2920 e 2870 cal BC. Trata-se de um dos raros exemplos em que se pode associar uma destas peças a uma tumulação simples. A segunda fase de ocupação desta anta foi datada entre 2280 e 2120 cal BC, a partir dos restos de duas deposições funerárias, uma delas correspondente a mulher cujo tipo de desgaste dos dentes e as deformações das mãos sugeriram uma actividade dominante como costeira, acompanhada de um cão, um animal de porte médio, próximo do de um pastor alemão. Tendo presente as datações obtidas para a *tholos* OP 2b, cuja fase mais importante de ocupação se situou entre cerca de 2900 e 2500 cal BC, conclui-se que houve clara contemporaneidade entre as tumulações efectuadas nos dois monumentos, os quais, embora de tipologias completamente distintas, foram utilizados por comunidades portadoras da mesma cultura material. Esta questão é de grande relevância, no quadro da discussão da eventual existência de duas comunidades calcolíticas diferenciadas no Alto Alentejo, correspondendo uma delas aos construtores das *tholoi*, oriundos da Andaluzia, conotáveis com os prospectores e metalurgistas do cobre. Ao contrário, a utilização da anta 2 da Herdade de Santa Margarida terminou antes do início da ocupação da anta 3, já que foi situada pelo radiocarbono entre 3340 e 2900 cal BC.

Entretanto, com a reactivação da construção da barragem de Alqueva, e por via das directivas comunitárias em matéria de estudos de impacto ambiental, resultou, pela primeira vez depois dos Leisner, uma actuação programada e sistemática no concernente à identificação, inventariação e caracterização do património arqueológico situado na área da albufeira, cuja primeira fase decorreu em 1984 e 1985, conduzindo ao estabelecimento do “Quadro Geral de Referência”. No que concerne ao megalitismo do concelho de Reguengos, foram então identificados dois novos monumentos megalíticos, por Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares, o monumento cistóide da Herdade da Capelinha, depois escavado por Victor S. Gonçalves, cuja ausência de espólio impediu discussão acerca da cronologia desta estrutura, e o monumento megalítico do Monte Novo do Piornal, igualmente explorado por aquele arqueólogo, o qual, como o anterior, era desprovido de qualquer espólio; poderá corresponder a um monumento inacabado, do qual não terá sido construído o corredor.

FIG. 14 – Placa antropomórfica da Anta 3 de Santa Margarida (segundo GONÇALVES, 2003a).

A existência de monumentos dolmênicos inacabados não é caso único: em Alcoutim, explorei com Alexandra Gradim um monumento nessas circunstâncias, o qual no referido trabalho foi comparado com os escassos casos semelhantes de que se teve conhecimento (CARDOSO e GRADIM, 2010). A arquitectura atípica do monumento pode ter sido o motivo que levou os Leisner a não lhe terem dado qualquer importância, omitindo-o do inventário, pois que dificilmente podiam deixar de o ter visto, como bem salienta Victor S. Gonçalves, na sua recente obra, que tive o prazer de apresentar em Março de 2014, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (GONÇALVES, 2013). A publicação desta importante monografia sucedeu-se a um trabalho de síntese sobre a temática, da responsabilidade do mesmo autor, publicado mais de dez anos antes (GONÇALVES, 2002).

A obra referida corporiza uma das consequências mais positivas, do ponto de vista arqueológico, da construção do Alqueva no concelho de Reguengos de Monsaraz, ao publicar os resultados das escavações efectuadas em seis dólmenes do sector oriental do município, directamente atingido pelo regolfo da barragem: para além dos dois referidos, foram escavados sob orientação de Victor S. Gonçalves os monumentos de Piornal 1, 2 e 3 e a anta 1 da Herdade do Xarez. A mais importante conclusão resultou da escavação das antas de Piornal 1, 2 e 3, situadas no limite oriental do megalitismo de Reguengos, e da sua aparente antiguidade e coerência, tanto do ponto de vista arquitectónico (câmaras poligonais e corredores simples de tipologia 1+1), como dos respectivos espólios, caracterizados pela associação de artefactos

FIG. 15 – Anta 1 da Herdade do Xarez (segundo GONÇALVES, 2013).

tos de pedra polida de tipologia arcaizante a geométricos, com total ausência de pontas de seta e de placas de xisto. Seriam espaços de utilização restrita, individual ou monofamiliar, cuja cronologia abarcaria talvez os últimos três séculos do IV milénio a.C. A transformação da anta 1 da Herdade do Xarez, que fazia parte do conjunto anterior (Fig. 15), já nos primórdios do III milénio a.C., de espaço individual ou destinado a escasso número de corpos, em verdadeiro espaço colectivo, encontra-se

denunciada pela ocorrência de um número mínimo de 44 placas de xisto, correspondentes a outras tantas tumulações.

O Autor coloca a hipótese de estes primeiros grupos de construtores de megálitos registados até ao presente na região terem vindo dos lados do Guadiana, onde se conhecem ocupações meso-neolíticas, ocupando durante um primeiro momento as franjas da futura área megalítica, sem prejuízo de, no interior da mesma, se encontrarem monumentos de idêntica tipologia e cronologia, ou até eventualmente mais antigos, cujo paradigma é a anta 1 do Poço da Gateira, explorada e devidamente valorizada por G. e V. Leisner, até por ter sido o único monumento que eles encontraram com o interior praticamente intacto, como atrás se referiu (LEISNER e LEISNER, 1951).

Na verdade, a ter-se verificado a expansão do grupo construtor destes monumentos para ocidente, tal seria fenómeno instantâneo, não detectável ao nível do registo arqueológico, dada a exiguidade dos territórios e o curto tempo envolvido. Nesta óptica, o Autor conclui acertadamente que não se afigura necessário (nem possível) falar, no concernente ao megalitismo de Reguengos, de centros e de periferias megalíticas, mas sim de um eventual deslocamento generalizado do eixo de povoamento das margens adjacentes do Guadiana, povoadas no Mesolítico Final / Neolítico Antigo, por via de movimento rápido, não detectável ao nível arqueológico, para as férteis terras dos campos rasos (parafraçando os Leisner) do substrato quartzodiorítico do actual concelho de Reguengos de Monsaraz, como mostram os 135 monumentos dolménicos até ao presente ali registados.

Aquela conclusão, que remata a obra, é de grande interesse, por ilustrar de forma concludente a fase mais antiga até agora arqueograficamente caracterizada do megalitismo de Reguengos, que até ao presente era mal conhecida, em resultado do aturado estudo arqueográfico dos monumentos investigados, constantes da presente publicação, paradigmática sob vários pontos de vista.

5. E OS VIVOS, ONDE ESTAVAM?

Só tardiamente, por razões compreensíveis, resultantes da monumentalidade dos dólmenes, contrapondo-se à total falta de visibilidade da larga maioria dos sítios habitados, estes últimos foram objecto de identificação na região de Reguengos. Como não podia deixar de ser, foram os locais altos, evidenciados na paisagem, os primeiros mencionados na bibliografia. É o caso da publicação de Afonso do Paço e de José Pires Gonçalves dedicada ao Castelo Velho do Degebe, datada de 1962 (PAÇO e GONÇALVES, 1962), na sequência dos trabalhos iniciados pelo primeiro dos citados arqueólogos no Castelo do Giraldo (Évora), onde identificou uma ocupação calcolítica. Porém, aqui, em vez de uma presença pré-histórica, os escassos reconhecimentos então realizados vieram evidenciar épocas mais modernas, já da Proto-História. Assim, embora os testemunhos da presença humana de carácter residencial fossem numerosos – atente-se à presença dos elementos de moagem, que a par e passo apareciam dispersos no terreno, ou

mesmo em peças mais raras, como o polidor rupestre da Herdade da Capela, utilizado para o fabrico de instrumentos de pedra polida (SANTOS e GONÇALVES, 1979) (Fig. 16) –, foi necessário esperar até ao primeiro levantamento arqueológico do Alqueva, realizado entre 1984 e 1985, para se conhecerem os primeiros povoados pré-históricos da região de Reguengos, publicados em 1992 (SOARES e SILVA, 1992). Os mais antigos remontam aos alvares do Neolítico Médio, como é o caso do povoado de Pipas, correlacionável com a primeira fase do megalitismo de Reguengos (inícios do IV milénio a.C.). Outro sítio habitacional, o Outeiro das Carapinhas, é mais moderno, inserindo-se, pelos espólios recuperados, no Neolítico Final e no Calcolítico, sendo assim correlacionável com a fase de apogeu e final do megalitismo de Reguengos. Idêntico enquadramento cronológico-cultural possui o povoado do Marco dos Albardeiros, implantado numa elevação ampla, de encostas suaves, atribuível ao Calcolítico. No mesmo ano de 1992, foi publicado por V. S. Gonçalves e colaboradores, contributo sobre o povoamento da Herdade do Esporão e área circundante (GONÇALVES, CALADO e ROCHA, 1992). A identificação das áreas de povoamento, até então ignoradas, passou a deter particular importância.

Com efeito, em finais de 1989, no âmbito de uma primeira campanha de prospecções intensivas, foram identificados 15 núcleos habitacionais, evidenciados pelas concentrações de espólios à superfície, do Neolítico Médio, Neolítico Final e Calcolítico, por certo relacionados com a presença de monumentos dolménicos que naquela área atingem elevada densidade, cerca de dez por km². Os trabalhos prosseguiram e, no 1.º Colóquio Internacional sobre Megalitismo, realizado em Monsaraz em 1996, foi apresentada comunicação onde se resumiu a informação disponível, ascendendo a mais de 20 os sítios de carácter habitacional conhecidos até àquele ano (GONÇALVES e SOUSA, 1997a e 2000), nalguns casos objecto de estudos específicos anteriormente publicados, como é o caso de Monte Novo dos Albardeiros (GONÇALVES, 1988-1989), Torre do Esporão (GONÇALVES, 1990-1991) e Areias 15 (GONÇALVES e SOUSA, 1997b). Tal número subiu rapidamente para mais de 50, nos quatro anos seguintes, em consequência do prosseguimento da segunda fase de prospecções sis-

temáticas no âmbito da construção da barragem do Alqueva, situando-se os novos sítios junto ao Guadiana. Dentre estes, avulta o sítio de Xarez 12, com uma presença mesolítica, logo seguida de outra do Neolítico Antigo, caracterizadas por diversos fornos, feitos de barro amassado, destinados a práticas culinárias, em número superior a 30, dos quais os mais antigos eram fechados, conforme comunicação apresentada ao 2.º Colóquio Internacional sobre Megalitismo, realizado em Monsaraz em 2000 (GONÇALVES, 2003b). A publicação recente da monografia dedicada a esta notável descoberta confirma tal afirmação (GONÇALVES, SOUSA e MARCHAND, 2013) (Fig. 17). Deste modo, das prospecções e das escavações dirigidas por Victor S. Gonçalves no concelho de Reguengos, que se juntaram às informações já anteriormente conhecidas, resultou uma nova realidade, constituída pela existência de povoados de diversas épocas e características: – Povoados abertos ocupando amplas áreas, desde o Neolítico Antigo, casos de Xarez 4 e Xarez 12, até ao Neolítico Final / Calcolítico, como é o caso de Areias 15;

FIGS. 16 E 17 – Em cima, polidor rupestre da Herdade da Capela (arquivo M. Farinha dos Santos / J. L. Cardoso).

Em baixo, fornos de Xarez 12 (segundo GONÇALVES, SOUSA e MARCHAND, 2013).

FIG. 18 – Fotografia aérea do recinto de fossos dos Perdigões (segundo LAGO *et al.*, 1998).

– Povoados ocupando elevações suaves, de topo aplanado, como é o caso do Marco dos Albardeiros, já anteriormente referido, do Neolítico Final;

– Povoados fortificados com muralhas pétreas, integrando bastiões, representado pelo Monte Novo dos Albardeiros;

– Povoados com fossos, ocupados desde o Neolítico Final, que continuaram ocupados no decurso do Calcolítico. Entre estes, avulta o notável povoado de Perdigões, cujas grandes dimensões e complexidade arquitectónica, corporizada por fossos escavados no solo de diversas épocas, foram ilustrados com grande nitidez pela fotografia aérea (Fig. 18). A surribea realizada em parte da área por ele ocupada, para o plantio de uma vinha, pela Finagra, evidenciou a grande riqueza de espólios (LAGO *et al.*, 1998). Numa atitude exemplar, aquela empresa não só financiou os trabalhos arqueológicos realizados, como soube interpretar a notável importância dos achados, ao prescindir de uma área prevista para a sua actividade agro-industrial, criando assim as condições para o prosseguimento dos mesmos, que, iniciados em 1997, se prolongaram até à actualidade, sob a égide da empresa ERA-Arqueologia. Deste modo, paulatinamente se afirmou como um dos locais de interesse turístico-cultural mais relevantes da região, por via da organização, na Torre do Esporão, de um espaço museológico monográfico de divulgação dos resultados obtidos, acompanhado pela publicação de relevantes contributos científicos, sob a égide de António Valera e colaboradores (VALERA e GODINHO, 2009).

6. CONCLUINDO...

O grande volume da informação acumulada sobre o passado pré-histórico das comunidades neolíticas e calcolíticas que ocuparam o actual concelho de Reguengos de Monsaraz conheceu, já no presente século, um notável acréscimo, por via das informações obtidas no âmbito dos estudos de minimização de impactos do Alqueva. Tais resultados, pela sua magnitude, diversidade e importância científica, justificam e impõem a elaboração de uma síntese actualizada da presença humana pretérita no espaço em apreço, que articule as diversas componentes de tal ocupação: funerária, ritual, habitacional, no seguimento do ensaio seminal sobre tal matéria redigido há precisamente vinte anos (GONÇALVES, 1996). Porque, afinal, como aquele autor reconheceu, trata-se de “*Uma longa história de gentes, boas terras, símbolos e caminhos...*” (IDEM: 93). 🐾

AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Arqueológico Alemão (Delegação de Madrid), por ter autorizado a reprodução da Fig. 3.

BIBLIOGRAFIA

- CARDOSO, J. L. e GRADIM, A. (2010) – “A Anta do Malhão (Alcoutim) e o «Horizonte de Ferradeira»”. In *7.º Encontro de Arqueologia do Algarve (Silves, 2009)*. Actas. Silves: Câmara Municipal de Silves, pp. 56-72 (*Xelb*, 10).
- CARREIRA, J. R. e CARDOSO, J. L. (1996) – “Um Conjunto de Litografias Arqueológicas Inéditas da Comissão Geológica de Portugal”. *Comunicações do Instituto Geológico e Mineiro*. Lisboa. 82: 145-168.
- CARTAILHAC, E. (1886) – *Les âges préhistoriques de l’Espagne et du Portugal*. Paris: Ch. Rheinwald.
- COSTA, F. A. Pereira da (1868) – *Descrição de Alguns Dolmens ou Antas de Portugal*. Lisboa: Comissão Geológica de Portugal.
- DANIEL, G. (1941) – “The dual nature of the megalithic colonisation of prehistoric Europe”. *Proceedings of the Prehistoric Society*. Cambridge. N.S. 7: 1-49.
- FERNANDES, R. M. Rosado (2004) – “Conjunto Megalítico do Xerez que pode ser falso”. *Público*. 18 de Agosto, p. 46.
- FERNANDES, R. M. Rosado (2009) – “O Mistério do Cromeleque do Xerez”. In *Estudos em memória do Professor Mário de Albuquerque*. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa / Instituto Histórico Infante Dom Henrique, pp. 987-993.
- GOMES, M. V. (1994) – “Menires e Cromeleques no Complexo Cultural Megalítico português: trabalhos recentes e estado da questão”. In *Seminário O Megalitismo no Centro de Portugal (Mangualde, 1992)*. Actas. Viseu: Centro de Estudos Pré-Históricos da Beira Alta, pp. 317-342 (*Estudos Pré-Históricos*, 2).
- GOMES, M. V. (1997a) – “O Menir da Herdade das Vidigueiras (Reguengos de Monsaraz, Évora). Resultados dos trabalhos efectuados em 1988”. *Cadernos de Cultura de Reguengos de Monsaraz*. 1: 17-37.
- GOMES, M. V. (1997b) – “Anta da Belhoa (Reguengos de Monsaraz, Évora). Resultado da campanha de escavações de 1992”. *Cadernos de Cultura de Reguengos de Monsaraz*. 1: 39-69.
- GOMES, M. V. (2000) – “Cromeleque do Xerez. A ordenação do caos”. *Memórias d’Odiãna*. Beja. 2: 17-190.
- GOMES, M. V. (2003) – *Cromeleque dos Almendres: um monumento sócio-religioso neolítico. Relatório de capacidade científica*. Lisboa: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Univ. Nova de Lisboa.
- GONÇALVES, J. P. (1970) – “Menires de Monsaraz”. *Arqueologia e História*. Lisboa. Série IX. 2: 151-175.
- GONÇALVES, J. P. (1972) – “Arte Rupestre de Monsaraz”. *Arquivos do Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian*. Paris. 5: 489-502.
- GONÇALVES, J. P. (1975) – “Roteiro de Alguns Megálitos da Região de Évora”. *A Cidade de Évora*. Évora. 58 (separata).
- GONÇALVES, J. P. (1976) – “Novos Menires Gravados no Paraíso Megalítico de Monsaraz”. In *V Congresso de Estudos Extremos (Badajoz, 1976)*. Actas, pp. 43-48.
- GONÇALVES, V. S. (1988-1989) – “A Ocupação Pré-Histórica do Monte Novo dos Albardeiros (Reguengos de Monsaraz)”. *Portugália*. Porto. Nova Série. 9-10: 47-60.
- GONÇALVES, V. S. (1990-1991) – “TESP3: o povoado pré-histórico da Torre do Esporão (Reguengos de Monsaraz)”. *Portugália*. Porto. Nova Série. 11-12: 53-72.
- GONÇALVES, V. S. (1992) – *Reverendo as Antas de Reguengos de Monsaraz*. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica (*Cadernos da UNIARQ*, 2).
- GONÇALVES, V. S. (1994) – “O Grupo Megalítico de Reguengos de Monsaraz: procurando algumas possíveis novas perspectivas, sem esquecer as antigas”. In *Seminário O Megalitismo no Centro de Portugal (Mangualde, 1992)*. Actas. Viseu: Centro de Estudos Pré-Históricos da Beira Alta, pp. 115-135 (*Estudos Pré-Históricos*, 2).
- GONÇALVES, V. S. (1996) – “Pastores, Agricultores e Metalurgistas em Reguengos de Monsaraz”. *Ophiussa*. Lisboa. 0: 77-96.
- GONÇALVES, V. S. (1999) – *Reguengos de Monsaraz. Territórios Megalíticos*. Lisboa: Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz.
- GONÇALVES, V. S. (2002) – “Intervenções Arqueológicas em Monumentos do Grupo Megalítico de Reguengos de Monsaraz na Área a Inundar pela Barragem de Alqueva: um ponto da situação em fins de 2001”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 5 (1): 39-65.
- GONÇALVES, V. S. (2003a) – *STAM-3, a anta 3 da Herdade de Santa Margarida (Reguengos de Monsaraz)*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 32).
- GONÇALVES, V. S. (2003b) – “Comer em Reguengos no Neolítico. As estruturas de combustão da área 3 de Xerez 12”. In GONÇALVES, V. S. (ed.). *Muita Gente, Poucas Antas? II Colóquio Internacional sobre Megalitismo (Reguengos de Monsaraz, 2000)*. Actas. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, pp. 81-99 (*Trabalhos de Arqueologia*, 25).
- GONÇALVES, V. S. (2013) – *No Limite Oriental do Grupo Megalítico de Reguengos de Monsaraz*. Évora: EDIA / DRCALEN (*Memórias d’Odiãna*, 2.ª Série, 4).
- GONÇALVES, V. S. e SOUSA, A. C. (1997a) – “A Propósito do Grupo Megalítico de Reguengos de Monsaraz e das Origens do Megalitismo no Ocidente Peninsular”. In *O Neolítico Atlântico e as Orixes do Megalitismo. Colóquio Internacional (Santiago de Compostela, 1996)*. Actas. Consello de Cultura Gallega / Universidad de Santiago de Compostela, pp. 609-634.
- GONÇALVES, V. S. e SOUSA, A. C. (1997b) – “Uma Primeira Notícia Sobre a Ocupação Pré-Histórica do Sítio Areias 15 (Reguengos de Monsaraz, Évora)”. *Cadernos de Cultura de Reguengos de Monsaraz*. 1: 71-97.
- GONÇALVES, V. S. e SOUSA, A. C. (2000) – “O Grupo Megalítico de Reguengos de Monsaraz e a Evolução do Megalitismo no Ocidente Peninsular”. In GONÇALVES, V. S. (ed.). *Muitas Antas, Pouca Gente? I Colóquio Internacional sobre Megalitismo (Reguengos de Monsaraz, 1996)*. Actas. Lisboa: IPA, pp. 11-104 (*Trabalhos de Arqueologia*, 16).
- GONÇALVES, V. S.; BALBÍN-BEHRMANN, R. e BUENO-RAMÍREZ, P. (1997) – “A Estela-Menir do Monte da Ribeira (Reguengos de Monsaraz, Alentejo, Portugal)”. *Brigantium*. 10: 235-254.
- GONÇALVES, V. S.; CALADO, M. e ROCHA, L. (1992) – “Reguengos de Monsaraz: o antigo povoamento da Herdade do Esporão”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal. 9-10: 391-412.
- GONÇALVES, V. S.; SOUSA, A. C. e MARCHAND, G. (2013) – *Na Margem do Grande Rio. Os últimos grupos de caçadores-recolectores e as primeiras sociedades camponesas no Guadiana médio*. Évora: EDIA / DRCALEN (*Memórias d’Odiãna*, 2.ª Série, 12).
- LAGO, M. et al. (1998) – “Povoado dos Perdígões (Reguengos de Monsaraz): dados preliminares dos trabalhos arqueológicos realizados em 1997”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 1 (1): 45-104.
- LEISNER, G. (1940) – “O Dolmen de Falsa Cúpula de Vale de Rodrigo”. *Biblos*. Coimbra. 20: 23-52.
- LEISNER, G. (1942) – “Probleme der östlichen ausbreitung der portugiesischen megalithkultur”. *Ethnos*. Lisboa. 2: 1-21.
- LEISNER, G. e LEISNER, V. (1951) – *Antas do Concelho de Reguengos de Monsaraz*. Lisboa: Instituto para a Alta Cultura.
- PAÇO, A. do e GONÇALVES, J. P. (1962) – “Castelo Velho do Degebe (Reguengos de Monsaraz). 1. Reconhecimento preliminar”. In *26.º Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências (Porto, 1962)*. Actas. Porto: Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências. Secção VII. História e Arqueologia, pp. 347-351.
- PINA, H. L. (1961) – “A Anta da Herdade do Duque”. *Revista de Guimarães*. Guimarães. 71 (1-2): 13-26.
- PINA, H. L. (1963) – “A Anta da Azinheira (Reguengos de Monsaraz)”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto. 19 (1): 25-46.
- PINA, H. L. (1971) – “Novos Monumentos Megalíticos do Distrito de Évora”. In *II Congresso nacional de Arqueologia (Coimbra, 1970)*. Actas. Coimbra: Junta Nacional de Educação. Vol. 2, pp. 151-162.
- SANTOS, M. Farinha dos e GONÇALVES, J. P. (1979) – “O Polidor Rupestre num. 1 da Herdade da Capela”. In *XV Congresso Nacional de Arqueologia (Lugo, 1977)*. Actas. Zaragoza, pp. 375-384.
- SOARES, J. e SILVA, C. Tavares da (1992) – “Para o Conhecimento dos Povoamentos do Megalitismo de Reguengos”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal. 9-10: 37-88.
- VALERA, A. e GODINHO, R. (2009) – “A Gestão da Morte nos Perdígões (Reguengos de Monsaraz): novos dados, novos problemas”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras. 17: 371-387.
- VEIGA, S. P. M. Estácio da (1889 e 1891) – *Antiguidades Monumentais do Algarve. Tempos prehistóricos*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vols. 3 e 4.
- VIANA, A. e FERREIRA, O. da Veiga (1956) – “L’importance du cuivre péninsulaire dans les Ages du Bronze”. In *IV Congresso Internacional de Ciências Prehistóricas e Protohistóricas (Madrid, 1954)*. Actas. Zaragoza, pp. 521-533.

RESUMO

Síntese das abordagens mais comuns na comunidade científica sobre os povoados proto-históricos do Noroeste da Península Ibérica e reflexão acerca das “inquietudes” colocadas pelo denominado paradigma da “Cultura Castreja”.

Recuando aos finais do século XIX, o autor trata aspetos arquitetónicos e da cultura material e levanta questões que a futura investigação arqueológica poderá resolver.

PALAVRAS CHAVE: Proto-História; Cultura castreja; Arquitectura; Cultura material.

ABSTRACT

Summary of the most common approaches within the scientific community to proto-historic settlements in the Norwest of the Iberian Peninsula, and reflection on the “uneasiness” raised by the so-called “Castro Culture” paradigm.

Going back to the end of the 19th century, the author deals with architectural and material culture aspects and raises issues that future archaeological research may answer.

KEY WORDS: Proto-History; Castro culture; Architecture; Material culture.

RÉSUMÉ

Synthèse des approches les plus communes dans la communauté scientifique au sujet des peuplements protohistoriques dans le Nord-Est de la Péninsule Ibérique et réflexion sur les « inquietudes » créées par le dénommé paradigme de la « Culture des castros ».

Reculant jusqu'à la fin du XIXème siècle, l'auteur traite les aspects architectoniques et la culture matérielle et soulève des questions que la future recherche archéologique pourra résoudre.

MOTS CLÉS: Protohistoire; Culture des castros; Architecture; Culture matérielle.

A “Cultura Castreja” revisitar a Proto-História do Noroeste Peninsular

Pedro da Silva ¹

A FORMAÇÃO DE UM PARADIGMA CIENTÍFICO

Se a ciência é uma constatação de factos, teorias e métodos colecionáveis em textos atuais, então os cientistas são aqueles que, com ou sem sucesso, se têm esforçado para contribuir com mais um ou outro elemento. Segundo KHUN (1970), este é o motivo pelo qual os historiadores, ao se confrontarem com uma determinada teoria científica, se deparam com conglomerados de erros, mitos e superstições que tiveram um papel inibidor de novas componentes que favorecessem a modernização dessa teoria científica.

Os estudos sobre a Proto-História em Portugal começaram a incrementar-se nos finais do século XIX e na primeira metade do século XX, com autores como Francisco Martins Sarmiento, Mário Cardoso, Afonso do Paço, Joaquim dos Santos Júnior, entre outros. Numa época em que a Arqueologia em Portugal se encontrava ainda bastante embrionária, estes primeiros estudos vieram contribuir, apesar do pouco rigor científico, com as bases para o que hoje se designa de “Cultura Castreja”: um paradigma da ciência arqueológica que abrange o Noroeste da Península Ibérica.

Pode-se afirmar que, em termos gerais, a evolução e produção de ciência têm diferentes fases (KHUN, 1970). Uma fase inicial é caracterizada pela multiplicidade de abordagens: existem diferentes grupos, com diferentes objetos de estudo. Isto acontece até ao momento em que a comunidade científica se começa a unir em torno de uma estrutura estável e aceite pela maioria, chegando-se assim a um consenso geral. Esta estrutura é o que KHUN (1970) designa de “paradigma”, algo que abriga diferentes teorias e métodos mas que é fiel a uma única estrutura de pensamento. Durante o seu período de vigência, a comunidade científica vai realizar a sua investigação, fazendo encaixar cada vez mais parcelas da realidade no paradigma existente. O autor explica que isto acontece até ao momento em que uma dessas parcelas não encaixa. Dá-se então uma anomalia que poderá ter três resultados finais: esta pode ser marginalizada e afastada do meio científico; pode ser reformulado o paradigma para que esta se enquadre; e, por último, pode originar-se uma “inversão do paradigma” (KHUN, 1970), transformando-se a anomalia num novo.

¹ Mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Citânia de Sanfins
(Passos de Ferreira, Porto).

Foi no decorrer da última metade do século XX que uma nova geração de arqueólogos portugueses se dedicou profundamente à descoberta das raízes históricas do Noroeste peninsular, com especial destaque para Carlos A. F. de Almeida e Armando C. F. da Silva para a região do Noroeste português. A Cultura Castreja foi sendo, naturalmente, definida com base em vestígios de uma cultura material própria que provinha de um tipo específico de povoados localizados no Noroeste peninsular. Eram feitas e registadas datações com base em estratigrafia e em datações de C14 que fundamentaram as diferentes teorias explicativas de evolução. Infelizmente, nos últimos anos esta investigação sofreu um significativo abrandamento, tornando-se raros os artigos ou outro tipo de publicações científicas que lancem a discussão e problematização para a temática.

Segundo ALMEIDA (1984), é possível definir a cultura desse tempo como a primeira “civilização de pedra” ou dos “primeiros povoados petrificados”: para o autor, seria mais isto do que uma cultura do ferro. As plantas totais destes assentamentos populacionais seriam mais ou menos circulares e delineadas por muralhas ou muretes. Eram povoados relativamente pequenos, instalados em montes de reduzida ou média altura, não longe de rios e campos, com peculiar organização das

suas casas e dos seus espaços (SILVA, 1986; ALMEIDA, 1984). Assim, o interior destes espaços povoados era composto por construções também elas em formato circular ou elíptico. Quanto à urbanização destes locais, esta poderia ser realizada de duas maneiras: uma de forma planificada, em que existe claramente um eixo principal, como é o caso da Citânia de Sanfins (com níveis de ocupação mais antigos datados de cerca de 500 a.C.); ou de forma espontânea, em que o castro iria sofrendo intervenções ao longo dos tempos de forma auto-organizadora das populações e onde se pode referir o Castro de Romariz como exemplo (com níveis de ocupação mais antigos datados de cerca de 1000 a.C.).

ESTRUTURA HISTÓRICA VIGENTE DA CULTURA CASTREJA

Quando fazemos uma análise da formação da Cultura Castreja, verifica-se que esta passa por várias contextualizações históricas, apesar de estarem sempre fiéis à mesma estrutura. Para SILVA (1986), a emergência do *habitat* castrejo no Noroeste peninsular ter-se-á dado a partir do final da Idade do Bronze (séculos IX-VIII a.C.). Resumidamente, para o autor, este *habitat* caracterizava-se essencialmente pela rede de muralhas defensivas, pela sua localiza-

FIG. 2 – Castro de Romariz
(Santa Maria da Feira, Aveiro).

ção em locais elevados e, pelo número de estruturas interiores à fortificação, poderia mesmo congregiar um razoável número populacional. De acordo com ALMEIDA (1986: 70), as populações escolheriam também os locais pela sua pequena ou média dimensão, e por serem “acompanhados de naturais condições de defesa e de instalação”. SILVA (1986) defende que as arquiteturas fortificadas estariam ligadas não só à defesa, como também à ostentação de grupos mais poderosos no seio de comunidades regionais. Porém, conforme refere JORGE (1997: 17), o “registo arqueológico é extremamente opaco desse ponto de vista” e, para além dos castros do Couto da Pena e S. Juzenda, não existe mais evidência de povoados muralhados ou com estruturas defensivas artificiais para tal época. Para ALMEIDA (1986: 161), a cultura castreja poderá ter surgido entre os séculos VIII e V a.C. com o “fenómeno da indo-europeização do NW”. Este facto seria testemunhado pela ourivesaria e cerâmica púnica e grega, provenientes do comércio mediterrânico.

Apesar de afirmar que a evolução de alguns elementos culturais dos castros deriva de alterações internas, SILVA (1983-1984; 1986; 1995) defende que as transformações significativas são justificadas pela migração de povos portadores de influências hallstáticas (século VIII a.C.), por afluxo de influências meridionais do mundo tartésico (séculos VII-VI a.C.), pela migração de Túrdulos e Célticos (séculos VI-V a.C.), por contactos comerciais mediterrânicos, por estímulos de teor pós-hallstático (séculos V-III a.C.), e pela chegada do fenómeno europeu que seria o Império Romano, com o advento da campanha de *Decimus Junius Brutus* (138-136 a.C.). É então reconhecido o “processo de aculturação” entre estrangeiros e indígenas ao longo da narrativa cronológica. Porém, segundo MARTINS e JORGE (1992), torna-se problemático analisar os diferentes aspetos da “cultura material” das sociedades ao longo da primeira metade do 1.º milénio a.C., uma vez que os metais estão sistematicamente ausentes e os produtos importados são escassos. Mesmo assim, tem sido a partir de artefactos raros (tais como a ourivesaria) que se tem atribuído uma cronologia evolutiva à cultura castreja.

É defendido por alguns autores (SILVA, 1986; GARCÍA Y BELLIDO, 1986; Alarcão, 1988, cit. por MARTINS e JORGE, 1992) que os movimentos demográficos de povos Túrdulos e Célticos no sentido Sul-Norte em Portugal viriam mesmo a originar uma nova fase na cultura castreja. Tal teria acontecido por volta de 500 a.C., “como resultado das perturbações acontecidas no Sul da Península após a batalha de Alalia” (SILVA, 1983-1984: 127), algo que de certa forma é relatado por Estrabão na sua obra *Geografia* III, cap. 3, 5. No entanto, é defendido por MARTINS e JORGE (1992) que a insuficiência de dados arqueológicos legitima a tentativa de articular linearmente mudanças culturais com acontecimentos narrados em fontes literárias clássicas.

FIG. 3 – Exemplo de punhal de antenas.

Apesar de estas parecerem válidas para momentos mais recentes e de plena romanização, refleti-las para séculos anteriores poderá não ser conclusivo. Isto deve-se ao facto de ser sistemática a generalização de certos elementos culturais que se ligam ao conceito de “barbaridade” face aos padrões sociais de um cidadão do Império Romano. E, de facto, a arqueologia realizada no Norte de Portugal e na Galiza durante os últimos anos tem demonstrado uma diversidade nos traços culturais, sendo a mais evidente a “existência de diferentes ritmos de desenvolvimento” (MARTINS e JORGE, 1992: 349).

SILVA (1983-1984; 1986; 1995) define o período compreendido entre os séculos VI e II a.C. como sendo a “Fase II” da cultura castreja. Justifica-a pela chegada de povos Túrdulos e Célticos (relatado por Estrabão), pela generalização da petrificação dos povoados e pela introdução do átrio nas casas. Também defende que esta fase foi marcada pelo reforço dos sistemas defensivos dos povoados, pelo estabelecimento de um comércio mediterrâneo, pela introdução de mós giratórias e o aparecimento das fíbulas de tradição pós-hallstática ou dos Campos de Urnas da Idade do Ferro. Segundo MARTINS e JORGE (1992), para o mesmo período, a exploração de metal parece restringir-se à exploração de ouro fluvial, sendo que os materiais em ferro estão constantemente ausentes e que as fíbulas, não estando convenientemente datadas, verificam-se apenas em níveis muito tardios de ocupação. As comunidades regionais parecem ter subsistido com base na caça, pesca e recolha pastorícia, e as cerâmicas mostram-se estilística e morfológicamente iguais ao longo destes séculos. A agricultura parece não ser uma prática constante pela ausência quase sistemática de materiais que a evidenciem, assim como mós que justifiquem uma dieta comum resultante dessa atividade (*IDEM*).

O termo “cultura castreja” expressa a individualidade cultural desta região peninsular em termos de *habitat* (BLANCO, CANCELA e ESPARZA, 2005) e demonstra a dificuldade em enquadrá-la nos parâmetros cronológicos europeus. A sua inserção na cronologia remetente à Idade do Ferro europeia gera discussão no meio científico. SILVA (1983-1984) defende que a primeira Idade do Ferro nesta região ter-se-á iniciado ao longo dos séculos VII-VI a.C. Justifica-o pela descoberta de um punhal com lâmina em ferro no Castro da Senhora da Guia (que julga ser uma peça importada), e pelos punhais de antenas só encontrados na Galiza.

Por outro lado, se a Idade do Bronze no Noroeste português, especialmente para as cronologias finais (século VIII a.C.), apresenta materiais metálicos em registo arqueológico, já o ferro, com a exceção desses dois casos, “parece sistematicamente ausente” (MARTINS e JORGE, 1992: 361) num período compreendido entre os séculos VII e II a.C. Parece ser concisa a ideia de que a “romanização” pelas grandes “reformas” arquitetónicas e urbanísticas destes sítios proto-históricos ter-se-á dado, não em todos os povoados onde os romanos se estabeleceram, mas antes em certos outros onde a imposição imperial deveria estrategicamente incidir com mais influência cultural pelo terreno do Noroeste peninsular. Como exemplo temos o caso da cidade de *Bracara Augusta*, erguida no lugar de um povoado preexistente (RIBEIRO, 2010). Segundo o autor, a cidade terá tido uma fundação civil, ao contrário do que seria *Asturica Augusta*, na província de Castela e Leão, formada primeiramente como acampamento militar.

Independentemente dos diversos percursos que cada povoado proto-histórico terá percorrido com o advento da presença romana, ALMEIDA (1984: 38) dá-nos conta da *lex* que veio realmente afetar toda uma nova Hispânia: Augusto terá determinado que os nativos vivessem em castros de planície já em inícios do século I: “*qui fiduciam montium timens, in quos recipiebant, castra sua, qui in plano erant, habitare et incolere iussit*” (“Àqueles que se confinaram às montanhas com temor, e receberam casas em planície, ordeno-lhes que as habitem”). Estas zonas mais baixas seriam então mais propícias ao desenvolvimento agrícola, com um potencial económico ajustado ao interesse de Roma que os povos não teriam anteriormente.

EXEMPLOS DA CULTURA MATERIAL

Quer o estilo arquitetónico e as técnicas de construção, quer os materiais e artefactos, evidenciam-se de certa forma análogos em todos os povoados proto-históricos no Noroeste peninsular. Isto tem propiciado um tipo de análise totalizante e generalizadora como princípio basilar no estudo e interpretação destes sítios arqueológicos. Por exemplo, a cerâmica tipicamente castreja perdura até ao fim do século I d.C., revelando por isso uma demorada permanência do tipo de pasta e decoração estampada (ALMEIDA, 1974). É então, por volta desse século, que se começam a evidenciar, por exemplo, cerâmicas de *sigillata* relacionadas com a presença romana. Não obstante, nas últimas décadas do século I a.C., são já detetadas *sigillatas* itálicas, como sucede no Castro de Romariz. A pasta da cerâmica castreja caracteriza-se pela presença abundante de mica e desengordurante. Apresenta-se com uma cor cinzenta-escura e, em alguns casos, mesmo amarela-avermelhada. Estas cores escuras das pastas devem-se ao facto da cozedura ser essencialmente redutora. Conforme ainda afirma o mesmo autor, parece que a cerâmica se vai adaptando melhor às suas funções ao longo dos tempos: entre os séculos II e I a.C., o registo arqueológico evi-

dencia tachos largos de duas asas interiores, “*próprios para estarem dependurados sobre a fogueira*” (ALMEIDA, 1974: 187). Este último pressuposto remete-nos para JORGE e THOMAS (2007), cujo conceito de “cultura material” está profundamente ligado a uma forma moderna do Ocidente apreender o mundo, o que poderá, conseqüentemente, impedir a sua habilidade de compreender o passado. Ainda para os mesmos autores, a cultura material traduz-se numa tabela de atributos e produtos de sociedades humanas que são extra-somáticos e transmissíveis por mecanismos próprios e característicos, que as separam das restantes espécies animais. Porém, na Arqueologia, o conceito de “cultura material” tem sido usado ambigüamente, quer para representar a adaptação do Homem, quer para manifestar a sua realização no mundo. Conclui-se que o principal problema da “cultura material” na Arqueologia será o facto de esta ser utilizada como um termo de qualificação. Simultaneamente, a Arqueologia não contribui apenas para o estudo das relações entre a materialidade e a memória: tem de facto um papel ativo na formação dessas mesmas memórias (HODDER e HUTSON, 2003).

A arquitetura e o urbanismo refletem uma coletividade, sendo que esta molda o seu ambiente ao longo do processo de mudança e transformação social. Encontramo-nos perante uma multiplicidade de determinantes materiais, culturais e sociais em interação entre si. Assim, segundo CRESPI (1997), configura-se um espaço social concreto pelas particulares formas assumidas por estas relações múltiplas. O espaço social teorizado por Bourdieu (cit. por CRESPI, 1997) é uma representação abstrata, um ponto de observação que abrange o conjunto daqueles que compõem o mundo social. Na prática, o que mais importa são os pontos de vista particulares que os atores sociais possuem deste espaço, a partir da posição que nele ocupam e da atitude de conservação ou de transformação que assumem nos seus confrontos. A arquitetura dos castros foi, desde o século XIX, alvo de interesse e estudo para vários modelos interpretativos socioculturais (SILVA, 2008). Isto deve-se ao facto de a arquitetura refletir a criação do espaço e dos volumes, a transformação e inserção na paisagem e a sua íntima relação com o funcionamento da sociedade (ALMEIDA, 1986).

Em qualquer sociedade, a organização do seu *habitat* parece sempre estar relacionada com o seu ecossistema, a sua economia, os seus padrões de vida social e, ainda, com as suas formas mentais, imaginárias, algo do simbólico, dificilmente hoje atribuível. Para ALMEIDA (1984), a petrificação das habitações no Noroeste peninsular é um fenómeno bastante tardio. Mais nos diz que, se concordarmos em chamar castro a um povoado muralhado pelas suas casas feitas em pedra, teremos de admitir então que o nome castro só pode ser atribuído durante essa fase arquitetónica do povoado. Ainda para a primeira metade do século I a.C., no povoado do Lago, em Amares, foram registadas simples cabanas feitas em materiais perecíveis. Assim, defendem MARTINS e JORGE (1992) que o problema da petrificação dos *habitats* está inerente ao polimorfismo dos ritmos de desenvolvimento dessas comunidades.

Segundo ALMEIDA (1983: 35), as casas feitas em pedra “não terão aparecido nesta área antes dos fins do séc. IV a.C.” e, acompanhando esse fenómeno, generalizou-se também a construção de muralhas para se defenderem. Por outro lado, é sustentado por outros arqueólogos que será impossível dizer com toda a certeza que estamos perante muralhas defensivas num contexto de segurança social. A verdade é que este período é um universo “polimorfo, dificilmente categorizável ou redutível a uma só interpretação sobre a respetiva função social” (JORGE, 1999: 94). Não obstante, cabe-nos refletir sobre o facto de esta época ter sido a primeira na história da humanidade em que são desenvolvidos armamentos do tipo militar e não apenas cinegético (BARROCA, 1990-1991). De acordo com LEMOS e CRUZ (2006: 14), dever-se-á ter em atenção um possível significado mais profundo sobre este aparelho arquitetónico. Para os autores, a muralha delimita um espaço “de refúgio, de acolhimento, de resguardo”, em que a própria muralha uniria o céu e a terra. Esta circunstância seria reforçada pelo simbolismo do depósito de cinzas dos mortos no interior da área intramuros, facto verificado em alguns povoados desta época.

De facto, esta questão da “fortificação” dos povoados proto-históricos pela construção de muralhas ou muretes é debatida a partir de vários modelos de interpretação. SILVA (1986) menciona que esta estrutura arquitetónica serviria como defesa das populações, possivelmente relacionadas com uma “classe” de guerreiros representados, por sua vez, em estátuas. Apesar disto, sustenta COLMENERO (1979) que tentar descrever a organização de grupos armados indígenas não resultará em coerência científica, uma vez que poder-se-á fazer recurso a paralelos que nem sempre são convincentes. QUEIROGA (1992) defende que as muralhas refletem mesmo um estado endémico de guerra. Para RUIBAL (2003), a construção deste aparelho seria um método de delimitação de um espaço doméstico que reforçava os laços da comunidade e a sua identidade face ao universo exterior.

A cultura, em certos casos, assume a forma da tradição. Isto é, de um conjunto articulado de crenças e de práticas diversificadas, que são dadas como adquiridas, ainda que nem sempre acolhidas positivamente. Para além da tradição, a cultura assume formas de senso comum, que se baseiam em aceitações não conscientes, sentidas como naturais (CRESPI, 1997). De acordo com ALMEIDA (1986), a área castreja manteve-se em isolamento até à aproximação da civilização romana.

FIG. 4 – Castro muralhado de San Cibrán de Las (Ourense, Galiza).

Também para MARTINS e JORGE (1992: 364), com a queda da produção e circulação do bronze, as várias comunidades parecem ter-se isolado cada vez mais. Isto explicaria a “falta de novidades técnicas na região e uma certa heterogeneidade de traços culturais”, quer nas estruturas pétreas e na organização dos habitats, quer a nível de outros vestígios materiais, tais como as cerâmicas. Explicar-se-ia assim o facto de as várias manifestações artísticas e sociais se terem mantido desde épocas mais antigas.

A última parte do século I a.C., por efeito da política de César e da conquista de Augusto, seria então fundamental para uma transformação dos vários elementos de cada povoado proto-histórico. Estas sociedades testemunhariam uma alteração, seja pelas reformas dos povoados existentes (modificações urbanísticas), seja pelo aparecimento de outros novos em terrenos lavrados. Para Swidler (cit. por CRESPI, 1997), a sociologia da cultura deve procurar identificar aspetos do património cultural que possuem efeitos duradouros sobre o agir, os modos como a cultura é usada pelos atores sociais e quais as mudanças históricas específicas que enfraquecem o impacto de determinadas formas culturais, favorecendo o aparecimento de outras. De acordo com ALMEIDA (1986: 163), o povoado castrejo mantém todo o seu “prestígio” após a conquista romana e “continua a ser imitado nas fundações de novos aldeamentos”.

ALGUMAS INQUIETUDES NO PARADIGMA

Segundo ARCEO (1996), o espaço de um castro não se deverá confinar à área edificada e habitacional. Há que encarar o espaço envolvente como um todo, de forma a correlacionar todas as atividades económicas, políticas e sociais. Esta ideia é ainda defendida por SILVA (2008) que, apesar de concordar com a inclusão do espaço envolvente no estudo de um povoado proto-histórico, menciona que o termo “castro” deveria ser aplicado apenas para designar os povoados da Idade do Ferro, devendo existir uma palavra que englobasse também as suas “áreas defensivas”, os “territórios” e as “áreas de influência”. Porém, paradoxalmente, admite que novos estudos de sítios revelam particularidades que não permitem uma *“tentativa de sistematização com pretensões globalizantes”* (SILVA, 2008: 53). Expressões como “área defensiva”, “território” e “área de influência” implicam também uma forma de poder organizado. JORGE (1997: 19) coloca as questões: *“Mas que poder é esse? Como se encontra organizado? Como identificá-lo no registo arqueológico?”*

Para SILVA (2010), um dos fatores determinantes para a construção de muralhas e fossos nos povoados proto-históricos estará relacionado com a exploração e produção metalúrgica que seria vital defender. PINHO (2009: 30) menciona uma então *“consciencialização territorial plenamente consciente e profundamente motivante”*, assumindo que *“esta vertente como a evolução da própria noção de território”* terá levado a uma comunidade a construir um “povoado fortificado”. Também segundo o autor, *“esta situação só poderá ser equacionada numa comunidade [...] sob uma hierarquia de povoamento bem vincada, potencialmente geradora dos próprios estímulos, sob uma crescente complexificação social”* (PINHO, 2009: 30). Porém, não estando os graus de organização social nem de liderança suficientemente contextualizados, será pouco útil *“recorrer sistematicamente a rótulos como «intensificação» e «complexificação social» para caracterizar realidades plurais expressas naqueles lugares”* (JORGE e JORGE, 1998: 153).

A questão da origem da casa redonda (ou choça) foi também um caso largamente discutido. Autores como CHILDE (1962) e ALMEIDA (1964), entre outros, admitem que os *“povos que para aqui trouxeram no neolítico a agricultura e a sedentarização”* poderiam ter trazido consigo a construção em redondo (ALMEIDA, 1964: 201). Porém, esta ideia parece expor o Neolítico como uma revolução, numa narrativa Judaico-Cristá do Génesis: o Homem que domestica, com o conhecimento que o separa da Natureza, aparece no mundo com uma nova Ordem,

FIG. 5 – Reconstrução de choça do Castro de Santa Trega (Pontevedra, Galiza).

evangelizando a Europa segundo as novas leis de sociedade (o mito das origens de uma União Europeia?). Existe uma outra teoria que aponta para um estilo puramente autóctone que se manteve e terá sido moldado ao longo das épocas. Esta teoria, cujo precursor foi DIAS (1946), veio ser acusada por SILVA (1994: 75) de manifestar uma ideia “patriótica”.

Como já foi referido, a Cultura Castreja tende a ser enquadrada num período cronológico designado de “Idade do Ferro”. Depois do recurso prolongado ao bronze (ainda em pleno desenvolvimento desta metalurgia no Noroeste durante o século VIII e possivelmente até ao VI a.C.), o ferro seria um material muito superior. Porém, trabalhá-lo requeria também um nível superior de técnicas. Para forjar o ferro era preciso um supercombustível, o carvão – madeira queimada em fornos que seria depois usada para o efeito. O carvão arde mais intensamente e durante mais tempo do que a madeira: quanto mais carbono, mais energia e mais calor. Teriam de colocar o minério numa posição em que interagiria com o carvão. Com grandes foles ruidosos esse fogo seria alimentado com oxigénio e o calor fundiria o ferro que coagulava em pedaços. Segundo MARTINS e JORGE (1992), a ausência de materiais em ferro ao longo dos séculos VII a II a.C. no Noroeste peninsular pode ser explicada pelo desconhecimento da tecnologia envolvida na sua produção, ou mesmo pela falta de conhecimento de jazidas deste metal. Também ALMEIDA (1986) aponta a segunda metade do século I a.C. como a fase em que a utilização do ferro-aço no trabalho da pedra se torna sistemática. Levanta-se a questão: como é que se enquadra uma “cultura” numa Idade do Ferro?

Em relação às “migrações de povos” durante a “evolução” da Cultura Castreja, parece ser concisa a ideia de que estas se deveriam evidenciar pelo registo arqueológico, como uma sobreposição de uma cultura material anterior por outra estranha, diferente, nova. Para SILVA (2010), os testemunhos arqueológicos dão mesmo conta de uma evolução da própria “cultura material”, que só pode ser explicada pela perspetiva das relações continentais e meridionais. Porém, se admitirmos a existência de influências externas apenas pela produção de ourivesaria e outros raros elementos da cultura material, devemos também ter em conta que se estas são registadas a nível de objetos de prestígio, o seu impacto fora desta esfera de elites terá sido reduzido. Se admitirmos também um comércio organizado e consequente entre esta região e o mediterrâneo, poderemos também refletir que, não havendo artefactos em quantidade suficiente que o justifiquem, esse registo arqueológico até à data parece traduzir apenas expedições pontuais do Oriente.

De facto, existem diversos pensamentos teóricos sobre a formação, desenvolvimento e decaimento (com o advento da romanização) des-

ta “civilização da pedra” no Noroeste peninsular. Inevitavelmente, todos os autores analisados encaixam as suas teorias no mesmo paradigma, resultando numa acumulação de diversificadas cronologias e explicações. Ainda assim, o confronto entre as variantes teóricas da ciência arqueológica terá iniciado, até finais da década de 90 do século XX, um processo de ligeira discussão e problematização. No entanto, este processo sofreu um abrandamento com a carência de investigação científica que se foi evidenciando a partir de 2003 e, com maior intensidade, a partir de 2007, com o advento da crise financeira nacional. Não obstante os vários impedimentos à investigação independente ou académica, inúmeros esforços têm sido feitos para ultrapassar esta escassez da produtividade científica, principalmente no meio universitário. Pelos dados analisados e conclusões retiradas, podemos talvez prever que o estudo da Cultura Castreja poderá iniciar um novo ciclo. Isto é, que os novos arqueólogos, com a devida oportunidade, utilizarão algumas das “anomalias” deste paradigma para rever e reinterpretar os dados arqueológicos que a Proto-História do Noroeste peninsular apresenta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, C. A. F. (1964) – “O Problema das Casas Redondas Castrejas”. *Lucerna*. Centro de Estudos Humanísticos do Porto, Secção de Arqueologia. 4: 196 - 204.
- ALMEIDA, C. A. F. (1974) – “Cerâmica Castreja”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Casa de Sarmento, Centro de Estudos do Património. 84: 171-197.
- ALMEIDA, C. A. F. (1983) – “A Casa Castreja”. *Arqueologia*. Porto: GEAP. 8.
- ALMEIDA, C. A. F. (1984) – “A Casa Castreja”. *Memórias de Historia Antigua*. Universidade de Oviedo. 6: 35-41.
- ALMEIDA, C. A. F. (1986) – “Arte Castreja”. *Arqueologia*. Porto: GEAP. 13: 161-172.
- ARCEO, L. X. C. (1996) – “Os Castros Galegos: espacio e arquitectura”. *Gallaecia*. Delegación Provincial de Cultura de Pontevedra. 14-15: 309-357.
- BARROCA, M. J. (1990-1991) – “Do Castelo da Reconquista ao Castelo Românico”. *Portugalia*. Porto: Fac. de Letras da Univ. do Porto. 11-12: 89-136.
- BLANCO, A.; CANCELO, C. e ESPARZA, Á. (2005) – *Bronze Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica*. Ediciones Universidad de Salamanca.
- CHILDE, G. (1962) – *L'Europe Préhistorique*. *Les premières sociétés européennes*. Paris: Payot.
- COLMENERO, A. R. (1979) – *Augusto e Hispania. Conquista y Organización del Norte Peninsular*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- CRESPI, F. (1997) – *Manual de Sociologia da Cultura*. Trad. Teresa Cardoso. Lisboa: Editorial Estampa [ed. original: 1996].
- DÍAS, A. J. (1946) – “Las Construcciones Circulares del Noroeste de la Península Ibérica y las Citánias”. *CEG*. Madrid. 6: 173-194.
- GARCÍA Y BELLIDO, A. (1986) – *España y los españoles hace dos mil años según la “Geografía” de Strabon*. Madrid: Espasa-Calpe.
- HODDER, I. e HUTSON, S. (2003) – *Reading the past. Current approaches to interpretation in archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- JORGE, S. O. (1997) – “O Bronze Final no Norte de Portugal: uma história em discussão”. In *O I milénio a.C. no Noroeste peninsular: a fachada atlântica e o interior*. Bragança: Parque Natural de Montesinho.
- JORGE, S. O. (1999) – *Domesticar a Terra. As primeiras comunidades agrárias em território português*. Lisboa: Gradiva.
- JORGE, V. O. e JORGE, S. O. (1998) – *Arqueologia. Percursos e Interrogações*. Porto: Adecap.
- JORGE, V. O. e THOMAS, J. (2007) – “Overcoming the Modern Invention of Material Culture”. *Journal of Iberian Archaeology*. 9-10: 11-23. Porto: ADECAP.
- KHUN, T. (1970) – *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University Of Chicago Press (*Foundations of the Unity of Science*, 2).
- LEMONS, F. e CRUZ, G. (2006) – “Murallas e Guerreiros na Proto-História do Norte de Portugal”. In *Proto-História e Romanização: guerreiros e colonizadores*. Porto: ACDR de Freixo de Numão. Vol. 3, pp. 8-28 (III Congresso de Arqueologia de Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira Interior. Actas das sessões).
- MARTINS, M. M. e JORGE, S. O. (1992) – “Substrato Cultural das Etnias Pré-Romanas do Norte de Portugal”. *Paleoetnologia de la Península Ibérica*. 2-3: 347-372. Madrid: Editorial Complutense.
- PINHO, J. M. (2009) – *O Iº Milénio a.C. e o Estabelecimento Rural Romano na Vertente Fluvial do Ave. Dinâmicas de estabelecimento sob o ponto de vista geo-espacial*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- QUEIROGA, F. (1992) – *War and Castros: New Approaches to the Northwestern Portuguese Iron*. Dissertação de Doutoramento, Universidade de Oxford, Inglaterra.
- RIBEIRO, J. M. P. (2010) – *Arquitectura Romana em Bracara Augusta. Uma Análise das Técnicas Edilicias*. Dissertação de Doutoramento, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho.
- RUIBAL, A. G. (2003) – *Arqueología del Primer Milenio en el Noroeste de la Península Ibérica*. Dissertação de Doutoramento, Universidade Complutense de Madrid.
- SILVA, A. C. F. (1983-1984) – “A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal: Habitat e Cronologias”. *Portugalia*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 4-5: 121-130.
- SILVA, A. C. F. (1986) – *A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal*. Porto: C. M. de Paços de Ferreira.
- SILVA, A. C. F. (1995) – “A Evolução do Habitat Castrejo e o Processo de Proto-Urbanização no Noroeste de Portugal Durante o I Milénio a.C.”. *Revista da Faculdade de Letras*. Porto. 2.ª Série, 12.
- SILVA, M. F. M. (1994) – “O Povoamento Proto-Histórico e a Romanização da Bacia Superior do Rio Coura: estudo, restauro e divulgação”. *Cadernos de Arqueologia e Património*. Câmara Municipal de Paredes de Coura. 2.
- SILVA, M. F. M. (2008) – “A Evolução Cronológica da Cultura Castrejo e os Modelos Interpretativos Sócio-Culturais: ensaio de síntese”. *@rqueologia y Território*. 5: 49-77.
- SILVA, P. M. R. (2010) – *Povoamento Proto-Histórico do Alto Tâmega: as mudanças do I milénio a.C. e a resistência do substrato indígena*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Casal Romano de Eira-Velha, em Chão de Lamas

“Todos os Caminhos Vão dar a Roma”

Miguel Pessoa ^I e Lino Rodrigo ^{II}

INTRODUÇÃO

Os vestígios mais antigos do nosso passado, como povo, recolhidos e conservados nos sítios arqueológicos de Portugal, são fundamentais para o conhecimento de tempos remotos em que são escassos ou mesmo inexistentes, como no caso da Pré-História, os documentos escritos. Estes elementos são essenciais para a construção da consciência do valor da diversidade das raízes da nossa identidade cultural, resultante da relação íntima entre o Homem e a Natureza, enriquecida com as trocas, fruto do encontro com outros povos e culturas.

Daí que os vários testemunhos de interesse local, regional e mesmo nacional, exemplificativos da ancestralidade das raízes da nossa civilização, conhecidos no território de Miranda do Corvo (Fig. 1), por exemplo, de época pré-histórica (Vila Nova), proto-histórica (Chão de Lamas), romana (Eira-Velha), árabe (conservados na toponímia, como por exemplo Albarrol) e medieval (Necrópole do Castelo), devam ser estudados, conservados, expostos, enfim, valorizados.

Os vestígios de época romana recentemente descobertos na Eira-Velha (Fig. 2) (ALARCÃO, 1998: 101, n.º 3/181; RAMOS e SIMÃO, 2012) evidenciam, com particular relevo, a instalação de comunidades nos arredores de Chão de Lamas em época antiga. Estes achados de peças de cerâmica, metal, pedra, vidro e osso assumem um particular interesse, na medida em que reúnem, do ponto de vista da cultura material, um conjunto de dados cujos estudos arqueológicos identificam um estabelecimento rural do tipo casal agrícola, devidamente datado ao longo de vários períodos da Época Romana, de que se conhecem raros exemplos em Portugal. Este sítio é ainda caracterizado pelo facto de estar intimamente ligado a vias romanas secundárias que entroncam nos grandes eixos de comunicação que unificadores do Império Romano (Fig. 3) (MANTAS, 2012: 250).

RESUMO

Considerações a propósito da importância do sítio arqueológico romano de Eira-Velha (Miranda do Corvo). Localizado junto ao troço de via que ligava as cidades de *Conimbriga* e *Aeminium* (Coimbra), este ilustra bem o fenómeno da ocupação rural do território ao longo de cerca de quatro séculos. Os autores defendem a criação de um museu de sítio, integrado num circuito que remeta o visitante para vários outros recursos patrimoniais locais.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Musealização de sítios; Agricultura; Vias.

ABSTRACT

Considerations on the importance of the Roman archaeological site of Eira-Velha (Miranda do Corvo), located by the road that connected the cities of *Conimbriga* and *Aeminium* (Coimbra). The site illustrates perfectly the rural occupation of the territory during circa four centuries. The authors defend the creation of a site museum included in a visitor trail of various other local heritage sites.

KEY WORDS: Roman times; Site Musealisation; Agriculture; Roads.

RÉSUMÉ

Considérations concernant l'importance du site archéologique romain de Eira-Velha (Miranda do Corvo). Situé près d'un tronçon de voie qui reliait les villes de *Conimbriga* et *Aeminium* (Coimbra), celui-ci illustre bien le phénomène de l'occupation rurale du territoire au long de presque quatre siècles. Les auteurs défendent la création d'un musée du site, intégré dans un circuit qui renvoie le visiteur vers différents autres recours patrimoniaux locaux.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Sites-Musées; Agriculture; Voies.

^I Arqueólogo. Coordenador do Museu da *Villa Romana* do Rabaçal, Município de Penela, Rede Portuguesa de Museus. Conservador do Museu Monográfico de Conimbriga, Direção-Geral do Património Cultural.

^{II} Antropólogo. Instituto de Investigação Científica Tropical.

Outro dado interessante, em relação às peças recolhidas, reside na variedade das inscrições legíveis em mais de uma centena de moedas e na marca incisa de um peso de tear. Lembremos o facto de o latim ser o idioma de Roma (apagadas que foram as línguas faladas em tempo anterior ao da ocupação romana) e nele mergulharem as principais raízes do galaico-português e da sua evolução até aos nossos dias. Está igualmente vinculado a esta mesma civilização romana, inspiradora de grandeza e tecnicismo, o regime da escravatura (do latim *slavus*: escravo), condição a que era submetida uma pessoa e sobre quem o senhor possuía um direito total de propriedade.

EIRA-VELHA, UM SÍTIO ARQUEOLÓGICO PARTICULARMENTE IMPORTANTE NA REGIÃO CENTRO DE PORTUGAL?

A ocupação do território a Sul do rio Mondego, em Época Romana, no quadro da qual se inserem os vestígios da Eira-Velha, em Chão de Lamas (ALARCÃO, 1988 e 1998; RAMOS e SIMÃO, 2012), e outros conhecidos nas proximidades de *Conimbriga* (PESSOA, 1986: 53-63), conheceu, durante o espaço de tempo de menos de cinco séculos (o domínio romano efectivo na Lusitânia teve lugar sobretudo a partir de 19 a.C., no tempo do Imperador Augusto, e cessou cerca de 411 d.C., na sequência da ocupação da Hispânia por Vândalos, Suevos e Alanos) (Fig. 4) (MACIEL, 2000), ritmos que poderão estar ligados tanto à história geral de Roma e da Província da Lusitânia, como às dinâmicas próprias locais e regionais das comunidades mais afastadas dos grandes centros de decisão.

A fertilidade dos solos de boa aptidão agrícola e florestal desta região (Fig. 2), banhados por afluentes e ribeiras do rio Mondego (do latim, *Munda*), deu lugar, desde tempos remotos, à fixação de comunidades, sendo que com a colonização romana se terá intensificado a proliferação de aldeias, quintas, granjas e casais agrícolas.

FIGS. 1 E 2 – Em cima, mapa de localização de Eira Velha, Chão de Lamas (Freguesia de Lamas, concelho de Miranda do Corvo), nas proximidades de *Conimbriga* e da *Villa Romana do Rabaçal*. Carta Militar 1: 25000. Câmara Municipal de Miranda do Corvo, 2014.

À esquerda, vista aérea geral com a área do “corredor” de implantação e de protecção da passagem da A13, projectada a uma cota mais baixa do que a do nível topográfico em que se encontravam os vestígios do casal romano de Eira Velha.

Foto: Francisco Pedro, 2011.

Mapa: Adaptação, José Luís Madeira, 2011.

FIGS. 3 A 5 – Em cima, à esquerda, mapa do eixo da Romanização com a localização de *Conimbriga* (Condeixa-a-Nova), Rabaçal (Penela), Santiago da Guarda (Ansião) e *Selium* (Tomar), ao longo da via que ligava *Olisipo* (Lisboa) a *Bracara Augusta* (Braga).

Em cima, mapa com representação dos prováveis limites do território dos Suevos, Visigodos, Bizantinos, Cântabros, Vascões e Francos, na Península Ibérica, ao longo dos séculos V e VI d.C. Após a queda do poder efectivo de Roma, em 411, tem início a consolidação do Reino dos Suevos, sobretudo a partir de 419. A parte Norte da Lusitânia vai ficando na posse dos Suevos, durante os séculos V e VI. O território da Lusitânia, um pouco mais a Sul, vai sendo

integrado no Reino dos Visigodos. Em 585, por sua vez, este reino virá a integrar também o Reino dos Suevos. A faixa litoral do extremo Sul da antiga província da Lusitânia, essa virá a ser administrada pelos Bizantinos a partir do seu desembarque no Sudeste da Hispânia, em 551, até à sua derrota, no ano de 624, em *Osonoba* (Faro), e saída definitiva da Península Ibérica.

Em baixo, limites prováveis do território das *Civitates* de *Conimbriga* e *Aeminium*. Parcela de mapa das *civitates* romanas da parte portuguesa da Lusitânia, segundo Jorge de ALARCÃO (1990: 367).

Estes locais habitados estavam ligados entre si por estradas principais e secundárias (MANTAS, 2012: 250), onde circulavam pessoas e bens, dinamizados pelos contactos com *Conimbriga* (Condeixa-a-Velha) e *Aeminium* (a actual Coimbra), que se constituíam como dois pólos de comércio regional de primeira grandeza, um sobretudo predominando nos territórios a Sul e o outro a Norte do rio Mondego (Fig. 5). A cidade romana de *Conimbriga* (em cujo território Chão de Lamas - Miranda do Corvo, administrativamente se inseriam) dista do casal romano de Eira-Velha cerca de escassos nove quilómetros. A vizinha cidade de *Aeminium* encontra-se à distância de cerca de 12 km deste mesmo local (Fig. 1). Estes dois centros capitais das referidas *civitates* comunicavam bem entre si, dado estarem separados por apenas oito milhas romanas (cerca de 12 km) e em ligação directa, através do troço da via romana principal que ligava *Olisipo* (porto capital da Lusitânia) a *Bracara Augusta* (capital da Galécia). *Conimbriga* e *Aeminium* foram implantadas em época antiga, estrategicamente posicionadas para desenvolver a presença romana de um extenso território, separado a meio por uma linha imaginária que correria

Foto: Francisco Pêro, 2011.

do lado Sul, paralela ao curso terminal do rio Mondego, tendo como limites, a Oriente, o alto do Trevin, na Lousã e, a Ocidente, algum ponto na margem Sul do estuário do mesmo rio, junto ao mar atlântico, em frente à actual Figueira da Foz (Fig. 5).

A Eira-Velha é um local de encostas sobranceiras à linha de água da Ribeira de Urzelhe, onde proliferam, para além de pequenas hortas, a vinha, o pomar, o pinhal e o olival. Encontra-se na zona Poente do lugar de Chão de Lamas, no território da freguesia de Lamas (Figs. 1 e 2). Sucessivas gerações de elementos da comunidade de Chão de Lamas foram dando notícia da existência de vestígios romanos neste local, sobretudo observados durante a plantação de vinhas e olival, bem como no amanho continuado das terras. Estas actividades deram então lugar à ocorrência de vários achados dispersos e oportunidade a que os seus relatos fossem mesmo referidos, designadamente por Maria Clara de Jesus Barata, e publicados por Jorge de ALARCÃO (1988: 101, n.º 3/181). Mais recentemente, em 2010, a decisão da implantação do troço das estradas A13, que liga à A1, em Condeixa-a-Nova, e à A25, em Tomar, deu lugar a novos estudos. Estes apontaram, como ponto fulcral dos vestígios a proteger, uma zona situada ligeiramente mais a Sul daquela em que efectivamente foram agora localizados os achados. Daí que, pela sua extensão, nos interroguemos se não pertenceria o casal agrícola, agora identificado, a um aglomerado do tipo aldeia (do latim, *Vicus*). De facto, ao contrário do que tinha sido previsto, os achados agora descobertos, contendo o ponto de confluência das vias romanas e construções adjacentes (Fig. 6), encontram-se fora da zona indicada como

FIG. 6 – Vista aérea do entroncamento das vias romanas entre as construções adjacentes do casal agrícola de Eira Velha.

contendo potenciais locais de vestígios arqueológicos no referido estudo prévio, mais concretamente, de forma não prevista, na área do “corredor” de implantação e de protecção da passagem da A13, projectada a uma cota mais baixa do que a do nível topográfico em que se encontravam os vestígios do referido casal romano. Daí que tenha sido encontrada a solução da não preservação do sítio e se tenha efectuado a conservação por registo documental das estruturas, procedendo-se de seguida à desmontagem do conjunto.

Esta descoberta tem um significado especial por ser única no quadro do território das *Civitates* de *Conimbriga* e de *Aeminium* (Fig. 5). Para a Época Romana, até ao momento, apenas foram escavadas e estudadas, umas mais sistematicamente do que outras, as cidades de *Conimbriga* (Condeixa-a-Velha) e *Aeminium* (actual Coimbra), e as *Villae* (PESSOA, 2005) do território da primeira *civitas*, como é o caso particular das *Villae* de Santiago da Guarda (Ansião) e do Rabaçal (Pene-la). Esta opção dos arqueólogos resulta do facto de os vestígios de pequenos aglomerados, como os de Eira-Velha, serem raros. A sua detecção e investigação é tida, no entanto, como fundamental, merecendo também toda a atenção, na medida em que, sem o estudo destes locais, nos falta o conhecimento do elo primordial de análise na ligação da vasta rede de pontos de produção agrícola, fundamental para o

abastecimento da cidade, sendo um elemento chave para a análise da implantação das vias e da relação cidade-campo em Época Romana (ALARCÃO, 1998). De notar que, no presente caso das descobertas de Eira-Velha, em Chão de Lamas, foram disponibilizados meios não só para a escavação manual sistemática, mas também para o registo das estruturas encontradas, recolha, estudo prévio e armazenamento dos achados. O que esteve em causa foi que tudo decorreu no âmbito da obra maior de implantação de uma auto-estrada, envolvendo prazos e meios avultados, sendo que estes, de outra forma, não teriam sido colocados ao dispor de quem planeia escavações arqueológicas fora do âmbito do estudo dos sítios já consagrados. De facto, na Eira-Velha, em Chão de Lamas, como destacam os arqueólogos Rui Ramos e Inês Simão, em artigo publicado nos *Apontamentos de Arqueologia* (RAMOS e SIMÃO, 2012), a riqueza das descobertas reside no facto de as mesmas retratarem bem o fenómeno da ocupação rural, associando habitação, produção, comércio, recepção de produtos de luxo importados e vias de comunicação, incidindo num casal agrícola (porventura enquadrado numa aldeia), no quadro do qual foram assinalados sucessivos períodos, ao longo da duração da permanência romana de cerca de quatro séculos, o que lhe confere um valor assinalável. Teve então lugar, após a detecção dos vestígios romanos, a realização de uma campanha de trabalhos de escavação manual, a cargo da empresa OMNIKNOS, por encomenda da ASCENDI (a quem foi adjudicada a implantação da auto-estrada aberta ao tráfego no início de 2013), sob a direcção dos arqueólogos Rui Ramos e Inês Simão, coordenados pelo arqueólogo Miguel Rodrigues, à frente de uma vasta equipa de cerca de 30 pessoas, que ali realizaram trabalhos arqueológicos continuados, entre Março e Novembro de 2011, dando lugar à detecção das estruturas de um casal agrícola e das vias de comunicação e à recolha de algumas centenas de peças (Fig. 7).

Após esta detalhada operação de conservação por registo do imóvel (Fig. 8) (a que se seguiu a terraplanagem e desmontagem das estruturas), da recolha simultânea das colecções, seguida de estudo prévio e acondicionamento das mesmas, a referida equipa de arqueólogos contratados pela empresa OMNIKNOS, sediada no Porto, fez a apresentação pública dos resultados, quer através de palestra aberta à população local e aos participantes do Capítulo da Confraria do Vinho de Lamas, em 2011, quer ainda no XVIII Congresso Internacional de Arqueologia Clássica (CIAC), que teve lugar, em Maio de 2013, no Museu de Mérida, Espanha, dedicado ao tema “Centro e Periferia no Mundo Clássico”, e, novamente em Miranda do Corvo, a 13 de Julho de 2013, no âmbito das “Jornadas do Património: Miranda, História e Memória”, promovidas por aquele Município.

APONTAMENTO PARA UM PERCURSO DE EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

Como referem os responsáveis pela escavação arqueológica realizada em 2011, Rui Ramos e Inês Simão, é muito provável que estejamos aqui perante uma ocupação romana iniciada no século I d.C., sob a forma de implantação de um casal agrícola, que aproveita o local de um cruzamento para escoamento comercial dos produtos da terra pelas estradas romanas secundárias, através das quais as pessoas comu-

FIG. 7 – Estribo de freio, de bronze, recolhido nas escavações realizadas, em 2011, na Eira Velha, sob a coordenação dos arqueólogos Rui Ramos e Inês Simão, da OMNIKNOS. Fotografia (à esquerda) e desenho da decoração vegetalista (à direita), em ambos os casos com reconstituição a partir de um fragmento.

nicavam com a via romana principal, que ligava *Olisipo* a *Bracara Augusta*, sendo que, como dito, o troço mais próximo deste local é o que ligava *Conimbriga* (Condeixa-a-Velha) a *Aeminium* (Coimbra) (Fig. 5). A ocupação do sítio da Eira-Velha terá evoluído ao longo dos quatro séculos da sua existência (Fase I – meados do século I d.C. até à primeira metade do século II d.C.; Fase II – da primeira metade do século II até à segunda metade do século III; Fase III – de finais do século III a finais do século IV; Fase IV – finais do século IV com prolongamento, porventura, no século V) (RAMOS e SIMÃO, 2012: 65-67), sendo de destacar a preponderância de um momento, na fase III, durante os séculos III-IV, em que teve lugar a construção de uma adega ou *cella vinaria*, constituída pelo tanque de pisa, calcadouro ou *calcatorium*, e pela pia de decantação ou *lucus*, tão de acordo com a cultura da vinha e do vinho que persistem em Chão de Lamas e encostas limítrofes (Fig. 8). Assim sendo, só no local os achados ganham a sua verdadeira dimensão, dada a sua interligação com a paisagem humanizada, intensamente trabalhada pela mão do Homem e da Mulher. Para além das referidas estruturas de habitação, produção, armazenamento, estação de muda e comércio, o espólio aqui recolhido aponta-nos para uma dinâmica local ligada ao seguinte:

- À construção de habitações, anexos (Fig. 9) e elementos decorativos arquitectónicos associados ao quotidiano do lugar;
- À agricultura, criação de gado, caça, cultura da vinha (Fig. 6), transformação dos produtos da terra (Fig. 10) e seu consumo (Fig. 11), armazenamento e escoamento;

FOTOS: FRANCISCO PEDRO, 2011.

FIGS. 8 E 9 – Em cima, vista aérea da Eira-Velha. Pormenor da implantação da *Cella Vinaria* nas construções adjacentes ao entroncamento da via romana.

Em baixo, soco e base de coluna, decorada com moldura e arranque do fuste. Monobloco de grés.

- Ao comércio, importação de produtos de luxo (Figs. 12 e 13) e circulação monetária (Fig. 14);
- Aos meios de transporte (Fig. 7), implantação da rede viária (Fig. 8) e comunicações;
- À ascensão e ao declínio do Império.

Para a continuidade da investigação em curso dever-se-á, ainda, ter em atenção:

- A necessidade da realização de contactos e recolha de testemunhos junto dos agricultores e proprietários na área de Eira-Velha;
- A existência de uma selecção de peças realizada pelos responsáveis da escavação Rui Ramos e Inês Simão (numismas: nove; peças de ferro / utensílios: cinco; peças de bronze / utensílios: nove; peças de pasta vítrea: 12; peças de cerâmica local do tipo *dolium*, com gatos: uma; peças de osso: seis; pesos de tear: quatro; peças de cerâmica importada: cinco; peças de acentuada decoração: cinco);
- A existência de documentação fotográfica das peças seleccionadas (50); plantas das estruturas (duas); fotografias das estruturas (duas); vistas aéreas de Eira-Velha / Chão de Lamas / Miranda do Corvo / A13 (três);
- A necessidade da realização de trabalhos pontuais de conservação das peças recolhidas.

CONSIDERAÇÕES

Para que a investigação, a conservação e a fruição pública dos achados recolhidos na Eira-Velha prossigam será necessária a criação de um Museu.

Porque as acções a desenvolver num Museu, se por um lado identificam, acautelam e são uma forma segura de reunir os acervos recolhidos, por outro abrem perspectivas de estudo, nem sempre coincidentes, o que é salutar.

Porque o Museu não impõe modelos mas desafia a imaginação de cada um, pois poderá apresentar, no presente caso, estruturas e objectos tridimensionais originais, profundamente ligados à vida quotidiana, saídos de mãos anónimas de homens e mulheres que, no local, deram resposta aos desafios da criação de melhores condições de vida para si e para os seus. Ao mesmo tempo, o acervo reunido, para além de ilustrar o domínio romano, século a século, transporta-nos, tanto através dos produtos locais como dos importados, à dimensão simbólica dos objectos de *per se*.

Porque o Museu, sempre que possível credenciado pela Rede Portuguesa de Museus, da Direcção Geral do Património Cultural, ou por instituições afins, deve ser, como recomenda o Conselho Internacio-

FIGS. 10 A 14 – Em cima, à esquerda, mó fixa ou dormente, de granito, para a moagem de cereais. Apresenta superfície ligeiramente inclinada com destaque da parte central de orifício regular bastante profundo. A base é plana e aparelhada.

Em cima, à direita, grelha de cozinha. Ferro.

Ao centro, em cima, estilete de escrita. Bronze. Tem haste pontiaguda e extremidade em forma de espátula.

Ao centro, em baixo, contas de colar. Pasta de vidro. Cor azul, verde e amarela.

Em baixo, moeda de bronze. Anverso. Legenda: IMP MAXIMINVS PIVS AVG (235-238 d.C.). Busto masculino laureado e voltado à direita. É no reinado de Maximino que tem início a denominada dinastia dos Imperadores Militares (235-270 d.C.).

nal dos Museus da UNESCO, uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto aos públicos e à população e que promove pesquisas relativas aos testemunhos materiais do Homem e do seu ambiente, adquire-os, conserva-os, expõe-nos para estudo, educação e lazer, devendo ser, em princípio, um instrumento emancipador das comunidades envolvidas e de todos os implicados na acção museológica.

Assim sendo, por um lado, a Autarquia dá cumprimento à Lei de Salvaguarda do Património Cultural e, por outro, a População sairá reforçada em termos de identidade e abertura a outras culturas. Também, deste modo, os estudiosos poderão melhor aprofundar a sua investigação acerca da paisagem rural romana em Portugal.

O museu a criar pretenderá evidenciar que “No Casal Romano de Eira-Velha todos os Caminhos vão dar a Roma” e pode ainda remeter o visitante para o circuito museológico local que passe, por exemplo, pelo Memorial do Casal Romano da Eira-Velha, em Chão de Lamas, bem como pelo Núcleo Histórico do Castelo, pelo Centro de Estudos Republicanos Amadeu Carvalho Homem, pela Biblioteca Municipal Miguel Torga, pelas Oficinas de Ceramistas do Carapinhal, pela Quinta da Paiva - Parque Zoológico e pela Aldeia do Xisto de Gondramaz e outros motivos de interesse.

Caso o Museu da Eira-Velha venha a concretizar-se, será, deste modo, dado início à apresentação e valorização de um espólio único, recolhido e documentado de forma sistemática, o que, em nosso entender deverá acontecer tão breve quanto possível, entre 2015 e 2017.

Este conjunto retrata bem, como dito, a ocupação rural em Época Romana, em Portugal, abrindo novas perspectivas de investigação para quem se dedica ao estudo da ocupação do território das *civitates*. De assinalar que não conhecemos a ocorrência até hoje de nenhuma descoberta com este significado no território de *Conimbriga* (Condeixa-a-Velha) e de *Aeminium* (Coimbra), podendo por isso ser este acervo um ponto de partida para uma linha de estudos futuros e para a valorização deste tipo de estabelecimentos.

Até ao momento, temos conhecimento da distribuição de sítios (*Villae*, *Vici*, *Casae*) assinalados neste Território. Mas a maioria das escavações realizadas tiveram lugar nas cidades e nas quintas agrícolas romanas, algumas delas dotadas de palácios, à semelhança dos que existiam na cidade, como é o caso das *Villae* de Santiago da Guarda (Ansião) e do Rabaçal (Penela), as quais terão sido objecto de um plano de monumentalização em meados do século IV d.C.

Um casal agrícola como o descoberto em Eira-Velha, no qual são evidentes os testemunhos da existência de vias e porventura de uma estalagem, sugere ter sido palco de uma actividade que se repartia pela dinâmica de construção da habitação e anexos, e de um quotidiano ligado à agricultura e criação de gado, à produção de bens essenciais, ao apoio a caminheiros e disponibilização de instalações com equipamento próprio de uma estação de muda. Este sítio testemunha ainda que estamos perante uma comunidade aberta às trocas e ao contacto de culturas, provado pela aquisição de artigos de luxo importados, dando sentido à ligação deste local, dito do “Casal Romano de Eira-Velha, em Chão de Lamas”, ao lema de que “Todos os Caminhos vão dar a Roma”.

NOTA

Esta reflexão insere-se no âmbito das acções de promoção do Eixo da Romanização Conimbriga, Alcabideque (Condeixa-a-Nova), Eira-Velha (Miranda do Corvo), Rabaçal (Penela), Santiago da Guarda (Ansião) e *Selium* (Tomar). Procurámos, desta forma, reunir conteúdos sobre o Casal Romano de Eira-Velha, de colaboração com os arqueólogos Rui Ramos e Inês Simão, da OMNIKOS, de autarcas e técnicos do Município de Miranda do Corvo, Direcção Regional de Cultura do Centro, Direcção Geral do Património Cultural, Confraria do Vinho de Lamas e Museu da *Villa* Romana do Rabaçal / Rede Portuguesa de Museus / Município de Penela, com base no Protocolo assinado com a Câmara Municipal de Miranda do Corvo, a 1 de Junho de 2012.

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge de (1988) – *Roman Portugal*. Warminster: Aris and Phillips Ltd. Volume II, Fascículos 2 e 3.
- ALARCÃO, Jorge de (1998) – “A Paisagem Rural Romana e Alto-Medieval em Portugal”. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra. 37: 91-119.
- MACIEL, Justino (2000) – “Suevos, Bizantinos e Visigodos no Sul da Bética e da Lusitânia: arte, percursos e fronteira”. Separata de *Trabalhos de Antropologia e de Etnologia*. Porto. 40 (1-2): 185-194.
- MANTAS, Vasco Gil (2012) – “As Vias Romanas da Lusitânia”. *Studia Lusitana*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano. 7.
- PESSOA, Miguel (1986) – “Subsídios para a Carta Arqueológica do Período Romano na Área de *Conimbriga*”. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra. 25: 53-73.
- PESSOA, Miguel (2005) – “Contributo para o Estudo dos Mosaicos Romanos no Território das *Civitates* de *Aeminium* e *Conimbriga*, Portugal”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 8 (2): 363-401.
- RAMOS, Rui e SIMÃO, Inês (2012) – “Eira Velha: uma estação viária romana na periferia de *Conimbriga*”. *Apontamentos de Arqueologia e Património*. Lisboa: ERA Arqueologia. 8: 63-71. Em linha: www.nia-era.org.

Arqueologia Comunitária

uma linha de investigação ausente no contexto português!

José Paulo Francisco¹

1. ARQUEOLOGIA COMUNITÁRIA

“It is critical that archaeologists not only be educated and trained as effective teachers and researchers, but they should also be able to apply archaeological method and theory to real world problem solving (Bender & Smith 2000; Fagan 2000; Smith et al. 2004).”

SMITH, 2008.

As origens do conceito *Public Archeology* (MCGIMSEY, 1972), Arqueologia Pública, marcam nos inícios dos anos 70 do século XX as acções dos Parques Nacionais dos Estados Unidos para integração das comunidades locais nos projectos de gestão do Património (ver <http://www.nps.gov/index.htm>). Redefinido em 1999 pelo museólogo inglês Tim Schadla-Hall no âmbito do impacto social da Arqueologia, passa a denominar-se Arqueologia Comunitária (LIDDLE, 1985; MARSHALL, 2002), evoluindo no sentido de uma “concepção muito mais ampla e complexa” (ALMANSA SÁNCHEZ, 2011). Em 2001 é editado o primeiro número da revista *Public Archaeology*, no qual o seu editor Neal Ascherson desenvolveu as ideias e propostas de Tim Schadla-Hall (ASCHERSON, 2001). Em Fevereiro de 2014, iniciou-se a edição do *Journal of Community Archaeology & Heritage* (ver <http://www.maneyonline.com/loi/cab>), tendo como editores Suzie Thomas, Carol McDavid e Adam Gutteridge. Do reconhecimento de que a Arqueologia deve envolver a sociedade, por parte do arqueólogo americano Charles MCGIMSEY (1972), autor do conceito Arqueologia Pública – pioneiro da noção desta subdisciplina, que tem como objecto as ambições sociais, políticas e económicas da Arqueologia –, alcançámos um ponto

RESUMO

Abordagem dos métodos, práticas e principais projectos a nível mundial da subdisciplina designada como Arqueologia Comunitária, como forma de introduzir esta linha de investigação no contexto português.

O autor defende um desenvolvimento disciplinar multivocal, gerador de diferentes narrativas acerca das realidades pretéritas e que potencie a interacção dos projectos de investigação arqueológica com as comunidades, permitindo a construção de um Património Público.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia pública; Arqueologia comunitária; Património.

ABSTRACT

Approach to the methods, practices and main projects worldwide in the field of Community Archaeology, aiming at introducing this research line in the Portuguese context.

The author defends a multi-vocal subject development that can generate different narratives about past realities and favour the interaction of archaeological research projects with the communities, leading to the construction of a Public Heritage.

KEY WORDS: Public archaeology; Community archaeology; Heritage.

RÉSUMÉ

Approche des méthodes, pratiques et principaux projets à niveau mondial de la sous-discipline désignée comme Archéologie Communautaire, comme une façon d'introduire cette ligne de recherche dans le contexte portugais.

L'auteur défend un développement disciplinaire polyphonique, générateur de diverses narratives au sujet des réalités passées et qui renforce l'interaction des projets de recherche archéologique avec les communautés, permettant la construction d'un Patrimoine Public.

MOTS CLÉS: Archéologie publique; Archéologie communautaire; Patrimoine.

¹ Arqueólogo (arqconsulting@gmail.com).

em que partilhamos a necessidade de efectivar um reposicionamento da Arqueologia Pública, para a integração das comunidades em termos tanto de processo como de participação, tal como tem sido defendido (por exemplo, HOLTORF e HOGBERG, 2007; HOLTORF, 2006), desde o uso da Arqueologia como uma ferramenta educacional ou como criação de um “*sentido / orgulho do lugar*” (ENGLISH HERITAGE, 2000).

Peter LIDDLE (1985) foi, provavelmente, o primeiro arqueólogo a usar o termo “Arqueologia Comunitária”.

A Arqueologia Comunitária é entendida como um conjunto distinto de práticas dentro da disciplina (MARSHALL, 2002), sendo a sua principal característica o papel preponderante das comunidades na tomada de decisão relativa aos projectos arqueológicos. No Reino Unido e na América do Norte, principais focos de desenvolvimento da Arqueologia Comunitária, esta subdisciplina tem aplicação sobretudo no âmbito da gestão do Património, em projectos nos quais as comunidades tomam decisões e participam, mas também na designada investigação colaborativa, prática promovida como factor diferenciador em relação à alienação das comunidades locais dos projectos de Arqueologia e gestão do Património.

Existe na actualidade um debate acerca da diferença entre Arqueologia Comunitária e Arqueologia Pública, no sentido de perceber se os termos são intercambiáveis, defendendo alguns investigadores que a Arqueologia Comunitária é apenas uma forma de Arqueologia Pública. O seu denominador comum deve ser o de realizar uma prática arqueológica realmente comprometida com a sociedade, que deve assentar numa ética de responsabilidade, prestando uma verdadeira atenção aos problemas dos grupos e comunidades com as quais os arqueólogos se relacionam e um comprometimento no sentido da melhoria de vida destas e no contexto global.

Os arqueólogos serão assim entendidos como actores sociais comprometidos com a sociedade e as comunidades em particular, reconhecendo-se o carácter político dos discursos gerados.

FIG. 1 – Ermida da Senhora de Monforte vista desde as ruínas do castelo de Monforte de Ribacôa.

1.1. DEFINIÇÃO DE ARQUEOLOGIA COMUNITÁRIA

A Arqueologia Comunitária propugna o envolvimento de uma comunidade com a arqueologia local (incluindo o Património material e imaterial). Os projectos de Arqueologia Comunitária têm por objectivo envolver as comunidades no processo de investigação arqueológica e pretendem reforçar o papel da Arqueologia na sociedade. O termo comunidade engloba as diversas comunidades que existem num universo geograficamente construído. Representa uma prática de Arqueologia com a comunidade, alternativa a uma disciplina maioritária e exclusiva para profissionais (CRESSEY, REEDER e BRYSON, 2003: 2) e procura diversificar as vozes envolvidas na interpretação do passado.

Esta subdisciplina é na actualidade uma das áreas de mais rápido crescimento dentro da Arqueologia, apesar de carecer ainda de uma estrutura metodológica sólida.

FIG. 2 – Ruínas do castelo de Monforte de Ribacôa, Bizarril, Figueira de Castelo Rodrigo.

A sua prática actual envolve várias formas e contextos e um conjunto de obras recentes que desenvolvem abordagens metodológicas (ver MOSHENSKA e DHANJAL, 2011), entre as quais salientamos a de Stephanie Moser (MOSER *et al.*, 2002) e da sua equipa que trabalha em Quseir, na costa do Mar Vermelho, no Egipto. Com base neste Projecto de Arqueologia Comunitária, Moser e os seus colegas propuseram uma metodologia geral que envolve sete componentes para “*facilitar o envolvimento da comunidade no estudo dos recursos arqueológicos*”.

A Arqueologia comunitária baseia-se na premissa da multivocalidade, é relevante para o processo de coesão social, insere-se nas novas tendências em Ciências Sociais, insiste na necessidade das comunidades locais desempenharem um papel activo na interpretação do seu passado e defende uma ligação à museologia comunitária como parte integrante da sua metodologia.

Em 2000, Faulkner propôs um retorno à Arqueologia liderada pela comunidade no seu artigo “*Archaeology from below*” (FAULKNER,

2000), num sentido reforçado pelos resultados do estudo realizado pelo Council of British Archaeology (FARLEY, 2003). Neste foram identificadas as principais barreiras, assim como as boas práticas a replicar para incentivar a participação do público. A primeira recomendação deste relatório foi a necessidade da realização de projectos de Arqueologia Comunitária em todo o país, seguindo como exemplo um dos mais antigos da Arqueologia em comunidade e com maior sucesso, sedado no Condado de Leicestershire. Criado em 1976, hoje incorpora cerca de 400 membros em 20 grupos locais, dirigido por Peter Liddle desde a Archaeology Section of the Leicestershire Museums, autor do manual de organização de projectos de Arqueologia Comunitária (LIDDLE, 1985).

A Arqueologia Comunitária ainda é uma subdisciplina associada ao campo da gestão do Património, tanto no Reino Unido como no âmbito mundial.

O conceito de envolvimento directo das comunidades em Arqueologia, bem como a gestão subsequente dos espaços do Património arqueológico, tem sido uma prática corrente na Europa, América do Norte e Austrália, bem como em algumas partes da África e Ásia. O conceito deriva do surgimento da teoria pós-processual em Arqueologia durante os anos oitenta e noventa do século XX, em que a interpretação da cultura material

foi “democratizada”. Essa mudança intelectual, juntamente com vários movimentos de direitos indígenas, ajudou a aceitar o papel das comunidades locais no desempenho de uma melhor compreensão do passado e na preservação do Património, bem como em projetos para a sua gestão.

O desenvolvimento do conceito Arqueologia Comunitária tem sido influenciado pela mudança no paradigma teórico que rege a prática arqueológica, baseada no construtivismo social e em pontos de vista contextualistas, que permitiram uma abordagem antropológica mas também a reconsideração da participação do público em Arqueologia (BINFORD, 1983; HODDER, 2001; SMITH, 2004).

O conceito gradualmente ganhou terreno na Europa, América do Norte e Austrália, e muitos desses projectos são concebidos e executados com sucesso por universidades e empresas privadas de Arqueologia e gestão de Património, bem como por grupos de Arqueologia da comunidade local.

1.2. TIPOS DE ARQUEOLOGIA COMUNITÁRIA

A amplitude e a falta de definição de “Arqueologia Comunitária” traz a variedade de iniciativas, que englobam desde projectos de Educação Patrimonial que funcionam como recursos educativos, a projectos que envolvem trabalho de campo. No entanto, apesar da sua grande diversidade, devemos assinalar a reduzida utilização na investigação arqueológica colaborativa de métodos de pesquisa para além da escavação, nomeadamente através do contributo da Antropologia e Sociologia.

2. ARQUEOLOGIA COMUNITÁRIA: ESTADO DA ARTE

Nos Estados Unidos, existem três tipos de projectos de Arqueologia Comunitária:

- A) Os que colaboram com os índios americanos;
- B) Os que colaboram com outras comunidades locais;
- C) De divulgação especificamente para a educação pública.

No Reino Unido, a Arqueologia Comunitária já existe há muitos anos. No entanto, só recentemente é que a prática colaborativa entre arqueólogos e as comunidades se materializou nesta terminologia. Esta manteve uma importante dinâmica até à década de 70 do século passado, enfraquecida pelo desenvolvimento da Arqueologia comercial e pela crescente profissionalização da Arqueologia, que em muito reduziu a participação pública na investigação arqueológica.

A Austrália tem uma longa trajectória com leis estabelecidas. MARSHALL (2002: 212), afirma que a Arqueologia Comunitária se encontra aqui mais estabelecida como disciplina do que em outros países. Na generalidade, os projectos envolvem a colaboração entre arqueólogos e as tribos indígenas, à semelhança do trabalho realizado pelos arqueólogos dos Estados Unidos em colaboração com os índios americanos.

Fora dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, são milhares os projectos de Arqueologia Comunitária que na actualidade se encontram em fase de desenvolvimento, nomeadamente no Brasil, Canadá, Egipto, México, República Popular do Bangladesh, África do Sul, Tailândia e Turquia, entre outros. Um exemplo deste tipo de trabalho de investigação colaborativa em Arqueologia é o realizado em Quseir, na costa do Mar Vermelho, Egipto, que procura envolver a comunidade directamente no estudo e conservação do seu passado. A convite do director da escavação, David Peacock, Stephanie Moser iniciou o projecto de Arqueologia Comunitária em 1998, tendo por objectivos desenvolver uma metodologia útil para realização de um projecto de Arqueologia Comunitária (ver MOSER *et al.*, 2002: 229-242), através de sete princípios assim descritos:

- 1. Comunicação e colaboração;
- 2. Emprego e formação;

- 3. Apresentação pública;
- 4. Entrevistas e história oral;
- 5. Recursos educativos;
- 6. Arquivo fotográfico e de vídeo;
- 7. Controlo de *merchandising* pela comunidade.

Para atingir estes fins, os arqueólogos da Universidade de Southampton, aplicaram um conjunto de estratégias descritas por MOSER *et al.* (2002), nomeadamente:

- 1. Estabelecimento de um diálogo regular com os representantes da comunidade local e de grupos do Património local;
- 2. Emprego e formação da população local no projecto para garantir a sua continuidade;
- 3. Apresentação pública dos achados, permitindo a sua interpretação pela comunidade;
- 4. Entrevistas às pessoas da comunidade local sobre as suas memórias relacionadas com o sítio arqueológico;
- 5. Desenvolvimento de recursos educativos através da organização de visitas escolares, da publicação de livros infantis relacionados com o lugar e da criação de uma base de dados para acesso da comunidade;
- 6. Criação de registos fotográficos e de vídeo, bem como de *merchandising* relacionado com o projecto, produzidos pela comunidade local. Uma segunda abordagem designada por *bottom-up* (MARSHALL, 2002; FAULKNER, 2000), “Arqueologia de base comunitária”, tem sido defendida por GREER e outros (1995; 2002), que propugnam que os projectos de investigação arqueológica devem ser controlados pelas comunidades. Esta abordagem é mais flexível na sua metodologia do que a abordagem *top-down* proposta por Moser, mas ambas têm objectivos semelhantes, tais como a defesa da população na definição dos valores da investigação (MOSHENSKA *et al.*, 2007).

MCCOY e SCULLY (2002: 120) propõem dez princípios para o sucesso do envolvimento das comunidades num projecto de Arqueologia Comunitária:

- 1. Incentivar múltiplas formas de expressão e de comunicação para garantir que todas as pessoas tenham uma voz real;
- 2. Ouvir é tão importante quanto falar;
- 3. Conexão entre experiência pessoal e questões públicas;
- 4. Construir a confiança e criar uma base para as relações de trabalho; explorar uma variedade de pontos de vista sobre a natureza do problema e estabelecer círculos de reflexão para encontrar resposta à pergunta “*como é que esta questão afecta a nossa comunidade?*”;
- 5. O que devemos fazer sobre o problema?;
- 6. Incentivar a análise e argumentos racionais; é necessário que haja oportunidades para ouvir críticas sobre a decisão tomada;
- 7. Criar um terreno comum para a acção;
- 8. Fornecer uma forma para que as pessoas se revejam e sejam efectivamente actores;
- 9. Conexão na formulação de políticas públicas de governação;
- 10. Criar processos em curso e não eventos isolados.

2.1. TEMAS CHAVE

Faye Alexandra SIMPSON (2009), na sua dissertação de doutoramento apresentada na Universidade de Exeter, avalia os valores de vários projectos de Arqueologia Comunitária a nível mundial e faz, com base nessa análise, um conjunto de recomendações para o desenvolvimento de futuros projectos. Entre as recomendações e orientações propostas, sublinhamos as seguintes:

- Os valores sociais foram alcançados mais facilmente do que os económicos, políticos e educacionais;
- Os projectos desenvolvidos em contexto rural foram melhor sucedidos na obtenção de valores sociais, enquanto que os localizados em contexto urbano foram melhor sucedidos na obtenção de valores políticos, económicos e de conhecimento;
- As agendas de investigação futuras devem incluir pesquisas sobre os valores dos diferentes tipos de Arqueologia Comunitária;
- Análise dos valores da escavação arqueológica *versus* outras actividades;
- Análise de longo prazo de projectos de Arqueologia Comunitária para determinar o que pode potenciar este tipo de iniciativas para que sejam sustentáveis;
- O contexto e a localização são vitais para a fixação de objectivos dos projectos a desenvolver;
- Os projectos devem ser concebidos tendo por base a capacidade de se adaptarem aos valores das partes interessadas, que emergem através da consulta e participação durante o tempo de vida do projecto;
- O Marketing e a Comunicação são fundamentais para a obtenção de valores do projecto. Devem ser incorporados numa organização existente, o que pode proporcionar a sua sustentabilidade;
- A escavação arqueológica é uma componente-chave, mas o envolvimento físico é principalmente procurado por arqueólogos amadores;
- Alcançar os resultados e valores de projectos de Arqueologia Comunitária e a gestão a longo prazo dos lugares do Património criados requer uma abordagem mais sustentável.

3. COMUNIDADES / DEFINIÇÕES

A definição de comunidade nunca é simples e uma comunidade dificilmente se constitui de elementos homogéneos. É essencial, no entanto, que o arqueólogo compreenda a constituição da comunidade no contexto do seu trabalho, compreensão essa que é o ponto de partida fundamental para qualquer projecto de Arqueologia que visa o envolvimento da comunidade.

Do ponto de vista de um projecto de Arqueologia de base comunitária, a comunidade em questão pode ser classificada de: comunidades locais, comunidades de descendência locais e comunidades de descendência não-locais.

Defendemos como essencial, num compromisso a longo prazo no desenvolvimento de projectos de Arqueologia Comunitária, o envolvimento de etnógrafos e o uso de métodos etnográficos, com o objectivo de compreender a dinâmica e o contexto da investigação-acção participativa, sob risco de tomar decisões com consequências inesperadas. Em lugares onde as partes interessadas são menos óbvias, estes contributos são essenciais para que os Arqueólogos identifiquem o maior número de grupos de interesse, tanto quanto possível antes do início da investigação.

4. COMO FICA O “DISCURSO AUTORIZADO DE PATRIMÓNIO”

Parece claro que os arqueólogos já não têm direitos exclusivos sobre a interpretação e gestão do Património arqueológico. Na actualidade diversos públicos têm uma participação na construção dos discursos acerca do passado. A Arqueologia aumenta a sua relevância social e o apoio público através do seu contributo e aplicação para a construção do presente e futuro.

A Arqueologia Comunitária tem um elevado potencial e a sua prática produz um efeito directo para reforçar o papel da Arqueologia na vida das várias comunidades, público académico, profissional e amadores. A investigação participativa baseada na comunidade (IPBC) oferece uma metodologia para o envolvimento das comunidades como parceiros na investigação arqueológica, modelo colaborativo que envolve reciprocidade através da inclusão das comunidades no processo de investigação arqueológica e na gestão do Património.

A Arqueologia e o Património podem ser formas criativas e contributivas para a construção da realidade e do futuro, pelo que devemos repensar os valores da herança colectiva, que continuam a ser produzidos a partir de um “discurso autorizado de Património” e não de um interface entre os profissionais da Arqueologia e Património e as comunidades – não entendendo o Património como um processo cultural (SMITH, 2006) –, fragilizando os projectos de gestão do Património. Na generalidade dos projectos de investigação arqueológica desenvolvidos no nosso país, existe um processo discursivo dentro do qual o passado emerge como um “discurso autorizado de Património”, como é descrito por SMITH, 2006 e WATERTON, SMITH e CAMPBELL, 2006. Este discurso é autenticado pelos especialistas, alheios dos problemas de inclusão / exclusão social.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto, defendemos um novo paradigma de gestão do Património, alicerçado no conceito de Património Público, que é um Património com e para as comunidades e aberto à possibilidade de criação

de múltiplas narrativas sobre os bens patrimoniais (CRIADO-BOADO, 2011). Cientes de que a interdisciplinaridade enunciada será a sua base, nomeadamente da transversalização da Arqueologia e dos Estudos do Património, onde a participação dos antropólogos num programa de investigação de Arqueologia Comunitária será fundamental para identificar e mediar as dinâmicas nos projectos de investigação participativa baseada na comunidade (IPBC). A assunção de um Património Público e a construção de um projecto de ciência em comunidade (MARSHALL, 2002) são a alternativa que propomos. Como já afirmámos anteriormente, estamos conscientes

do risco desta proposta, que, tendo por base a análise crítica do “discurso patrimonial autorizado”, parece levar-nos do autoritarismo científico tradicional ao populismo (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2012: 106). Segundo González-Ruibal, o problema da Arqueologia baseada em critérios participativos simétricos é o de colocar todas as vozes no mesmo patamar e considerar que a comunidade, por ser maioria, tem sempre razão ou algo preponderante a dizer. Partilhamos a sua proposta alternativa, ao velho estilo do “discurso patrimonial autorizado”, baseada no conhecimento especializado, na capacidade crítica e no trabalho para o bem comum.

BIBLIOGRAFIA

- ALMANSA SÁNCHEZ, J. (2011) – “Arqueología para todos los públicos. Hacia una definición de la Arqueología pública «a la española»”. *Arqueoweb: Revista sobre Arqueología en Internet*. 13 (1): 87-107.
- ASCHERSON, N. (2000) – “Editorial”. *Public Archaeology*. 1(1): 1-4.
- BINFORD, L. (1983) – *In Pursuit of the Past. Decoding the Archaeological Record*. London: Thames and Hudson.
- CRESSEY, P.; REEDER, R. e BRYSON, J. (2003) – “Held in trust: community archaeology in Alexandria, Virginia”. In DERRY, L. e MALLOY, M. (eds.) – *Archaeologists and local communities: partners in exploring the past*. Washington: Society for American Archaeology, pp.1-17.
- CRÍADO-BOADO, Felipe (2010) – *Cara a un Patrimonio Público Galego: vinte apontamentos*. Consello da Cultura Galega. Disponível em <http://hdl.handle.net/10261/32907>. Consultado em 2014-12-23.
- ENGLISH HERITAGE (2000) – *Power of place: The future of the historic environment*. London.
- FARLEY, M. (2003) – *Participating in the Past: the results of an investigation by a Council for British Archaeology Working Party*. Disponível em <http://www.archaeologyuk.org/participation>. Consultado em 2014-12-23.
- FAULKNER, N. (2000) – “Archaeology from below”. *Public Archaeology*. 1 (1): 21-33.
- GONZÁLEZ-RUIBAL, A. (2012) – “Hacia otra arqueología: diez propuestas / Towards another archaeology: ten proposals”. *Complutum*. 23 (2): 103-116.
- GONZÁLEZ-RUIBAL, A. (ed.) (2013) – *Reclaiming archaeology: beyond the tropes of modernity*. Londres: Routledge, pp. 1-47.
- GREER, S. (1995) – *The Accidental Heritage: Archaeology and Identity in Northern Cape York*. Doctoral dissertation. Department of Anthropology and Archaeology, James Cook University Townville.
- GREER, S.; HARRISON, R. e MCINTYRE, S. (2002) – “Community-Based Archaeology in Australia”. *World Archaeology*. 34 (2): 265-287.
- HODDER, I. (ed.) (2001) – *Archaeological Theory Today*. Cambridge: Polity.
- HOLTORF, C. (2006) – *Archaeology is a brand! The meaning of archaeology in contemporary popular culture*. Oxford: Archaeopress.
- HOLTORF, C. e HOGBERG, A. (2007) – “Talking people: from community to popular archaeologies”. *Lund Archaeological Review*. 11-12: 79-88.
- KUHNS, E. (2008) – *A participatory action research approach to collaborative archaeology*. Dublin: World Archaeological Congress.
- LIDDLE, P. (1985) – *Community Archaeology: A Fieldworker's Handbook of Organisation and Techniques*. Leicester: Leicestershire Museums Art Galleries and Records Service.
- LIDDLE, P. (1989) – “Community Archaeology in Leicestershire Museums”. In SOUTHWORTH, E. (ed.) – *Public Service or Private Indulgence?* Liverpool: Society of Museum Archaeologists, pp. 44-46 (*The Museum Archaeologist*, 13).
- LITTLE, B. J. e SHACKEL, P. A. (2007) – *Archaeology as a Tool of Civic Engagement*. Lanham, MD: AltaMira Press.
- LITTLE, B. J. e SHACKEL, P. A. (2014) – *Archaeology, Heritage, and Civic Engagement*. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
- MARSHALL, Y. (2002) – “What is Community Archaeology?”. *World Archaeology*. 34 (2): 211-219.
- MCCOY, M. L. e SCULLY, P. L. (2002) – “Deliberative Dialogue to Expand Civic Engagement: What Kind of Talk Does Democracy Need?”. *National Civic Review*. Wiley Periodicals, Inc. 91 (2): 117-135. Disponível em http://www.ncl.org/publications/ncl/91-2/ncl91-2_article.pdf. Consultado em 2014-12-23.
- MCGIMSEY, C. (1972) – *Public Archaeology*. New York: Seminar Press.
- MERRIMAN, N. (2004) – *Public Archaeology*. London: Routledge.
- MOSER, S. et al. (2002) – “Transforming archaeology through practice: strategies for collaborative archaeology and the Community Archaeology Project at Quseir, Egypt”. *World Archaeology*. 34 (2): 220-248 (*Community Archaeology*).
- MOSHENKA, G. et al. (2007) – “Community Archaeology: against the odds”. *Current Archaeology*. 213: 34.
- MOSHENKA, G. (2009) – “What is Public Archaeology?”. *Present Pasts*. 1. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5334/pp.7>. Consultado em 2014-12-23.
- MOSHENSKA, G. e DHANJAL, S., eds. (2011) – *Community Archaeology: themes, methods and practices*. Oxbow Books. Disponível em <http://traffickingculture.org/wp-content/uploads/2012/07/2nd-Proof-Community-Archaeology.pdf>. Consultado em 2014-12-23.
- SCHADLA-HALL, T. (1999) – “Introduction: Public Archaeology”. *European Journal of Archaeology*. 2 (2): 147-158.
- SIMPSON, Faye Alexandra (2009) – *The Values of Community Archaeology: a Comparative Assessment*. University of Exeter. Disponível em <https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/86115>. Consultado em 2014-12-23.
- SMITH, George S. (2008) – “Teaching and Learning Archaeology: skills, knowledge and abilities for the twenty-first century”. *Research in Archaeological Education*. Disponível em http://www.jsctechdis.ac.uk/assets/hcal/documents/archaeology/RAEjournal/issue1/1_1_Smith.pdf. Consultado em 2014-12-23.
- SMITH, L. (2004) – *Archaeological Theory and the Politics of Cultural Heritage*. Oxfordshire: Routledge.
- SMITH, L. (2006) – *Uses of heritage*. London: Routledge.
- SMITH, L. e WATERTON, E. (2009) – *Heritage, communities and archaeology*. London: Duckworth.
- TULLY, G. (2007) – “Community archaeology: general methods and standards of practice”. *Public Archaeology*. 6 (3): 155-187.
- WATERTON, E.; SMITH, C. e CAMPBELL, G. (2006) – “The utility of discourse analysis to heritage studies: The Burra Charter and social inclusion”. *International Journal of Heritage Studies*. 12 (4): 339-355.
- WATSON, S. e WATERTON, E. (2008) – *Community Engagement: Collaboration or Contestation*. Dublin: World Archaeological Congress.

A Indústria Conserveira em Vila Real de Santo António

Ismael Estevens Medeiros¹ e Pedro Miguel Bandarra²

Em meados do século XIX e no contexto da Revolução Industrial que despontara no Reino Unido, instalou-se no Sudoeste da Península Ibérica um conjunto de complexos conserveiros associados aos principais portos piscatórios. Em Portugal, o extremo oriental algarvio foi alvo central da fixação de fábricas piscícolas, sendo Vila Real de Santo António (VRSA) uma das localidades-palco da industrialização trazida pelas empresas multinacionais.

O objeto em estudo neste artigo é a análise da individualidade conserveira de VRSA e o impacto socioeconómico que estas produções tiveram no Sotavento Algarvio. Descrevem-se, de forma sucinta, os processos e etapas de produção das conservas, quer com base em salmoura quer em azeite e molhos, recuperando-se a maquinaria que resistiu à passagem do tempo a partir dos escassos espaços musealizados da era industrial em Portugal. Do campo da musealização da cultura material desta indústria devem-se louvar tentativas de divulgação de um Património que se constituiu igualmente de rostos e memórias das gentes que durante décadas fizeram da atividade conserveira a sua causa e ganha-pão. Nesse contexto, o presente trabalho teve por base a exposição levada a cabo no Arquivo Histórico Municipal de VRSA pela edilidade local com dinheiros comunitários.

Sendo este um tema sobre o qual a maior parte da construção alvo de estudo já não existe ou foi significativamente alterada, não se elaboraram quaisquer fichas de sítio. O trabalho de campo limitou-se ao registo escrito e fotográfico das materialidades vigentes no urbanismo da cidade e à conjugação dos mapas atuais com os topónimos da época. A fábrica da Ramirez foi a única que se preservou até ao presente, ainda que em avançado estado de degradação. Levantou-se a fachada principal do edificado, mas não foi possível registar dados relativos à sua arquitetura interior por se encontrar inacessível.

Identificaram-se com relativa facilidade as fábricas cuja localização estava definida e apontou-se, sobre as demais, o local de fixação provável ou hipotética, tendo em conta que na diversa bibliografia consultada constavam várias vezes referências às fábricas de menor amplitude, mas em que estavam omissas as localizações.

RESUMO

Em meados do século XIX, no contexto da Revolução Industrial, instalou-se no sudoeste da Península Ibérica um conjunto de conserveiras associadas aos portos de pesca.

No extremo oriental algarvio fixaram-se várias fábricas, sendo Vila Real de Santo António uma das localidades-palco da industrialização trazida por multinacionais.

O estudo analisa a individualidade conserveira local e o impacto socioeconómico das suas produções na região.

Descrevem-se processos e etapas produtivas, a maquinaria utilizada, o registo social das gentes envolvidas e a arquitetura fabril dissimulada na cidade.

PALAVRAS CHAVE: Património industrial; Arqueologia industrial; Indústria conserveira; Algarve.

ABSTRACT

In the middle of the 19th century, during the Industrial Revolution, a set of canned fish industries associated to the fishing ports was set up in the southwest of the Iberian Peninsula. Several factories were set up at the Eastern end of the Algarve, Vila Real de Santo António being one of the centres of industrialisation brought to the area by international corporations. This study analyses the specificities of the local canned fish industry and the social and economic impact of its production in the region. It describes production processes and stages, the machinery used, the social records of the people involved and the way the factory architecture has been concealed by the town.

KEY WORDS: Industrial heritage; Industrial archaeology; Canned fish industry; Algarve.

RÉSUMÉ

Au milieu du XIXème siècle, dans le contexte de la révolution Industrielle, s'est installé dans le sud-ouest de la Péninsule Ibérique un ensemble de conserveries associées aux ports de pêche. A l'extrême est de l'Algarve se sont fixées différentes fabriques, étant Vila Real de Santo António une des localités-phares de l'industrialisation apportée par des multinationales.

L'étude analyse l'individualité de la conserverie locale et l'impact socio-économique de ses productions dans la région. On décrit les procédés et étapes productives, la machinerie utilisée, le registre social des personnes concernées et l'architecture manufacturière dissimulée dans la ville.

MOTS CLÉS: Patrimoine Industriel; Archéologie industrielle; Industrie de la conserverie; Algarve.

¹ Mestre em Arqueologia / Investigador em Recursos Marinhos na Arqueologia Romana.

² Pós-graduado em História do Algarve / Investigador do Centro de Estudos em Património, Paisagem e Construção.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Consultou-se documentação no Arquivo Municipal de VRSA e bibliografia referente à temática, sem descurar a busca por fontes orais. Luigi Rolla, filho de um operário conserveiro emigrado da Itália que se fixou na vila, constituiu a pessoa indicada para uma entrevista que se revelou enriquecedora e da qual se pôde recolher informação que não se encontraria nas publicações. Justifica-se o facto de, ao longo deste texto, estarem omissas, de um modo geral, referências ou citações da bibliografia manipulada. Tendo sido este trabalho um resultado do âmbito da disciplina de Arqueologia Industrial do curso de Licenciatura em Património Cultural da Universidade do Algarve, lecionada em 2008 por João Pedro Bernardes e, tendo sido solicitada no final do ano de 2012 a sua publicação no sítio *web* do restaurante *gourmet Can The Can Lisboa* (www.canthecanlisboa.com), a qual acabou por não acontecer até à data, optou-se por publicá-lo com ligeiras alterações face à estrutura do primeiro trabalho.

O impacto socioeconómico de uma atividade entendida como subsector da laboração piscícola foi exponencial. Por isso, teve-se em consideração aspetos respeitantes ao proletariado e a empresários industriais, ao desenvolvimento da região e despertar de indústrias subservidas. Assim, descrevem-se os processos de fabrico das conservas maioritárias, ou seja, atum e sardinha, tal como a maquinaria e instrumentos manipulados. Os limites cronológicos são, genericamente, o aparecimento da indústria conserveira na vila até aos anos 70 do século XX, aquando do declínio da produção ou abandono das fábricas.

Considerou-se, à data da realização do trabalho académico, ser esta a metodologia que melhor se ajustava ao estudo e às condicionantes vigentes, até porque o objeto era a generalidade da indústria conserveira de Vila Real de Santo António e não o estudo pormenorizado de cada uma das fábricas já dissimuladas na malha urbana, sobre as quais não abundam dados. Com o resultado obtido o leitor ou investigador interessado no tema pode usufruir de uma visão abrangente do panorama industrial conserveiro daquela localidade algarvia, esperando que o trabalho constitua um incentivo a alunos de História, Arqueologia, Património cultural e outros a guiar pesquisas para campos da nossa história mais recente.

1. AS FÁBRICAS IDENTIFICADAS E A TOPONÍMIA

As fábricas identificadas na planta da cidade (Fig. 2) são as seguintes:

1. Aliança, na Avenida do Ministro Duarte Pacheco;
2. Angelo Parodi, na Avenida D. Amélia (atual Avenida da República);
3. Arménio e Cardoso, na Rua do M.R.L.;
4. D. N. Charalamopoulos S. A. Salaisons, mais conhecida como “Fábrica do Grego”, na Avenida D. Amélia (Fig. 1);
5. F. R. Tenório & Sucessores, na Rua do Príncipe Real;
6. Ramirez & C.^a Lda, na Avenida D. Amélia;
7. Salles, *idem*;
8. Vitória, *idem*.

Entre as fábricas patentes na bibliografia mas não identificadas no urbanismo de VRSA são de assinalar: a fábrica Centeno Cruz & Companhia, nalgum ponto da Avenida D. Amélia; a Esperança; a Folque, que em 1961 integrava, juntamente com a Peninsular, o grupo COFACO – Comercial e Fabril de Conservas Lda; a Guadiana; a Jar e Lisboa; a Pedro J. Cândido & Companhia, que ficava na Rua do Príncipe Real; a Piloto Cruz & Companhia, na Avenida D. Amélia; a Santa Maria; a São Francisco; e, por último, a São Sebastião.

Foi possível avançar com as localizações presumíveis de algumas fábricas ao levar-se em conta a conjugação da toponímia com as marcas deixadas no urbanismo (Fig. 2):

– A Norte da construção que albergou as produções Ramirez, ergue-se ainda hoje um complexo edificado onde as chaminés podem ser encaradas como vestígios de indústrias conserveiras dos finais do século XIX ou inícios do século XX. Sabe-se que pertence à família Horta Correia;

FIG. 1 – “Fábrica do Grego”.

FIG. 2 – Planta atual de Vila Real de Santo António, com área de afetação das fábricas de conservas de peixe e indústrias identificadas.

– No mesmo mapa podem ver-se assinalados os quarteirões da Avenida da República, onde assentariam, à época, presumíveis complexos conserveiros.

As marcas da magnífica indústria conserveira vila-realense estão hoje, na maioria, embebidas na malha urbana, sendo a toponímia das ruas um indício da existência das fábricas. O aproveitamento de grandes espaços abertos que haviam caído em abandono foi uma prática generalizada na segunda metade do século XX, sendo paradigmático o atual edifício da Capitania do Porto, cujos alicerces devem assentar sobre ruínas de uma antiga fábrica, sendo elevada a probabilidade de ainda se encontrarem vestígios arqueológicos do período em que esta laborava.

A quase totalidade dos edifícios das fábricas não se preservou até hoje, já que é evidente que vigorou uma natural política de reaproveitamento de espaços, dada a imponência e amplitude construtivas e subsequente funcionalidade. O edifício onde se instalou a Ramirez e o complexo não decifrado, a Norte deste, são sobreviventes ímpares, ainda que arruinados, de um Património arqueológico que marcou física e socialmente a história da cidade e das gentes do mar.

2. A REALIDADE CONSERVEIRA E A INDIVIDUALIDADE PISCATÓRIA DE VRSA

Vila Real de Santo António teve, desde a sua origem, uma participação ativa no projeto da corte de D. José I desenvolvido pelo Marquês de Pombal, da “Restauração do Reino do Algarve”, passando pela formação, nessa região e a partir de 1773, da “Companhia das Reais Pescarias”.

Durante praticamente todo o século XIX, a realidade industrial do Sotavento algarvio assentava na existência das indústrias de salga de atum ou sardinha, cujos produtos eram destinados em grande parte ao mercado espanhol. É no último quartel do século que a região e mais concretamente Vila Real de Santo António e Olhão assistem à fixação generalizada de fábricas de conservas em azeite e molhos, quer resultantes de iniciativas independentes, quer de sucursais estrangeiras. Estas foram resultado de investimentos de homens de negócios abastados, sobretudo portugueses, franceses, italianos e espanhóis. Enquanto os franceses tiveram passagens efémeras, orientando as suas produções para as conservas de sardinha, os italianos vingaram no mer-

cado ao optar pelo atum. Quanto aos empresários ibéricos, conjugaram desde cedo ambas as matérias-primas e assimilaram outras secundárias, como o biqueirão ou a cavala.

É em 1865 que se instala na então vila pom-balina a mais antiga fábrica de conservas de atum em azeite conhecida que fazia uso da salmoura e esterilização: a Ramirez & C.^a Lda.

Persistiria até aos finais do século XX. Na década de oitenta do século anterior (1879), Angelo Parodi e Roldan fundam a Santa Maria. Um ano mais tarde, Francisco Rodrigues Tenório instala, também em VRSA, a fábrica São Francisco, que produzia conservas de atum em escabeche. Outro dos industriais que investiu no sector foi Ligone. A sua unidade fabril instalou-se junto à Santa Maria, mas desconhece-se o nome e a localização exatos. O ano de 1884 foi farto quanto ao aparecimento de novas indústrias: Esperança, Peninsular, S. Sebastião e Guadiana são algumas das mais significativas, que antecedem a fase áurea de VRSA enquanto principal porto de pesca do Algarve e um dos mais importantes no país. A Tabela 1 mostra a evolução do número de conserveiras na localidade entre 1881 e 1945.

O sector obteve, ao longo da época marcada pela Revolução Industrial (séculos XIX e XX), fases de irregularidade em função da escassez ou abundância de matérias-primas. Destacam-se dois momentos dourados de proliferação do sector: as duas guerras mundiais, que fizeram disparar a procura e subir os preços das conservas salgadas; e o pós-guerra, após 1945, com o quase desaparecimento do atum das costas nacionais nos anos trinta, que consequentemente conduziu à importação e contribuiu, a curto prazo, para a falência e consequente abandono da produção em inúmeras unidades conserveiras do território português. No seu lugar vingariam as filetagens de biqueirão. Grande parte das produções de conservas destinava-se à exportação, com as conservas de atum em primeiro plano e as de sardinha e biqueirão em segundo. Para além do mercado interno, natural consumidor, outros países importavam as conservas nacionais: Brasil, França, Alemanha ou Bélgica. Porém, Itália e Espanha eram países preferenciais (Tabela 2). O rio Guadiana terá funcionado sempre como um meio privilegiado no transporte de matérias-primas e escoamento da produção, aspeto fundamental na época em causa.

TABELA 2 – Relação da produção de conservas entre VRSA e Olhão (1943-1967)* e proveniência da sardinha salgada importada por Itália (1911-1914)

Concelho	Olhão				Vila Real de Santo António				
	Ano	1943	1950	1960	1967	1943	1950	1960	1967
Toneladas de conservas	6600	6500	10000	9900	4100	3500	5500	5000	

País	Portugal			Espanha			Argélia		
	Ano	1911	1913	1914	1911	1913	1914	1911	1913
Toneladas de conservas	1158	1688	1042	-	5613	6485	-	1782	1046

Fonte: CAVACO, 1976: 302 e 309; * Valores aproximados.

Durante o clima de euforia instaurado com a I Guerra Mundial, a vila assumiu-se como o segundo centro conserveiro mais importante do Algarve em termos de número de operários a laborar, e o terceiro em relação à quantidade de fábricas (Tabela 2). Nos limiares da II Guerra Mundial a indústria passou por um período de instabilidade, uma vez que os principais consumidores, italianos e espanhóis, diminuíram a procura pelas conservas. Com o atear da guerra, as condições económicas melhoraram significativamente e, apesar da escassez de sardinha ter levado a uma quebra acentuada durante o conflito, o atum e as conservas secundárias, como o biqueirão, obtiveram períodos de grande procura. Este último era particularmente escoado para os EUA.

As vantagens do porto da vila comparativamente a outros do Algarve deviam-se principalmente à existência de uma grande lota de atum, à abundante produção de sal nas proximidades imediatas e às excelentes condições geográficas e topográficas (terrenos planos).

Tais fatores contribuíram para a criação de muitos postos de trabalho. As conservas e as indústrias locais proliferaram e permitiram o desenvolvimento económico da região. A partir de 1879, com a fixação das indústrias conserveiras, era para VRSA que procediam as capturas das armações colocadas ao largo de toda a costa oriental algarvia até à foz do rio Arade. Nos anos sessenta do século XX, as traineiras de Portimão deixaram de abastecer apenas Lagos (que recebia todo o peixe a Ocidente de Portimão), para passar a contribuir com capturas para a produção de VRSA, numa cada vez maior hierarquização deste polo. Imponente, este sector Oriental superiorizou-se ao Ocidental ao longo no final do século XIX, pela precocidade das inovações introduzidas, proximidade ao país vizinho, ventos favoráveis de levante, filiação de cercos (por exemplo, em 1914, VRSA contava com 13 unidades, enquanto Olhão tinha nove) e densidade de matérias-primas.

TABELA 1 – Evolução do número de fábricas e de operários em VRSA (1881-1945)

Ano	1881	1890	1903	1905	1908	1916	1917	1930	1933	1934	1938	1941	1942	1944	1945
N.º de fábricas	2	5	7	6	6	7	8	-	12	13* (10)	8	24	18	19	17

Ano	1881	1890	1903	1905	1908	1916	1917	1930	1933	1934	1938	1941		1944	1945
N.º de operários	217	388	818	465	1007	1010	1340	1823	1912	1450	2091	1363		1823	1051

Fonte: RODRIGUES, 1999: 418 e 420); * Número de fábricas disponibilizado no *Boletim dos Organismos Económicos*.

A abundância de crustáceos, a valorização do biqueirão pela filetagem, do atum em azeite ou salgado, das muxamas e da sardinha estivada, foram algumas das especificidades do sector, oligárquico por natureza, ou seja com metade das fábricas a assegurarem três quartos da produção conserveira, especialmente a de atum.

A introdução das armações de sardinha aconteceu de forma sincrónica em toda a região mas, mais uma vez, o Sotavento seria alvo da individualização que o Barlavento nunca conseguiria atingir (Tabela 3). Nos anos 20 do século XX, Vila Real modernizou as artes da pesca e substituiu galeões por traineiras a *diesel*, situação que, mais tarde, nos anos 40, a favoreceria pela precocidade relativamente às restantes localidades. Na década seguinte, a frota vila-realense já era composta por traineiras médias e grandes, comparativamente às de menor dimensão ostentadas por Olhão ou Portimão. As “enviadas” podiam assim ser dispensadas e as viagens até à costa marroquina, que antes eram longas, passavam a ser feitas por embarcações rápidas, capazes de transportar grandes cargas e permanecer afastadas do porto durante vários dias. Tavira, Albufeira e Quarteira gravitavam quase sempre em torno dos quatro portos mais importantes do Algarve: VRSA, Olhão, Portimão e Lagos. Já Faro, por causa da posição demarcada pelas ilhas barreira, que afastavam o peixe da costa, apesar de ser capital da província, não assistiu a grande atenção pelas artes da pesca, que ali até eram consideradas menores e pouco nobres.

3. DADOS ESTATÍSTICOS: AS CONSERVAS DE ATUM, SARDINHA E OS DERIVADOS

Recolheram-se os dados estatísticos possíveis respeitantes à produção das conservas de atum e sardinha e outros derivados obtidos dos resquícios do pescado, sendo conhecidos os dados relativos a duas fábricas. Uma é a Santa Maria, datada de 1879. Pertencente ao consórcio Parodi & Roldán, esta entidade empresarial inaugurou nesse ano a laboração de conservas de atum em escabeche na então vila pombalina. Usava um motor a vapor de 4cv e 16 cozedores de atum e empregava entre 80 a 100 operários do sexo masculino, 50 a 70 mulheres e oito menores. A jornada de trabalho era de dez horas diárias e quatro horas noturnas e as remunerações salariais variavam entre 600 réis para os homens e 220 réis para as mulheres, enquanto aos menores cabiam apenas 180 réis (valores máximos).

Em 1880, Tenório cria a fábrica São Francisco, também para produzir atum em escabeche. Esta fábrica possuía somente quatro caldeiras de ferro (cozedores), pois não recorria a motores. O número de operários era reduzido quando comparado com o seu competidor: 15 a 20 homens, auferindo 400 a 900 réis ao dia; 30 a 40 mulheres, ganhando o mesmo que as funcionárias da Santa Maria; e quatro menores, que lucravam a módica quantia de 120 réis. A jornada de trabalho chegava a atingir 15 horas diárias (dez horas de dia e cinco horas à noite).

TABELA 3 – Quantidade de sardinha capturada (1928-1933) e desembarcada (1940-1945) em VRSA

Ano	1928	1929	1930	1931	1932	1933
Toneladas	1237	397	1158	2355	1095	278
Ano	1940	1941	1942	1943	1944	1945
Toneladas	215	188	46	37	121	263

Fonte: Grémio dos Armadores de Pesca da Sardinha (segundo RODRIGUES, 1999: 417).

Entre 1881 e 1886, um industrial italiano de nome Ligone investe nas conservas de atum ao estabelecer uma indústria ao lado da Santa Maria, mais tarde adquirida por Parodi. A partir de 1884, surgem as unidades São Sebastião, Esperança, Peninsular e Guadiana. É sabido que em 1903 três das oito fábricas de conservas de atum a funcionar em VRSA eram pertença de industriais italianos, e que em 1917 a localidade tinha oito fábricas de conservas e seis de salmoura, as quais empregavam 1349 e 127 operários, respetivamente, constituindo um dos principais centros conserveiros algarvios. Tal como referido atrás, durante a I Grande Guerra, Vila Real de Santo António e os restantes centros conserveiros nacionais denotavam períodos de estabilidade e evolução (Tabela 4). No limiar da II Grande Guerra, o sector não conseguia escoar a produção. A plenitude da guerra trouxe novamente a procura e os estoques rapidamente escoaram.

Porém, a sardinha escasseou na costa algarvia, situação que conduziria a quebras significativas nas pescarias. Tal foi pouco sentido pelos industriais conserveiros que sobreviviam do atum. A quantidade de sardinha adquirida pelas conserveiras entre 1928 e 1945 denotou irregularidades. A Tabela 3 demonstra bem a inevitável flutuação que afetou a atividade das conservas determinada pelo (in)sucesso das pescarias. Não destoando do panorama flutuante, o operariado sofreu frequentes oscilações resultantes do êxito económico da empresa para a qual trabalhava, da escassez e sazonalidade das matérias-primas, e ainda de outros aspetos externos, como os político-sociais (as duas grandes guerras mundiais, por exemplo). VRSA era o polo mais maquinizado na região, apesar da diminuta mecanização do sector. Realce-se que em 1903 somava-se um total de oito máquinas a vapor de 40cv.

As percentagens respeitantes à produtividade das diversas fábricas são distintas. Conhecem-se os números para determinados anos, embora para outros predominem lacunas a que a documentação não dá res-

TABELA 4 – Produção de conservas de peixe em VRSA (1940-1945) e evolução do número de salgas na cidade (1917-1967)

Ano	1940	1941	1942	1943	1944	1945
Toneladas de conservas	1255	2618	6325	3831	2648	2499
Ano	1917	1943	19450	1960	1967	
N.º de salgas	6	9	9	14	16	

Fonte: CAVACO, 1976: 342.

posta. Desse modo, devido à escassez de dados para a maior parte das fábricas, não é seguro determinar a quantificação total das conservas produzidas, quer em toneladas, quer em número de caixas comercializadas ou respetivos lucros, não sendo possível realizar um exercício de comparação. Abandonou-se assim um dos objetivos estabelecidos previamente à consulta dos dados.

4. TIPOS DE CONSERVAS E MATÉRIAS-PRIMAS

Os tipos de conservas identificados podem ser divididos de acordo com a metodologia utilizada:

- Tradicionais: secagem e muxama (1); salmoura (2);
- Industriais: à base de salga (3); escabeche, assado ou frito, preparação requintada de meados do século XIX (4); com base em azeite, óleo e molhos (5); filetagem (6); calda de tomate, usada por fábricas como Santa Maria ou Peninsular para as conservas de menor qualidade (7). Entre os derivados dos resquícios de peixe pôde-se identificar:
 - Óleos, farinhas e guanos: produzidos para valorizar os negócios, aproveitando os resquícios do peixe. Todas as fábricas tinham capacidade para os produzir, mas em 1939 surge em Olhão a Safol – Sociedade Algarvia de Farinhas e Óleos Lda., que especializou-se e monopolizou a produção. Só em 1970 é que surge a Farisol, igualmente instalada em Olhão, para apostar neste sector. As duas estiveram dependentes das indústrias de conservas que lhes forneciam matéria-prima. Quanto às matérias-primas, as principais eram:
 - A sardinha (*Clupea pilchardus*): capturada da Primavera ao começo do Inverno, era a principal espécie destinada à indústria conserveira e aos mercados portugueses. Era e é exclusivamente obtida nas costas atlânticas do Sul da Europa (Portugal, Espanha, França) e Norte de África, em Marrocos, Argélia e Tunísia. Para além do grande consumo nacional, este tipo de conservas tinha essencialmente como destinos Inglaterra, França, Alemanha e Bélgica;
 - O atum (*Thunnus thynnus*): capturado entre a Primavera e o início das inverniais, escasseou nas costas portuguesas a partir da década de trinta do século XX, passando a ser preferencialmente importado. O mercado interno, a par do italiano e do espanhol, constituíam os destinos-alvo;
 - O biqueirão ou pequena anchova (*Engraulis encrasicolus*) e a cavala (*Acanthocybium solandri*) eram matérias-primas secundárias. A primeira, após a II Grande Guerra, passou a ser fortemente procurada pelo mercado norte-americano. Relativamente à maquinaria e às matérias-primas auxiliares, pode referir-se que:
 - Algumas fábricas, como a Santa Maria, utilizavam azeite proveniente de Espanha e Itália, uma vez que o azeite português tinha más condições de fabrico e uma qualidade inferior;

- A folha-de-flandres (ou lataria) e a madeira (barris, caixas) eram igualmente importadas;
- De Itália provinham ainda, nos primeiros anos de laboração das fábricas, o estanho, o chumbo e diversa utensilagem fabril; já em Inglaterra comprava-se carvão, estanho, chumbo, cobre e folha-de-flandres, tintas e vernizes de litografia e caixas de madeira;
- As máquinas litográficas e o arame de aço usado na fabricação do “vazio” (latas) provinham dos mercados francês e alemão.

4.1. CONSERVAS À BASE DA SALGA VERSUS CONSERVAS EM AZEITE E MOLHOS

As conservas com base na salga não desapareceram com a adoção das técnicas de conservação em azeite ou molhos. O seu declínio foi gradual e prolongado, com alguns momentos áureos: a elevada procura durante as duas guerras mundiais ou o surto das filetagens de biqueirão, com os EUA como principais consumidores. Foi a generalização das conservas herméticas, embebidas em azeite, óleo e outros molhos, que conduziu muitas dessas firmas ao abandono da produção ou mesmo à falência. As que empregavam os métodos da salga e secagem sobreviveram essencialmente de peixe de qualidade inferior, como a anchova ou o biqueirão, embora tenham resistido à crise até aos anos sessenta do século XX, e pese embora os palitos salgados não serem amplamente apreciados. As Tabelas 2, 4 e 5 dão conta da evolução do número de salgas, filetagens e estivas na vila. As muxamas já haviam desaparecido há cerca de 30 anos e, por volta de 1970, é a vez da indústria da salga ter os últimos anos de laboração.

A concentração das conservas em azeite e molhos localizou-se em VRSA. A vila ostentava boas marcas que constituíam dois terços da produtividade regional. Fizeram do atum um *ex-libris*, mesmo quando este quase se extinguiu das costas nacionais.

As fábricas recorreram à importação, não só do peixe mas também das matérias-primas essenciais à produção. As conservas de sardinha e similares tiveram o seu período exponencial entre 1880 e 1930, beneficiando da escassez da espécie nas costas francesas e da abertura do mercado alemão a todos os produtos. Estiveram desde o início ligadas às conservas de atum, ao aproveitar-se estruturas comuns. As empresas que não puderam modernizar-se ou que não se dedicaram à conservação pelo azeite ou molhos entraram em declínio, desaparecendo

TABELA 5 – Evolução da indústria de filetagem em VRSA (1952-1972)

Ano	1952	1956	1962	1966	1970	1972
N.º de empresas de filetagens	4	4	5	5	6	5
N.º de operários das filetagens	237	272	229	249	164	101
N.º de empresas das estivas	8	9	10	13	13	13
N.º de operários das estivas	64	57	54	63	53	50

Fonte: CAVACO, 1976: 311.

do panorama regional e nacional. As principais apontadas atrás foram as que se mostraram recetivas às exigências da modernização trazida pelo século XX.

5. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

5.1. OPERARIADO E INDUSTRIAIS

A indústria das conservas teve grande importância na criação de postos de trabalho e, apesar de secundária relativamente à pesca, o volume de salários por esta disponibilizado era significativo. Essa dependência levou a que estas duas atividades evoluíssem lado a lado. É difícil avançar com números exatos para a quantidade de trabalhadores conserveiros, uma vez que a falta de dados é generalizada e grande parte deles eram contratados sob a forma de jorna diária. Apenas se pode concluir, através dos dados estatísticos conhecidos, um numeroso grupo de trabalhadores e as condições em que operavam: permanente e temporariamente, do sexo masculino ou do sexo feminino.

O número de operários oscilava de ano para ano, dependendo dos períodos de laboração (Tabela 1). Os picos máximos aconteciam nas temporadas de captura do atum e no segundo semestre do ano, aquando da captura da sardinha e da cavala. Nas invernias os números reduziam-se ao mínimo, dado que permanecia só o operariado necessário para assegurar tarefas de limpeza e cargas e descargas.

As percentagens de operários eram distintas de fábrica para fábrica. Santa Maria, por exemplo, no ano de 1933, contava com 150 trabalhadores masculinos e 200 do sexo feminino, reduzindo esses números em Setembro para cerca de 50 homens e poucas dezenas de mulheres. No primeiro semestre de 1911, a fábrica Peninsular tinha 20 homens e algumas dezenas de mulheres, e no segundo eram 50 e 170, respetivamente. Note-se que a maioria dos trabalhadores era ocasional. Laborava essencialmente nos períodos de abastecimento das fábricas, prevalecendo a contratação generalizada de estrangeiros. Parodi recrutou, até à Segunda Guerra Mundial, muitos mestres italianos especialistas na confeção de conservas de atum e especialistas da vizinha Espanha para as conservas de anchovas.

Nos anos sessenta assistiu-se ao auge do proletariado das conservas. Seguiu-se um período decadente, com reduções e envelhecimento da população permanente. O abandono das conservas de atum e a modernização conseguida pela aquisição de maquinaria para substituição de certas tarefas manuais foram causas do decréscimo acentuado.

Porém, o principal fator da decadência foi a falência ou diminuição da produção de várias fábricas. O Grémio dos Industriais das Conservas de Peixe do Sotavento Algarvio deu conta, em 1972, das centenas de trabalhadores das conserveiras de VRSA que tinham perdido o emprego. Essas reduções aconteciam no seio do proletário permanente, mas também naquele contratado a prazo, afetando de forma idêntica homens e mulheres.

Os salários do operariado eram miseráveis, por vezes inferiores aos da agricultura. Nos anos 30, os trabalhadores da Santa Maria auferiam somente 30% do valor gasto na aquisição do pescado. As regalias sociais quase não existiam e a carga horária assegurada, mesmo quando não havia trabalho, era irregular: duas a três jornas diárias (oito horas) por semana para as mulheres permanentes e / ou contratadas a prazo. Muitas vezes não se distinguia entre as primeiras e as últimas, dado que apesar de exponencial a indústria conserveira nunca foi capaz de garantir salários mensais regulares. As falhas de assiduidade do operariado levavam à contratação de quase o dobro dos indivíduos necessários à produção dos enlatados. Eram multifacetados e sazonais e trabalhavam em mais que uma atividade ao longo do ano, sobretudo nos meses de escassez de peixe. A estipulação do salário mínimo nacional e a mecanização massificada vieram acentuar as dificuldades de gestão financeira de muitas destas fábricas, cenário que só tenderia a agravar a situação de crise pela qual passavam, conduzindo-as a falências e despedimentos, traduzindo a empregabilidade nas conserveiras em algo de muito instável.

O recrutamento da mão-de-obra era maioritariamente feito no plano regional e num raio de ação de 16 quilómetros, sensivelmente (Fig. 3). A incidência ocorria em aglomerados de pescadores como Castro Marim, Monte Gordo, Fuzeta, entre outros, ou mesmo no meio rural, na Junqueira ou em Monte Francisco. Alguns idosos locais com quem informalmente se falou no decurso da procura por fontes orais lembravam-se das mulheres de Monte Gordo a caminhar em grupos numerosos pela estrada, enquanto falavam alto e cantarolavam até chega-

rem às fábricas a VRSA. Este emprego era pouco recomendável a mulheres sérias, diziam. Os dois principais centros piscícolas do Sotavento, VRSA e Olhão, absorviam muita da mão-de-obra periférica e criavam vários postos de trabalho ao esbater preconceitos sociais entre pescadores urbanos e montanheiros rurais.

Nas antigas latoarias anexadas às unidades fabris, a profissão mais prestigiada era a de soldador, dado que a duração das conservas e a resistência do vasilhame dependiam da perfeição técnica do seu trabalho. Além disso, esta elite operária da classe média, se é que assim pode ser designada, usufruía de uma certa regularidade laboral, contrariamente aos restantes operários. Preparava o estoque de vazio durante o Inverno para, a partir de Abril, reparar as unidades com defeito. Foram inúmeros os empresários que investiram capitais na indústria das conservas de VRSA. Entre nacionais e internacionais, na maioria eram homens de negócios ligados à vida política e social e que deixaram marca e legado na sociedade vila-realense. Essa marca é visível nos poucos casos de arquitetura doméstica que sobreviveram até aos nossos dias, como é exemplar um palacete em Olhão. Seria interessante elaborar um estudo aprofundado sobre as duas classes sociais que intervieram nos processos laborais das fábricas conserveiras de meados do século XIX. Na bibliografia consultada saltaram à vista alguns nomes. Contudo, e mais uma vez, a informação sobre estes revelou-se escassa. Luigi Rollo, responsável pela exposição anteriormente aludida, sentiu diversas dificuldades para ter acesso à documentação que os podia identificar, dada a ausência generalizada de dados e pelo facto das famílias não se prestarem a colaborar. Os nomes de industriais conserveiros de VRSA patentes na bibliografia consultada são os seguintes:

- Sebastião Garcia Ramires (1898-1972): português, formado em Engenharia Mecânica, que foi, além de proprietário industrial, político (Ministro do Comércio, Indústria e Agricultura), diretor da Associação Industrial Portuguesa (AIP) e gerente de fábricas da Ramirez na região;
- Frederico A. Garcia Ramires (1869-1935): também português, natural de VRSA, era formado em Engenharia Civil. Foi industrial conserveiro, Deputado pelo círculo de Faro, Governador Civil daquele distrito e vice-presidente da AIP;
- Francisco Rodriguez Tenório: de quem se desconhecem dados bibliográficos. Apenas se sabe que é de nacionalidade espanhola;
- Parodi: *idem*. Industrial italiano;
- Ligone: *idem*;
- D. N. Charalampopoulos: conhecido como “Grego” dadas as suas origens;
- Ernesto Salles: industrial espanhol.

5.2. INDÚSTRIAS INDUZIDAS

A pesca e a atividade conserveira induziram, direta ou indiretamente, novas indústrias que viriam a constituir-se suas subservientes. São os casos da construção naval, mais relacionada com a primeira, e da lito-

grafia e latoaria mecânica, associadas à segunda. Não sendo o tema capitular deste trabalho, não se aprofundaram as pesquisas relativas à construção das embarcações, até porque, por si só, esta matéria dá para uma dissertação individualizada. Ainda que tenha servido indiretamente a indústria das conservas, o campo de ação da construção de embarcações é demasiado vasto para ser abordado em jeito de síntese ou retirar o foco da análise apresentada.

Constatou-se que as primeiras fábricas começaram por ter serviços litográficos e serralheiros próprios mas que, com o passar dos anos, algumas empresas especializadas vieram a fixar-se na vila e tiraram partido do desenvolvimento e crescimento da produtividade conserveira. Na década de trinta do século XX, a legislação passa a proibir as indústrias de fabricarem ou negociarem o próprio vasilhame. Assim, desapareceram as pequenas litografias anexadas às fábricas, exceto as de empresas com várias unidades (por exemplo, a Parodi), tendo-se multiplicado as litografias independentes. A impressão da folha-de-flandres e o fabrico do vazio no Sotavento eram monopólio de duas entidades: a Soliva (Sociedade de Litografia e Vazio), em VRSA, e a Ramirez, Perez, Cumbreira Lda., com sede e litografia na localidade mas com latoaria em Olhão. A concorrência das grandes empresas sediadas no Norte do país, por exemplo em Matosinhos, não possibilitou o seu desenvolvimento e modernização, sendo poucos os casos das que proliferaram.

A mecanização da indústria conserveira, que ocorreu ainda antes da I Guerra Mundial, trouxe, de uma forma generalizada, a obtenção de cravadeiras por parte das fábricas, vindo a colocar o papel de soldador em causa. A classe reivindicou contra a adoção das máquinas até aos anos vinte, conseguindo dificultar a sua importação. A II Grande Guerra também despontou a procura de conservas, mas o dealbar da crise que afetou a pesca e as conservas na transição da primeira para a segunda metade da centúria, trouxe consigo a redução da mão-de-obra e a aquisição de mais máquinas. Aos soldadores restava o concerto das embalagens com defeito. Num cômputo geral, nos princípios do século, as seis fábricas pioneiras de VRSA tinham cerca de cem soldados ativos. Nas latoarias mecânicas, como a Soliva, a realidade era distinta, uma vez que não serviam exclusivamente o sector conserveiro. Para além destas, outras indústrias prestaram contributos à produção de conservas e vice-versa. As salineiras, as caixotarias, as empresas fabricantes de ferramentas (chaves, grelhas ou pregos), quer em estanho, quer em ferro, ou ainda as olarias de cerâmica refratária, são apenas alguns casos. Quase todas as grandes conserveiras do Sotavento tinham serralharias próprias onde eram fabricados cestos de ferro, fornalhas, caldeiras, estufas, máquinas de aramar ou cortar o atum. Da mesma forma que as litografias e latoarias, as serralharias contíguas às fábricas desapareceram em prol dos serviços das empresas independentes, pois tornaram-se incapazes de responder às novas exigências técnicas e à maior complexidade dos processos de fabrico. Existiam ainda departamentos de tanoaria e carpintaria, que fabricavam os barris de

madeira destinados à salga e à estiva do peixe e caixas para armazenagem e transporte das latas de conserva, respetivamente. A manipulação da folha-de-flandres e a redução na produção das conservas à base de sal fizeram extinguir as primeiras. Os serviços de carpintaria não faziam sentido com a adoção das embalagens desmontáveis e de cartão, mais leves, menos volumosas e mais rentáveis.

6. PROCESSO PRODUTIVO: SECTORES, ETAPAS, MAQUINARIA

O processo de produção das conservas passava, irremediavelmente, por várias etapas e sectores da fábrica até à obtenção dos produtos finais. Embora as duas principais matérias-primas, o atum e a sardinha, tivessem em comum as etapas e sectores, alguns procedimentos na sua preparação eram distintos. Passa-se a descrever todo o processo, desde a captura do peixe à comercialização das latas de conserva (Tabela 6 e Fig. 4).

6.1. DA CAPTURA AO ENLATAMENTO. O CICLO DO ATUM

Na época, o atum transitava ao largo da costa algarvia em grandes cardumes, seguindo as rotas migratórias, sendo arreado no período em que viajava para a desova no Mediterrâneo – o chamado “atum de direito ou de recuado” –, e quando regressava ao Oceano Atlântico – ou seja, o “atum de revés”. A captura era efetuada com recurso a armações fixadas ao fundo marítimo, colocadas de forma a que durante os meses de maio e junho se arreadasse o atum de direito e de recuado, e nos dois meses seguintes o atum de revés. As armações, constituídas por redes de diversas malhagens, podiam ter até oito mil metros de comprimento, 70 mil metros de cabos de aço ou 350 ferros (âncoras), e abarcar uns bons dez quilómetros.

Formavam um verdadeiro labirinto, conduzindo o atum em direção ao “copo” onde seria copejado, sendo depois transportado nas embarcações para as lotas e, posteriormente, para os cais públicos e privados das maiores fábricas (casos das indústrias Lisboa, Parodi, Ramirez, Salles e Tenório).

FIG. 4 – Processo de captura do pescado.

TABELA 6 – Processo de produção das conservas
relação Etapa ↔ Atividade ↔ Sector da fábrica ↔ Maquinaria

Etapa	Atividade	Sector da fábrica	Maquinaria / Instrumentos
1	Descarregamento e transporte do peixe	Cais	Guindaste, Carroça, Vagoneta
2	Pesagem do peixe	Zona de Pesagem	Balança
3	Descabeço do atum e Esquartejamento	Bosque	Cutelo para descabeçar o atum; Cutelo para cortar as peças do atum em postas, Bicheiro ou Pucheiro, Faca para esquartejar o atum
4	Cozedura do atum Cozedura da sardinha	Grandes Cozedores de atum Cozedores de sardinha	Pesa sal, Batedor, Rabachina, Padiola, Carro com grelhas para transportar as sardinhas para os fornos
5	Limpeza do peixe antes e depois de cozido e enlatamento	Sala de limpeza e Enlatamento	Faca e tesoura para descabeçar (sardinha), Pinça e tesoura para arrancar a espinha (sardinha), Dobadoura para colocar as sardinhas, Cestos de cana para colocar o atum, Bancada de trabalho
6	Azeitamento das latas	Mesas de azeitamento	Aparador de azeite ou mesa de azeitamento, Carro de azeitamento com bomba manual para extração de azeite, Almontolia, Regador
7	Cravação das latas e verificação das latas	Linha de cravação	Cravadeira semiautomática, Marcador de tampos a pedal
8	Esterilização das conservas	Fornos de esterilização	Carros de transporte, Fornos
9	Preparação das caixas para exportação	Armazém de Cheio	Caixas de madeira de diferentes formas
10	Impressão dos motivos das latas na folha-de-flandres	Litografia Folha-de-flandres	Pedras litográficas, Prensas litográficas,
11	Corte da folha-de-flandres e fabricação das latas	Oficina do Vazio	Guilhotina, Prensa, Soldador de latas, Lata

Fonte: inédita.

Ao serem descarregados no cais com guindastes, eram transportados para o interior da fábrica, seja por intermédio de carroças e vagonetas ou até mesmo pela força braçal. Uma vez lá dentro, eram primeiramente pesados e colocados *a posteriori* no chão para o descabeçamento. Quando o espaço se revelava insuficiente, penduravam-nos em estruturas presas ao teto, formando assim um alinhamento que fazia lembrar arvoredos, sendo por isso atribuída a denominação de “bosque”. Os descabeçadores encostavam-nos à perna e, com a ajuda do “bicheiro” ou “pucheiro”, aplicavam vários golpes na zona dos mormos e alhetas. Os ronqueadores esartejavam-nos até os dividirem em quatro partes que seriam cortadas às postas, dessangradas em dornas e cozidas em fogo direto dentro de grandes tachos que, mais tarde, seriam substituídos por “bacines” onde a cozedura era conseguida com serpentinas a vapor. Depois de cozidas, as postas de atum derivavam para as “padiolas”, onde secavam e arrefeciam. Uma vez secas, as operárias retiravam os ossos (limpeza) e colocavam as peças de atum em cestos. O processo culminava com o atum limpo a ser colocado nas bancadas de trabalho, onde outras operárias procediam ao seu enlatamento de acordo com a dimensão das latas.

6.2. DA CAPTURA AO ENLATAMENTO.

O CICLO DA SARDINHA

A sardinha habita em águas costeiras, em concentrações entre dez a 50 metros de profundidade e a temperaturas entre dez e 20°C. A captura era inicialmente feita por intermédio de galeões a remos, recorrendo-se posteriormente a galeões a vapor, que seriam substituídos pelas traineiras.

Os galeões eram equipados com redes de algodão bastante grandes e uma pequena embarcação, a chata. A rede de algodão era cindida da seguinte maneira: cuba de popa, corpo da rede, copejada baixa, copejada alta, repé baixo, cuba de proa, lastro de rede de chumbo, pernas de aranha simples ou duplas armadas com argolas de bronze. Ao utilizar esta rede, o objetivo era cercar o cardume e virar rapidamente a retenida (ou cabo) que a fechava por baixo. O copejo do peixe fazia-se na copejada alta, por meio de enxalvares.

FIG. 5 – Transformação do pescado.

Depois de copejada, a sardinha era depositada nos porões das enviadas à vela (ou buques), que se dirigiam para a lota mais próxima sob as ordens do mestre do galeão.

Quando chegava à lota, o peixe era leiloado e encaminhado para os cais onde os descarregadores se incumbiam da operação de descarga para cestos ou cabazes arrumados nas vagonetas empurradas até ao interior das fábricas. Aí, as operárias descabeçavam-no e colocavam-no em grelhas (Fig. 5), onde lhe era arrancada a espinha, sendo lavado em tanques próprios e colocado num carrinho que o conduzia para os cozedores. Após a cozedura, as grelhas eram colocadas de pé em “sarielhos” para arrefecer e, assim, eram encaminhadas para dobadoras (estruturas fixas à bancada de enlatamento, com eixo rotativo, onde eram colocadas as grelhas com o peixe já cozido), posicionadas em frente à enlatadeira para serem limpas e enlatar o peixe em sala própria.

6.3. PROSSEGUIMENTO

COMUM DOS DOIS PROCESSOS

Após limpos e enlatados, tanto o atum como a sardinha prosseguiram em processos similares. Passavam para as mesas ou carros de azeitamento onde as latas eram cheias com o azeite. A seguir a esta fase, o vasilhame passava para a linha de cravação onde era fechado hermeticamente através das cravadeiras semiautomáticas, que cravavam o tampo de “cheio” na lata em duas operações: primeiro, a folha era enrolada de forma a obter o tampo e o corpo da lata; numa segunda operação, a máquina compactava o primeiro passo, tornando a embalagem hermética.

Já cravadas, as latas eram inspecionadas e acomodadas em cestos de ferro, seguindo em carros próprios para a esterilização e consequente

encaixotamento e depósito nos “armazéns de cheio”, onde eram limpas com serradura a fim de serem encontrados defeitos. As caixas já fechadas ou aramadas passavam a estar prontas para a comercialização, tanto no plano nacional como além-fronteiras.

6.4. SECTOR DA LITOGRAFIA E SECÇÃO DO VAZIO OU OFICINA DO VAZIO

Apesar da indústria conserveira ter originado a criação das litografias e latoarias, o vasilhame utilizado nas conservas, em alguns casos, era produzido no seio das próprias fábricas de conservas, mais concretamente no sector da litografia e na secção do vazio. A matéria-prima utilizada era a folha-de-flandres, onde eram impressos os motivos da marca de conservas, que muitas vezes empregavam a silhueta do proprietário (por exemplo, as conservas Tenório).

Na litografia, o processo de impressão em folha-de-flandres passava pelas seguintes fases:

1 – Desenho da lata, que era efetuado manualmente em pedra calcária;
2 – Transferência do desenho da pedra para o papel vegetal, por intermédio da prensa litográfica de transporte;

3 – Reprodução da ilustração em papel, quantas vezes o número de latas consentido pela folha-de-flandres. No caso da *¼ club 30m/m*, que corresponde a 22 latas, reproduziam-se 22 corpos e 22 tampas.

O desenho em relevo do conjunto de corpos e tampas era transferido para a chapa por processo químico.

4 – Aplicação da chapa no cilindro da máquina de impressão, transferindo-se o desenho para a folha-de-flandres, a qual passava na máquina tantas vezes quanto fosse o número de cores que compunham o desenho;

5 – Colocação da folha-de-flandres no forno para secar, uma vez aplicada a cor. A folha voltava à máquina de impressão para impressão das restantes cores, repetindo-se o mesmo processo;

6 – Apuramento de uma camada de verniz transparente para preservar a cor, levando-se a folha-de-flandres pela última vez ao forno;

7 – Mudança da folha-de-flandres impressa para a Secção de Vazio, onde se fabricavam as latas.

Na Secção do Vazio, no caso das latas de *¼ club 30m/m*, o conjunto de corpos era separado do conjunto de tampas. Os corpos eram cortados pelas tesouras de guilhotina e as tampas pelas prensas. Depois disto, soldava-se o corpo da lata, unindo os dois topos, formando um cilindro irregular. Quando tamponado, ficava com uma forma retangular perfeita, com quatro cantos arredondados, uma borda exterior para posterior cravação do fundo e uma borda interior para a soldagem da tampa. Por fim, os tampos eram soldados ao corpo, ficando a lata pronta para receber as conservas de peixe e ser selada.

Glossário

Alheta – uma parte do atum.

Almontolia – regador utilizado para “azeitar” ou “regar” as latas de conserva antes destas seguirem para a cravação.

Aparador de azeite ou **mesa de azeitamento** – suporte onde se azeitavam as latas de conserva.

Apertização ou **esterilização** – conservação dos alimentos pelo calor. Descoberta por Nicholas Appert no século XVIII, foi utilizada no contexto português em 1865, em Vila Real de Santo António.

Bacine – espécie de panela onde o atum era cozido.

Batedor – utensílio utilizado na remoção da gordura proveniente da água de cozedura do atum.

Bicheiro ou **pucheiro** – ferramenta que servia para puxar o atum para junto do descabeçador.

Bosque – sector da fábrica onde os atuns eram pendurados ao teto, formando um emaranhado de corpos suspensos, e assim designado por “bosque”.

Buque ou **enviada à vela** – barco auxiliar nos cercos de pesca.

Copejo – processo em que se retirava o peixe da rede com o auxílio de um arpão.

Copo – onde o peixe era copejado.

Cravadeira – máquina manual ou mecânica utilizada para cravar, fechando hermeticamente os tampos das latas de conserva depois de cheias.

Disposição em sarilhos – grelhas onde eram colocadas as sardinhas para arrefecer após a cozedura.

Dobadoura – estrutura fixa à bancada de enlatamento, com eixo rotativo, onde eram colocadas as grelhas com as sardinhas já cozidas.

Dorna – vasilha composta de aduelas e com a boca mais larga que o fundo.

Enlatadeira – mulher que procedia à limpeza e ao enlatamento das conservas.

Enxalavar – saco de rede miúda de forma cónica, com um arco de ferro ou de madeira na boca e que servia para transporte do peixe.

Escabeche – molho em que predomina o vinagre, para conserva do peixe ou da carne.

Estiva – primeira porção de carga que se coloca numa embarcação quando esta está no cais, armazenada em barris de madeira.

Filetagem – técnica alimentar de produção de tiras e postas de peixe ou carne para guarnição.

Folha-de-flandres – chapa em ferro, muito fina e esmaltada, usada na obtenção das latas de conserva.

Lata de ¼ club 30m/m – A tipologia de lata mais convencional das conservas.

Marcador de tampos – servia para marcar o número do fabricante e a data do fabrico nas latas.

Mormo – uma parte do atum.

Muxama – ova de atum seca. Correspondente a uma técnica tradicional, usada também pelas indústrias conserveiras a partir do século XIX.

Padiola – instrumento manipulado na colocação do atum depois de cozido para arrefecimento e escorrimento das águas.

Pesa sal – utensílio medidor do nível da salinidade da água durante a cozedura do atum.

Rabachina – instrumento utilizado para retirar ou reunir as porções de atum do interior dos grandes cozedores.

Retenida – cabo fino, com um peso numa das extremidades, utilizado para passar cabos grossos de um navio para outro ou de um navio para o cais.

Ronqueador – Indivíduo que limpava e preparava o atum para a conserva.

Serpentina a vapor – espécie de tubo em hélice semelhante ao de um alambique.

Tesoura de guilhotina – lâmina para cortar a folha-de-flandres, que se desloca em movimento vertical.

Vagoneta – Pequeno vagão usado no transporte do atum do cais para a fábrica.

7. NOTAS FINAIS

“No prolongamento da pesca, cujo volume das capturas ultrapassava tradicionalmente o consumo das populações regionais, desenvolveu-se um importante sector conserveiro que tornou possível a canalização dos excedentes para mercados distantes, nacionais e estrangeiros”
CAVACO, 1976: 321.

Há muito que o ser humano usufrui da salmoura e da secagem como métodos de conservação de alimentos. No século XIX, abandonaram estes métodos tradicionais em prol dos industriais e com eles surgem as técnicas do escabeche e das conservas em azeite e molhos hermeticamente fechadas. Esta última técnica permitiu alargar efetivamente o tempo de conservação dos produtos, transformando e desenvolvendo a atividade e permitindo-lhe prosperar do ponto de vista financeiro. Muitos empresários investiram no sector das conservas que, apesar de dependente daquilo que resultava da pesca, acabou por expandir-se e desenvolver simultaneamente as regiões que usufruíam de águas ricas em peixe.

Em Vila Real de Santo António e noutros lugares paralelos, a evolução urbana é em grande parte a combinação das realidades pesqueira e conserveira mescladas com a malha construtiva da cidade, que, no

caso específico, ajustou-se à arquitetura e planeamento pombalinos. Não é crível pensar nesta localidade do litoral algarvio e deixar esquecido este significativo fragmento da História, da Economia e da vivência social das gentes vila-realenses. A época áurea já faz parte do passado. As conservas que noutros tempos foram vitais para a sustentabilidade da população são hoje tidas como mero produto alimentar complementar.

Quais são as perspetivas de futuro para a indústria? A mecanização é uma realidade da sociedade atual e a abordagem *gourmet* não atinge a verdadeira conotação de indústria organizada, mas antes de pontuais negócios desarticulados. E o trabalhador, que outrora era elemento-chave da produtividade, perdeu bastante importância.

O papel social do operário das conservas do século XIX desapareceu por completo, e a standardização criada pelos grandes mercados internacionais, de génese consumista, diminuiu ainda mais o seu papel. Assim, à data de realização deste trabalho não se quis levar adiante um apanhado de vestígios arqueológicos, arquitetónicos, documentais da passagem e paisagem da indústria conserveira por VRSA, mas antes mostrar, através dos dados recolhidos, a transformação económica e social numa época em que a força braçal foi progressivamente substituída pelos maquinismos que fizeram desaparecer muitas memórias do quotidiano das classes operárias e, conseqüentemente, da identidade local.

PUBLICIDADE

- visitas guiadas
- sessões audiovisuais
- acções de formação
- inventários de património
- projectos pedagógicos
- edições temáticas...

contacte-nos...

[<http://www.caa.org.pt>]
[<http://www.facebook.com>]
[secretariado@caa.org.pt]
[212 766 975 | 967 354 861]
[**travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada**]

BIBLIOGRAFIA

- AAVV (2007) – *A Indústria Conserveira em Vila Real de Santo António*. Editora Guadiana Lda. (catálogo da exposição).
- AAVV (s.d.) – *Vila Real de Santo António. Cidade de Suaves Mutações: um século de fotografias*. Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.
- CAVACO, Carminda (1976) – *O Algarve Oriental. As Vilas, o Campo e o Mar*. Faro: Gabinete do Planeamento da Região do Algarve. Vol. 2, pp. 295-344.
- CAVACO, Hugo (2001) – *Toponímia de Vila Real de Santo António*. Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.
- CHAGAS, Fernando (2001) – “O Sector Conserveiro Português: análise regional, história e futuro”. *Revista Tecnipeixe*. Lisboa. 5.
- OLIVEIRA, Ataíde (1908) – *Monografia do Concelho de Vila Real de Santo António*. Faro: Algarve em Foco Editora, p. 175.
- RODRIGUES, Joaquim Manuel Vieira (1999) – “Vila Real de Santo António, Centro Piscatório e Conserveiro”. In MARQUES, Maria da Graça Maia (coord.). *O Algarve, da Antiguidade aos Nossos Dias*. Lisboa: Edições Colibri, pp. 416-423.

FONTE ORAL

- ROLLA, L. (2008) – comunicação pessoal, 12 de Outubro de 2008, VRSA. (entrevista a Luigi Rolla, filho de operário conserveiro emigrado da Itália, que colaborou na exposição do Arquivo Histórico Municipal de VRSA alusiva à indústria conserveira da cidade).

“Couros Dourados” / / Guadamecis dos Países Baixos em Portugal (séculos XVII e XVIII)

Franklin Pereira ¹

A aproximação dos dois países ibéricos ao Renascimento levou a uma acentuada mudança na decoração de interiores. As anteriores modas mudéjares – tapeçarias e guadamecis alternando sazonalmente nas paredes, estrados atapetados, coxins em bocado ou guadameci, pouco mobiliário – deram lugar a um incremento de mobiliário (cadeiras incluídas), pinturas e espelhos. A produção de guadamecis ibéricos – utilizados também para frontais de altar, pinturas devocionais e largas molduras de portas – decaiu acentuadamente, até à sua extinção em Portugal em inícios do século XVIII.

É de supor que a Feitoria de Flandres, criada em 1499 por D. Manuel, foi um pólo de entrada dos guadamecis ibéricos nos Países Baixos, onde eram apreciados pelos nobres de então. O investigador holandês Eloy Koldeweij – que realizou a sua tese de doutoramento sobre a indústria guadamecileira dos Países Baixos – refere a presença de fabricantes portugueses de guadamecis no Norte europeu nos seguintes termos: “*An archival document in Amsterdam from 1612 refers to Portuguese gilt leather makers and it is known that in the seventeenth and early eighteenth century Portuguese gilt leather was being imported into the southern Netherlands and Berlin*” (KOLDEWEIJ, 1992: 84). O texto não cita as referências originais nem especifica onde estas se encontram; no entanto, esta referência a guadamecileiros em Amsterdão permite considerar se estariam a promover a sua própria produção ou a tentar criar oficinas. O que podemos presumir é a boa recepção ao brilho e beleza dos guadamecis, atracção essa que em breve ia provocar a produção local, inicialmente seguindo a técnica clássica ibérica: motivos pintados em rectângulos cobertos de folha de prata, pintura a óleo e texturação (BEDEUTENDE..., 1998: 50-53).

A data de 1628 marca uma viragem na produção dos Países Baixos: a invenção de uma prensa e moldes em madeira talhada permitiu uma rapidez acentuada na manufactura, agora em alto-relevo; o couro passou a ser de bezerro (e não o de carneiro, corrente na produção ibérica), que é melhor para ser relevado.

Nos séculos XVII e XVIII, Portugal recebeu guadamecis relevados por prensa provenientes dos Países Baixos. Estes rectângulos de “couros dourados” em estilo barroco e rococó foram utilizados em frontais de altar, estofos e biombos, e encontram-se espalhados por colecções particulares, igrejas e museus. O autor apresenta estudo comparado dos modelos conhecidos nessa técnica ornamental em couro. Considera ainda algumas imitações e as influências estéticas em estofos em couro lavrado executados em Portugal.

PALAVRAS CHAVE: Património; Mobiliário; Artes decorativas; Couro.

ABSTRACT

During the 17th and 18th centuries, Portugal received machine-pressed gilt leather (*guadamecis*) from the Netherlands. These rectangles in Baroque and Rococo style were used on altar fronts, upholstery and screens. They can be found in private collections, churches and museums. The author presents a comparative study of the known models of this leather decoration technique. He also refers to some imitations and to the aesthetical influences on leather upholstery made in Portugal.

KEY WORDS: Heritage; Furniture; Ornamental arts; Leather.

RÉSUMÉ

Aux XVII^{ème} et XVIII^{ème} siècles, le Portugal a reçu des guadamecis travaillés en relief à la presse provenant des Pays-Bas. Ces rectangles de « cuirs dorés » de style baroque et rococo ont été utilisés sur des devant d'autel, des étoffes et des paravents, et se trouvent éparpillés dans des collections particulières, des églises et des musées. L'auteur présente une étude comparée des modèles connus dans cette technique décorative en cuir. Il considère également certaines imitations et les influences esthétiques sur les étoffes en cuir ouvragé exécutées au Portugal.

MOTS CLÉS: Patrimoine; Mobilier; Arts décoratifs; Cuir.

¹ Investigador independente
(frankleather@yahoo.com | www.frankleather.com).

A nível estético, o Barroco e, mais tarde, o Rococó, foram incentivados por designers de ornamento, elaborando também para outros ofícios artísticos (*BEDEUTENDE...*, 1998: 19, 20 e 30). As oficinas encontravam-se em Amesterdão, Haia, Malines, Bruxelas, Gent, Lille, Liège e Dordrecht; muitas vezes repetindo o mesmo molde, variavam nas cores dos motivos e do campo.

Tais guadamecis relevados – formando, por justaposição, superfícies parietais de leitura contínua e padronizada –, exportados para a Península Ibérica, deram o golpe final à produção de Portugal e Espanha. A talha dourada nos templos cristãos, a produção de cadeiras em couro lavrado por excelentes mestres e outros aspectos do mobiliário nacional não impediram a importação e uso de guadamecis prensados vindos dos Países Baixos. Tais retângulos eram adaptados a frontais de altar, biombos e estofos, e podem ser vistos em igrejas, coleções particulares e museus.

Praticamente todos os exemplares existentes em Portugal encontram-se ilustrados e estudados em publicações da Holanda, Espanha, Alemanha, Japão, Canadá, Itália e Inglaterra. A nível geográfico, estes guadamecis encontram-se em Viana do Castelo, Braga, Vila Verde, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Almeida, Póvoa do Varzim, Porto, Vila Nova de Gaia, Guimarães, Coimbra, Lisboa, Sintra, Almada e Vila Viçosa. Dois outros locais no Alentejo podem ser acres-

centados: trata-se da Igreja Matriz de Portel e de Ciladas (S. Romão). Túlio Espanca descreve os de Portel como “*da época monástica e do século XVIII, decorados com elementos planturosos, florais ou imitando a tecelagem brocada*”, e os outros como “*do tipo de Córdova, policromados e dourados [...] São da época de D. João V*” (ESPANCA, 1975: 212 e 775). Fui informado por Túlio Espanca e pelo pároco de Ciladas que estes frontais foram roubados.

Numa revista antiga, é referido que o Museu de Artes Decorativas de Lisboa (actual Museu Nacional de Arte Antiga - MNAA) recebeu três frontais de altar, “*guadamecis, couros de Córdova, século XVI, dourado e estampado a cores*” (*ARTE PORTUGUESA...*, 1895: 72), vindos da capela do Forte do Ínsua, em Moledo; tratam-se, no entanto, de exemplares setecentistas e dos Países Baixos. Os frontais de altar do MNAA são cinco – adiante referidos com os n.ºs 3, 7 (dois exemplares iguais), 10 e 13 –, e não há indicação que permita distinguir os três que vieram do Forte há mais de um século.

A distribuição geográfica por grande parte do território nacional deste tipo repetitivo de guadamecis mostra o apreço que recebiam na época.

Para entender a atracção e beleza dos guadamecis – sejam os prensados, sejam os clássicos ibéricos –, há que visionar um seguimento de painéis (na vertical e na horizontal) cobrindo uma parede, ou formando um frontal de altar ou biombo.

Graças a uma bolsa de estudo concedida pela Fundação Gulbenkian em 1997-1998, pude fotografar esta produção importada, à qual dediquei uma parte do volume II, reservado aos guadamecis, do meu trabalho final de bolseiro. Passo agora a comentar e ilustrar estes guadamecis, indicando os estudos estrangeiros que os referem.

1. Guadamecis do século XVII encontram-se como estofos em três cadeiras no Palácio Nacional da Pena (um exemplar com braços e dois sem braços); a magnífica talha destas peças é possivelmente uma recriação do século XIX

(Figs. 1 e 2). Este desenho de pássaro entre folhagem disposta em círculo tem semelhanças com um painel elaborado em Malines / Mechelen (actualmente na Bélgica), dos finais do século XVII (Fig. 3); essa cidade era um dos principais centros de fabrico de guadamecis prensados dos Países Baixos. Outros padrões semelhantes já foram estudados (*BEDEUTENDE...*, 1998: 118-121; *LEDERTAPETEN*, 1991: 40-41), e datam este motivo de 1675-1700. É possível que os estofos de Sintra tenham anteriormente sido cobertas de parede, removidas devido a alteração de modas.

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3 – Musées Royaux d'Art et d'Histoire, n.º inv. 1825.

Opposite her on the left hand side, is Bacchus hanging with both legs free in the air, squeezing out some grapes. On the other side of the garland is Amor who holds a band with two birds" (BEDEUTENDE..., 1998: 78). Noutra página pode-se entender melhor a fonte de inspiração: "What is illustrated however in an aphorism of Terentius. These panels represent the quotation 'Sine Cerere et Bacchus friget Venus' (Without food and wine love chills) [...]. Therefore, it's no coincidence that at least fifteen different gilt leather patterns are known to exist which illustrate this distinctive subject matter" (IDEM: 66). Amor, companheiro de Vénus, representa a Primavera, Ceres representa o Verão e as colheitas, e Baco, deus do Vinho, representa o Outono. No mesmo livro donde retirei estas citações, refere-se que uma gravura deste motivo (Fig. 5) – atribuída a Romeijn de Hooghe (1645-1708) – serviu como catálogo de uma fábrica de guadamecis; essa oficina era a de Israel e Herman Elle, em Amerterdão, em 1671-77 (BEDEUTENDE..., 1998: 20-21); sob a gravura está um texto: "Couro dourado com este padrão é produzido na rua Lauriergracht em Amerterdão. Pode ser comprado em Matthijs Crayers na rua Warmoesstraat na loja chamada Os Três Corvos" (IDEM: 20-21; tradução minha). Este motivo foi muito copiado, e tal facto era um problema para a maioria das oficinas de guadamecis; ocorria também no exterior dos Países Baixos.

Dir-se-ia estarmos face aos painéis mais importantes – na metáfora e na História da Arte – da produção prensada dos Países Baixos, e espero que quem comprou este biombo tenha oportunidade em perceber o seu significado.

2. Num antiquário do Porto, encontrei um excelente biombo da segunda metade do século XVII, que sugeri dever ser comprado pelo Museu de Alberto Sampaio; a autorização demorou dois anos, e entretanto o biombo foi vendido a um particular.

As minhas fotografias iniciais não têm a qualidade necessária para reprodução – foram realizadas num local apertado, sem a luz correcta, e apenas me serviram para estudo comprado –, e daí apresentar a imagem de um desses rectângulos retirado de outro livro (Fig. 4); a descrição é muito explícita quanto à estética destes painéis, e passo a citar; "This embossed gilt leather panel shows, on pearl grey background, the theme 'Sine Cerere et Bacchus friget Venus' in a dynamic and colourful way. The three putti float on both sides of the garland. In the lower right hand corner Ceres floats with in her hands a large cornucopia which is pointing towards, as if being pushed by the wind that is also blowing her hair.

FIGS. 4 (à esquerda) E 5 (à direita) – In BEDEUTENDE..., 1998: 79 e 13.

FIGS. 6 E 7

3. Numa residência / Turismo de Habitação, nas proximidades de Guimarães, encontrei uma cadeira estofada em guadameci (Figs. 6 e 7); os padrões relevados têm algumas semelhanças com outros exemplares presentes no Victoria & Albert Museum (WATERER, 1971: capa e gravura 36) – considerados de 1680-1700 –, noutros países da Europa e Estados Unidos (BEDEUTENDE..., 1998: 112-113), datando de 1675-1700, e elaborados em Malines. Esta pousada vimaranense possui duas cadeiras – réplica daquelas dos finais do século XVI – e um outro móvel de assento de estrutura não-dobradiça em X; todos estes móveis estão estofados em guadameci quinhentista; as duas cadeiras já foram por mim estudadas (PEREIRA, 2010-2011: 283).

A partir de agora, as peças seguintes datam todas do século XVIII.

4. O Paço Ducal de Vila Viçosa possui seis cadeiras estofadas com um padrão floral que se repete num frontal de altar no Museu Abade de Baçal (Fig. 8), e numa cadeira no Museu de Arte de Sacra de Setúbal; repete-se tal desenho numa cadeira presente no Palácio Nacional de Sintra (Fig. 9). O Museu Nacional de Machado de Castro tem um frontal de altar formado por três rectângulos, e um outro frontal com

seis rectângulos que repetem este motivo. Um palacete portuense possui um separador (ou corta-vento), com seis guadamecis, todos dos Países Baixos e do século XVIII, iguais dois a dois; este padrão apresenta-se em dois deles. A Fundação Guerra Junqueiro, também no Porto, possui um fragmento deste motivo e outros de guadamecis prensados, que adiante refiro.

Tal tipo de guadameci já foi estudado e publicado (ART..., 1992: 126, peça n.º 279; BEDEUTENDE..., 1998: 222-225; BENDER, 1992: imagens 24, 25 e 26; CATÁLOGO..., 1924: peças n.ºs 11 e 16; EXPOSICIÓN..., 1953: peça n.º 49; FERRANDIS TORRES, 1955: gravura LXXIX, peça n.º 215; gravura LXXX: peça n.º 214; WATERER, 1971: gravuras 56 e 57); dir-se-ia ser um motivo bastante frequente, datando de 1725-1740.

5. Dois pássaros com o que parece ser um raminho de oliveira no bico, colocados frente a frente e ladeando um motivo floral em forma de leque, é um motivo corrente na indústria dos Países Baixos. O desenho original foi elaborado por Daniel Marot (1661-1752), um francês huguenote que fugiu para os Países Baixos para escapar à intolerância religiosa. Os seus desenhos de ornamentos, publicados em 1705 e 1712, tiveram muita influência nas artes decorativas, e foram adaptados à indústria dos guadamecis prensados dos Países Baixos (BE-

FIG. 8

DEUTENDE..., 1998: 31). Os exemplos encontram-se no Museu de Alberto Sampaio (um frontal de altar e um rectângulo encaixilhado), e outro frontal no MNAÁ (Fig. 10). Anos atrás, numa feira de antiguidades em Lisboa, encontrei um biombo repetindo este motivo. Um outro frontal de altar, com quatro rectângulos, encontra-se na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Murfacém (Almada), e está descrito num folheto da Câmara como feito em “tela dura” – o guadameci é uma arte muito pouco conhecida e aparece referenciada com erro neste folheto.

Uma cadeira, também do Palácio Nacional de Sintra, está estofada com o mesmo motivo (Fig. 11), e uma outra semelhante encontra-se no Solar de Azevedo, em Vila Verde (Braga) (Fig. 12); outra ainda, igual a esta, encontra-se numa colecção privada em Viana do Castelo. Este tipo de desenho foi usado para elaborar papel de parede; um exemplo encontra-se no salão do palacete do Porto, atrás referido; os rectângulos, em castanho e em papel grosso, cobrem uma grande superfície no salão. Não é de admirar esta contaminação estética: o guadameci, como se depreende, antecedeu por muitos séculos o papel de parede, este derivado das adaptações japonesas, embaratecendo e evitando os incómodos religiosos do uso de peles de animais; no século XIX, o papel de parede foi exportado para o Ocidente, encerrando, assim, um círculo completo da ornamentação de interiores, iniciado pelas modas islâmicas, tanto orientais como aquelas peninsulares, continuadas na época mudéjar, onde se insere o uso mais frequente e expandido do guadameci. Este motivo de pássaros, e o desenho seguinte – também derivado dos ornamentos de Daniel Marot e aplicados noutra frontal de altar presente no Museu de Alberto Sampaio –, tiveram um estudo publicado uns 70 anos atrás (GUIMARÃES, 1944: 47-54), cheio de erros quando à origem e técnica, que já comentei nesta revista (PEREIRA, 2013: 155-156).

FIG. 9

FIG. 10

Tal como outros exemplares dos Países Baixos, estes motivos têm muitos estudos publicados (*ART...*, 1992: 125, peça n.º 225; 126, peça n.º 278; *BEDEUTENDE...*, 1998: 139-143; BENDER, 1992: imagens 17 e 22; FERRANDIS TORRES, 1955: gravura LXXXII, peça n.º 230; *GOUDLEER...*, 1989: 60, 63, 137; *LEDERTAPETEN*, 1991: 50-55; NIMMO, PARIS e RESSOTTO, 2008: 108; WATERER, 1971: gravuras 53 e 54).

6. Este é o outro motivo, também muito frequente, atribuído a Daniel Marot. Os exemplares encontram-se no Museu da Póvoa de Varzim (um rectângulo encaixilhado) – descrito como “*Painel com ornatos e pintura dourados (pele de Córdova)*” –, Museu de Alberto Sampaio (um frontal de altar), Igreja de Miragaia (três frontais), frontal na Igreja de Nossa Senhora de Balsamão (Macedo de Cavaleiros) (Fig. 13), Museu Nogueira da Silva / Braga (três rectângulos encaixilhados), e no palacete do Porto (dois rectângulos). Na igreja da Misericórdia, em Torres Vedras, está em uso um frontal de altar em catorze rectângulos; como é usual, sobre cada rectângulo está uma sanefa também em guadameci, repetindo o mesmo desenho (Figs. 14 e 15); contudo, algumas sanefas estão elaboradas com o motivo anterior, por vezes colocado virado para cima (Fig. 16); um detalhe (Fig. 17) permite entender que as linhas vermelhas nas pétalas brancas foram executadas com um pincel largo; tendo-lhe sido retirado alguns pelos, uma só passagem cria várias linhas.

FIG. 11

Em Lisboa, a Fundação Espírito Santo / Museu de Artes Decorativas tem expostas duas cadeiras estofadas com este tipo de guadamecis (Fig. 18); no assento de uma delas, um pedaço de guadameci floral de técnica ibérica foi aplicado devido a ter-se rompido o estofado; é, no entanto, demasiado pequeno para se reconstruir o rectângulo original.

FIG. 12

A Fundação Guerra Junqueiro (Porto) possui um fragmento desde motivo, tal como outros pequenos rectângulos e uma coberta incompleta de parede (adiante referida com o n.º 15); este conjunto, mesmo incompleto e com fragmentos, a par da extensa e óptima colecção de cadeiras em couro lavrado, mostra o apreço que o poeta tinha pelos couros artísticos.

Outros estudos sobre estes guadamecis podem ser lidos noutros livros (*ART...*, 1992: 55, 127, peças n.ºs 281, 284 e 285; *ARTE...*, 1998: 92, 93; *BEDEUTENDE...*, 1998: 170-177; BENDER, 1992: imagem 19; *CATÁLOGO...*, 1924: peças n.ºs 14 e 17; *CORDOVANS...*, 2004: 23; *EXPOSICIÓN...*, 1953: peça n.º 52; FERRANDIS TORRES, 1955: gravura LXXXII, peças n.ºs 223 e 277; gravura LXXXIII, peça n.º 220; gravura LXXXIV, peças n.ºs 219 e 222; *LEDERTAPETEN*, 1991: 58-61, 63; *MUSEU...*, 1995: capa e 18; NIMMO, PARIS e RESSOTTO, 2008: 70, peças n.ºs 107 e 111; PEREIRA, 2000: 249; WATERER, 1971: gravura 51). A placa para relevar estes e o outro motivo original de Daniel Marot foi elaborada em metal; daí ser possível ver-se a texturação por prensagem, imitando o puncionamento do guadameci.

...124 ▶

FIG. 13

Foto: Nuno Moura.

FIG. 14

FIG. 15

Foto: Nuno Moura.

FIG. 16

Foto: Nuno Moura.

FIG. 18

FIG. 17

Foto: Nuno Moura.

FIG. 19

◀ 122... 7. Outro padrão dos Países Baixos, datado de 1703-1725 (mas produzido durante muitas décadas), é facilmente identificado pelos dois papagaios debicando fruta (figos, romãs, peras), no topo de uma estilização em leque. Em Portugal, este desenho encontra-se no MNAA – em dois eventuais frontais de altar (cada um com dois rectângulos) (Fig. 19), em estofos de uma cadeira da época de D. João V (Fig. 20), e num rectângulo emoldurado –, e em estofos em duas cadeiras e banco expostos na Casa-Museu Teixeira Lopes (Vila Nova de Gaia); o antiquário Manuel Vilhena, de Braga, tinha uma cadeira estofada com este motivo, mas dourado e em fundo azul. No já referido palacete do Porto, dois rectângulos repetem este desenho.

FIG. 20

O mesmo desenho, tendo o brasão da Casa de Bragança no topo do leque estilizado (em vez das frutas), encontra-se nos estofos de uma colecção de 12 cadeiras em uso na Pousada Rainha Santa Isabel, em Estremoz; fui informado que as cadeiras foram compradas num antiquário em Espanha; deveriam, no entanto, pertencer a um palácio da dinastia de Bragança e terem sido elaboradas por encomenda fora da península, tendo o brasão sido entregue ao fabricante, que o adaptou a este motivo corrente. Este caso merece um artigo específico, dada a sua raridade e importância.

Outros exemplares encontram-se em estudos publicados (*ART...*, 1992: 18, 112, peça n.º 225; 127, peça n.º 280; *ARTE...*, 1998: 86,

87; *BEDEUTENDE...*, 1998: 146-155; BENDER, 1992: imagens 21 e 32; *EXPOSICIÓN...*, 1953: peça n.º 51; FERRANDIS TORRES, 1955: gravura LXXXI, peça n.º 227, gravura LXXXV, peça n.º 231; *GOUDLEER...*, 1989: 143; PEREIRA, 1998: capa, 30, 31; WATERER, 1971: gravura 58).

8. Um frontal de altar, composto por três rectângulos, encontra-se na Igreja de Santa Eulália, na aldeia de Pinelo (Vimioso). O fundo está em azul claro com enrolamentos dourados, com vaso central de flores, e palmetas no topo e base; o desenho inspira-se no estilo Luís XIV e data de 1720-1722. A fotografia que recebi deste frontal é de fraca qualidade e apenas me serviu para o situar; assim, a Fig. 21 é de um outro estudo, que inclui a descrição (*BEDEUTENDE...*, 1998: 190); mais dados podem ser encontrados noutro livro alemão (*LEDERTAPETEN*, 1991: 72, 73).

FIG. 21 – In *BEDEUTENDE...*, 1998: 191.

FIG. 22

9. No Museu Nacional Machado de Castro existe um frontal de altar com três painéis e três sanefas repetindo um outro motivo (Fig. 22), seguindo as estéticas do estilo Luís XIV. Não encontrei nenhum guadameci derivado do mesmo molde, que tem semelhanças com outras peças (n.ºs 8, 10 e 12), na elaboração das faixas florais, enrolamentos, flores, vaso central e padrão interno. Outros guadamecis aparentados podem ser vistos em estudos publicados (*BEDEUTENDE...*, 1998: 179, 189, 191, 193, 201, 222-225).

10. O MNAE tem outro frontal, também dos Países Baixos e de 1735-1745 (Fig. 23); motivos derivados do mesmo molde já foram estudados (*BEDEUTENDE...*, 1998: 234-135).

11. Um biombo, no Museu Anastácio Gonçalves (Lisboa) (Figs. 24 e 25) mostra outro padrão setecentista. Os rectângulos não têm uma leitura harmoniosa, seja na vertical, seja na horizontal; direi que os rectângulos – datando de 1730-1738 – foram importados isolados e montados em Portugal. Noutros estudos (*ART...*, 1992: 116, peça n.º 238; *ARTE...*, 1998: 102; *BEDEUTENDE...*, 1998: 228, 229; *LE-DERTAPETEN*, 1991: 82, 83) encontram-se mais imagens e textos.

FIG. 24

FIG. 25

FIG. 23

12. Um outro biombo está na Pousada Nossa Senhora das Neves, em Almeida (Figs. 26 e 27); os guadamecis prensados estão datados de 1703-1725, seguindo o estilo Luís XIV e elaborados originalmente em Malines. Outros estudos (*ART...*, 1992: 128, peça n.º 287; *BEDEUTENDE...*, 1998: 162-169; BENDER, 1992: imagem 18; FERRANDIS TORRES, 1955: gravura LXXXII, peça n.º 232; *LEDERTAPETEN*, 1991: 64-69; WATERER, 1971: gravura 48) mostram este motivo em outras variantes de cor.

13. Padrões florais assimétricos, explicitamente rococó, formam um frontal de altar no MNAÁ (Fig. 28); datam de 1745-1760. Numa coleção particular em Lisboa encontrei uma cadeira estofada com o mesmo padrão, mas com outras cores (Fig. 29); é de considerar que a estrutura da cadeira é nacional e tardia no século XVIII. Tal motivo apresenta-se noutras coleções (*ART...*, 1992: 123, peças n.ºs 267 e

FIG. 26

FIG. 27

FIG. 28

FIG. 29

268; *ARTE...*, 1998: 90, 94, 95; *BEDEUTENDE...*, 1998: 240-243; BENDER, 1992: imagem 30; *COROVANS...*, 2004: 12; *EXPOSICIÓN...*, 1953: peça n.º 50; FERRANDIS TORRES, 1955: gravura LXCIII, peça n.º 244; gravura XC, peças n.ºs 240 e 243; gravura XCI, peça n.º 242; gravura XCIII, peça n.º 244; *GOUDLEER...*, 1989: 146; NIMMO, PARIS e RESSOTTO, 2008: 109; WATERER, 1971: gravura (67).

FIG. 30

Como atrás disse, um dos aspectos que distingue a produção dos Países Baixos do século XVIII é o método de pintura: nos pincéis largos eram cortados alguns pelos, o que levava a que, numa só passagem de tinta, se obtivessem várias linhas.

Relativamente ao tamanho de cada rectângulo, este ronda os 55 x 75 cm, que é basicamente o que permite uma pele de bezerro, eliminando as partes mais rugosas e esponjosas, como o pescoço e barriga.

14. Na segunda metade do século XVIII, a produção industrial passou a apresentar uma superfície plana e algum puncionamento no fundo (em particular um triângulo em linhas paralelas internas, marcando um padrão alternado). Um exemplar encontra-se no Museu Abade de Baçal (Figs. 30 e 31); a cena floral com aves e borboletas foi pintada com maior liberdade. Tenho dúvidas quanto ao país de fabrico deste frontal, pois também a Inglaterra e França produziam este tipo de guadamecis.

Pássaros, flores e folhas têm semelhanças com outros motivos, presentes em duas cobertas de parede no Royal Ontario Museum (CSELENYI, 1973: 2, 3, 9, 13, 14, 15), que têm maior variedade de punções, além de folhas enroladas, faixas floridas e longos SS como estrutura de folhagem. Outros estudos (BEDEUTENDE..., 1998: 238, 239; WATERER, 1971: gravura 63) mostram guadamecis planos do século XVIII.

FIG. 31

FIG. 32

15. Tal como o exemplar anterior, tenho dúvidas quanto à origem destes fragmentos de coberta de parede, que fazem parte da colecção da Fundação Guerra Junqueiro.

Trata-se de dois rectângulos pequenos (30 x 40 cm), com um friso de dois cabos entrançados (Fig. 32); interiormente, está um motivo de grande flor ladeada por duas outras, mais pequenas, envoltas em linha serpenteante, com o fundo em textura granulada; exteriormente, o campo tem um padrão de cestaria (cinco linhas paralelas no interior de um quadrado, prensado em alternância); observando o grande rectângulo, linhas adiante descrito, entende-se que estes pequenos rec-

tângulos eram o motivo exterior (as sanefas) do panejamento completo. Outro rectângulo (38,5 x 48,7 cm) repete um motivo floral aparentado, rodeado por linha ondulante (Fig. 33); está integrado com outros enrolamentos, distintos dos pequenos fragmentos. O fundo repete a granulação e padrão de cestaria. O fragmento maior (50 x 87 cm) é a junção destes motivos; o vinco resulta da união dos rectângulos de couro (Fig. 34). O relevado superficial e a texturação foram realizados por molde; só a pintura é trabalho manual, como um detalhe nos mostra (Fig. 35). O facto de se verem marcas de tachas faz crer que o panejamento total estava fixo a ripas ou painéis de madeira.

A par de outros fragmentos já comentados – n.ºs 4 e 6 – e das muitas cadeiras em couro lavrado (e também alguns espaldares e assentos separados das estruturas em madeira), a colecção indica que o poeta Guerra Junqueiro (1850-1923) apreciava couros artísticos. Relativamente aos couros lavrados, tanto a Fundação como a Casa-Museu em frente (sob a alçada da Câmara Municipal do Porto) – que mantém a grande maioria das cadeiras – albergam a colecção mais importante de Portugal.

FIG. 33

FIG. 35

FIG. 34

FIG. 36

16. Na colecção do Paço dos Duques de Bragança (Guimarães), encontra-se um enorme biombo de estética rococó, da época de Luís XV (Fig. 36); as suas cores estão, no entanto, muito esbatidas (Figs. 37 e 38). Não há utilização de prensa e os motivos incluem papagaios no seu poleiro circular e um galo no painel central, com uma cascata no fundo.

Em Dordecht, uma parede mostra guadamecis em motivos semelhantes (GOUDLEER..., 1989: 30), datando de 1754-1765. Outros livros mostram desenvolvimentos do Rococó em guadameci (ART..., 1992: 50; BEDEUTENDE..., 1998: 254-257).

A justaposição para formar superfícies maiores fazia-se sobretudo por colagem. No caso dos frontais de altar, os rectângulos de guadameci são pregados numa estrutura em madeira e uma tira em têxtil (brocado) cobre a linha dos pregos, ficando o couro como que emoldurado.

O modo de fabricar estes guadamecis prensados ficou comentado e ilustrado na famosa *Encyclopédie des Arts du Cuir*, de Diderot e Alem-

FIG. 37

bert (*ENCYCLOPÉDIE...*, 2001: gravura III e suplemento); um outro livro, também do século XVIII (BONDAROY, 1762: gravura I e II), mostra uma prensa semelhante, com outras ferramentas e padrão / / molde para guadamecis; já a gravura com a lavagem das peles e trabalho no exterior é praticamente a mesma nos dois trabalhos; no caixilho inferior da obra de Bondaroy está, contudo, o tipo de punções usadas.

As duas gravuras da enciclopédia, dedicadas ao guadameci (Figs. 39 e 40), mostram a prensa e uma placa de madeira relevada, e a aplicação ao ar livre do “verniz dourado” / “douradura” (termo este dos guadamecileiros lisboetas do século XVI); a aplicação deste verniz – resultante da cozedura de vários ingredientes vegetais e que dá ao couro prateado as tonalidades de ouro – é dada com as mãos; é um método estranho mas eficaz, que me foi transmitido por dois guadamecileiros cordoveses nos anos de 1990, e que eu próprio utilizo. Na Fig. 39 mostram-se também três punções usadas para texturar o campo dos ornamentos; corresponde a uma produção tardia do século XVIII, como aquela indicada com o n.º 14.

Com tantos exemplares em Portugal, desde Moledo até ao Alentejo, é óbvio que os guadamecis dos Países Baixos gozavam de aceitação, sendo adaptados a estofos, biombos e frontais de altar, em estética do Barroco e Rococó. Os últimos guadamecileiros portugueses não conseguiram adaptar-se às novas modas, pois que esta produção repetitiva e prensada deveria ser mais barata.

FIG. 38

FIG. 39

FIG. 40

IMITAÇÕES DE GUADAMECI

Os modelos do centro europeu serviram de inspiração para imitações, um modo dos artífices manterem a produção. A falta de folha de prata leva-me a considerar que estas tentativas não são devidas a guadamecileiros, mas antes a correeiros, recorrendo à pintura, técnica que não lhes pertence. Assim, os poucos exemplares inspiram-se num dos modelos de Daniel Marot: os dois pássaros frente-a-frente, mas usando uma pasta de alvaiade e cola para criar um ligeiro relevado. O desenho floral não se inscreve num retângulo, mas antes segue as linhas onduladas do topo do espaldar; isto é, o desenho (em tamanho maior e com menos detalhe do que o original) foi elaborado de propósito para este tipo de estrutura.

Os casos que conheço encontram-se numa cadeira com braços na já referida colecção particular em Viana do Castelo (Figs. 41 e 42), que é igual a outras quatro no Palácio Nacional de Sintra (n.ºs inv. 3081, 3083, 3093 e 3095); no Palácio de S. Lourenço, no Funchal, existe

FIG. 41

FIG. 42

FIG. 43

FIG. 44

uma cadeira com estofos semelhantes (Fig. 43). O MNAA possui um espaldar com o mesmo motivo (n.º inv. 1445 MOV), elaborado no chamado couro de Moscóvia (couro de rena, com uma fina malha de losangos, importado dos portos russos da Liga Hanseática), como o detalhe nos mostra (Fig. 44).

Um outro exemplo é mesmo uma contaminação estética: o outro motivo de Daniel Marot (atrás referido com o n.º 6) serviu para criar a cúpula sobre dois “putti” segurando um vaso de flores (Fig. 45); o desenho está presente numa cadeira de couro lavrado do Palácio Nacional de Sintra, datável – devido a esta “intromissão” nos motivos nacionais – da primeira metade do século XVIII. Neste caso, trata-se de um motivo do guadameci prensado a servir como modelo para a arte do couro bovino lavrado a cinzel e punções, uma típica arte portuguesa (PEREIRA, 2000a: 157-166); é de crer que esta cadeira fizesse parte de uma conjunto de oito ou 12 móveis de assento, e não fosse uma simples peça isolada. 🐾

FIG. 45

BIBLIOGRAFIA

ART (L) en la Pell: cordovans i guadamassils de la col.lecció Colomer Mummany (1992) – Barcelona: Fundació la Caixa / Generalitat de Catalunya.

ARTE (El) en la Piel (1998) – Madrid: Ediciones El Viso.

ARTE PORTUGUESA: revista ilustrada de arqueologia e arte moderna (1895) – Lisboa. Ano I, n.º 3.

BEDEUTENDE Goldledertapeten 1550-1900 / Important gilt-leather wallhangings 1550-1900 (1998) – Essen: Kunsthandel Glass.

BENDER, Agnieszka (1992) – *Złoczone Kurdybany w Polsce: z problematyki importu wyrobów artystycznych*. Lublina: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Wniwersytetu Lubelskiego.

BONDAROV, Fougeroux de (1762) – *Art de Travailler les Cuirs Dorés ou Argentés*. [s.l.: s.e.].

CATÁLOGO Ilustrado de la Exposición de Guadameciles Celebrada por el Ex.º Ayuntamiento de Córdoba (1924) – Madrid: Fototipia de Hauser y Menet.

CORDOVANS i Guadamassils de la Col.lecció Ramon Genís i Bayés (2004) – Girona: Fundació Caixa de Girona.

CSELENYI, Ladislav (1973) – *Cuir Doré Hangings in the Royal Ontario Museum*. Ontario: Royal Ontario Museum.

ENCYCLOPÉDIE (L) Diderot et d'Alembert. Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts mécaniques, avec leur explication: Arts du Cuir (2001) – Inter-Livres.

ESPANCA, Túlio (1975) – *Inventário Artístico de Portugal: distrito de Évora*. Lisboa: Sociedade Nacional de Belas Artes. Vol. III.

EXPOSICIÓN de Cueros de Arte: catálogo ilustrado (1953) – Madrid: Francesc de Paula Bofill.

FERRANDIS TORRES, José (1955) – *Cordobanes y Guadameciles*. Madrid: Sociedad Española de Amigos del Arte.

GOUDLEER Kinkarakawa: de geschiedenis van het Nederlands goudleer en zijn invloed in Japan (1989) – Den Haag: Uitgeverij Waanders-Zwolle.

GUIMARÃES, Alfredo (1944) – “Couros Policromados de Córdoba”. In *Estudos do Museu de Alberto Sampaio*. Guimarães: Museu de Alberto Sampaio. Vol. II, pp. 47-63.

KOLDEWEIJ, Eloy (1992) – “How Spanish is Spanish leather?”. In *Conservation of the Iberian and Latin American Cultural Heritage*. Londres: H. W. M. Holges; J. S. Mills; P. Smith, pp. 84-88.

LEDERTAPETEN (1991) – Essen: Galerie Glass.

MUSEU de la Pell (1995) – Igualada: Ayuntamiento de Igualada.

NIMMO, Mara; PARIS, Mariabianca e RESSOTTO, Lidia (2008) – *Cuoio dorato e dipinto: schedatura di manufatti - repertorio dei punzoni / Gilt and painted leather: artefacts reports - catalogue of punches*. Roma: Istituto Centrale per il Restauro / Sezione per la Conservazione e il Restauro dei Manufatti in Pelle e Cuoio.

PEREIRA, Franklin (1998) – *Couros Artísticos*. Vila Nova de Gaia: Casa-Museu Teixeira Lopes / Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

PEREIRA, Franklin (2000) – “As Cadeiras em Couro Lavrado e os Guadameciles do Museu de Pontevedra”. In *El Museo de Pontevedra*. Pontevedra: Museo de Pontevedra, pp. 211-251.

PEREIRA, Franklin (2000a) – *O Couro Lavrado no Mobiliário Artístico de Portugal*. Porto: Lello & Irmão.

PEREIRA, Franklin (2010-2011) – “Os Couros de Arte e a Parede Ornamentada: contaminação estética e cultural”. *Artis / Revista do Instituto de História da Arte*. Lisboa: Faculdade de Letras / Universidade de Lisboa. 9-10: 279-289.

PEREIRA, Franklin (2013) – “De Córdoba para Faro: um documento de importação de couros dourados / guadameciles de 1515”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. II Série. 18: 147-159.

WATERER, John (1971) – *Spanish Leather: a history of its uses from 800 to 1800, for mural hangings, screens, upholstery, altar frontals, ecclesiastical vestments, footwear, gloves, pouches, and caskets*. Londres: Faber & Faber.

PUBLICIDADE

Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.

Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico

Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D

Arqueologia da Arquitectura

Geo-Arqueologia

Consultoria e peritagem

Conservação e restauro

www.neoepica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

O Palácio Pereira Forjaz / Palácio da Cruz de Pedra (Penha de França, Lisboa)

António Chéney e Anabela P. de Sá
[Arqueólogos]

Os trabalhos arqueológicos efectuados por António Chéney no Palácio Pereira Forjaz / Palácio da Cruz de Pedra decorreram entre 22 de Maio e 23 de Outubro 2013, tendo sido adjudicados à empresa Gens, Serviço de Arqueologia Lda. Esta foi contratada pela Casais S.A., responsável pela empreitada de recuperação, remodelação e reabilitação do dito edifício, sendo o dono de obra a Imocrescente - Fundo de Investimento Mobiliário Fechado.

O registo foi efectuado de acordo com a metodologia de Edward C. Harris, baseado na identificação de Unidades Estratigráficas (UE) e segundo a metodologia de Luis Caballero Zoreda aplicada à Arqueologia da Arquitectura.

Foram criados dois tipos de fichas de unidade estratigráfica: uma para o registo parietal; outra para o registo de sedimentos.

O Palácio Pereira Forjaz / Palácio da Cruz de Pedra (Fig. 1), de arquitectura pombalina, encontra-se parcialmente integrado na Zona de Protecção do Mosteiro de Santos-o-Novo (Decreto n.º 31/83, DR, 1.ª série, n.º 106 de 09 Maio 1983). Data do início do séc. XVII (1606) a mais antiga referência da Quinta da Cruz de Pedra, tendo a capela sido construída no final do séc. XVIII. Este palácio pertenceu à família Pereira Forjaz até meados do séc. XIX (VALE, FERREIRA e COSTA, 2001). Construído no início do séc. XVII e com conclusão em 1685, o Mosteiro de Santos-o-Novo (VALE *et al.*, 1994 e 2001) ergue-se nas imediações, salientando-se pela sua monumentalidade.

A *Descrição da Cidade de Lisboa* pelo cronista renascentista Damião de Góis (1554) demonstra que a área onde se encontra o Palácio Pereira Forjaz / Palácio da Cruz de Pedra deveria ser uma zona pouco povoada, pois encontra-se ausente desta descrição.

Posteriormente, numa planta da cidade de Lisboa já do séc. XIX (FOLQUE, 1882), observamos que esta continua a ser uma área escassamente povoada e periférica. O tecido urbano desenvolve-se unicamente ao longo da margem do rio Tejo (Rua da

FIG. 1 – Fachada do Palácio Pereira Forjaz / Palácio da Cruz de Pedra.

Cruz de Pedra, Barreira da Calçada das Lages, Barreira da Cruz de Pedra).

Sob o ponto de vista arquitectónico, o referido palácio possui os cunhais das fachadas em cantaria. Todas as fachadas são em alvenaria. O paramento é constituído por elementos pétreos em calcário de pequena e média dimensão, unidos por argamassa.

No piso térreo, as paredes interiores são igualmente em alvenaria com um paramento semelhante, em que os elementos pétreos em calcário são afeiçoados na face externa, tendencialmente de formato quadrangular e rectangular, existindo áreas com inserções em tijolo. Contudo, salienta-se uma selagem construída em gaiola pombalina mais fruste (UE 87) do que as que surgem no restante edifício. De cronologia posterior às paredes de alvenaria, outras áreas em tijolo ou em tabique no piso térreo são igualmente fruto de selagens que alteraram a comunicação entre divisões.

No primeiro andar (andar nobre), coexistiam paredes em alvenaria com outras construídas com a técnica da “gaiola pombalina” e tabique.

Nas paredes em alvenaria do primeiro andar, o paramento continua a ser constituído por elementos pétreos de pequena e média dimensão (UE 39 e 49), como é observável na parede Este da Capela. Nesta parede, sobre uma porta, existe um arco bem pronunciado em tijolo (UE 48), com o intuito de conter a pressão da alvenaria.

O tijolo (UE 47) é igualmente utilizado como matéria-prima na edificação da referida parede (Fig. 2).

As paredes construídas com a técnica da “gaiola pombalina” possuíam a usual estrutura em madeira, preenchida e revestida com pequenas pedras e argamassa. Somente numa pequena zona, nas proximidades da capela, foi utilizado o tijolo na “gaiola” (FRANÇA, 1989).

No corredor, a principal técnica construtiva utilizada foi a “gaiola pombalina” mas também, com particular relevo, o tabique (CEPEDA, 2009). A título excepcional, este tabique apresentava-se fortalecido por uma estrutura metálica semicircular, com um diâmetro aproximado de 4,60 metros. Finalmente, no sótão deparámo-nos também com a utilização da técnica da “gaiola pombalina” nas paredes do corredor e em algumas paredes perpendiculares. Nestas últimas, de menores dimensões, foi utilizada também a técnica do tabique. Em termos de leitura parietal, constatámos uma homogeneidade construtiva no edifício, remetendo-nos essencialmente para duas fases de construção, com alterações pontuais: uma pré-pombalina e outra pós-terramoto de 1755.

Relativamente a vestígios estruturais soterrados, estes foram escassos e possuíam uma cronologia do séc. XVIII, de acordo com o material encontrado na vala de fundação (aberta integralmente no substrato geológico).

FIG. 2 – Parede Este da Capela.

Estas estruturas localizadas na área Nordeste do Palácio consistiam em dois alicerces. Um deles encontrava-se somente numa divisão (UE 10). O outro estendia-se dessa mesma divisão para o exterior (UE 09) e invertia a sua direcção para a porta da capela. De realçar que no interior desta não foi identificada a continuidade desta estrutura. A funcionalidade destes alicerces é indeterminada. Ainda que não tenhamos identificado e recolhido grandes quantidades de cerâmicas, as que foram encontradas reflectem uma ocupação do espaço essencialmente nos séculos XVII-XVIII e XIX. A única excepção desta cronologia foi uma cerâmica romana com cronologia do séc. II. Na área da entrada principal, em terras castanhas (UE 36), realçamos a identificação de: um fragmento de uma pequena tigela ou taça hemisférica em faiança portuguesa da primeira metade do séc. XVII, apresentando uma pasta compacta, de cor clara, revestida por um espesso e brilhante vidrado com uma decoração a azul apresentando semicírculos (Fig. 3); um fragmento de aba

em faiança portuguesa da primeira metade do século XVII com um vidrado espesso e brilhante, decorado a azul com elementos de influência europeia (Fig. 3); isoladamente, um fragmento de taça de *terra sigillata* hispânica Drag. 27, datada do séc. II (N 38° 43' 16.6" / W 009° 07' 00.5") (Fig. 3). No interior da capela, no centro desta, foi identificada uma bolsa de terras castanhas claras (UE 30), aberta no substrato geológico de cor amarela (UE 06), onde se identificaram vários fragmentos de cerâmica, salientando-se: fragmentos de uma taça em faiança portuguesa da primeira metade do séc. XVII, com esmalte brilhante e espesso, pasta de cor rosada com algumas inclusões avermelhadas no cerne, decoração azul apresentando, como motivo principal, reservas estilizadas onde alternam motivos fitomórficos e geométricos (Fig. 4); fragmento de pequena tigela ou taça hemisférica em faiança portuguesa da primeira metade do séc. XVII com decoração, a azul, apresentando “gomos” ou grandes pétalas, sobre esmalte espesso, baço e com “craquelé”, assumindo uma tonalidade ligeiramente azulada, e pasta de cor rosada, sem quaisquer inclusões visíveis (Fig. 4); dois

FIG. 3 – Dois fragmentos de faiança da primeira metade do século XVII e um fragmento de taça em *terra sigillata* hispânica Drag. 27 do século II.

FIG. 4 – Fragmentos de duas peças de faiança da primeira metade do século XVII e dois fragmentos de porcelana chinesa da dinastia Ming, período Wan-Li.

fragmentos de peça indeterminada em porcelana chinesa da dinastia Ming, com decoração atribuível ao período Wan-Li, que apresenta um fabrico pouco cuidado pois, embora espesso, o vidrado encontra-se repleto de impurezas no pé da peça e com falhas no fundo do tardo (Fig. 4). Na cozinha foram identificadas duas manchas com materiais e carvões (UE 32 e 33). Na essência deparámo-nos com cerâmicas dos séculos XVII-XVIII. De realçar: fragmentos de taça em faiança portuguesa do séc. XVIII, de tipo “malegueiro”, apenas com a inscrição “BUTICA” a azul.

FIG. 5 – Pequena taça em faiança portuguesa do século XVIII.

0 3 cm

A pasta é compacta de cor rosada, com algumas inclusões, coberta por um vidrado pouco uniforme e com algumas impurezas de natureza arenosa. Apresenta defeito de fabrico no interior, resultante do contacto com outra peça durante o período de cozedura (Fig. 5).

Por fim, no jardim encontrámos essencialmente cerâmicas do final dos séculos XIX-XX. São fragmentos de faianças com decoração a decalque (*Transfer ware*) de produção nacional: Sacavém (do período Gilman & CA) e da Fábrica de Alcântara de Lisboa; e um fragmento de faiança provavelmente de produção inglesa.

Concluindo, os vestígios encontrados reflectem uma ocupação humana desde o séc. XVII, indo ao encontro da primeira referência documental relativa à existência da Quinta da Cruz de Pedra, em 1606. Não foram encontrados vestígios medievais, sendo a cerâmica romana um achado isolado. ❧

Bibliografia

- CEPEDA, A. J. B. (2009) – *Construções de Tabique Existentes na Associação de Municípios do Alto Tâmega*. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Dissertação de Mestrado.
- FOLQUE, F. de S. (1882) – *Carta Topographica da Cidade de Lisboa Reduzida da que Foi Levantada na Escala 1:1000 em 1856 a 1858*. Lisboa: Direcção Geral dos Trabalhos Geodésicos. Em linha. Disponível em <http://catalogo.bnportugal.pt>. Consultado em 2014-09-13.
- FRANÇA, J. A. (1989) – *A Reconstrução de Lisboa e a Arquitectura Pombalina*. Lisboa: Min. da Educação.
- GÓIS, D. (2001) – *Descrição da Cidade de Lisboa*. Trad. José Felicidade Alves. Lisboa: Livros Horizonte.
- HARRIS, E. C. (1991) – *Princípios de Estratigrafia Arqueológica*. Barcelona: Crítica.
- ITINERÁRIO da Faiança do Porto e Gaia (2001). Porto: Museu Nacional de Soares dos Reis.
- VALE, T.; FERREIRA, M. e COSTA, S. (2001) – “Palácio Pereira Forjaz / Palácio da Cruz de Pedra”. In *SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitectónico*. Em Linha. Disponível em www.monumentos.pt. Consultado em 2014-09-13.
- VALE, T.; GOMES, C.; CARAPINHA, A. e FIGUEIREDO, P. (1994 e 2001) – “Mosteiro de Santos-o-Novo / Recolhimento de Santos-o-Novo”. In *SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitectónico*. Em Linha. Disponível em www.monumentos.pt. Consultado em 2014-09-13.
- ZOREDA, L. C. (2010) – “Experiencia Metodológica en Arqueologia de la Arquitectura de un Grupo de Investigación”. In *Arqueologia Aplicada al Estudio e Interpretación de Edificios Históricos. Últimas tendencias metodológicas*. Madrid: Ministério da Cultura, pp. 103-120.

A Necrópole da Capela dos Anjos (Torres Novas)

resultados preliminares de uma escavação arqueológica

Patrícia Bargão [UNIQ – Universidade de Lisboa; patricia.bargao@gmail.com]

1. Introdução

No âmbito da aplicação das medidas de salvaguarda e compensatórias, determinadas pela Direcção Geral do Património Cultural (DGCP), procedeu-se à escavação arqueológica integral do espaço sobrance no interior da Capela dos Anjos, localizada no centro histórico de Torres Novas. A igreja foi construída em 1485, então designada Real Capela de Nossa Senhora dos Anjos, edificada por ordem de D. Leonor de Lencastre. A capela, demolida nos anos 1970 alegadamente por razões de segurança pública (COSTA e LOPES,

2009: 275), situava-se na Rua dos Anjos e terá pertencido à Confraria de Nossa Senhora dos Anjos, sendo o primeiro registo de que há conhecimento dos finais do século XV.

1.1. Antecedentes do projecto

Em 2013, no seguimento de trabalhos de acompanhamento arqueológico realizados no âmbito da construção de uma moradia no local, foi efectuada uma escavação arqueológica que confirmou a presença de um edifício de planta de nave única e capela-mor, cuja fundação ocorreu a partir de

FIG. 1 – Planta da Capela dos Anjos com implantação das áreas intervencionadas (adaptada de LIBERATO e SANTOS, 2014).

inícios do século XV, dados aferidos por correlação estratigráfica com estruturas de tipo silo identificadas no local (LIBERATO e SANTOS, 2014: 5). Associado a este edifício religioso foram identificadas outras fases de construção / remodelação do espaço. Na primeira metade do século XVII foram edificadas uma torre sineira e um nártex na frontaria, bem como um anexo de função indeterminada adossado a Sudeste. A Nordeste da capela-mor foi construído um espaço de uma eventual sacristia, cuja data de edificação é até ao momento indeterminada (IDEM, IBIDEM).

De acordo com os resultados nesta mesma intervenção, os primeiros indícios de actividade antrópica registados permitem concluir que, na Plena Idade Média, a área intervencionada se constituía como uma zona periurbana. Neste âmbito, foi escavado um forno de produção cerâmica, datável entre os séculos XIII e XIV (IDEM: 3).

Ainda no âmbito de vestígios anteriores à construção da capela, importa salientar a existência de estruturas de alvenaria de funcionalidade indeterminada, que foram inutilizadas pela construção da mesma, bem como um conjunto de silos reutilizados como depósito de lixos domésticos, oferecendo associações materiais datáveis entre os séculos XIII e inícios do século XV (IDEM: 4).

Para além dos contextos já referidos, este espaço foi utilizado para práticas funerárias, sendo clara a utilização do edifício religioso como cemitério através da presença de fossas funerárias, ossários, reduções e enterramentos dispersos (IDEM: 5).

2. Resultados preliminares

Dada a existência de uma vala contemporânea, de grandes dimensões, que destruiu os contextos de ocupação existentes no interior da capela, foi determinada a realização de uma segunda escavação arqueológica que permitisse aferir o grau de conservação de contextos estratigráficos, sequências de ocupação humana e estruturas, conservados *in situ*.

Os resultados agora apresentados dizem respeito a esta segunda intervenção, que consistiu na escavação de aproximadamente 60% da nave central e nártex do edifício.

2.1. A arquitectura

Ao nível do património edificado, foram identificados dois momentos de construção da Capela dos Anjos: um primeiro associado à edificação

FIG. 2 – Sepulturas escavadas na rocha no interior da nave central da capela.

FIG. 3 – Nártex da Capela do Anjos.

da capela original, composta pela nave central e altar-mor, e um segundo que corresponde à edificação de um conjunto de compartimentos anexos com distintas funcionalidades (nártex e sacristia).

Embora não seja possível datar com precisão o momento de cada uma destas construções, pode estabelecer-se uma cronologia relativa entre as realidades escavadas.

As estruturas do nártex encontram-se adossadas às paredes-mestras da igreja, apresentando uma técnica construtiva muito distinta. Assim, na primeira fase de edificação da capela foram identificadas fundações pouco profundas, com valas de fundação estreitas preenchidas por argamassa. As paredes, embora apresentem uma largura considerável, possuem uma fundação com cerca de 20-30 cm, constituída por pedra calcária de grande dimensão, ligada toscamente por argamassa, sobre a qual foi colocado um maciço de argamassa e pedra que serviu de base para a sua edificação.

A este primeiro momento está associada a preparação de pavimento em argamassa, rebaixado em relação ao topo preservado dos muros, que apresenta negativos de um pavimento rectangular, possivelmente de tijoleira, que não se preservou até aos dias de hoje.

No que respeita à segunda fase de edificação, apenas intervencionada na área do nártex, é composta por estruturas mais robustas, com fundações profundas que ultrapassam um metro de profundidade.

Foi possível constatar que no momento de construção destas estruturas foram colocados grandes depósitos de aterro, utilizados para nivelção do terreno. Nesta segunda fase ocorreu um alteamento do nível do pavimento de toda a igreja, encontrando-se o pavimento original já inutilizado por sucessivos cortes correspondentes a sepulturas e ossários, tornando-se claro que este edifício religioso não foi utilizado como espaço funerário numa primeira fase da sua ocupação.

2.2. Os contextos funerários

Sob os pavimentos e as camadas de aterro, foi identificado um conjunto de sepulturas e ossários que constituem a maioria dos contextos arqueológicos escavados.

Importa referir a diversidade de realidades, corresponsáveis a sepulturas de infantis, juvenis e adultos, homens e mulheres, e a ossários e reduções que surgem tanto de forma sobreposta como cortada, numa realidade de complexa escavação e interpretação.

Todos os contextos funerários foram escavados no interior da capela, localizando-se primordialmente na nave central, tendo sido intervencionados 21 ossários e 54 sepulturas, às quais estão associados 64 enterramentos e quatro reduções.

Alguns desses contextos apresentam espólio associado. Assim, os materiais arqueológicos em directa associação aos contextos funerários surgem de duas formas distintas: fazendo parte integrante das estruturas positivas, como fragmentos de madeira, ornamentos em tecido do caixão e pregos, ou em directa associação ao enterramento, tendo

sido recolhidos adornos pessoais ou outros de roupa do indivíduo sepultado – colchetes, botões de madeira, botões em liga de cobre, contas, contas de terço, cruzes de terço em madeira e bronze, medalhas de bronze, moedas, alfinetes de mortalha, anéis, restos de tecido e de sandálias. De um modo geral, a estruturação funerária ocorre exclusivamente em negativo, através de interfaces escavadas na rocha ou em anteriores sedimentos depositados.

Estas estruturas, embora apresentem uma morfologia variável entre as sepulturas rectangulares, trapezoidais ou elípticas, seguem a implantação canónica cristã, com enterramentos em decúbito dorsal, mãos cruzadas sobre o peito ou o ventre e cabeça orientada a Oeste.

O espaço da nave central apresenta uma utilização funerária intensiva durante um período alargado de tempo, sendo possível identificar distintas fases de utilização através dos rituais funerários. A remoção de um pavimento permitiu identificar depósitos com um número significativo de ossos dispersos, sob os quais se encontravam vários ossários sobrepostos, com alguns ossos em conexão na parte dos braços e das pernas, que terão sido dissociados do indivíduo e da sepultura original, devido aos profundos revolvimentos resultantes da sucessiva deposição de ossários.

Este momento de ocupação funerária do espaço é caracterizado pela sobreposição e corte de sepulturas e pela deposição de grandes ossários sem qualquer ritual funerário. Uma reorganização atabalhoada do espaço que resultou na movimentação de alguns enterramentos, muito provavelmente por imperativos de espaço, o que deu origem ao desmembramento de alguns corpos em decomposição ou à presença de indivíduos que foram encostados a uma das paredes da sepultura, apresentando as pernas flectidas.

Outra situação recorrente é o reaproveitamento das sepulturas preexistentes, sobre as quais foram depositados ossários. Documentam-se situações de abatimento da tampa do caixão em madeira devido à colocação de ossários sobre o caixão.

FIG. 4 – Pormenor de artefactos exumados nos enterramentos.

1. Contas de terço de madeira;
2. Medalhas de bronze.

FIG. 5 – Exemplo de alguns dos ossários identificados.

Este último e caótico momento deverá ter ocorrido entre a segunda metade do século XVIII e inícios do século XIX, dado que após este período foi proibida a prática funerária dentro de edifícios religiosos por razões de salubridade pública. Deste modo, os contextos identificados indiciam tratar-se de um momento com um súbito aumento da mortalidade e uma necessidade repentina de espaços de enterramento, o que parece corresponder a um período de guerra ou uma catástrofe.

A diagnose sexual e idade à morte dos indivíduos sepultados parece corroborar esta hipótese, pois trata-se de uma população diversificada composta por homens e mulheres, bebés, crianças, jovens e adultos que foram sepultados num curto espaço de tempo.

Por outro lado, trata-se de uma pequena capela de confraria, onde numa situação ordinária não teriam lugar os enterramentos da paróquia, pois existia outra igreja para esse efeito e só uma situação de necessidade extrema resultaria numa utilização tão intensiva do espaço.

Neste sentido, é tentador pensar nos efeitos do terramoto de 1755 em Torres Novas e nalgumas semelhanças identificadas entre os contextos da Capela do Anjos e o claustro do Convento de Jesus, onde foram identificados restos humanos misturados, dissociados e depositados em todos os espaços disponíveis, dentro dos túmulos dos frades (ANTUNES, 2006 e ANTUNES e CARDOSO, 2005).

Embora nesta fase preliminar, dado o grande desgaste e estado erodido dos numismas, não seja possível aferir se as moedas recolhidas são coevas com esta cronologia, elas poderão ser a chave, do ponto de vista cronológico, que permita confirmar esta hipótese.

Para além de grandes ossários, foi identificado um conjunto abundante de sepulturas que apresentam sucessivas relações de corte e sobreposição, até ao abandono do espaço funerário.

Grande parte das sepulturas apresenta várias inunicações sobrepostas, intercaladas por ossários, sendo por vezes difícil perceber se ocorreu uma sobreposição numa mesma sepultura ou se existiu um novo interface de destruição, cujos limites são pouco perceptíveis.

Apesar deste facto, identificámos 54 sepulturas enquadráveis, do ponto de vista tipológico, em três tipos distintos: sepulturas antropomórficas, quadrangulares e quadrangulares alargadas.

Embora o sítio ainda se encontre em estudo, uma análise preliminar dos materiais permite aferir tratar-se integralmente de sepulturas de Época Moderna. Possivelmente, os enterramentos mais antigos em sepulturas antropomórficas são balizáveis no século XVI.

A corroborar esta hipótese, está a exumação de algumas moedas em associação a esta fase mais antiga. Trata-se de ceitis que apresentam um elevado desgaste. De acordo com a cronologia de cunhagem, as primeiras cunhagens de ceitis ocorreram na segunda metade do século XV. Contudo, apenas no final dessa centúria, já no reinado de D. João II, ocorreu um aumento do número de exemplares em circulação e foi estabelecida uma equivalência do valor nominal para um sexto do real branco (MAGRO, 1986).

Deste modo, no século XV, o ceitel, para além de ser uma moeda rara do ponto de vista da circulação monetária, era uma moeda nova, sendo necessário algum tempo de circulação para atingir o grau de desgaste dos exemplares recolhidos na Capela dos Anjos, sendo este dado uma evidência que a utilização funerária da capela não terá ocorrido antes do século XVI. ❧

Bibliografia

- ANTUNES, M. T. e CARDOSO, J. L. (2005) – “Testemunhos do Terramoto de 1755. Novos elementos obtidos em escavações na Academia das Ciências de Lisboa. Notícia preliminar”. *Olissipo, Boletim do Grupo de Amigos de Lisboa*. II Série. 22-23:73-82.
- ANTUNES, M. T. (2006) – “Vítimas do Terramoto de 1755 no Convento de Jesus (Academia das Ciências de Lisboa)”. *e-terra, Revista Electrónica das Ciências da Terra*. 3 (1): 1-14.
- COSTA, C. e LOPES, G. (2009) – “Proposta de um Instrumento de Gestão do Património Arqueológico de Torres Novas”. *Nova Augusta*. 21: 267-292.
- LIBERATO, M. e SANTOS, H. (2014) – *Relatório Preliminar dos Trabalhos Arqueológicos. Intervenção Arqueológica na Rua dos Anjos / Capela dos Anjos*. Policopiado.
- MAGRO, F. (1986) – *Ceitis*. Sintra: Instituto de Sintra.

FIG. 6 – Sepulturas com enterramentos, desmembramentos e ossários.

1. Enterramento com posterior revolvimento de sepultura;
2. Ossário depositado sobre tampa de caixão;
3. Desmembramento.

2014 burgos
1-7 sept.
uispp
Union International
de Sciences Préhistoriques
et Protohistoriques

XVII World UISPP Congress
XVIIe Congrès Mondial de l'UISPP
XVII Congreso Mundial de UISPP

Burgos

uma cidade em congresso

João Pedro Tereso [INBIO / CIBIO; jptereso@gmail.com]

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Na semana de 1 a 7 de Setembro de 2014, decorreu em Burgos (Espanha) o XVII Congresso Mundial da UISPP (*Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques*). Pelo programa do congresso era evidente que se tratava de um evento científico de dimensão pouco habitual ao nível ibérico. A realidade comprovou a expectativa. Os milhares de participantes tinham à sua espera mais de 1500 comunicações distribuídas por 148 sessões. Estas abordaram um conjunto amplo de temáticas integráveis em diversas cronologias, desde a Pré-História antiga até à Idade do Ferro.

Porém, o que à partida surpreendeu foi a reação da cidade ao congresso. Ao contrário do que é habitual nos eventos de Arqueologia direcionados a especialistas e estudantes, encontramos uma cidade envolvida no congresso. Por diversas ruas, mesmo longe dos locais das palestras, encontravam-se cartazes alusivos ao evento. Os habitantes de Burgos sabiam que decorria algo de importante e mais do que uma vez nos perguntaram pelo congresso em plena rua e restaurantes, quando se apercebiam que estavam perante congressistas.

No jornal local, o *Diario de Burgos*, o congresso dominou pelo menos duas primeiras páginas na semana em que decorreu. Nele era possível encontrar entrevistas a vários investigadores bem como publicidade ao evento.

O orgulho e envolvimento da cidade foi um dos maiores sucessos da organização deste XVII Congresso da UISPP.

O congresso

As sessões decorreram de Segunda a Sexta, em diversos espaços da universidade de Burgos, com especial incidência para as instalações da Faculdade de Economia. O espaço foi na maioria dos casos adequado, embora tal não se verificasse nas sessões mais concorridas, por vezes em salas demasiado pequenas para a afluência de comunicantes e assistência. Mas mesmos nestes casos, a boa disposição dos participantes e a grande vontade de apresentar e discutir ciência permitiram ultrapassar algumas contrariedades do espaço.

A existência de 18 a 24 sessões em simultâneo tornou impossível ter uma visão suficientemente abrangente da componente científica do evento. Tendo em conta a conexão de Burgos com a investigação em Pré-História antiga a decorrer na Serra de Atapuerca, não foi surpreendente a forte incidência em temáticas deste período. Embora não fosse negligenciável a quantidade de sessões de Pré-História recente e Arte Rupestre, foram muito escassas aquelas que focavam a Proto-História.

Por outro lado, raramente as sessões forneceram perspetivas gerais do período cronológico sobre o qual incidiam. Na verdade, a maioria focou temáticas muito concretas, por vezes perdendo-se um pouco o enquadramento destas nas problemáticas gerais de cada época (pré-)histórica. Resultaram, em alguns casos, debates especializados de grande interesse.

Tal verificou-se, por exemplo, nas sessões sobre o talhe de quartzo na Pré-História antiga (*New approaches to the study of Quartz lithic industries*), sobre o Solutrense na Europa Ocidental (*Human settlement of W Europe during the LGM*), ou sobre as fortificações / recintos murados ou de fossos do Calcolítico (*Within ditches and walls. Settlements, fortifications, enclosures, monuments, villages and farms in the third Millenium BCE*). Salienta-se a existência de algumas sessões direcionadas para a gestão e valorização de Património (por exemplo, *Archaeological Heritage Policies and Management strategies*), áreas cada vez com público mais abundante, assim como várias centradas em abordagens interdisciplinares em Arqueologia (por exemplo, *An Archaeology of fuels: social and environmental factors in behavioural strategies of multi-resource management*; *Paleolithic Archaeozoology: Advances on hunter-gatherer's subsistence e Domestication of Plants and Animals in the Near East*).

É de salientar que, sem surpresa, embora se tratasse de um congresso internacional, verificou-se uma forte presença de investigadores ibéricos, entre os quais um significativo contingente de palestrantes portugueses. Algumas sessões foram organizadas por investigadores nacionais. No entanto, apesar das línguas oficiais dos congressos da UISPP serem o francês e o inglês, muitos comunicantes ibéricos fizeram as suas apresentações nas suas línguas maternas. Ainda que tal tenha sido mais notório nas sessões de temáticas ibéricas e com comunicantes exclusivamente portugueses e espanhóis, não foi exclusivo dessas. Trata-se de um aspeto menos positivo, tendo limitado, em alguns casos, o debate científico.

No final, o balanço científico deste XVII Congresso da UISPP é francamente positivo. O próximo congresso realiza-se daqui a três anos em Melbourne (Austrália) e, tal como este, tem todas as condições para ser um sucesso. ✎

A Idade do Bronze em Portugal

os dados e os problemas

Ana Cruz [Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar]

Nos dias 28 e 29 de Abril de 2014, decorreu na cidade de Abrantes (Biblioteca António Botto), a Mesa-Redonda sobre a Idade do Bronze português.

Esta iniciativa partiu do Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar e do Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, integrando a Câmara Municipal de Abrantes no painel das instituições organizadoras. Obteve o alto patrocínio da Comissão da Idade dos Metais da Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (UISPP).

Em 2014, afigurou-se como pertinente organizar um encontro com os investigadores portugueses que se dedicam ao estudo deste período cronológico, proceder à síntese das apresentações e apresentar essa síntese no XVII Congresso da UISPP, em Burgos. A Professora Catedrática Susana Soares Lopes [2] aceitou a ser a coordenadora científica deste encontro e a sintetizar os dados nele apresentados numa comunicação ao Congresso.

Em 1995, foi realizado um esforço de síntese nacional patente no catálogo da exposição “A Idade do Bronze: a primeira Idade do Ouro da Europa”, coordenado por Susana Oliveira Jorge. Em 2014, colocámos à discussão, em cada região abordada, critérios de periodização (continuidade e descontinuidade cultural), tendo como ponto de partida a dinâmica das materialidades, nomeadamente, os contextos arquitectónicos enquanto espaços de acção social e negociação de poder.

Lara Bacelar Alves centrou a sua contribuição na arte rupestre (Atlântica e Esquemática) e na arte figurativa, à luz das continuidades e descontinuidades sociais e culturais ocorridas ao longo da Idade do Bronze. A execução de grafias representativas de aspectos económicos e sociais das comu-

FIG. 1 – Sessão de Abertura: da esquerda para a direita, Davide Delfino, Miguel Pinto dos Santos (Vice-Presidente do IPT), Luís Dias (Vereador da Câmara Municipal de Abrantes) e Ana Cruz.

nidades em afloramentos, ou do Homem na estatuária, com a respectiva introdução de objectos e armas, é uma ferramenta fundamental para a compreensão dos mecanismos sociais e políticos ocorridos na Idade do Bronze. As conclusões ligam-se com a transferência de suportes e com a cada vez maior existência de escultura, que pressupõem a alteração de forma da matéria-prima e prenunciam a ideia de “uma revolução simbólica” durante a Idade do Bronze.

Alexandra Vieira [3] tratou a documentação existente sobre o Norte de Portugal, procedendo a uma aturada síntese sobre os sítios intervencionados e adoptando, para o Nordeste, a cronologia tripartida defendida por Ana Bettencourt. Foi possível identificar algumas características comuns nos objectos metálicos em bronze, diferentes motivos decorativos nos recipientes cerâmicos, presença de depósitos, estátuas-menires, enterramentos em gruta, ausência de monumentalidade dos elementos funerários e selecção na implantação dos povoados fortificados e dos recintos. Alguns são sítios que perduram no tempo longo, com ocupação desde o Neolítico até à Idade do Ferro. Contudo, a autora entende que não é ainda o momento para discutir questões como continuidades e descontinuidades na Idade do Bronze do Norte.

O grupo de investigadores do vale do Sabor (Rita Gaspar, Joana Carrondo, Luís Nobre, Zélia Rodrigues, Glória Donoso, João Tereso, Maria Martin-Seijo e Cleia Detry), desenvolve trabalho de salvamento arqueológico no Nordeste Português, tendo detectado uma ocupação funerária da Idade do Bronze, que consta de um enterramento e de 69 fossas abertas no substrato geológico, das quais cinco são de enterramento e, ainda, em associação, estruturas de combustão.

João Muralha Cardoso [4] dedica-se à região do Alto Douro, abrangendo no fenómeno das continuidades e descontinuidades culturais na Idade do Bronze, realidades como paisagem, mobilidade, contextos arquitecturais e sua implantação geomorfológica. A estruturação do estudo de todos os tipos de vestígios arqueológicos identificados no Alto Douro, mostra-se favorável à elaboração da interpretação de uma ausência parcial de ocupação do território no Bronze Antigo e Médio. A ocupação existente altera-se e transforma-se, sendo possível aceitar a existência de uma rede de contactos regionais em função da presença de determinados elementos cerâmicos, *cogeces* e proto-Cogotas. Ao longo do II milénio, iremos assistir a uma ruptura relacionada com os instrumentos do poder visíveis na iconografia das estelas e na im-

plantação geomorfológica de novos povoados, que resultam numa nova forma de olhar o território. João Caninas apresentou estudo sobre a Arqueologia em vários concelhos da Beira Interior, dando-nos a conhecer a reutilização de estruturas funerárias (sepulturas sob montículo) da Idade do Bronze (Idanha-a-Nova, Oleiros), a interpretação dos “fundos de cabana” (Castelo Branco), os *tumuli* (Vila Velha de Ródão), uma estela antropomórfica e outra de guerreiro (Idanha-a-Nova), e as estelas de São Martinho (Castelo Branco).

O grupo de investigadores do Médio Tejo português (Ana Cruz, Davide Delfino, Filomena Gaspar, Ana Graça e Álvaro Batista) [5], fez o ponto da situação relativa à investigação sobre a Idade do Bronze, numa óptica interpretativa relativamente às continuidades e descontinuidades cul-

2

3

4

5

turais e sociais no registo arqueológico (povoamento, gestão de recursos, práticas funerárias e cultura material). As conclusões a que chegou repararam-se sobre o Bronze Pleno, onde não se observa qualquer descontinuidade, e sobre o Bronze Final, realçando-se aspectos relacionados com a implantação em altura e o muralhamento dos povoados, já na fase II, em áreas próximas a recursos minerais metálicos aluviais (ouro), que seriam os instrumentos intermediários do “negócio” metalúrgico. A ausência de minas de cobre e de estanho nesta região terá obrigado as comunidades locais a proceder a trocas de ouro por cobre e estanho e a centralizar essas trocas no rio Tejo. Essa centralização geográfica passaria pela permissão de passagem de pessoas e bens que remontaria até às portas do Ródão, tendo assim acesso aos recursos de cobre da Beira Alta e da Extremadura espanhola e, ainda, aos recursos de estanho do Norte-Centro de Portugal. As práticas funerárias no Bronze Pleno são em tudo idênticas ao verificado no resto do País, não se possuindo vestígios de necrópoles em cista. Já no Bronze Final I, surgem os característicos *tumuli* que revelam uma ruptura evidente entre a inumação e a cremação contentorizada e mudanças radicais ao nível das mentalidades e da ideologia dominante.

Paulo Félix [6] centra a sua comunicação na região Centro-Oeste de Portugal (num território que abrange os rios Mondego, Zêzere, Tejo e o Oceano Atlântico). De forma sintética, o autor faz um levantamento exaustivo dos sítios interencionados e produz conclusões preliminares rela-

6

tivamente aos sítios do Bronze Pleno em contextos de habitação, alguns deles com prolongamento de ocupação até ao Bronze Final. Nesta última etapa, os povoados são já implantados em altura e muralhados, observando-se mudanças no tratamento dos recipientes cerâmicos (morfologia e tratamento de superfícies) e nas morfologias dos artefactos metálicos (uma multiplicidade de tipos de armas e de ornamentos). A realidade funerária observada em grutas e abrigos naturais

forneceu espólio cerâmico e metálico que cobre cronologicamente quer o Bronze Pleno, quer o Bronze Final.

João Luís Cardoso [7] falou-nos da Idade do Bronze Final na Baixa Estremadura, caracterizada pela existência de povoamento em altura, em encosta e em planície, podendo as duas últimas topografias assinalar a presença de “casais agrícolas” e estruturas funerárias. O espólio recolhido permite concluir pela existência de uma sociedade segmentária, havendo lugar à diferenciação interna e à especificidade económica de cada sítio interencionado. Esta situação faz crer que a Baixa Estremadura seria uma região geográfica integrável na realidade do Oeste Peninsular e também em áreas extrapeninsulares.

7

Lídia Baptista trouxe para a discussão um “mundo em negativo”, revelado pelas estruturas negativas escavadas no Alentejo Interior, datáveis da Idade do Bronze. Elas representam uma novidade face às estruturas tipificadas, como as cistas e os povoados fortificados. O olhar sobre estas estruturas, hipogeus e fossas que, por vezes, partilham o mesmo espaço, enquadra-se nas suas morfologias, na sua disposição espacial, na datação e nas práticas construtivas e deposicionais.

Eduardo Porfirio fala-nos sobre os aspectos funerários da Idade do Bronze no sítio de Torre Velha 3 (Serpa), sobre enterramentos em fossa, em hipogeu e em fossa tipo “silo”, sugerindo uma relativa variabilidade e contemporaneidade nas arquiteturas funerárias. Ainda que a variabilidade arquitectónica seja uma realidade, assinala-se uma continuidade nos processos de deposição de inumação, bem assim como no tipo de espólio votivo depositado em cista e em hipogeu. Outro factor a

assinalar é a existência de contactos supra-regionais ligados à comensalidade (taças de pé alto e metais com ligas de bronze, onde o estanho prenuncia técnica metalúrgica desenvolvida).

Miguel Serra apresentou o povoado do Outeiro do Circo (Beja), no qual é possível determinar uma profunda mudança social entre o Bronze Médio e o Bronze Final, reflectida na substituição da centralidade dos espaços funerários (hipogeus, cistas e fossas) pelos espaços habitacionais de altura,

como forma de demonstração de poder e de coesão social. No Bronze Final, é possível observar a emergência de um sistema urbano que entrará mais tarde em colapso devido aos contactos com a colonização fenícia.

António Carlos Valera [8] fala-nos da transição do III para o II milénio no Sul de Portugal (Évora e Beja). O autor dá-nos conta de que, a partir dos finais do III milénio, se assiste a uma contracção social abrupta com associação a alterações no âmbito cosmológico e ontológico. O povoamento da Idade do Bronze caracteriza-se pela dispersão e pela ausência de qualquer tipo de estrutura muralhada (lugares de fossas) sem, contudo, poderem ser claramente identificáveis como povoados mas convivendo em paralelo com hipogeus e fossas de enterramento.

Estas estruturas (positivas e negativas) poderão assinalar um comportamento de assentamento de tempo curto e uma certa itinerância na exploração de recursos. Os sítios, com uma grande amplitude na ocupação do espaço, tendência para a monumentalidade e denotando uma clara organização social, não demonstram qualquer continuidade na Idade do Bronze Pleno, da mesma forma que não se observa um maior investimento nas redes supra-regionais, antes um colapso das redes pré-existentes.

8

Ao longo de dois dias de comunicações, foi-nos possível concluir que, se existem áreas onde a investigação se manteve sensivelmente similar a 1995, outras há plenas de novidades, que nos fazem repensar o enquadramento infra e superestrutural das comunidades portuguesas na Idade do Bronze.

Hoje, na Arqueologia portuguesa, estamos perante uma realidade assimétrica. Enquanto uma investiga quando pode, outra coloca à luz do dia sítios arqueológicos, por vezes parcialmente escavados, que desaparecerão e serão substituídos por estradas ou por outro tipo de empreendimento público ou privado.

É esta a realidade do século XXI. É esta a realidade a que nos teremos que ajustar.

Alguma Arqueologia de contrato possui a permeabilidade e a sensibilidade que lhe permite in-

FIG. 9 – Debate final.

investigar e publicar os resultados das suas intervenções de salvamento. Reconhecemos que, sem esta Arqueologia, grande parte das novidades arqueológicas, independentemente do período cronológico, nunca nos chegaria e o nosso conhecimento seria mais pobre. É, em grande medida, graças aos trabalhos em contexto de obra que nos apercebemos dos desequilíbrios arqueológicos no que concerne à compreensão da Idade do Bronze em Portugal, em particular no âmbito da Arqueologia Funerária.

Não se estabeleceram conclusões definitivas, mas foi possível apurar que:

– Salvo no Nordeste, a Idade do Bronze Inicial e a Idade do Bronze Médio se podem fundir num Bronze Pleno;

– A Idade do Bronze Final representa, de facto, um período de ruptura em todo o território português;

– Existe um acentuado processo regionalista que possui as suas formas únicas de organização em sociedade, podendo ou não ser idênticas às de comunidades vizinhas, ao mesmo tempo que a disseminação (por terra, por mar ou pelo oceano) de novidades tecnológicas obriga a uma padronização nas estratégias de povoamento e permite a introdução de um novo sistema ideológico no Bronze Final.

Se esta ruptura foi obra de colonos, para os investigadores que clamam a favor da grande mobilidade existente ao tempo, ou do dinamismo interno das sociedades nativas em se ajustarem ao “novo pacote metalúrgico”, será uma eterna discussão que não queremos aqui prolongar. ❧

El Legado de Roma en Hispania

III seminário internacional UNED (Cuenca, Julho 2014)

João Pedro Bernardes [Universidade do Algarve]

Uma das descobertas mais estimulantes dos últimos anos relativas ao período romano Peninsular foi a da *villa* de Noheda (Villar de Domingo García, Cuenca), com a sua monumental arquitectura e, sobretudo, com os seus pavimentos de mosaicos verdadeiramente excepcionais. O sítio, em processo de escavação e já com verbas programadas para a sua valorização e musealização, ainda não está aberto ao público mas, devido ao dinamismo de Miguel Angel Valero Tévar, professor do Centro Asociado de Cuenca da Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), já granjeou o estatuto de sítio arqueológico estrela da Meseta espanhola e motivou vários artigos e apresentações em reuniões científicas. A escavação do sítio, iniciada em 2005, tem contado com o apoio do Ayuntamiento de Villar de Domingo García (Cuenca) e o financiamento da Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Estas entidades, em conjunto com a Diputación provincial de Cuenca, colaboraram no III Seminario Internacional UNED sob o lema “El Legado de Roma en Hispania III”, ocorrido, entre 9 a 11 de Julho de 2014, na *sui generis* cidade de Cuenca, classificada, desde 1996, como Património Mundial da Humanidade. Este seminário dá continuidade a outros realizados em anos anteriores, reunindo especialistas e profissionais da Arqueologia romana

de diversos pontos da Ibéria em torno de temas relacionados, de alguma forma, com as realidades que têm vindo a ser escavadas na *villa* de Noheda. Simultaneamente, serviu como curso de formação para um grupo de jovens problemáticos que, ao abrigo de um programa de reinserção social, têm participado activamente nas campanhas de escavação da *villa* romana. Contando com cerca de centena e meia de inscritos, destinou-se ainda a professores, estudantes e a todos aqueles que se interessam por estas temáticas. A participação no seminário, com as intervenções de cada orador a rondarem cerca de uma hora, correspondeu a 22 horas lectivas, dando o certificado final 1 Crédito ECTS ou dois créditos de livre configuração.

Depois de uma visita ao sítio arqueológico de Noheda guiada por Miguel Ángel Valero Tévar, arqueólogo responsável pelo sítio e organizador do seminário, este foi inaugurado ao fim da tarde de 9 de Julho, com a primeira comunicação a abordar as estreitas relações entre a *Hispania Romana*

FIGS. 1 E 2 – Pormenor do folheto de divulgação (em cima) e imagem da sessão de abertura do seminário.

e o Norte de África, nomeadamente as que se centram na área do Estreito, apresentada por um experiente investigador destas matérias, o professor de História Antiga da Universidad de Castilla-La Mancha Enrique Gozalbes Cravioto. A segunda intervenção deste primeiro dia ficou a cargo da professora da UNED de Madrid Virginia Garcia-Entero, uma especialista nos *balnea* domésticos rurais e urbanos. Com o apoio de uma bem aprovisionada bateria de imagens, apresentou a enorme diversidade das estruturas das termas públicas romanas, desde os materiais e técnicas construtivas até aos hábitos que ali tiveram lugar, seguindo-se uma sessão de questões e debate.

O dia 10 de Julho abriu com uma intervenção do conhecido epigrafista e catedrático da Universidad de Murcia Juan Manuel Abascal Palazón, que versou sobre as três viagens de Augusto a Hispânia, a primeira das quais em 45 a.C., após a batalha de Munda, ainda enquanto Octaviano, a segunda em 26 a.C., no quadro das guerras Cântabras e, por fim, entre 15 e 13 a.C., aquando da reorganização administrativa das Hispânias. Bem suportado em fontes literárias e epigráficas, Juan Abascal sublinhou, no ano do bimilenário da morte do *princeps* romano (2014), a concepção genial de Augusto na gestão dos territórios a partir das elites locais e das cidades, afirmando que dos mais de 10 mil funcionários eleitos para cargos de gestão na Hispânia, em nenhum ano houve mais de 50 directamente oriundos do Estado romano. O catedrático de Arqueologia da Universidad de Murcia, José Miguel Noguera Celadrán, expôs as últimas novidades, ainda não publicadas, das escavações deste ano na antiga *Carthago Nova*. Apresentou as áreas da cidade que têm vindo a revelar nos últimos anos os primórdios da cidade de Cartagena, nomeadamente a colina do parque arqueológico do Molinete, situada em pleno coração da urbe onde se fundou a antiga *arx Hasdrubalis* descrita por Políbio (*Hist.* X, 10). Para além do já bem conhecido Museu Nacional de Arqueologia Subaquática (ARQUA) e do monumental teatro há, pois, outras realidades arqueológicas não tão conhecidas entre nós que, por si só, justificam uma visita à antiga cidade cartaginesa e, de acordo com o conferencista, têm permitido aumentar exponencialmente o número e a permanência de turistas de cruzeiro nesta cidade mediterrânea. Um dos tópicos a suscitar maior curiosidade foi o aparecimento de um conjunto de estuques pintados com inscrições, derrubados no solo de uma casa que, pela sua posição crono-estratigráfica, indiciam, de acordo com Noguera Celadrán, serem painéis de estuque recortados e colecionados durante a Épo-

ca Romana, destinados a decorar paredes interiores à maneira de quadros. A enorme quantidade de estuques pintados que, bem escavados, permitiam a reconstituição integral de painéis de paredes inteiras, justificou um maior número de restauradores / conservadores a trabalhar na escavação do que de arqueólogos. No tempo dedicado ao debate, ficou bem patente que os colegas espanhóis quando escavam em contextos urbanos ou em *villae* preocupam-se cada vez mais em integrar nas suas equipas de campo técnicos de conservação e restauro que, naqueles contextos, têm um papel tão importante quanto o dos arqueólogos.

Partindo do mote de uma frase de Políbio (III, 37), definindo o território mediterrâneo da Hispânia que se chama Iberia, Consuelo Mata Parreño, professora da Universitat de València, falou da parte meridional peninsular durante os primórdios da ocupação romana e da forma como os recém-chegados viam e descreviam esse vasto território. A intervenção do reconhecido numismata, também da mesma Universidade, Pere Pau Ripollès Alegre, abordou as cunhagens provinciais romanas desses primeiros séculos de ocupação, fontes históricas fundamentais ao entendimento da génese, desenvolvimento e integração na esfera cultural romana de muitas cidades e territórios hispânicos. Como reflexo dessa consolidação cultural, João Pedro Bernardes, da Universidade do Algarve, apresentou as mais esplendorosas *villae* da Lusitânia, onde muitos dos espaços ligados à economia de produção, ao *frumentum* da terra, são utilizados como elementos de representação, *per se*, das aristocracias terratenentes do século IV que se assumem como os verdadeiros continuadores do ideal de romanidade tão propalado séculos antes. A apresentação da arquitectura e dos pavimentos musivários da *villa* de Noheda, feita pelo organizador do seminário, como que vem corroborar e ilustrar esses espaços de riqueza, de representação e de afirmação cultural do ideal clássico que caracterizam as *villae* hispânicas do século IV. O enfoque foi colocado no espectacular *triclinium* triabsidado, um dos maiores do Império, só ultrapassado pelo do *Palatium* de Cercadilla (Córdoba), e maior do que o da *villa* do Rabaçal ou o da *villa* de Piazza Armerina. A cobrir este enorme compartimento existiram, originalmente, 290,6 m² de mosaico, dos quais se conservam ainda 231,6 m², repartidos em vários painéis, com motivos figurativos de técnica tão apurada que por vezes mais parece um trabalho de pintura. Os temas tratados são muito variados, como os bem conhecidos da cultura clássica referentes ao cortejo báquico, ao julgamento de Paris, à fuga de Helena com o prin-

cipe troiano e a chegada às costas de Tróia, ou o menos conhecido mito de *Pelops*, *Oenomaus* e *Hippodamia*. Uma descrição da *villa* e dos seus mosaicos fora de série poderá ser vista num artigo de M. A. Valero Tévar, “The late-antique *villa* at Noheda (Villar de Domingo Garcia) near Cuenca and its mosaics”, publicado no *Journal of Roman Archaeology*, vol. 26, 2013, pp. 307-330.

Os trabalhos prolongaram-se ainda pela manhã do dia 11 com três intervenções centradas no estudo e conservação dos materiais. O conservador restaurador do museu de Palencia, Carmelo Fernández Ibáñez, especialista no estudo e conservação de metais arqueológicos, falou do armamento da infantaria do exército no período alto-imperial romano; Magdalena Barril Vicente, que acabou de transitar do Museu Arqueológico de Madrid, onde era conservadora desde 1989, para a Direcção do Museu Arqueológico de Cuenca, apresentou uma comunicação focada em algumas colecções do museu de Madrid intitulada “Da Iberia a Hispania en el Museo Arqueológico Nacional”; finalmente, da Sede central da UNED, a professora titular de Pré-História e Arqueologia, Carmen Guiral Pelegrin, abordou o tema da pintura romana, desde o seu levantamento em contexto de escavação até ao estudo iconográfico.

O evento, bastante frequentado, permitiu envolver professores, estudantes, formandos e interessados em geral num contexto de seminário científico e debate, onde os conferencistas eram convidados a responder a perguntas específicas e especializadas mas também a questões por vezes de carácter bem mais geral e elementares. De assinalar o diálogo profícuo entre investigadores, arqueólogos de campo e restauradores conservadores, cuja troca de experiências e trabalho conjunto se mostrou aqui particularmente útil e indispensável, estando hoje os colegas espanhóis muito atentos a este tipo de parcerias na constituição das suas equipas de campo. Se em Portugal este diálogo entre arqueólogos e restauradores conservadores até teve um bom começo e desenvolvimento na escola de Conimbriga, parece que a tendência está hoje adormecida e a necessitar de um novo influxo e dinamismo, à semelhança do que está a acontecer no país vizinho. O convite a restauradores conservadores para participarem com os seus saberes nos eventos científicos dedicados à Arqueologia que todos os anos se realizam no nosso país será, certamente, um bom começo. 🐉

Colóquio PRAXIS III

“relação umbilical entre o turismo e a cultura: oportunidades e desafios”

Ana Cruz [Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar]

No dia 23 de Outubro de 2014, decorreu no Auditório do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha o Colóquio PRAXIS III. Esta iniciativa teve a sua génese no Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar mas obteve a concordância e parceria na organização da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, na figura do seu Presidente.

A temática principal trazida à discussão desenvolve-se em torno das estratégias de investimento do poder local em actividades culturais e turísticas, dando ainda espaço à mais-valia proporcionada pela implantação do Ensino Superior Politécnico no Médio Tejo. O título desta terceira ronda sugere a abertura para o diálogo, discussão e troca de ideias relativamente às oportunidades e aos desafios que são colocados à Cultura e ao Turismo que, actualmente, caminham de mãos dadas.

Antes de comunicarmos as conclusões do Colóquio, impõe-se estabelecer o ponto da situação actual nos concelhos do Médio Tejo.

Quando falamos acerca da implementação de políticas culturais em ordem ao desenvolvimento de cidades de pequena dimensão, tendemos a valorizar a “centralização” das estratégias urbanísticas, com especial destaque para o sector terciário, promotor de transformações qualitativas.

Neste contexto, a natural competitividade entre cidades e o investimento individualizado nas suas marcas, promovem a vantagem comparativa das actividades culturais e o respectivo investimento no mercado turístico.

A promoção das actividades culturais é feita através da democratização do acesso ao Património em cada concelho e da divulgação “extra-fronteiras”, fazendo emergir no “mapa-mundi cultural” territórios esquecidos ou tendencialmente marginais. O dinamismo empregue neste labor dinâmico proporciona a inserção das cidades em “territórios-teia”, interagindo no tecido dos subsistemas urbanos e rurais.

O “fatalismo” que marcou durante décadas a promoção da Cultura nas cidades de pequena dimensão, suportado pela fraca dimensão populacional

e pelo nível médio dos recursos sócio-económicos, está, nos dias de hoje, ultrapassado.

As novas gerações de edis tiram partido das experiências baseadas em estudos de caso e implementam novas estratégias em termos de políticas culturais urbanas e rurais. Assistimos hoje à progressiva desterritorialização das actividades culturais, forçando à diluição da polarização realizada em torno dos grandes centros urbanos e à fácil acessibilidade a projectos europeus.

Contudo, as dificuldades não podem ser escamoteadas. A inovação e a criatividade são introduzidas através das novas tecnologias da comunicação e dos suportes electrónicos multimédia. Esta realidade tem uma consequência unívoca que, colocada nos pratos da balança, só poderá ser interpretada como positiva ou negativa em função do retorno dos estudos métricos das audiências. A sua consequência tem um impacto decisivo e paradigmático em contextos físicos e territoriais específicos.

Os desafios actuais privilegiam a existência de plataformas mínimas que determinam a disponibilização das actividades no plano demográfico, de infra-estruturas, de recursos humanos qualificados e, necessariamente, de recursos financeiros. Privilegiam ainda a introdução das actividades culturais numa lógica de mercado (com suporte em entidades privadas, públicas e europeias).

As oportunidades de sucesso das cidades de pequena dimensão podem passar pela completa integração na estrutura “reticular” dos sistemas urbanos e rurais, e pela utilização de poderosos e audazes instrumentos de *marketing* territorial. Esta fórmula proporcionará a passagem de testemunho geracional, através do impacto no investimento em variados “universos culturais e patrimoniais”,

aumentando exponencialmente o grau de atratividade relativamente aos meios exógenos.

Este terceiro encontro contou com a presença da Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, do Presidente do Município de Vila Nova da Barquinha, do Presidente do Município de Mação, da Presidente do Município de Tomar, do Vereador da Cultura do Município de Abrantes, do representante da Presidente do Município de Constância, do representante do Exército Português para o Turismo Militar, do Presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal e do Instituto Politécnico de Tomar. Podemos sintetizar este encontro em três secções: **1.** Intervenção do Poder Supra-Local; **2.** Intervenção do Poder Local; **3.** Intervenção do Exército Português e Intervenção Politécnica.

As apresentações patenteiam, sem excepção, uma postura optimista relativamente ao presente e ao futuro do Património cultural e à potencial visibilidade favorecida pela actividade turística.

Este optimismo reside no novo quadro de fundos comunitários QREN 2014-2020, através do qual as autarquias pretendem capitalizar os bens culturais existentes e em criação, proporcionando uma maior oferta às populações residentes e aos potenciais turistas.

1. Intervenção do Poder Supra-Local

Júlia Amorim, Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), sublinhou a abrangência e a diversidade das 13 autarquias que compõem esta entidade (Abrantes, Alcanena, Constância, Entrancamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar,

FIG. 1 – Sessão de Abertura: da esquerda para a direita, João Coroado (Director da Escola de Tecnologia do IPT), Fernando Freire (Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha) e Ana Cruz.

Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha). A fim de amenizar esta grande diversidade municipal, propõe a criação de grupos de trabalho com o intuito de fazer convergir à região turísticas, que entrarão em contacto com a riqueza patrimonial e ambiental através do *slogan* “Cinco Castelos, Cinco Rios”. Sublinha ainda a importância de se prosseguir na esteira dos quatro objectivos estratégicos estabelecidos pela CIMT:

1. Incrementar a Capacidade Competitiva e a Coesão Territorial;
2. Fomentar Redes de Apoio à Inovação e ao Desenvolvimento Tecnológico;
3. Apoiar a Educação e a Formação Especializada;
4. Promover a Cooperação Intermunicipal.

Pedro Machado, Presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, destaca a necessidade de existência de um planeamento em ordem ao estabelecimento de coerência num território tão assimétrico. A título de exemplo refere a dimensão da sua gestão, que incorpora 100 Municípios e dez Regiões de Turismo. Trás consigo as linhas-mestras sobre as quais o investimento turístico se deve pautar nos próximos anos e essas encontram-se no Turismo Cultural.

Ainda que esta seja uma área sensível e com larga concorrência a nível europeu e internacional, propõe-se uma transmissão e interpretação da oferta cultural de forma genuína, envolvendo as comunidades na identificação da sua identidade cultural com um sentimento de pertença.

O Plano de *Marketing* aprovado em 2014 define quatro sustentáculos básicos: 1. Cultura, História, Património; 2. Saúde, Natureza e Bem-Estar; 3. Turismo Científico e Tecnológico; 4. Turismo Residencial / *Lifestyle Migration*.

A estratégia para o sucesso deste Plano passa por implementar quatro programas complementares: 1. Cartografar o Sistema Turístico Actual; 2. Promover a Apropriação pelas Comunidades; 3. Qualificar a Experiência dos Visitantes e Turistas; 4. Comunicar com Eficácia.

2. Intervenção do Poder Local

Três foram os eixos sobre os quais convergiram as intervenções: 1. Maior envolvimento entre os agentes locais e os agentes regionais, de forma a implementar a criação de uma “identidade regional”; 2. Incremento na promoção do Património Histórico e Ambiental; 3. Potenciar a animação e a criação de fluxos turísticos.

Cada orador apresentou a sua própria estratégia de investimento relativamente à promoção das originalidades e especificidades do seu concelho. Um passo para a promoção da imagem de cada

FIG. 2 – Da esquerda para a direita, Pedro Machado (Presidente da Entidade Turismo Centro de Portugal), Fernando Luz (Tenente Coronel da Escola de Tropas Paraquedistas), António Matias Coelho (em representação da Presidente da Câmara Municipal de Constância) e Ana Cruz.

concelho passou pela sua qualificação adjectivada, através da criação de cognomes. O concelho de Tomar é também conhecido por ser “Cidade Templária”, o de Constância por ser “Vila Poema” e o de Mação por ser “Verde Horizonte”.

Os concelhos de Abrantes e de Vila Nova da Barquinha não sentiram necessidade de promover a marca concelhia através da criação de cognome. Fernando Freire pretende investir no concelho de Vila Nova da Barquinha no Turismo Religioso, através da reabilitação da ex-base Aérea n.º 3, no Turismo Ambiental, através da criação de percursos ribeirinhos, e no Turismo Patrimonial, através da criação de um Museu de Escultura Contemporânea e da requalificação e restauro da Igreja Matriz de Tancos e do Convento de N.ª Sr.ª do Loreto. Vasco Estrela diversifica a promoção da oferta turística no concelho de Mação investindo na área da Gastronomia, com a publicação da monografia *À Mesa em Mação*, no Lazer, com a manutenção das praias fluviais, no Desporto e na Arqueologia Pré e Proto-Histórica.

Luís Dias também opta pela diversificação do investimento em vários tipos de potenciais ofertas turísticas no concelho de Abrantes, criando alvos específicos como o Turismo Patrimonial, Turismo de Lazer, Turismo Científico e Tecnológico e Turismo Residencial.

Anabela Freitas apresentou o seu conceito teórico e estratégico de Cultura, que orientará todas as disposições em relação à protecção, divulgação e desenvolvimento local do Património no concelho de Tomar.

António Matias Coelho destaca a oferta turística do concelho de Constância, investindo no Turismo do Património Material, de que é exemplo a Casa-Museu Vasco de Lima Couto, do Património Imaterial, reflectido nas festas religiosas que se celebram no rio Tejo, no Turismo Ambiental,

através do Parque Ambiental de Santa Margarida da Coutada e do Museu dos Rios e Artes Marítimas, no Turismo Literário, através do mítico poeta Camões, e no Turismo Científico e Tecnológico, através do seu Centro de Ciência Viva.

3. Intervenção do Exército Português e Intervenção Politécnica

O Projecto de Turismo Militar apresentado pelo Tenente-Coronel Fernando Luz, da Escola de Tropas Paraquedistas, tem como objectivo a valorização da História Militar de Portugal através do Turismo Cultural e Militar e foi preparado com o apoio do Instituto Politécnico de Tomar. Uma das iniciativas já concretizadas reside na publicação em linha da *Carta Nacional de Turismo Militar*.

O Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar possui já uma larga experiência na divulgação e promoção da Arqueologia Pré-Histórica nos meios escolares, dando particular ênfase às crianças dos Jardins Infantis, e aos pequenos jovens que frequentam o 5.º e o 7.º anos da escolaridade. No tocante à divulgação turística, as actividades poderão ser organizadas em “Projectos a Custo 0,009” e “Projectos com Financiamento” em conformidade com a disponibilidade já demonstrada pela Câmara Municipal de Tomar. Terminamos com uma pequena confidência. O Projecto de Turismo Militar interessou particularmente Pedro Machado, que reconheceu a importância dos contributos do Instituto Politécnico de Tomar para a região onde está inserido. Ficamos pois com a firme convicção que os encontros por nós promovidos têm consequências reais e concretas, não se ficando apenas pelos acesos debates que algumas comunicações suscitam. ✎

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[secretariado@caa.org.pt]

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

... contacte-nos

Educação Patrimonial

ações para as comunidades educativas locais

- **visitas guiadas**
- **sessões temáticas de ligação à História nacional e local**
- **campo de simulação arqueológica**
- **atividades lúdicas e experimentais**
- **organização de eventos**
- **...**

dois suportes...

...duas revistas diferentes

**o mesmo
cuidado editorial**

al. madan

revista impressa

**Iª Série
(1982-1986)**

**IIª Série
(1992-...)**

(2005-...)

**al. madan
online**

**revista digital
em formato pdf**

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

almadan online

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

[secretariado@caa.org.pt]

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]